

como

identificar

analisar

priorizar

necessidades de desenvolvimento

Curso de 20h para responsáveis do SIPEC em avaliação de necessidades.

17, 18, 21, 23 e 25/09 na modalidade blended learning (off e online).

*Uma iniciativa CGDES/DESEN/SGP para o fortalecimento da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas.

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

Este material é um
compilado das
produções
das turmas do curso
+ subsídio das
atividades

+ referências técnicas.

O material está
em Ultra HD
para preservar
a qualidade máxima
das produções das turmas,
por isso, em determinados
momentos é recomendado
o uso de zoom digital

para verificar alguns conteúdos.

DIA 1 - 17/09

Atividade1:
Cada organização desenha seu processo de avaliação de necessidades de desenvolvimento, demonstrando como identifica, analisa e prioriza suas necessidades.

DIA 2 - 18/09

Atividade2:
Cada organização ler duas seções do "A Guide to Assessing Needs" (Banco Mundial) e apresenta sua realidade organizacional, via formulário online, relatando sua compreensão sobre necessidade, sobre aspectos-chaves do processo de avaliação, sobre o papel da gestão de pessoas e sobre a convergência de técnicas de identificação e análise.

DIA 3 - 21/09

Atividade3:
As organizações (distribuídas em times) leem, discutem, desenham e apresentam uma técnica de identificação de necessidades recomendado pelo Banco Mundial e verificam sua inclusão em seus contextos institucionais.

DIA 4 - 23/09

Atividade4:
As organizações, por meio de uma exposição dialogada mediador-turma, são orientadas e discutem sobre a dinâmica de análise de necessidades; diferenciação de necessidades; modelos de orientação de ações de desenvolvimento; framework ADDIE; escopo da etapa de análise; níveis de análise e variáveis critério e explicativas; escolha de soluções com base em ecossistema de aprendizagem e desempenho + aspectos técnicos da PNDP.

DIA 5 - 25/09

Atividade5:
As organizações (distribuídas em times), com base em todo o aprendizado acumulado do curso, discutem, desenham e apresentam uma estratégia de coleta e análise de dados na avaliação de necessidades, por meio de uma narrativa informacional (fonte de informação, informação-chave, mecanismo de execução) que suporte a tomada de decisão nas etapas de identificação e análise de necessidades, além de responder aos aspectos críticos e ameaças de seus processos atuais.

Bio do mediador

Brayam Rodrigues

Pedagogo com amplo trabalho na estruturação e melhoria de processos em TD&E, entregando soluções para políticas institucionais regional (2015-18) e nacional (2019) e para política de governo nacional (2020).

Tem experiência sobre todo o processo de design de aprendizagem, ajudando demandantes e provedores de TD&E no governo na identificação de necessidades, desenho, aplicação e avaliação de soluções de TD&E.

DIA 1 - 17/09

Atividade1:
Cada organização desenha
seu processo de avaliação
de necessidades de
desenvolvimento,
demonstrando como
identifica, analisa e prioriza
suas necessidades.

Luciana Maia- ANATEL- AFPE 6

LAILA
- ANS

Start

Preenchimento de planilha pelas unidades, informando quais são as necessidades de capacitação, incluindo se há alinhamento com algum documento estratégico

Consolidação das necessidades do órgão pelo RH.

Padronização e agrupamento de necessidades similares

RH avalia as necessidades e o orçamento das demandas

Realização de ajustes juntamente com as área e Priorização das necessidades para adequação orçamentária

Inclusão de necessidades identificadas pelo RH, com base na Avaliação de Desempenho, temas de pesquisas, Projetos institucionais, etc.

instrução de processo administrativo para decisão da autoridade máxima

Decisão do Diretor Presidente da ANS

PLANEJAMENTO

Análise dos dados
a serem
fornecidos no
sistema

Planejamento do
formulário a ser
respondido pelos
servidores e
gestores

Análise, com área de
informática, da
viabilidade do
formulário
planejado no
sistema institucional

Desenvolvimento do
formulário em
plataforma
adequada (sistema
da instituição ou
outra)

EXECUÇÃO

Divulgação do
levantamento
aos servidores

Servidores e
gestores
informam
necessidades
individuais e/ou
da equipe

Consultação das
necessidades
informadas (coerência
entre as respostas e
agrupamento das
necessidades similares)

Apresentação
da planilha
síntese do PDP
à Chefia do
DGP

Cadastramento
do PDP no
portal SIPEC

Apresentação
da planilha
síntese do PDP
à Direção-
Geral

Aprovação do
PDP pela
Direção-Geral
e envio no
Portal SIPEC

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO

Equipe divulga
manifestação
escrita e
orientações para
participação em
ações de
desenvolvimento

Equipe analisa
necessidades não
atendidas pela DGP
para planejar ações
de desenvolvimento
e solicitar revisão do
PDP

Equipe analisa soluções
de curso para a
participação em ações de
desenvolvimento quanto à
prestação de PDP,
atendimento pela DGP e
justificativa para ações
fora do local de exercício.

AVALIAÇÃO

Equipe avalia
continuamente o processo
e registra necessidades e
oportunidades de melhoria
para o próximo ano ou
para as próximas etapas

As coordenações enviam as necessidades de sua equipe para um representante de capacitação de uma diretoria

Os representantes de capacitação (RCs) fazem a consolidação dessas necessidades e já fazem reparos quanto à redação dessas necessidades, se necessário. Tem a responsabilidade de verificar com as chefias e fazer reparos no sentido de garantir pedidos que tenham viabilidade e que sejam integrados às necessidades de desempenho

Os RCs enviam suas planilhas para os consultores de capacitação que fazem verificação dessas planilhas sinalizando problemas com a redação das necessidades (inespecificidade, desvinculação a desempenho), planilhas

As planilhas ajustadas são enviadas para a Coordenação de Treinamento e Aperfeiçoamento, que faz o último refinamento e se necessário volta às etapas anteriores.

Reitor

PRODI - Pró Reitoria de Desenvolvimento Institucional

DDRH - Diretoria de Desenvolvimento e Recursos Humanos

CCDP - Coordenação de Desenvolvimento de pessoas

O levantamento é apresentado após compilado a DDRH e a PRODI.

- Compilação dos dados
- Preenchimento do PDP
- Envio do PDP para aprovação.

Campus - Diretores

Campus - Coordenações

Campus - Servidores

Campus - servidores

Câmpus - servidores

Campus - serviores

Os servidores respondem ao levantamento.

INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS (IFMG)

PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE NECESSIDADES

Elaborado por Silvana Nahas

Levantamento das Necessidades de Capacitação - IFNMG

IFPR - Diretoria de Capacitação

PLANEJAMENTO

Levantamento de
Necessidades de
Desenvolvimento
(campus e
Reitoria)

unidades de
gestão de
pessoas

Necessidade de
aperfeiçoamento
sistêmicos
(servidores
campus e
Reitoria)

diretorias e
pró-reitorias
sistêmicas

Enquete via SUAP
(necessidades de
relacionadas a
Educação Formal
para atendimento a
todos os servidores)

CODEPE/DIGPE

EXECUÇÃO

Edital para
elaboração
Projetos para
Execução de Ações
de Aperfeiçoamento
(Campus -
Ações Locais)

Oferta de ações de
aperfeiçoamento
sistêmico e Ações de
aperfeiçoamento
individuais

(Reitoria)

Formalização de
convênios para
oferta de cursos
de Educação
Formal
(CODEPE/DIGPE)

unidades de
gestão de
pessoas

CODEPE/DIGPE

CODEPE/DIGPE

ACOMPANHAMENTO

Acompanhamento
de ações realizadas,
controle de recurso
utilizado e
servidores
atendimentos

Acompanhamento
de ações realizadas,
controle de recurso
utilizado e
servidores
atendimentos

Termos de
Cumprimento de
Objeto e
acompanhamento
de editais

IFRN

Lorena Faustino
Assessora de
Desenvolvimento
de Pessoal

**Coordenação de
Desenvolvimento
de Pessoal**

**Diretoria de Gestão
de Pessoas**

**INSTITUTO
FEDERAL**
Sudeste de
Minas Gerais

Diretoria de Gestão de Pessoas

Diretoria-Adjunta de Gestão de Pessoas: Gabriel Mynoro Aniboleta

INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - Fábio Bechara

Manuela Silvestre - Inmetro

INSS

Lntd
consulta
servidores
gestores

Consolida

Aprova
internamente

Envia

SIPEC

CEMADEN

Jane
Zandomenico

Laboratório Nacional de Astrofísica- LNA

Aline de Fátima Chiaradia Valadão Rennó

Ministério do
Meio Ambiente -
MMA
Carolina Juliani
de Campos

Passo 1
Diagnóstico de
Competências -
identificação das
competências
requeridas dos
servidores

Passo 2
Realização da Avaliação de
Competências (autoavaliação +
avaliação da chefia imediata) -
Identificação das competências
prioritárias para
desenvolvimento/aprimorament
o

Passo 3
Análise do resultado da
avaliação (por meio dos
Relatórios de Lacunas de
Competências da Unidades)
Identificação das competências
com maiores lacunas, que se
traduzirão nas necessidades de
desenvolvimento

Passo 4 - CGGP identifica
necessidades de
desenvolvimento comuns a
todos com base nas lacunas
médias de competências;
Unidades administrativas
indicam as ações de
desenvolvimento necessárias
para atender ao
desenvolvimento/aprimorament
o das competências

Passo 5
CGGP analisa as
informações encaminhadas
pelas unidades do MMA ,
solicita informações, se
necessário e as consolida

Passo 6
Elaboração do
PDP e
encaminhamento
ao Ministro de
Estado

Passo 7
Preenchimento
do PDP no
Sistema e
encaminhamento
ao ME

Coordenação de Desenvolvimento de pessoas (COGEP/SAA/SE/MS)

Unidades do MS

COGEP
(Coordenação
de Gestão de
Pessoas)

Inicia o
processo
junto às
unidades

Unidades

Identifica as
necessidades
de sua
equipe

Geralmente, a
partir de
problemas de
desempenho
já instalados

Pergunta ao
servidor
qual a sua
necessidade

Valida as
necessidades
dos servidores
subordinados

Servidor

Identifica
suas
necessidades

Informa
para o
chefe da
unidade

Geralmente, a
partir de
dificuldades
apresentadas no
desempenho de
suas atividades

Consolida
(organiza e
classifica) as
necessidades de
todo o órgão

Analisa e
prioriza as
necessidades
de todo o
órgão

Elabora
o PDP

Direção-
Geral

Analisa
e aprova
o PDP

MJSP
(órgão
setorial)

Aprova
o PDP

Departamento Penitenciário Nacional/ MJSP

Bianca Utzig

Izabel
Karolina
Barreto -
PGFN

Encaminhamento de e-mail as chefias das Unidades/Coordenações solicitando o levantamento das necessidades

Chefias/Coordenações realizam o levantamento das Unidade

Chefias/Coordenações encaminham as necessidades ao CEAE

CEAE faz a consolidação das necessidades

CEAE faz a inclusão das necessidades no PDP

Encaminha para aprovação do Órgão Central

Órgão: **Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc**

Participante: Ednéia Costa

SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS

MARTA TIANA DA SILVA PINHEIRO

Alexandre Bomfim dos Reis, Universidade Federal Fluminense

UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

Participante: Daniela Antoniassi Silva

1) Levantamento de demandas

*Formulário elaborado com base no PDP.

2) Análise das demandas pelo DRH/DDP

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Participante: Juliane Moura

PROGEPE/Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas (CDP)

1. Abre processo no SEI com as orientações sobre o PDP (prazo para preenchimento, metodologia, legislação) e encaminha para todos os Setores, Pró-Reitorias e Órgãos Suplementares.
2. Encaminha e-mail a todos os servidores com as orientações sobre o PDP (prazo para preenchimento, metodologia, legislação).
3. Divulga as orientações para preenchimento do PDP no site da PROGEPE.

1. Chefias imediatas consultam seus servidores subordinados a respeito de ações de desenvolvimento que geram afastamentos para estudos, eventos externos, licença para capacitação.
2. Chefias imediatas verificam as necessidades de desenvolvimento coletiva, que abrangem suas unidades/setores/pró-reitorias/órgãos suplementares.
3. Chefias imediatas respondem as questões do formulário no SIGA-PDP (mesmas questões do Sistema SIPEC) referente ao levantamento de necessidades realizado em sua unidade/setor/pró-reitoria/órgão suplementar.
4. Chefia imediata encaminha o PDP para análise da CDP.

Autoridade máxima autoriza o PDP e retorna para PROGEPE/CDP encaminhar ao SIPEC para análise.

PROGEPE/CDP
Analisa o PDP de cada unidade, consulta as necessidades de desenvolvimento apresentadas pelos servidores na Avaliação de Desempenho (SIGA - AD), compila os dados e cadastra as ações no Sistema SIPEC.

PROGEPE/CDP
Faz a consolidação das ações no Sistema do SIPEC e encaminha para autorização da autoridade máxima.

Luana Viana - Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA)

Processo de avaliação de necessidade da UFRA

Etapa 1: Planejamento da equipe a respeito das ações de levantamento de necessidades (forma de divulgação, cronograma, método adotado, eleger Unidades parceiras, etc.)

Etapa 2: elaborar formulários eletrônicos vinculados a link para que as Unidades possam informar suas necessidades, bem como a arte de divulgação.

Etapa 3: Divulgar com o apoio da ASCOM às Unidades e servidores da UFRA o levantamento que será realizado, bem como as instruções de preenchimento.

Etapa 4: recebimento e análise de dados enviados pelas Unidades e servidores da UFRA produzindo dados tratados no formato adequado ao preenchimento do PDP no SIPEC.

Etapa 5: Dados do PDP lançados no SIPEC e assinatura do gestor da UFRA.

Etapa 6: envio do PDP da UFRA no sistema e divulgação dos dados tratados aos servidores da UFRA.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

IDENTIFICAÇÃO

Elaboração de planilha a ser preenchida pelos servidores informando suas necessidades de desenvolvimento

Envio planilha para os chefes de unidade encaminharem a seus subordinados

Preenchimento da planilha pelos servidores informando suas necessidades de desenvolvimento

Envio da planilha preenchida pelos servidores às suas chefias

Envio da planilha preenchida à PROGEP pela chefia da unidade

ANÁLISE

Consolidação de planilhas enviadas pelas chefias das unidades

Separação das necessidades de desenvolvimentos em categorias

Categorias:

- 1 - Cursos e treinamentos
- 2 - Licença capacitação
- 3 - Stricto Sensu
- 4 - Curta duração

Agrupamento de necessidades de desenvolvimento semelhantes

Preenchimentos dos campos na planilha agrupada

Envio de e-mail individual para os servidores onde não foi possível identificar a real necessidade de desenvolvimento e aguardo de novas informações para revisão

FINALIZAÇÃO

Cadastro no Portal SIPEC

Gerência de Gestão de Pessoas

Início

Preparar planilha com necessidades já identificadas no PDP vigente e cursos ofertados pela ENAP

Realizar reuniões com representantes das Unidades Organizacionais para orientação e preenchimento de planilha

Preparar PDP consolidado para análise e aprovação do Comitê de Gestão de Pessoas

Inserir no Sistema o PDP aprovado pelo Comitê

Preparar processo no SEI para encaminhamento ao Diretor-Geral com a informação de PDP disponível para análise no sistema

Enviar PDP aprovado via Sistema para o Ministério da Economia

Fim

Unidades Organizacionais

Preencher planilha com necessidades de desenvolvimento

Comitê de Gestão de Pessoas - CGP

Analisar, propor alterações e aprovar PDP

Diretor-Geral

Analisar e aprovar PDP via sistema e devolução de processo no SEI

Agência Nacional de Transportes Terrestres

Participante: Ana Patricia Brito

Litza - CVM

Fillipi Azevedo da Silva

IFSULDEMINAS - LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS

Síglas dos setores - Reitoria:

- **PROGEP:** Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
- **CDP:** Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoal, vinculada à PROGEP

CPAC divulga aos servidores
pela intranet o LNC, datas e
instruções de preenchimento

CPAC envia consulta aos servidores
através do formulário do Google

Servidores preenchem
informando
as capacitações/qualificações
pretendidas para o próximo
exercício

CPAC recebe as respostas e realiza
a compilação das informações.
Essa compilação é enviada ao
Diretor para aprovação

Aprovado o PDP pelo Diretor, a
CPAC inicia o preenchimento do
PDP no Portal SIPEC

Finalizado o preenchimento no SIPEC,
encaminha ao Diretor Geral
(autoridade máxima do órgão) para
aprovação e encaminhamento ao
SIPEC

MAPA (2020) Por necessidades - Jéssica

Antes PNDP

Depois PNDP

Jacqueline

Ana Claudia Leite - Hospital das Forças Armadas - HFA

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

Participante: Andréa Maria de Marque

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

SERVIDORA: ANDREA MOTA

Quem realiza

Etapas

Detalhamento

Curso CGDES/ME | Turma vespertina: 14h30-18h30
Curso "Como identificar, analisar e priorizar necessidades de desenvolvimento..."

Universidade Federal de Lavras
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas
Setor de Capacitação e Avaliação

Participante:
Elisângela Abreu Natividade

Universidade Federal de Lavras
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas
Setor de Capacitação e Avaliação

Atividade 1º dia - Descrição do Processo de Avaliação de Necessidade da Organização - UFLA

Observação: O PDP está em fase de implementação e traz mudanças significativas no processo de levantamento de necessidades, uma vez que refere-se não somente às necessidades a serem atendidas pelo setor de capacitação, mas também à necessidades de educação formal e participação em eventos nacionais e internacionais. O que amplia significativamente a complexidade que envolve o levantamento e análise destas. Nesse sentido, esse processo encontra-se em fase de implementação e amadurecimento na instituição.

Todas as informações colocadas aqui visam estimular o debate e colorar para a construção de soluções para o aprimoramento dos trabalhos das áreas de desenvolvimento de pessoas.

Ferramentas utilizadas para o levantamento de necessidades da UFLA

Levantamento via formulário google docs encaminhado para todos os servidores e setores da Universidade

Levantamento via avaliações de desempenho - onde as necessidades de desenvolvimento devem ser indicadas

Levantamento junto a Direção executiva para identificação das necessidades a serem desenvolvidas do ponto de vista estratégico

Avaliação das Necessidades

A disponibilização pela SGP de um Sistema para levantamento de necessidades seria muito útil para os Órgão que compõem a APF. Especialmente para as IFES que possuem uma carreira de servidores técnico-administrativos em educação com 325 cargos +duas carreiras docentes com todas as sua especificidades e necessidades de desenvolvimento nas mais diferentes áreas de atuação.

O processo de avaliação sempre considerou os objetivos estratégicos, a disponibilidade de recursos, a urgência da ação, a demanda para cada necessidade, o potencial de contribuição e a disponibilidade de instrutores capacitados para a oferta.

Seguem na próxima frame os fatores que dificultam a avaliação das necessidades para preenchimento do PDP.

Contudo, a quantidade e complexidade de informações levantadas para o preenchimento do Sistema do PDP dificultam essa avaliação

As necessidades são consolidadas, inseridas no Sistema e encaminhadas para apreciação superior e posteriormente para o Órgão Central do SIPEC.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE (Jorge Luis)

- Preenchem:
1. Lacunas de competências
 2. Solicitam Capacitações
 3. Educação Formal
 4. Intenções de Afastamento

Validam o preenchimento da equipe e podem incluir outras atividades.

Mayara
Cardoso
CAPS/UFRR

UFPI -

SUZE KELY

INÍCIO

GESTÃO DE PESSOAS
CONSULTA AS CHEFIAS

RESPOSTAS DAS CHEFIAS

PRÓPRIA CHEFIA
AVALIA
NECESSIDADES

GESTÃO DE PESSOAS
COMPILA DEMANDAS DO
ÓRGÃO

ORÇAMENTO
COMPORTA
DEMANDAS?

SIM

APRESENTA DEMANDAS AO
DIRIGENTE MÁXIMO

SOLICITA REVISÃO

NÃO

GESTÃO DE
PESSOAS

NÃO

DIRIGENTE
APROVA?

SIM

DEMANDAS LANÇADAS E
APROVADAS NO PDP

FIM

IMPRATICÁVEL O CONTATO DIRETO DA
GESTÃO DE PESSOAS COM OS SERVIDORES

NECESSÁRIA CAPACITAÇÃO DAS CHEFIAS PARA
ANALISAR AS NECESSIDADES

COMPLEXIDADE E VARIEDADE DE CARGOS
DIFICULTA ANÁLISE DA GESTÃO DE PESSOAS

COMENTÁRIOS/OBSERVAÇÕES

DIA 2 - 18/09

Atividade2:
Cada organização ler duas seções do
"A Guide to Assessing Needs"
(Banco Mundial)
e apresenta sua realidade organizacional,
via formulário online,
relatando sua compreensão sobre
necessidade, sobre aspectos-chaves do
processo de avaliação, sobre o papel da
gestão de pessoas e sobre a
convergência de técnicas de identificação
e análise.

Considerando a leitura das seções e a sua experiência, responda:

A1. O que são necessidades de desenvolvimento?

A2. As unidades demandantes devem encaminhar para as unidades de gestão de pessoas apenas necessidades que já tenham sido constatadas serem de desenvolvimento ou cabe à gestão de pessoas diferenciar o que é ou não é necessidade de desenvolvimento?

Obs.: Responda cada subitem.

A1. São lacunas que impedem o alcance dos resultados almejados ou ideais.

A2. Cabe a Unidade de gestão de pessoas analisar os resultados pretendidos. A análise da necessidade apontada pelo gestor é convergente com planejamento da instituição? a resposta é essencial à avaliação da necessidade. A simplicidade de levantar uma necessidade, sem avaliar a convergência dos objetivos pode causar uma capacitação desadequada. O papel da gestão de pessoas é adequar a ação de desenvolvimento às pessoas que, realmente, conseguirão sanar a lacuna. Em síntese, o olhar sobre o desenvolvimento deve estar alinhado com o planejamento de forma que os servidores sejam desenvolvidos gerando maior engajamento nas atividades com vistas à direção que rege o planejamento da instituição.

A1. São lacunas entre resultados esperados e atuais, que podem ser atendidas por meio de ações de desenvolvimento.

A2. Na minha visão à gestão de pessoas cabe trabalhar com necessidades de desenvolvimento.

A1. São as lacunas existentes entre o real e o ideal. Ou seja, são os gaps existentes entre o desempenho que o servidor apresenta e o desempenho esperado. Segundo o livro, é uma ferramenta utilizada na tomada de decisão, quer em nível estratégico, tático ou operacional, visando à melhoria do desempenho.

A2. Acho que as unidades de gestão de pessoas não podem decidir sozinhas. Acredito que o trabalho de levantamento das necessidades de desenvolvimento deve ser uma atividade a ser realizada conjuntamente entre as partes. A responsabilidade pelo levantamento das necessidades de desempenho deve ser uma responsabilidade compartilhada entre a área de gestão de pessoas, os gestores e os próprios servidores.

A1. Necessidades de desenvolvimento são as lacunas observadas no meio, que nos encaminham para buscar e encontrar maneiras de melhorar o desempenho pessoal e institucional.

A2. Acredito que cabe à gestão de pessoas diferenciar o que é ou não é necessidade de desenvolvimento, assim como orientar a unidade demandante sobre isso.

A1 - São meios/maneiras para chegar a um determinado objetivo, que neste caso, seria um objetivo institucional.

A2 - No meu ponto de vista, precisamos trabalhar com os dois casos. É necessário ter algumas necessidades definidas, porém, como trabalhamos na área da educação e esta área abrange muitas outras áreas, além da educação em si, é necessário deixar em aberto para que os servidores e chefias avaliem as suas necessidades institucionais.

A1: As necessidades são lacunas entre os resultados atuais e os resultados desejados. Visando a melhoria do desempenho individual ou de equipe, organizacional e social.

A2: As avaliações devem ser realizadas em conjunto entre os gestores a gestão de pessoas levando em consideração as informações apontadas no Levantamento de necessidades.

Necessidade de desenvolvimento é a lacuna entre o resultado atual e o resultado desejado pela instituição. As unidades devem sempre participar do processo de identificação da necessidade de desenvolvimento, pois isso nunca deve ficar em apenas uma unidade (no caso Gestão de Pessoas). Já que são decisões muitas vezes multidisciplinares.

A1 - São lacunas entre o estado que a instituição se encontra e o estado em que ele pretende chegar;

A2 - A2 – Para além disso, a necessidade de desenvolvimento deverá estar elencada no planejamento estratégico da organização e desmembrada em suas outras etapas, tais como PDI e PAI que é uma forma proativa de atuar para o alcance dos resultados esperados e se prepara para reagir sempre que uma adversidade escancarar uma necessidade não pensada anteriormente. Ou seja, atuação nos 3 cenários: Estratégico, tático e operacional.

A1. As necessidades são lacunas entre os resultados atuais e os resultados desejados. Acredito que quando essa lacuna tem como causa a ausência ou deficiência de uma competência - seja um conhecimento, uma habilidade ou uma atitude - teríamos uma necessidade de desenvolvimento.

A2. Cabe à gestão de pessoas, planejar como se dará o processo de identificação e apoiar as unidades demandantes durante todo o processo, e também avaliar o que foi constatado para retirar o que não é necessidade de desenvolvimento e também avaliar as necessidades de desenvolvimento prioritárias.

A1. Necessidades de desenvolvimento são lacunas existentes entre os resultados observáveis no presente e os resultados que se espera atingir no futuro, considerando tanto um problema existente, como uma oportunidade.

A2. A unidade de gestão de pessoas deve conduzir o processo de identificação das necessidades, orientando, dialogando com as unidades demandantes, para entender melhor sua realidade, dificuldades enfrentadas e analisar quais os caminhos possíveis para um melhor alinhamento do sucesso individual, da equipe ao desempenho da instituição como um todo.

A1: Necessidades de desenvolvimento são as lacunas básicas entre o desempenho atual e o desejado.

A2: Cabe à gestão de pessoas diferenciar o que é ou não é necessidade de desenvolvimento.

A1. As necessidades de desenvolvimento podem ser entendidas como lacunas, ou seja, oportunidades ou problemas que instigam uma ação. As necessidades de desenvolvimento referem-se às diferenças entre as realizações atuais e as desejadas.

A2. Cabe à gestão de pessoas diferenciar o que é ou não é necessidade de desenvolvimento.

A1. São necessidades a serem desenvolvidas pelos servidores em consonância com o cargo ocupado e com a demanda onde o mesmo se encontra lotado, visando ao desenvolvimento profissional e institucional.

A2. A gestão de pessoas não deve ser passivo no processo de desenvolvimento de pessoas, sendo assim cabe a este setor fazer a crítica das necessidades advindas, para verificar a real situação do que se apresenta como necessidade e o que realmente pode alcançar o servidor, no sentido de diminuir as lacunas de competências para melhor desenvolvimento do trabalho.

A1. São as lacunas entre os resultados desejados e os atuais em relação ao desenvolvimento de pessoal.

A2. Acredito que cabe à gestão de pessoas diferenciar o que é ou não é necessidade de desenvolvimento

<p>A1. Necessidades de desenvolvimento são lacunas entre o atual desempenho/resultado e o desempenho/resultado que se almeja. Elas estão envolvidas com o desenvolvimento e/ou aprimoramento de conhecimentos, habilidades e atitudes.</p> <p>A2. A unidade de gestão de pessoas realiza a avaliação das necessidades e é ela quem diferencia o que é ou não é necessidade de desenvolvimento. Repassando aos setores responsáveis as demais demandas.</p>
<p>A.1. É a lacuna existente, constatada por meio da coleta de dados, entre o desempenho atual e o desempenho esperado para subsidiar a tomada de decisão. É uma análise de causa e efeito visando eliminar resultados indesejáveis. Requer Planejamento com meta e método definidos, execução, avaliação e ação corretiva, sempre que se fizer necessário. A.2. A identificação de necessidades deve ser um processo sistemático, e as necessidades constatadas pelas unidades demandantes deve fazer parte do processo, assim como outras ferramentas de gestão tais como a avaliação de desempenho funcional, feedback, resultados alcançados x resultados esperados, etc.. A gestão de pessoas não é competência de uma única unidade.</p>
<p>A1. Lacunas existentes entre o desempenho observado e o desempenho que se espera alcançar.</p> <p>A2. Entendo que esse papel cabe à gestão de pessoas, pois está mais familiarizada com a identificação de tais necessidades. Citando um trecho do texto 1, quando se ouvem declarações sobre o que deve ser feito, geralmente é uma boa hora para dar um passo atrás para se decidir.</p>
<p>A1. Necessidades de desenvolvimento são as diferenças entre as realizações atuais e as desejadas, considerando o mapeamento de competências e as lacunas entre a maneira como as coisas são e como poderiam ser. As necessidades mais comumente representam discrepâncias entre suas ambições e os resultados de seu desempenho atual. As necessidades de desenvolvimento devem resultar da avaliação e análise de necessidades, para vincular as necessidades identificadas e priorizadas a atividades específicas de melhoria de desempenho. Os processos para levantamento e avaliação das necessidades de desenvolvimento requerem um trabalho contínuo de identificação e avaliação, que ultrapassam a consulta aos membros das unidades demandantes.</p> <p>A2. Cabe à gestão de pessoas diferenciar o que é ou não é necessidade de desenvolvimento, uma vez que é a área apta a conhecer e identificar adequadamente o tema. Em contrapartida, os dados estarão registrados conforme as informações do real contexto de trabalho, indicado pelas unidades demandantes.</p>
<p>A1. As necessidades, ou lacunas, são as diferenças entre o que o servidor e/ou a equipe sabe e aquilo que faz na instituição. As necessidades de desenvolvimento são as lacunas que levam a determinar os resultados que devem ser alcançados antes que as ações sejam tomadas. Ou seja, são oportunidades de melhorar o desempenho individual e institucional.</p> <p>A2. É importante que a área de gestão de pessoas auxilie na identificação do que é ou não necessidade, uma vez que a tomada de decisão, para o alinhamento dos níveis (operacional, tático e estratégico) na determinação de quais ideias e ações serão melhores para atingir os resultados desejados, acerca da situação atual e da qual se deseja chegar, deve estar alinhada com os objetivos institucionais com foco nas lacunas nos resultados.</p>
<p>A1. Necessidades de desenvolvimento são as discrepâncias entre os resultados atuais e os resultados esperados.</p> <p>A2. As unidades demandantes devem encaminhar apenas as necessidades de desenvolvimento (atuais ou futuras). Entretanto, a unidade de gestão de pessoas deve diferenciar o que é ou não é necessidade de desenvolvimento, a partir do que foi encaminhado pelas unidades demandantes.</p>
<p>A1. São lacunas no desempenho a serem supridas por meio de ações de desenvolvimento.</p> <p>A2. Avalio que as unidades demandantes deveriam ter clareza sobre que necessidades seriam de desenvolvimento, após reflexão sobre as lacunas de desempenho do setor, embora pudesse ser realizada uma segunda análise das necessidades de desenvolvimento apresentadas, por parte da gestão de pessoas.</p>
<p>A1 - São competências a serem desenvolvidas, identificadas a partir do mapeamento de competências.</p> <p>A2 - Somente as necessidades já constatadas como de desenvolvimento.</p>
<p>A1. No meu entendimento, necessidade de desenvolvimento é o processo de análise, acompanhamento e estímulo das competências (técnicas e comportamentais) de cada colaborador. Esse recurso inclui não apenas mapear as habilidades dos colaborador ou investir em treinamentos ocasionalmente. Pode-se pensar, na necessidade de desenvolvimento em duas situações: quando é preciso desenvolver novas competências que ainda não fazem parte do leque de habilidades da equipe e quando o foco está em desenvolver pontos de melhorias, competências que os colaboradores já possuem.</p> <p>A2. O ideal é que cada unidade de uma organização já soubesse identificar as necessidades de desenvolvimento pois elas são as detentoras do conhecimento do produto por elas entregues. Mas o acontece hoje, é que as unidades de gestão de pessoas ficam com o encargo de fazer essa diferenciação do que é ou não uma necessidade de desenvolvimento.</p>
<p>A1. Coleta das informações que identificam o resultados do desempenho atual e os resultados desejados pela organização, identificação de lacunas, onde estamos e onde queremos chegar.</p> <p>A2. A orientação no MEC é que as unidades repassem à Gestão de Pessoas, em momento oportuno, apenas as necessidades que teoricamente seriam sanadas com ações de desenvolvimento.</p>
<p>A1 - São as lacunas presentes em qualquer instituição que limitam sua capacidade operacional.</p> <p>A2 - Considerando a leitura dos textos entendo que identificar as necessidades de desenvolvimento é um trabalho que envolve diversos atores. Naturalmente a unidade de Gestão deverá ter um plano ou critérios para diferenciar o que é ou não uma necessidade de desenvolvimento, por outro lado, os demandantes também deverão ter instrumentos para identificar as necessidades. A página 12 do texto 2 a partir da pergunta: "Como você conduz uma avaliação de necessidades básicas?". Identificar, Analisar e Decidir. Essa sessão ajuda a compreender a importância dos diversos atores para entender o processo de decisão.</p>
<p>A1. São as diferenças entre as realizações atuais e as desejadas. Lacunas de conhecimento que precisam ser sanadas para que o desempenho melhore e o servidor possa atingir a meta.</p> <p>A2. A unidades podem encaminhar as necessidades de desenvolvimento mas caberá ao departamento de gestão de pessoas responsável pelo processo diferenciar, comparar, e decidir sobre quais são de fato necessidades de desenvolvimento e desta forma, tomar decisões mais assertivas e necessárias.</p> <p>Uma avaliação de necessidades "bem-sucedidas coleta dados para definir e compreender as necessidades e para identificar e comparar soluções alternativas."</p>
<p>A1. Necessidade de desenvolvimento é a lacuna entre o estado atual de desempenho e o almejado. A diferença entre o real e o ideal.</p> <p>A2. Tanto as unidade demandantes quanto à gestão de pessoas, além de outros agentes, devem verificar se as demandas correspondem ou não a uma necessidade.</p>
<p>A1. Necessidades de desenvolvimento são aquelas para melhorar o desempenho das atividades.</p> <p>A2. Cabe à gestão de pessoas diferenciar o que é ou não é necessidade de desenvolvimento</p>

<p>A1 - É a lacuna entre o resultado atual e o desejado, qual a necessidade que precisa ser atendida para chegar ao resultado esperado.</p> <p>A2 - Cabe a gestão diferenciar o que é ou não, avaliar as soluções e alternativas, não apenas validar soluções apresentadas.</p>
<p>A1. Necessidades de desenvolvimento são lacunas entre como se apresenta o desempenho e como ele deveria ser. Portanto, identificam a lacuna de como estamos e como queremos estar. Essa identificação auxilia na tomada de decisão que passa a ser informada e justificada.</p> <p>A2. Cabe a gestão de pessoas avaliar a necessidade de desenvolvimento apontada, verificando se ela promove um melhor desempenho e se estar alinhada aos direcionamentos estratégicos e táticos.</p>
<p>A1 - São as lacunas existentes entre o desempenho atual e o desejado ou requerido de uma servidor ou unidade.</p> <p>A2 - As unidades devem encaminhar as necessidades constatadas, porém, à gestão de pessoas cabe analisar as informações, uma vez que nem sempre os responsáveis das áreas demandantes tem expertise para identificar as reais necessidades, e/ou descrevê-las de maneira correta/clara.</p>
<p>A1- Tratam-se das lacunas que definirão em que ponto se está atualmente e em que ponto deve-se chegar. Fundamental para se saber quais as estratégias a serem adotadas.</p> <p>A2- Cabe ao RH a diferenciação bem como a priorização de quais ações serão realizadas.</p>
<p>A1: São as lacunas entre o resultado atual e o resultado desejado.</p> <p>A2: Acredito que todas as necessidades devem ser avaliadas, para depois determinar quais ideias são as melhores.</p>
<p>A1. Necessidades de desenvolvimento são lacunas identificadas entre onde está e onde quer chegar, definidas a partir de avaliação prévia.</p> <p>A2. As unidades demandadas podem encaminhar a relação de suas necessidades à Unidade de Gestão de Pessoas, mas essa é apenas uma das ferramentas necessárias para auxiliar na decisão do que de fato é ou não necessidades de desenvolvimento.</p>
<p>A1. Necessidades de desenvolvimento pode ser considerada uma ações para a melhoria do desempenho (desde que seja válido melhorar) e obtenção de um resultado desejável.</p> <p>A2. Com os novos conhecimento obtidos, as unidades de gestão de pessoas devem conhecer do resultado esperado das unidades demandantes para atuar em conjunto na identificação de estratégias e ações mais adequadas para a obtenção dos resultados desejáveis à organização, pois treinamento pode ser apenas uma ação de suporte a obtenção do resultado, diante de outras que podem vir a serem tomadas.</p>
<p>A1. Necessidades de Desenvolvimento consistem na diferença entre a situação atual e a situação desejada.</p> <p>A2. No caso em questão, cabe à Gestão de Pessoas diferenciar o que é do que não é necessidade de desenvolvimento.</p>
<p>A1 - As necessidades de desenvolvimento são as diferenças entre as atuais realizações, ou o desempenho atual, e as realizações, ou desempenho, desejado.</p> <p>A2- as unidades demandantes são as áreas que possuem os dados e as informações acerca do desempenho atual de suas atividades e entregas, e que possuem competência para definir o desempenho desejado, de forma a conseguir realizar apropriadamente suas atividades. Portanto elas, e somente elas, possuem os insumos necessários para definir quais são os seus gaps de desempenho e as suas próprias necessidades de desenvolvimento. As unidades de gestão de pessoas devem definir metodologias apropriadas para o levantamento dessas necessidades, tendo por foco a melhoria do desempenho de maneira prospectiva, e não apenas a identificação pontual de necessidades, de que forma que todos os gargalos de gestão são identificados como necessidades de desenvolvimento, e que seriam resolvidos por ação de educação.</p>
<p>A1. Necessidades de desenvolvimento, são as lacunas compreendidas entre o resultado atual e o resultado desejado, ou seja, é o produto de um diagnóstico situacional que visa melhoria de desempenho.</p> <p>A2. As unidades devem ser consultadas no sentido de listar ideias voltadas ao desempenho de seus setores específicos, no entanto não encaminham necessidades. As necessidades, por sua vez, deverão ser elencadas pelo setor de gestão de pessoas.</p>
<p>A1 - Na minha Instituição consideramos necessidades de desenvolvimento "aquilo" que o servidor precisa acrescentar ou desenvolver, em termos de conhecimento e habilidades, para melhorar seu desempenho e chegar o mais próximo possível dos objetivos do seu setor, alinhados com as metas e objetivos do Instituto, de acordo com o PDI.</p> <p>A2 - No meu entender, as unidades demandantes devem assinalar todas as necessidades, para que possam ser analisadas pela gestão de pessoas, e definido quais necessidades realmente demandam uma ação, e qual ação será mais eficaz.</p>
<p>A1- São Gaps que precisam preenchidos para melhorar os desempenhos das pessoas e conseqüentemente das organizações, provendo então um melhor resultado.</p> <p>A2- Penso que as unidades já podem enviar algo mais direcionado porém acredito que um momento para reflexão e discussão em conjunto com gestores e RH seria salutar para que todos os pontos de vista pudessem ser expostos e as áreas poderiam então aprender e até mesmo perceber o que é ou não uma necessidade de desenvolvimento.</p>
<p>A1. São as lacunas entre os resultados atuais e desejados.</p> <p>A2. Cabe a gestão de pessoas diferenciar o que é ou não uma necessidade de desenvolvimento uma vez que as soluções das unidades demandantes nem sempre são lacunas nos resultados a serem abordados.</p>
<p>A1. Aviação de necessidades de desenvolvimento é uma ferramenta para tomar melhores decisões.</p> <p>A2. Cabe à gestão de pessoas diferenciar o que é ou não é necessidade de desenvolvimento</p>
<p>A1 - São lacunas entre o desempenho realizado/ atual e o desejado.</p> <p>A2 - pela leitura do texto, depreende-se que identificação de necessidade pela área demandante não necessariamente terá como melhor forma de atendimento (mais adequada e eficiente) a realização de uma ação de desenvolvimento. Dessa forma, a avaliação sobre se essa é a melhor forma de atender à necessidade deve ser feita em conjunto com a área demandante.</p>
<p>A1 - São as lacunas que instigam ou demandam a busca por maneiras de melhorar o desempenho pessoal e institucional. Essas lacunas determinam o que fazer, mas sim caracterizam as medidas utilizadas para definir o sucesso.</p> <p>A2 - As unidades demandantes podem solicitar as necessidades constatadas como desenvolvimento, no entanto, a gestão de pessoas deverá analisar a solicitação, orientar a unidade e auxiliar no diagnóstico da real necessidade, destacando todo o contexto que envolve a deficiência apresentada como justificativa para a solicitação da demanda inicial.</p>

<p>A1. Necessidades de desenvolvimento são lacunas a serem preenchidas para atingir determinado resultado esperado, seja em nível operacional, tático ou estratégico. No âmbito do desenvolvimento de pessoas, as necessidades de desenvolvimento estão relacionadas ao desenvolvimento de competências individuais e, conseqüentemente, organizacionais.</p> <p>A2. Penso que o ideal seria que as unidades demandantes possuíssem a expertise necessária para encaminhar as necessidades de desenvolvimento. Contudo, tenho a consciência de que, ao menos durante um período de "aprendizado organizacional", caberá à unidade de gestão de pessoas avaliar e diferenciar o que é ou não uma necessidade de desenvolvimento.</p>
<p>A1. Necessidades de desenvolvimento são ações que precisam ser emanadas para resolução de problemas institucionais. Usando um framework ou um determinado template é necessário decidir sobre uma estratégia de desenvolvimento de capacidade) sem a oportunidade (a) de verificar se eles são capazes de alcançar os resultados desejados, (b) de comparar entre as alternativas, (c) para combinar uma série de soluções para maximizar os efeitos gerais, ou (d) para priorizar as necessidades para usar os recursos de forma mais eficiente.</p> <p>A2. Faz necessário a unidade demandante definir bem o problema, e não pensar em soluções precipitadas, pois a etapa do Definir é a etapa das dúvidas, nela deve perguntar o porquê daquele problema estar acontecendo, o objetivo é sempre encontrar todas as possíveis causas do problema. Com uma boa definição do Problema a área de Gestão de Pessoas poderá implementar soluções e encontrar a causa raiz do problema, pois nem todos os problemas emana ações de desenvolvimento. Criar ambientes como tendas, rodas de conversas e Oficinas são estratégias para a área de Gestão de Pessoas possa propiciar um ambiente de construção participativa de identificação de problemas que necessitem ou não de desenvolvimento.</p>
<p>A1. É uma ferramenta para tomar melhores decisões.</p> <p>A2. Necessidades que já tenham sido constatadas serem de desenvolvimento.</p>
<p>A1. As necessidades de desenvolvimento são deficiências/ lacunas existentes entre suas realizações atuais e os resultados esperados.</p> <p>A2. Cabe a Gestão de Pessoas diferenciar o que é ou não necessidade de desenvolvimento.</p>
<p>A1. São lacunas entre o resultado atual e o resultado almejado.</p> <p>A2. A unidade de gestão de pessoas deve facilitar a avaliação das necessidades de desenvolvimento pelas unidades demandantes.</p>
<p>A1. As necessidades de desenvolvimento são as lacunas de competências para realizar as atividades atuais ou as demandas futuras da instituição.</p> <p>A2. cabe à gestão de pessoas diferenciar. Algumas necessidades apontadas como de desenvolvimento podem ser na verdade necessidade de melhoria de processos, gestão do desempenho, falta de pessoal, etc.</p>
<p>A2. As necessidades de desenvolvimento são as capacidades que o servidor precisa desenvolver, dentre as realizadas e as desejadas, para que a organização alcance seus objetivos institucionais. A identificação das necessidades procura reduzir ou eliminar as lacunas de competências, a fim de que se encontrem soluções para melhorar o desempenho dos servidores em suas funções.</p> <p>A2. As unidades demandantes devem enviar todas as necessidades levantadas para que a unidade de gestão de pessoas tenha um panorama geral das necessidades; na análise é importante o envolvimento de outras pessoas para que se tenham várias perspectivas de resultados a serem alcançados e níveis comparativos.</p>
<p>A1 - De acordo com as leituras, necessidades de desenvolvimento são lacunas entre os resultados atuais e os desejados, ou seja, a diferença entre as realizações atuais e aquelas desejadas, seja pela pessoa, pela instituição, ou outra instância.</p> <p>A2 - De acordo com o texto, é comum que os gerentes de áreas encaminhem aos oficiais de recursos humanos solicitações de treinamentos novos ou adicionais para uma variedade de áreas organizacionais, contudo, uma boa decisão sobre como melhorar o desempenho do corpo técnico requer informações adicionais, pois os desafios organizacionais são causados, na maioria das vezes, por "uma combinação de questões como incentivos mal orientados, processos inadequados, falta de comunicação sobre as expectativas de desempenho" dentre outros problemas. Ou seja, não basta as áreas demandantes identificarem as necessidades, é preciso haver uma avaliação mais ampla, reunir informações de perspectivas diversas, mantendo o foco nos resultados desejados, portanto, cabe a área de recursos humanos agregar outras visões e perspectivas na avaliação das necessidades de desenvolvimento.</p>
<p>A1- São as melhorias necessárias para as atividades, processos e/ou desempenho para que sejam alcançados os resultados desejados para a instituição.</p> <p>A2- Penso que os gestores das unidades devem fazer essa primeira análise das necessidades, de acordo com os objetivos e resultados desejados na unidade, e repassarem essas necessidades de desenvolvimento à unidade de gestão de pessoas, que deverá prestar apoio e orientação nessa etapa de validação.</p>
<p>A1. As necessidades são diferenças/ lacunas entre suas realizações atuais e as desejadas.</p> <p>A2.</p>
<p>A1. As necessidades de desenvolvimento são a lacuna entre o estado atual de desempenho e o estado desejado de desempenho. Importante destacar que não deve ser elaborada como solução. A necessidade de desenvolver diz respeito a diminuir a distancia entre o atual e o desejado.</p> <p>A2. Eu acho que as unidades devem se esforçar para isso, mas a unidade responsável pela análise de necessidades deve apoiar o tempo todo a construção dessa informação, refinando, dialogando, verificando. No capítulo, ficou claro que muitas vezes o cliente não sabe qual é sua necessidade ou está viciado pela solução que já imaginou. Na minha opinião, isso nem deve sobrecarregar a unidade responsável pela análise de necessidades, nem deve sobrecarregar a unidade solicitante. Deve haver um equilíbrio, para que a maturidade também aconteça por parte das chefias (unidades solicitantes).</p>
<p>A1. As necessidades de desenvolvimento são as lacunas existentes na área de negócio que representam a posição de desempenho que nos encontramos e a posição de desempenho em que devemos ou precisamos estar.</p> <p>A2. Não. As unidades devem integrar o processo de coleta de informações, subsidiando a tomada de decisão, de maneira que a área de gestão de pessoas compete o papel de liderar e conduzir o processo de levantamento e consolidação.</p>
<p>A1. As necessidades de desenvolvimento são as lacunas ("gaps") identificados entre os resultados atuais e os resultados desejados.</p> <p>A2. A gestão de pessoas precisa fazer as análises necessárias, levando em consideração o que foi apresentado pelas unidades demandantes, mas tendo como norte o desempenho organizacional.</p>
<p>A1: são lacunas de competências, de conhecimento, de desenvolvimento emocional no processo laboral que podem dificultar a execução das atividades e, por conseguinte, no alcance dos objetivos e metas organizacionais.</p> <p>A2: ambas devem fazer, mas hoje dado número de servidores e falta de competência técnica, tem-se utilizado apenas os dados provindo das unidades demandantes.</p>

A1. Necessidades de desenvolvimento são lacunas entre os resultados atuais e os resultados desejados, discrepâncias -geralmente deficiências -entre suas ambições e os resultados de seu desempenho atual .

A2. Conforme visto nos textos indicados, cabe à Gestão de Pessoas diferenciar o que é ou não é necessidade de desenvolvimento.

A1. As necessidades de desenvolvimentos consistem em lacunas entre os resultados atuais e os resultados desejados, que ao serem identificadas servem para orientar as áreas onde o desempenho pode ser melhorado a curto, médio e longo prazo.

A2. Esse trabalho deve ser feito de forma sinérgica e sistêmica por ambos os atores apontados, ou seja, pelas unidades demandantes que é lócus onde os profissionais estão lotados, e a área de gestão de pessoas que deve ter condições de avaliar se o requisitado trata-se realmente de uma necessidade de desenvolvimento. E todo esse processo deve contar com o apoio da alta gestão.

A1. Necessidades de desenvolvimento são as lacunas entre o que é (resultados atuais) e o que deve ser (resultados desejados);

A2. Idealmente, as unidades demandantes devem ser capazes de diferenciar uma necessidade de desenvolvimento de outras necessidades; a unidade de gestão de pessoas pode ser uma consultora interna nesse processo, mas as unidades demandantes devem ser capazes de efetivar essa distinção.

A1. Necessidades de desenvolvimento são lacunas a serem preenchidas para atingir determinado resultado esperado, seja em nível operacional, tático ou estratégico. No âmbito do desenvolvimento de pessoas, as necessidades de desenvolvimento estão relacionadas ao desenvolvimento de competências individuais e, conseqüentemente, organizacionais.

A2. Penso que o ideal seria que as unidades demandantes possuíssem a expertise necessária para encaminhar as necessidades de desenvolvimento. Contudo, tenho a consciência de que, ao menos durante um período de "aprendizado organizacional", caberá à unidade de gestão de pessoas avaliar e diferenciar o que é ou não uma necessidade de desenvolvimento.

A1. Necessidades de desenvolvimento é o levantamento das deficiências de uma equipe, onde se identifica o nível atual de habilidades ou conhecimentos dos integrantes e se compara com o nível de competência que se deseja alcançar.

A2. As necessidades devem ser analisada como um todo, afim de que se obtenha melhores resultados na entrega do trabalho.

<p>B1. Quais das técnicas de coleta de dados listadas pelo Banco Mundial sua organização já utiliza no processo de avaliação de necessidades de desenvolvimento?</p> <p>B2. Que outras técnicas de coletas de dados sua organização utiliza no processo de avaliação de necessidades de desenvolvimento?</p> <p>B3. Quais das técnicas de coleta listadas pelo Banco Mundial sua organização gostaria de usar?</p> <p>B4. Quais os principais problemas enfrentados pela sua organização na coleta de dados no processo de avaliação de necessidades de desenvolvimento?</p> <p>Obs.: Responda cada subitem.</p>
<p>B1. Alinhamento do desempenho operacional, tático e estratégico; análise sistemática das necessidades para informar as decisões e Considerar ampla gama de atividades.</p> <p>B2. Alinhamento das necessidades ao Plano de desenvolvimento institucional.</p> <p>B3. Comparar com gestão de competência.</p> <p>B4. A Adequação da necessidade aos setores, no caso da <i>ABCDE (nome trocado pelo curso para não gerar identificação)</i> pelo tamanho da instituição, a logística dificulta analisar os mais diversos setores.</p>
<p>B1. Revisão de documentos ou dados, pesquisas.</p> <p>B2. Questionário de avaliação de competências.</p> <p>B3. Gestão de grupos focais.</p> <p>B4. Uso do modelo de gestão por competências (que estava em curso) na nova metodologia de elaboração do pdp; rigidez da metodologia de elaboração do plano; muito tempo e esforço investido em planejamento em comparação ao dispendido com a execução do pdp.</p>
<p>B1. Atualmente, é utilizado apenas um questionário para identificar as necessidades de desenvolvimento. Não dispomos de uma metodologia mais estratégica para o levantamento das necessidades de desenvolvimento. A proposta que estamos tentando implantar para o PDP de 2021 é retomar o mapeamento de competências, que teve início há algum tempo, validá-lo (que é a etapa que está pedente) e, em com base nessa metodologia, subsidiar o levantamento das necessidades de desenvolvimento no âmbito da Autarquia.</p> <p>B2. Os temas prioritários definidos pela Diretoria Colegiada. A Autarquia é conduzida por um órgão colegiado, responsável pelas decisões estratégicas. Esse colegiado define quais são os temas prioritários sob os quais o PDP deve ser estruturado. Geralmente, esses temas são divididos em prioritários e sob demanda, específicos e transversais. Os temas prioritários são os que têm prevalência, caso haja contingenciamento orçamentário, por exemplo. Com base nos temas, as unidades se manifestam, levantando a necessidade que tem correlação com o tema específico, informando qual a ação de desenvolvimento será necessária para a melhoria do desempenho dos servidores.</p> <p>B3. No momento, não saberia responder, haja vista que essa é uma decisão que não é tomada, unicamente, pela área de gestão de pessoas.</p> <p>B4. Como não dispomos de uma ferramenta mais estruturada, a exemplo, do mapeamento de competências, o uso do LNC não é eficaz, visto que os dados gerados são inúmeros, muitos sem observar a pertinência entre as atividades envolvidas e o escopo da ação de capacitação. Há unidades que listam incontáveis relações de cursos que, efetivamente, não poderão ser executados, quer por restrição orçamentária, quer por desinteresse do próprio servidor. Essa forma de levantamento não está se mostrando eficaz, visto que, ao final da compilação dos dados, é apresentada uma "cartela" bastante diversificada de cursos. Muitos sem correlação com a estratégia da autarquia.</p>
<p>B1. Avaliação de desempenho; dados de desempenho; entrevistas individuais.</p> <p>B2. Formulários pré-elaborados e disponibilizados para servidores referências nas unidades; demandas específicas das unidades.</p> <p>B3. Apesar do meu conhecimento ter como base apenas os dois textos disponibilizados para a leitura, acredito que outras técnicas poderiam ser utilizadas de maneira útil por nós, como: análise de orçamento e pesquisa em escala.</p> <p>B4. Um dos principais problemas observados é a dificuldade que os servidores apresentam para informar os dados (esses geralmente são pensados pontualmente, localmente).</p>
<p>B1 - Utilizamos todas citadas no texto, pois depende da área em que estamos analisando a necessidade.</p> <p>B2 - Na realidade não utilizamos técnicas específicas.</p> <p>B3 - Todas, pois depende muito da área que tem a necessidade.</p> <p>B4 - Uma forma mais fácil de coletar estes dados.</p>
<p>B1- Entrevista com diretores, Dados informados no Plano de Desenvolvimento Institucional, questionário com os servidores.</p> <p>B2-</p> <p>B3- coletar informações que ainda não estejam disponíveis. Agende entrevistas, crie pesquisas, organize grupos de foco, reúna documentos a serem revisados, treine facilitadores de grupos de foco, agende observações de desempenho e assim por diante.</p> <p>B4- Numero reduzidos de pessoas para compilação da demanda e análise dos dados.</p>
<p>B1. O Banco Mundial lista as seguintes técnicas de coleta de dados: Revisão de Documentos, Avaliações de Especialistas Guiadas, Gestão de Grupos Focais, Entrevistas, Pesquisas de Dupla Resposta, SWOT+, World Café™, Técnica Delphi, Observações de Desempenho e Análise de Tarefas.</p> <p>B2. No <i>EDCBA (nome trocado pelo curso para não gerar identificação)</i> utilizamos formulários online para respostas dos servidores guiados pelas chefias imediatas.</p> <p>B3. Dificil dizer qual gostaríamos de usar, pois pela leitura e a experiência prática, uma interseção de métodos me parece bem proveitoso para extrair um melhor resultado.</p> <p>B4. O maior problema que enfrentamos é quanto aos gestores definirem o que realmente é necessário ou não mediante aos pedidos de seus servidores, O famoso "medo" de dizer não.</p>

<p>B1 – Definição das necessidades estratégicas com base na informações já coletadas;</p> <p>B2 – Na <i>STUVX</i> (<i>nome trocado pelo curso para não gerar identificação</i>) também coletamos as necessidades de desenvolvimento por do formulário de avaliação de desempenho, onde os servidores e a chefia indicam necessidades de desenvolvimento que, são posteriormente compiladas ;</p> <p>B3 – Reunião com parceiros. Ou seja, um conjunto de melhores práticas encurtaria muitos caminhos;</p> <p>B4 – Ausência de respostas por todos os participantes. A falta de uma adesão maciça pode esconder lacunas importantes ao alcance dos objetivos.</p>
<p>B1. Questionário.</p> <p>B2. Conversa com líderes.</p> <p>B3. Revisão de documentos e dados. Grupos Focais, Entrevistas, observação de desempenho em casos específicos.</p> <p>B4. As necessidades de desenvolvimento refletem muitos desejos, é apresentado um número excessivo de necessidades de desenvolvimento, sem nenhum critério de priorização, as unidades tem dificuldade de apresentar dados que justifiquem a priorização de uma necessidade de desenvolvimento.</p>
<p>B1. Já foram utilizadas entrevistas, grupos focais, pesquisa conduzida por especialista para definição de linhas temáticas a serem priorizadas.</p> <p>B2. Nos últimos anos, no entanto, está sendo feito uma consulta às diretorias que fazem parte da organização.</p> <p>B3.</p> <p>B4. Falta de equipe mais especializada para conduzir o trabalho, baixo efetivo e pouco envolvimento das áreas. O intuito é implementar uma gestão por competências, para conhecer melhor a realidade do órgão. Enquanto isso não for possível, é necessário aproximar mais as diretorias desse processo de avaliação das necessidades, dialogar mais e verificar todas as alternativas possíveis, antes de tomar qualquer decisão.</p>
<p>B1. No momento, não estamos utilizando nenhuma das técnicas.</p> <p>B2. Estamos utilizando uma ferramenta de pesquisa direta com os servidores.</p> <p>B3. Aplicação de pesquisas, organização de grupos de foco.</p> <p>B4. Grande volume de demandas (além de demandas por cursos, ainda temos que informar afastamentos para pós-graduação stricto sensu, licenças para capacitação e curta duração) e pesquisa preenchida com falta de dados que impedem identificar a real necessidade.</p>
<p>B1. A <i>PQRST</i> (<i>nome trocado pelo curso para não gerar identificação</i>) não utiliza nenhuma das técnicas de coleta de dados no processo de avaliação de necessidades de desenvolvimento. Todo o processo de identificação e análise das necessidades de desenvolvimento da <i>PQRST</i> (<i>nome trocado pelo curso para não gerar identificação</i>) deverá ser reformulado. Ao ler o material percebi que estamos fazendo o que exatamente não deve ser feito, ou seja, uma pesquisa.</p> <p>B2. Atualmente o processo é feito através de um formulário que é encaminhado a todos os servidores e suas chefias. Porém, muitos servidores preencheram o formulário sem discutir com suas chefias as necessidades de desenvolvimento. Quando os formulários chegaram na área de Gestão de Pessoas, foi determinado que inseríssemos as informações da mesma maneira que recebemos.</p> <p>B3.</p> <p>B4. O principal problema hoje da instituição é não possuir uma metodologia clara de levantamento das necessidades de desenvolvimento.</p>
<p>B1. Utilizamos o questionário semiestruturado, com perguntas fechadas e livres. Neste, podemos ter a noção dos conhecimentos, habilidades e atitudes do servidor respondente, bem como ter conhecimento dos gaps apresentados.</p> <p>B2.No momento utilizamos a citada no item B1.</p> <p>B3.A Gestão de Grupos Focais é bastante interessante, pois você consegue reunir um grupo de servidores para debater sobre o tema e assim extrair muitos dados, bem como as observações de desempenho, visando entender os resultados atuais e os resultados desejados.</p> <p>B4. Maior participação dos servidores nos processos das avaliações de necessidades.</p>
<p>B1.Nenhuma delas.</p> <p>B2. É realizada a consulta junto aos servidores, para verificação da necessidade de desenvolvimento que cada um apresenta.</p> <p>B3. Coleta de dados de investigação apreciativa e coleta de informações.</p> <p>B4. Não realizamos esta coleta de dados de modo tão aprofundado, portanto fica difícil elencar problemas. O modelo utilizado para coleta de dados do PDP, através do formulário do google, não gera problemas.</p>
<p>B1. Pesquisa e observação de desempenho;</p> <p>B2. A coleta de dados é realizada por estas duas técnicas;</p> <p>B3. Revisão de documentos ou dados; pesquisa de dupla resposta; análise de tarefas.</p> <p>B4. Procedimentos insuficientes; pouca devolutiva.</p>
<p>B1. Não existe um processo sistemático, utilizamos apenas o levantamento de identificação de necessidade por meio de formulário;</p> <p>B2. nada a declarar;</p> <p>B.3.Grupo focais, Técnica Delphi e Análise de tarefas.</p> <p>B.4. O Grau de complexidade. A minha Instituição é uma Universidade que atua em ensino, pesquisa e extensão, possui uma comunidade diversa, com mais de uma carreira (docentes e técnicos) para ser administrada e com objetivos instituições claros para as atividades fim. Além disso, o poder é descentralizado com as decisões iniciadas nas Unidades Acadêmicas, tanto para a consecução de objetivos institucionais quanto para a formação do seu corpo técnico e docente visando atender as metas institucionais.</p>

<p>B1. Dados de desempenho e análise de orçamento.</p> <p>B2. Não há outras técnicas utilizadas.</p> <p>B3. Entrevistas individuais.</p> <p>B4. Limitados aos dados coletados e enviados pelas chefias dos setores.</p>
<p>B1. Pesquisas, análise de tarefas.</p> <p>B2. Consulta aos gestores.</p> <p>B3. Observações de desempenho, avaliações de desempenho.</p> <p>B4. Dificuldades na transmissão das necessidades a serem relatadas aos meios de levantamento, por falta de acompanhamento das equipes neste sentido.</p>
<p>B1. Conforme exemplo das técnicas utilizadas pelo Banco Mundial, o <i>FGHIJ (nome trocado pelo curso para não gerar identificação)</i> utiliza, atualmente, a observação de desempenho no processo de avaliação de necessidades de desenvolvimento.</p> <p>B2. O <i>FGHIJ (nome trocado pelo curso para não gerar identificação)</i> utiliza também a técnica de análise de tarefas no processo de avaliação de necessidades de desenvolvimento.</p> <p>B3. Seria construtivo no âmbito do <i>FGHIJ (nome trocado pelo curso para não gerar identificação)</i> a utilização das avaliações de especialistas guiadas.</p> <p>B4. O principal problema na coleta de dados para processo de necessidade de desenvolvimento é frequente alteração de lotação dos servidores entre diversos setores do <i>FGHIJ (nome trocado pelo curso para não gerar identificação)</i>, pois a mudança pode implicar na identificação de outra lacuna de desenvolvimento tendo em vista o que servidor já possui de conhecimento/prática e a necessidade do setor.</p>
<p>B1. Revisão de documentos ou dados.</p> <p>B2. Nenhuma outra, apenas o preenchimento de documento pelas unidades.</p> <p>B3. Análise de tarefas, entrevistas, grupos focais, entre outras.</p> <p>B4. Identificação das necessidades de desenvolvimento pelas unidades, principalmente as futuras.</p>
<p>B1. Revisão de documentos e dados (relatórios de avaliação de desempenho, planejamento estratégico, plano anual específico).</p> <p>B2. Consulta direta aos servidores.</p> <p>B3. Entrevistas, observação de desempenho, análise de tarefas.</p> <p>B4. Inicialmente, desconhecimento sobre a melhor forma de realizar a avaliação de necessidades de desempenho e sobre as ferramentas disponíveis. Percebe-se também uma dificuldade com planejamento.</p>
<p>B1. não identifico a aplicação das técnicas</p> <p>B2.</p> <p>B3.</p> <p>B4.</p>
<p>B1. Técnicas - Avaliação de desempenho, pesquisa de opinião e revisão de documento.</p> <p>B2. Estudo de caso</p> <p>B3. Dados de desempenho, análise de orçamento e entrevista.</p> <p>B4. Quando tentamos implementar qualquer das ferramentas de coleta de dados não são levadas à sério pelos que seriam mais beneficiados.</p>
<p>B1. Utilizamos apenas uma ferramenta: um formulário de pesquisa enviado às unidades.</p> <p>B2. Em alguns anos utilizamos também a entrevista.</p> <p>B3. Entrevistas e gestão de grupos focais.</p> <p>B4. As chefias imediatas têm dificuldade de compilar as informações passadas pelas equipes. Apenas com a aplicação dos formulários, muitas necessidades aparecem mais de uma vez com nomes diferentes, mas se referindo às mesmas coisas.</p>
<p>B1 - Gestão de Grupos Focais, Entrevistas, Pesquisas de dupla resposta, Observações de Desempenho. Estas técnicas são adotadas em minha organização.</p> <p>B2 - Demanda específicas da alta gestão.</p> <p>B3 - SWOT e análise de tarefas</p> <p>B4 - Atualmente o nosso maior desafio está relacionado a taxa de resposta do formulário de pesquisa de dupla resposta. Por ser muito baixo, às vezes não é representativo.</p>
<p>B1 Utilização de questionários</p> <p>B2. Consulta as áreas técnicas com reuniões de verificação de demandas no momento da construção do Projeto de Ação Educacional</p> <p>B3. Protocolo de entrevistas de teste piloto e grupos focais</p> <p>B4. Pouco interesse das áreas em participar do levantamento; Falta de interesse dos gestores em reunir as equipes e discutirem sobre as necessidades; Tempo para se dedicarem a tarefa tendo em vista, que há servidores que trabalham por produtividade</p>
<p>B1. Entrevistas e Pesquisas.</p> <p>B2. Grupo de pesquisa, revisão de documentos, treino de facilitadores, análise de desempenho</p> <p>B3. Grupo de pesquisa, revisão de documentos, treino de facilitadores, análise de desempenho.</p> <p>B4. Pouca adesão e disponibilidade das unidades para colaborar com a coleta das informações.</p>
<p>B1.</p> <p>B2. Técnica adotada: Método qualitativo, através de formulário para coleta das necessidades de desenvolvimento. Essa coleta de informações é realizada após reunião do gestor da unidade com as equipes.</p> <p>B3.</p>

<p>B4. falta de sistema próprio para realização do levantamento; não possuímos as competências mapeadas; as alterações do formulário enviado; as orientações do sipec enviadas já durante a realização do levantamento nas Unidades; poucas vagas ofertadas para treinamento ofertado pela SGP; com a pandemia tivemos muita dificuldade em conversar com os servidores sobre o levantamento de necessidades.</p>
<p>B1. Pesquisa qualitativa, questionário com perguntas abertas. B2. Observação de demanda. B3. as pgs citadas não estão disponíveis. B4. Colaboração dos servidores em responder.</p>
<p>B1.Grupo Focal; Análise SOWT(Nível estratégico); Entrevistas; Avaliação de desempenho; Análise de tarefas. B2. Pesquisa (Instrumento de mapeamento de lacunas de competências); Indicação de necessidades de capacitação. B3.Avaliações de especialistas guiadas . B4. Não temos as competências individuais mapeadas.</p>
<p>B1 - O <i>TUVXY</i> (<i>nome trocado pelo curso para não gerar identificação</i>) coleta os dados de relatório gerado pelo preenchimento de formulário específico de levantamento de necessidades de capacitação. B2 - em complementação ao relato da B1, foi criado link de formulário no "formsus" de acordo com os indicadores do SIPEC. B3 - Grupos Focais; Entrevistas; e Avaliações guiadas de especialistas. B4 - Falta de clareza na descrição da necessidade.</p>
<p>B1- Pesquisas de dupla resposta, avaliações por especialistas, B2- Questionários, pesquisas. B3-Word cafe. ademais, não conheço todas as fermentas listadas a fundo, essa forma não tenho como indicar quais gostaríamos de aplicar. B4- Ao interagirmos com as unidades demandantes acerca das lacunas de necessidades de desenvolvimento, as áreas costumam listar um numero muito grande de possíveis necessidades, sem realizar um analise critica de quais realmente são necessárias, e muitas vezes não tem em mente qual o objetivo de se indicar tais necessidades.</p>
<p>B1. Nenhuma B2. Aplicação de questionário B3. Avaliações de especialistas guiadas B4. falta de comunicação entre as unidades</p>
<p>B1. Revisão de documentos ou dados; B2. Levantamento de necessidades respondida pelos membros da organização; B3. SWOT +, Avaliações de especialistas guiadas, Análise de tarefas; B4. Utiliza-se apenas a ferramenta de levantamento de necessidades, e após, é feita uma análise com base no agrupamento dos principais temas demandados e da disponibilidade de recursos.</p>
<p>B1. Das técnicas apresentadas, pode-se dizer que se utiliza o conceito da coleta de dados de investigação apreciativa e dados diversos, baseando-se no que já deu certo, porém sem a utilização de ferramentas específicas descritas nos exemplos. B2. Utiliza-se o levantamento de necessidades de treinamento com planilhas como ferramentas para a descrição da necessidade. Não utiliza-se outra técnica. B3. Seria interessante a instituição também utilizar Coleta de dados de discrepância e coleta de informações para qualificar melhor as necessidades. B4. Como problemas no processo de avaliação de necessidade de desenvolvimento, é ter a sistematização desse processo e como executar, bem como a priorização deste como essencial e estratégico na obtenção de resultados esperados.</p>
<p>B1- A minha organização utiliza entrevista, observação de desempenho; Análise de tarefas. B2- Sistema de Gestão por Competências. B3- Gestão de Grupos Focais; B4- Disponibilidade dos gestores para responderem e se dedicarem às análises necessárias.</p>
<p>B1. O <i>KLMNO</i> (<i>nome trocado pelo curso para não gerar identificação</i>) utiliza já utilizou a técnica de Grupos Focais. Atualmente, das técnicas listadas, podemos considerar a Revisão de Documentos ou Dados. Embora não exista a Observação do Desempenho, são obtidas informações da Avaliação de Desempenho dos servidores, em especial a recomendação, feita pela chefia, de desenvolvimento individual de competência, através de ação de educação. B2. A técnica para o levantamento das necessidades é a identificação direta por cada unidade demandante, onde cada unidade define a metodologia que usará para o levantamento dessas necessidades. O conjunto de necessidades é encaminhado à unidade de gestão de pessoas, após ser aprovada pela chefia da Unidade. B3. A identificação de uma técnica adequada seria mais oportuna após uma definição de uma melhor metodologia para a coleta das necessidades, uma vez que a melhor técnica pode variar em função a diversos a dados do contexto. O texto tampouco detalha melhor as potencialidades e fragilidades de cada técnica. Mas existe um desejo na minha organização de se aprimorar o levantamento de necessidades, embasando-o no levantamento das necessidades de aprimoramento do desempenho (individual e organizacional). B4. existem diversos níveis de dificuldades para o levantamento de necessidades de desenvolvimento no <i>KLMNO</i> (<i>nome trocado pelo curso para não gerar identificação</i>), mas poderíamos citar como maiores desafios: O tamanho e a complexidade da instituição [<i>características de estrutura organizacional ocultadas para não gerar identificação</i>]. Outro grande desafio é a falta de planejamento para a gestão que permeia toda a instituição em vários níveis. A falta de definição de objetivos e metas para o <i>KLMNO</i> (<i>nome trocado pelo curso para não gerar identificação</i>) como um todo, e depois para cada uma de suas áreas torna a definição do que seria um desempenho desejável bastante difícil de se conseguir. Um terceiro obstáculo é a gestão da informação no <i>KLMNO</i> (<i>nome trocado pelo curso para não gerar identificação</i>), que compromete o diagnóstico do desempenho obtido atualmente.</p>

<p>B1. Considerando a forma como o processo de levantamento de necessidades de desenvolvimento acontece hoje, que é uma consulta em que todos os servidores podem responder apontando sua necessidade de desenvolvimento, com base nas suas lacunas de desempenho, entendo que a técnica de coleta utilizada é a qualitativa e capta informações sobre discrepâncias de desempenho. Eventualmente utilizamos documentos institucionais como base para coleta de necessidades, como Plano de Auditoria Interna, Plano de Integridade, porém a técnica de coleta também é qualitativa, através de consulta de documentos.</p> <p>B2. Não utilizamos outras técnicas de coleta de dados.</p> <p>B3. Dados quantitativos e concretos: dados de desempenho; Dados quantitativos e soft: avaliações de desempenho anual e de estágio probatório; Dados qualitativos e concretos: Observação de desempenho de múltiplas fontes.</p> <p>B4. Ausência de processos mapeados, que dificulta análise de desempenho; Força de trabalho reduzida, que afeta a capacidade de compilar resultados das avaliações de estágio probatório e de avaliação de desempenho anual para posterior análise.</p>
<p>B1 - Usamos ano passado pela primeira vez, questionário a ser respondido pelos servidores</p> <p>B2 - revisão de documentos e dados</p> <p>B3 - entrevistas e gestão de grupos focais</p> <p>B4 - Resistência dos servidores e chefias a responderem o questionário. Tivemos pouca adesão, e as poucas respostas foram evasivas e inconclusivas. A conclusão que se chegou foi de que há total desconhecimento do tema pela maioria dos servidores.</p>
<p>B1. Nenhuma das técnicas .</p> <p>B2 Encaminhamos aos coordenadores uma planilha enviada pelo <i>OPQRS (nome trocado pelo curso para não gerar identificação)</i> para que os mesmos preencham as necessidades de seus servidores e reencaminhem ao RH.</p> <p>B3. Análise de tarefas, grupo focal e análise de desempenho.</p> <p>B4. Penso que a cultura da instituição não entende a importância de um estudo em grupo para a identificação das ações de desenvolvimento. Como um todo, em todos os níveis. Outro problema é que a maioria dos servidores já tem um tempo de casa e não se motivam a fazer novos treinamentos. Os coordenadores incentivam, porém fica tudo muito restrito somente ao setor e não a instituição como um todo.</p>
<p>B1. Revisão de documentos ou dados, Gestão de Grupos Focais, Técnica Delphi.</p> <p>B2. Avaliação de processos, retroação direta.</p> <p>B3. World Café™, Observações de Desempenho</p> <p>B4. A priorização inicial das necessidades com base nas características distintivas e importância relativa e o alinhamento destas às necessidades estratégicas, táticas e operacionais.</p>
<p>B1. A Fundação não utiliza técnicas de coletas de dados listadas pelo Banco Mundial.</p> <p>B2. As necessidades são fornecidas pelos Responsáveis das Unidades.</p> <p>B3.</p> <p>B4. O setor tem pouco servidores.</p>
<p>B1 - Avaliação de desempenho, análise de orçamento e pesquisa de opinião</p> <p>B2 - Nenhuma</p> <p>B3 - Dados de desempenho e grupo de foco</p> <p>B4 - Dificuldade de relacionar a necessidade de desenvolvimento com resultado necessário para a organização</p>
<p>B1 - Coleta de dados diversos por questionários</p> <p>B2 - Avaliação de desempenho individual, o servidor é acompanhado diretamente pela chefia que informa a gestão de pessoas caso o servidor apresente deficiências de desempenho que possam ser corrigidos com ações de capacitação.</p> <p>B3 - Identificação de necessidades dos diferentes níveis estratégicos.</p> <p>B4 - As chefias não conseguem diagnosticar deficiências em suas atividades específicas, simplesmente, solicitam cursos.</p>
<p>B1. Desconheço o uso em minha Instituição de alguma técnica de coleta de dados nos moldes apresentados na seção 2.</p> <p>B2. Coletamos avaliação de reação nos cursos ofertados, recomendações advindas de estágio probatório, solicitações advindas de problemas apontados por setores e recomendações da administração central.</p> <p>B3. Desconheço interesse em minha Instituição pelo emprego de técnica específica.</p> <p>B4. As fontes de informação são muito dispersas, não estruturadas e, por vezes, desconexas. É muito difícil identificar um norte e elencar prioridades com tantos "interesses" distintos.</p>
<p>B1. O Processo de Coleta de dados do <i>NOPQR (nome trocado pelo curso para não gerar identificação)</i> são incipientes, mas no corrente ano (2020) a criação de um módulo de capacitação incrementou melhorias para a busca de técnicas mais estratégicas. Atualmente as ações são ofertadas em relação a problemas organizacionais visíveis.</p> <p>B2. A Coleta de dados é feita pelo levantamento de necessidades de capacitação e qualificada por uma comissão.</p> <p>B3. Em relação a técnica de coleta de dados do Banco Mundial que o <i>NOPQR (nome trocado pelo curso para não gerar identificação)</i> deseja implementar Ishikawa e a análise de causa raiz são técnicas bastante interessantes para implementar.</p> <p>B4. Os principais desafios da Instituição referem-se a falta de dimensionamento de pessoal para a atividade de desenvolvimento e o setor de Capacitação e formar curadores para implementar as trilhas de aprendizagem.</p>
<p>B1. Pesquisa para coletar informações.</p>

<p>B2. Avaliação de desempenho anual de TAEs.</p> <p>B3. Eu gostaria de usar todas, se tivesse pessoal para planejar, organizar, aplicar e subsidiar as ações. Apenas um servidor e com as outras atribuições o setor é impossível.</p> <p>B4. Falta de resiliência.</p>
<p>B1. revisão de documentos e dados, observações de desempenho e análise de tarefas.</p> <p>B2.</p> <p>B3. Seria bom utilizar a análise SWOT+.</p> <p>B4.</p>
<p>B1. Pesquisa; análise de orçamento</p> <p>B2. Não utiliza</p> <p>B3. Coleta de dados qualitativos, quantitativos, externamente verificáveis ou não.</p> <p>B4. Desestruturação da unidade de capacitação com troca total da equipe, sendo necessário o desenvolvimento de servidores para realização das atividades.</p>
<p>B1. Entrevista; análise do desempenho; Revisão de documentos ou dados.</p> <p>B2. Pesquisa com os servidores</p> <p>B3. SWOT</p> <p>B4. Dificuldade de priorização das necessidades; de expressar as informações que embasam a necessidade.</p>
<p>B1.</p> <p>B2. A técnica utilizada para coleta de dados é o questionário de levantamento de demandas, no qual são coletadas as informações que se julgam necessárias para o desenvolvimento do servidor em seu ambiente de trabalho.</p> <p>B3. Na avaliação das necessidades de desenvolvimento seria interessante o uso da técnica de entrevistas, pesquisas, grupos de foco, documentos, treinamento dos facilitadores, observação.</p> <p>B4. Os principais entraves na coleta de dados são o desconhecimento dos gestores e servidores com relação aos objetivos da PNDP; para eles, o PDP é apenas um instrumento que legaliza os afastamentos para estudo ou a participação em cursos. Há uma cultura que deve ser quebrada na qual a capacitação para os servidores existe apenas para a progressão na carreira. Assim, das informações coletadas poucas são aproveitadas para uma análise mais minuciosa das necessidades de desenvolvimento da instituição.</p>
<p>B1 – Revisão de documentos ou dados e Entrevistas (questionários).</p> <p>B2 – Além das já listadas no item anterior, Observações de Desempenho.</p> <p>B3 –</p> <p>B4 – Falta de alinhamento entre os diversos participantes do processo na compreensão do que seja necessidades de desenvolvimento; falta de interesse por parte de alguns gestores ou servidores (por acharem desnecessário participar do processo de levantamento de necessidades uma vez que não têm interesse em realizar capacitações).</p>
<p>B1- Utilizamos a pesquisa aos servidores para levantamento das informações de necessidades e ações de desenvolvimento, através de uma enquete feita em sistema da Universidade. Também utilizamos revisão de documentos, em razão do servidor ter que correlacionar a necessidade de desenvolvimento a um objetivo estratégico que conste no PDI da Universidade.</p> <p>B2- É feita também uma pesquisa específica aos gestores das unidades estratégicas para coleta das necessidades e ações prioritárias nas unidades. Além de coleta de ações que poderiam ser ofertadas a outras unidades da universidade para atender às necessidades delas.</p> <p>B3 - As técnicas precisam ser melhor estudadas, mas, em um primeiro momento acreditamos que entrevistas aos gestores das unidades, junto com uma orientação mais personalizada, poderia ser bastante eficaz na coleta desses dados.</p> <p>B4- Os principais problemas são: os servidores e gestores não conseguem descrever adequadamente as necessidades de desenvolvimento; os servidores visam, muitas vezes, apenas os afastamentos e realização de capacitações, não levando em conta o alcance de resultados institucionais.</p>
<p>B1. Avaliações de especialistas guiadas; Gestão de Grupos Focais; Entrevistas;</p> <p>B2. Pesquisa/ envio de formulário.</p> <p>B3. Pesquisas de dupla resposta; SWOT +; World Café™ (com variação “Speed Dating”); Técnica Delphi; Observações de Desempenho e Análise de tarefas.</p> <p>B4. Respostas vagas e imprecisas, os servidores não sabem expressar as necessidades de desenvolvimento.</p>
<p>B1. Não usamos nenhuma dessas técnicas de forma sistemática.</p> <p>B2. A detecção de necessidade é simplesmente informação das chefias com o auxílio do representante de capacitação, com base no que é observado por eles em termos de desempenho. Recomendamos que estes sempre associem aos objetivos estratégicos definidos no planejamento estratégico</p> <p>B3. Gostaria de conhecer melhor várias delas, mas já identifico como muito interessante, por ser de natureza colaborativa, os grupos focais. Também acho interessante usar a pesquisa de documentos e combinar com a pesquisa com as partes interessadas.</p> <p>B4. Parece que a forma como estamos fazendo está bem desviante do que sugere o material, porque ela está muito focada nas chefias informarem essas necessidades, ainda que com o nosso apoio. O pressuposto forte é que eles sejam capazes de fazer isso. Outro pressuposto é que estamos tratando de capacitação como solução. Particularmente, acho que o PDP induz a isso. Então, todo o processo está direcionado para capacitação e tende a escolher a partir de catálogos de cursos. O único momento em que eu creio que o processo atual se aproxima do que se está sugerindo aqui como paradigma é o que chamamos de necessidades novas, que não estão nos catálogos básicos. Aí temos a oportunidade de trabalhar mais livremente em torno da necessidade, ainda que também haja expectativa de se atender com uma capacitação, mas muitas vezes nos corrigimos isso. Em suma, estamos em um paradigma completamente diferente aqui.</p>
<p>B1. Observações de Desempenho e Pesquisa de Dupla Resposta.</p> <p>B2. Nenhuma outra.</p>

<p>B3. Gestão de Grupos Focais.</p> <p>B4. As ações de desenvolvimento não estão atreladas às necessidades de desenvolvimento, ou não apresentam clareza em sua interdependência. Na quase totalidade dos casos são apresentadas apenas as necessidades individuais e subjetivas dos servidores (afastar-se para cursar mestrado, afastar-se por licença capacitação etc.)</p>
<p>B1. Revisão de documentos e dados; Entrevistas; Observações de desempenho; Análise de tarefas.</p> <p>B2. Avaliação de projetos.</p> <p>B3. Avaliações especializadas guiadas.</p> <p>B4. A dimensão da organização e sua descentralização em várias unidades, além das diferenças de necessidades identificadas entre os diversos públicos.</p>
<p>B1: pesquisa de dupla resposta .</p> <p>B2: no momento, nenhum outro.</p> <p>B3: gostaríamos de ter noção de todas para ter mais informações para escolha da técnica mais adequada.</p> <p>B4: melhor envolvimento de todos nesta coleta, melhor descrição das necessidades, assim como estas a médio e longo prazo.</p>
<p>B1. Às vezes, revisão de documentos, como processos de estágio probatório e progressão por mérito.</p> <p>B2. Nenhuma.</p> <p>B3. World café, observações de desempenho e análise de tarefas.</p> <p>B4. A falta de envolvimento com servidores e chefias.</p>
<p>B1. Revisão de documentos, SWOT, Entrevistas.</p> <p>B2.</p> <p>B3. Grupos Focais ;Técnica Delphi; Análise de tarefas</p> <p>B4. Falta de um sistema integrado que possua as informações para consulta.</p>
<p>B1. Utilizamos oficialmente apenas a pesquisa em formulário, com aplicação piloto; para casos excepcionais, como no próprio Departamento de Gestão de Pessoas, utilizamos uma entrevista não estruturada com os chefes interessados;</p> <p>B2. Nenhuma outra técnica, mas utilizamos nossa experiência em Levantamentos de Necessidades de anos anteriores;</p> <p>B3. Desde que entrei na equipe, considero que pelo menos entrevistas e revisão de documentos seriam necessárias para fazer um levantamento mais efetivo; mas considero que a instituição também se beneficiaria particularmente das técnicas Pesquisa de Dupla Resposta, World Cafe, Grupos Focais e Análise de Tarefas.</p> <p>B4. Engajamento no processo; entendimento da lógica do processo; entendimento da importância do planejamento; conhecimento sobre desenvolvimento e, por conseguinte, de como identificar as necessidades.</p>
<p>B1. As técnicas utilizadas na RSTUV (<i>nome trocado pelo curso para não gerar identificação</i>) se aproximam mais da "revisão de documentos e dados", "observações de desempenho" e "análise de tarefas". Contudo, não são diretamente aplicadas ao levantamento de necessidades. São, na realidade atividades, feitas em outros âmbitos - como mapeamento de processos nos setores, por exemplo - que geram subsídios para a área de capacitação.</p> <p>B2. Coletamos avaliação de reação nos cursos ofertados, recomendações advindas de estágio probatório, solicitações advindas de problemas apontados por setores, recomendações da administração central e levantamento de necessidades de capacitação dirigido aos diversos setores da Universidade.</p> <p>B3. Desconheço interesse em minha Instituição pelo emprego de técnica específica.</p> <p>B4. As fontes de informação são muito dispersas, não estruturadas e, por vezes, desconexas. É muito difícil identificar um norte e elencar prioridades com tantos "interesses" distintos.</p>
<p>B1.</p> <p>B2. O levantamento de necessidades é feito através de indicação de cada chefia.</p> <p>B3.</p> <p>B4. Há uma certa dificuldade de se obter respostas satisfatória das áreas.</p>

C1. Quais das técnicas de análise listadas pelo Banco Mundial sua organização já utiliza no processo de avaliação de necessidades de desenvolvimento?

C2. Que outras técnicas de análise de dados sua organização utiliza no processo de avaliação de necessidades?

C3. Quais das técnicas de análise listadas pelo Banco Mundial sua organização gostaria de usar?

C4. Quais os principais problemas enfrentados pela sua organização na análise de dados no processo de avaliação de necessidades de desenvolvimento?

Obs.: Responda cada subitem.

C1. Analise e sintetize as informações úteis que você coletou sobre as necessidades.

C2. Análise da congruência entre necessidade, servidor e setor de atuação.

C3. entender melhor o que está funcionando, o que não está funcionando e quais são as relações sistêmicas entre as necessidades

C4. Curto espaço de tempo para análise.

C1. Nenhuma das listas pelo banco mundial.

C2. Resultado da avaliação de competências e justificativa do servidor e da chefia imediata.

C3. Não é possível responder no momento sem um conhecimento mais aprofundado das técnicas.

C4. Uso do modelo de gestão por competências (que estava em curso) na nova metodologia de elaboração do pdp; rigidez da metodologia de elaboração do plano; muito tempo e esforço investido em planejamento em comparação ao dispendido com a execução do pdp.

C1. Acredito que nenhuma delas, visto que apenas compilamos os dados gerados pelas unidades.

C2. Já utilizamos a análise em linguagem R (uma linguagem de programação voltada para análise estatística de dados). O formulário fora preenchido com base nas necessidades de cada unidade administrativa, sendo as ações apresentadas diretamente vinculadas ao Planejamento Estratégico 2017-2020, considerando o desempenho das atividades dos servidores e os objetivos institucionais. As informações, em forma de planilha, foram encaminhadas à Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação – CGTI para tratamento dos dados levantados. Devido ao volume, bem como ao formato desestruturado da planilha gerada pela ferramenta de pesquisa, foram desenvolvidas rotinas em linguagem R, que ordenaram e transformaram os dados para um banco de dados estruturados. A partir desse ponto, uma segunda rotina, também em linguagem R, gerou os gráficos aqui apresentados, bem como os cálculos do Índice de Prioridade de Treinamento - IPT para priorizações.

C3. Novamente, não tenho como informar, visto não ser uma decisão unilateral da área de gestão de pessoas.

C4. Não dispomos de um sistema estruturado que consiga nos auxiliar na compilação dos dados, haja vista que tudo é realizado manualmente.

C1. As análises são feitas quantitativa (agrupando as demandas por eixos/temas principais) e qualitativamente (de acordo com as necessidades e competências observadas no PDP).

C2. As que foram listadas acima.

C3. Não tenho conhecimento profundo para fornecer outras opções de análise. Gostaria de obter maiores informações no decorrer do curso para, então, ter conhecimento base para decidir e optar.

C4. Acredito que a falta de conhecimento das técnicas de análise seja o principal problema enfrentado por nós (o que deixa a análise muito subjetiva).

C1. Na realidade, nós não temos técnicas definidas para fazer a avaliação das necessidades de desenvolvimento. Entrei a pouco no departamento responsável por esta parte e estou aprendendo para tentar implantar alguma técnica que facilite o nosso trabalho e que resulte em melhores resultados.

C2. Na realidade, nós não temos técnicas definidas para fazer a avaliação das necessidades de desenvolvimento. Entrei a pouco no departamento responsável por esta parte e estou aprendendo para tentar implantar alguma técnica que facilite o nosso trabalho e que resulte em melhores resultados.

C3. Na realidade, nós não temos técnicas definidas para fazer a avaliação das necessidades de desenvolvimento. Entrei a pouco no departamento responsável por esta parte e estou aprendendo para tentar implantar alguma técnica que facilite o nosso trabalho e que resulte em melhores resultados.

C4 - O nosso maior problema está justamente na definição das necessidades e isso conseqüentemente dificulta no processo de avaliação.

C1- atividades de pré-avaliação, atividades de avaliação

C2-

C3- atividades pós-avaliação

C4- Tempo, ausência de ferramentas e engajamento da equipe. Normalmente a equipe esta envolvido em outros processos não sendo este o foco principal.

C1. Não utilizamos nenhum método listado pelo Banco Mundial para a análise das necessidades de desenvolvimento.

C2.

C3. A Análise Multicritério parece uma boa opção, já que ela é baseada em diversos fatores pré-definidos sobre o tema.

C4. Geralmente nosso maior problema na análise é a quantidade de demanda que chega para a Comissão Central e o tempo disponível para a realização do processo.

C1 – Descrição de cenários e Diagrama espinha de peixe;

C2 – Avaliação de desempenho;

C3 – Pirâmide de desempenho;

C4 – Demora na devolutiva pelas unidades. Atrasa o processo e reduz o período de análise.

<p>C1. nenhuma das citadas.</p> <p>C2. Basicamente é realizada uma consolidação por similaridade e são retiradas necessidades que ninguém consegue compreender o que significam.</p> <p>C3. Teríamos que conhecer melhor essas técnicas para verificar quais melhor se aplicam a nossa realidade institucional.</p> <p>C4. um dos problemas é que a equipe é muito pequena e existe pouca digitalização, além de construção do PDP, cuida de um processo de avaliação de desempenho robusto, faz as compras e fiscalização de cursos para aproximadamente 800 servidores em áreas de conhecimento muito distintas, cuida de vários programas de desenvolvimento (ambiantações, líderes, estagiários, pesquisadores) e também conduz seleção e análise para afastamentos. Por mais que nos dediquemos, a demanda é muito maior do que é possível dar conta e sobra pouco tempo para conduzir um processo de avaliação robusto. As lideranças também tem resistência a sair do paradigma de apresentar desejos para avaliar necessidades.</p>
<p>C1.</p> <p>C2. Por enquanto as áreas estão sendo consultadas e incentivadas a fornecer informações quanto às suas necessidades.</p> <p>C3. Gostaríamos de aplicar entrevistas, grupos focais, treinar facilitadores de grupos de foco, questionários.</p> <p>C4. Falta de planejamento com todos os integrantes da equipe. Falta de sintonia e alinhamento entre os gestores.</p>
<p>C1. No momento não utilizamos nenhuma das técnicas listadas.</p> <p>C2. Sintetização e agrupamento de demandas semelhantes.</p> <p>C3. Análise multicritério e pirâmide de desempenho.</p> <p>C4. Demora para retorno de pesquisa dos servidores, ocasionando curto prazo para análise.</p>
<p>C1. A VWXYZ (<i>nome trocado pelo curso para não gerar identificação</i>) não utiliza nenhuma das técnicas de análise de dados no processo de avaliação de necessidades de desenvolvimento. Todo o processo de identificação e análise das necessidades de desenvolvimento da VWXYZ (<i>nome trocado pelo curso para não gerar identificação</i>) deverá ser reformulado.</p> <p>C2. Atualmente não há análise dos dados coletados, os mesmos são digitados exatamente da mesma forma que recebemos dos servidores.</p> <p>C3.</p> <p>C4. O principal problema hoje da instituição é não possuir uma metodologia clara de levantamento e análise das necessidades de desenvolvimento.</p>
<p>C1. Na prática não ocorre, de forma sistemática, as análises apresentadas.</p> <p>C2. Como disse no C1, não sistematiza os dados via as análises apresentadas, mas pela consolidação das informações providas do sistema utilizado para tal fim.</p> <p>C3. O Diagrama de Espinha de Peixe é muito interessante, pois ao entender as causas e problemas dos processos de trabalho, há melhores condições de aperfeiçoá-los. Mapeamento de conceitos - também muito interessante, na medida em que parte-se de um tema central, fazendo as conexões que julgar necessárias para conhecer as necessidades de um setor, por exemplo.</p> <p>C4. Utilizá-los de forma sistemática, para que façam parte da cultura institucional.</p>
<p>C1. Acredito que as técnicas na nossa Instituição se assemelham as análises de front-end e de desempenho.</p> <p>C2. É realizada a consulta junto aos servidores, para verificação da necessidade de desenvolvimento que cada um apresenta.</p> <p>C3. Coleta de dados de investigação apreciativa e coleta de informações.</p> <p>C4. Não realizamos esta coleta de dados de modo tão aprofundado, portanto fica difícil elencar problemas. O modelo utilizado para coleta de dados do PDP, através do formulário do google, não gera problemas.</p>
<p>C1. Priorização de necessidades pela frequência da demanda;</p> <p>C2. Apenas a indicada.</p> <p>C3. Informações sobre os fatores causais;</p> <p>C4. Não há análise quanto aos fatores causais e as relações sistêmicas</p>
<p>C1. Nenhuma técnica formal;</p> <p>C2. Análise Qualitativa;</p> <p>C3. Análise de multicritério e outras de acordo com a necessidade;</p> <p>C4. Equipe reduzida (a unidade só tem 3 servidores, inclusive para desempenhar outras atividades) e ausência de ferramentas de tecnologia da informação que ajudem no processo de coleta de dados e na análise. São mais de 3.000 servidores em atividade.</p>
<p>C1. Não utilizamos as listadas.</p> <p>C2. Nada a mencionar.</p> <p>C3. Ainda não consegui concluir quais seriam apropriadas e, acima de tudo, viáveis.</p> <p>C4. Análise falha, limitada majoritariamente ao aspecto orçamentário.</p>
<p>C1. Análise de orçamento, revisão de dados.</p> <p>C2. Estabelecimento de prioridades no atendimento às necessidades relatadas em pesquisas, em função de orçamento e legislações vigentes.</p> <p>C3. Entrevistas e análise contínua de desempenho, transformando a ideia de "pedido de curso" em necessidade para atendimento a um funcionamento satisfatório dos processos de trabalho, considerando conhecimentos e das habilidades individuais e coletivas.</p> <p>C4. O dimensionamento de pessoal e o mapeamento de competências existentes atualmente na Instituição não são capazes de acompanhar o contínuo processo de levantamento das necessidades de desenvolvimento. Assim, faltam ferramentas para uma melhor avaliação das necessidades.</p>

<p>C1. Não estou familiarizadas às técnicas citadas.</p> <p>C2. A análise do processo de desenvolvimento é baseada nos pedidos encaminhados, conforme ordem de prioridade estabelecida no setor requerente e nos eventos de capacitação solicitados.</p> <p>C3. Não estou familiarizadas às técnicas citadas.</p> <p>C4. Falta de conhecimento de técnicas para melhor avaliação do cenário e das necessidades de desenvolvimento.</p>
<p>C1. Nenhuma.</p> <p>C2. Análises de prioridade e viabilidade.</p> <p>C3. Não conheço as técnicas listadas.</p> <p>C4. Definição e utilização de técnicas de análise sistematizadas.</p>
<p>C1. Nenhuma.</p> <p>C2. Se se tratar de necessidades de desenvolvimento, nenhuma técnica formal. Em geral são apontadas as necessidades de desenvolvimento como soluções sem a prévia avaliação das lacunas de desempenho.</p> <p>C3. Não consegui compreender profundamente cada técnica de análise, mas avalio que seria interessantes a adoção da técnica de grupo nominal, cenários.</p> <p>C4. Inicialmente, desconhecimento sobre a melhor forma de realizar a avaliação de necessidades de desempenho e sobre as técnicas disponíveis. Além do engajamento dos servidores no planejamento.</p>
<p>C1.</p> <p>C2.</p> <p>C3.</p> <p>C4. fragilidade das informações recebidas.</p>
<p>C1. Usamos a análise de mesa</p> <p>C2. Análise descritiva e diagnóstica</p> <p>C3. Cenário e Multicritérios</p> <p>C4. Discrepância nos dados fornecidos pelas unidades demandantes</p>
<p>C1. Estabelecemos priorização com base no público-alvo e quantidade de servidores a serem atingidos.</p> <p>C2. Estabelecemos priorização com base no público-alvo e quantidade de servidores a serem atingidos.</p> <p>C3. Análise de Cenário</p> <p>C4. As pessoas que preenchem os formulários não conversam com suas respectivas unidades, e nos enviam as informações baseadas sem uma visão geral. não compilam os dados. Descrevem necessidades que não geram demandas de capacitação.</p>
<p>C1 - Principalmente Análise de lacunas e análise de necessidades.</p> <p>C2 - Análise de Demanda Institucional, consultamos o Plano de Desenvolvimento Institucional, que traz as diretrizes da Instituição para um quadriênio e discutimos com os gestores formas de contribuição para o alcance dos objetivos ali elencados.</p> <p>C3 - Análise de desempenho</p> <p>C4 - Pouco tempo dedicado para um trabalho mais aprofundado.</p>
<p>C1.</p> <p>C2.</p> <p>C3.</p> <p>C4.</p>
<p>C1. Não se aplica.</p> <p>C2. Em construção.</p> <p>C3. Em construção.</p> <p>C4. Ausência de critérios e ferramentas específicas tanto para a coleta quanto para a análise.</p>
<p>C1. Repetição de respostas do item B</p> <p>C2. Repetição de respostas do item B</p> <p>C3. Repetição de respostas do item B</p> <p>C4. Repetição de respostas do item B</p>
<p>C1 - Análise qualitativa e quantitativa</p> <p>C2 -</p> <p>C3 -</p> <p>C4- Da forma que os dados são coletados no omento não temos dificuldade de analisá-los.</p>
<p>C1. Técnica de grupo nominal.</p> <p>C2. Análise documental; Análise de conteúdo; Análise estatística do Instrumento.</p> <p>C3. Gostaria de conhecer melhor todas.</p> <p>C4. Precisamos definir melhor as prioridades em algumas etapas, na maioria das vezes predomina o maior quantitativo de solicitações porém um número pequeno pode se referir a algo de grande impacto.</p>

<p>C1 - Técnica de Grupo nominal, cuja classificação prioriza as necessidades mais recorrentes e transversais.</p> <p>C2 - Vide C1 –</p> <p>C3 - Análise de mesas e Cenários, embora precise de mais informações sobre essas técnicas.</p> <p>C4 - O LNC gera uma grande quantidade de manifestações, sendo algumas muito subjetivas, ou até mesmo incompreensíveis, o que dificulta a compilação e análise das informações, acrescentando-se ainda que a força de trabalho disponível para atuar neste processo é pequena e necessita de aprimoramento técnico para realizar análise e avaliação das necessidades de desenvolvimento.</p>
<p>C1. não conheço as ferramentas listadas pelo banco pelo nome. Utilizamos o grau de prioridade , os objetivos do planejamento estrategico, quantidade de citações da mesma necessidade dentre outras.</p> <p>C2. não conheço as ferramentas listadas pelo banco pelo nome. Utilizamos o grau de prioridade , os objetivos do planejamento estrategico, quantidade de citações da mesma necessidade dentre outras.</p> <p>C3. cenários, comparação parelha, Análise de causa raiz.</p> <p>C4. O maior problema que verifico é justamente na deficiência de se estabelecer com clareza e objetividade o objetivo final onde se deve chegar.</p>
<p>C1. Nenhuma</p> <p>C2. nenhuma,</p> <p>C3. não conheço para opinar,</p> <p>C4. políticas distintas entre as unidades</p>
<p>C1. Comparação parelha;</p> <p>C2. Avaliação da Demanda;</p> <p>C3. Diagramas de espinha de peixe, Pirâmide de Desempenho;</p> <p>C4. Equipe direta pouco qualificada para atuar na atividade especificamente.</p>
<p>C1.</p> <p>C2. Há a aplicação do conceito da técnica de análise qualitativa, com a verificação de compatibilidade de eixos temáticos da instituição. Não utiliza-se de forma clara e sistematizada, pela área de gestão de pessoas técnica de análise de dados, porém pode-se ter a utilização específica de uma outra pela área demandante no processo de definição das necessidades de treinamento, porém aplicada de forma individualizada. Com uma sistematização poderia ser utilizada técnica qualitativa e quantitativa, a depender dos desempenhos desejáveis.</p> <p>C3.</p> <p>C4. Como problemas no processo de avaliação de necessidade de desenvolvimento, é ter a sistematização desse processo e de como executar, bem como a priorização deste como essencial e estratégico na obtenção de resultados esperados.</p>
<p>C1- Acredito que minha organização utilize intuitivamente a Análise de Cenários;</p> <p>C2- Diagrama de Espinha de Peixe;</p> <p>C3- Análise de Causa Raiz;</p> <p>C4- Acredito que o principal problema talvez seja cair no viés de ter as soluções prontas ao analisar os dados.</p>
<p>C1. A Unidade de gestão de pessoas do <i>BCDEF (nome trocado pelo curso para não gerar identificação)</i> não realiza a análise das necessidades de desenvolvimento nos termos colocados no texto do Banco Mundial, portanto não utiliza as técnicas listadas.</p> <p>C2. A análise das necessidades é realizada pela equipe mas sem uma metodologia formal definida e leva em consideração elementos do contexto e das possibilidades de execução.</p> <p>C3. A identificação de uma técnica adequada seria mais oportuna após uma definição de uma melhor metodologia para a análise das necessidades, uma vez que a melhor técnica pode variar em função a diversos a dados do contexto. O texto tampouco detalha melhor as potencialidades e fragilidades de cada técnica. Mas existe um desejo na minha organização de se aprimorar a análise de necessidades, de forma a conseguir-se uma adequada priorização, aprimorando a obtenção de resultados e impactos.</p> <p>C4. Os desafios da análise das necessidades estão diretamente relacionados aos desafios do levantamento das necessidades, já listados no item B4.</p>
<p>C1. Analisamos apenas qualitativamente, fato ocasionado pelo tipo de coleta que realizamos.</p> <p>C2. As lacunas identificadas nos documentos institucionais, conforme mencionado anteriormente são transformados em necessidade.</p> <p>C3. Análise quantitativas e concretas: análise de orçamento, dados de desempenho; Análise quantitativas e soft: avaliações de desempenho anual e de estágio probatório; Análise qualitativas e concretas: Observação de desempenho de múltiplas fontes.</p> <p>C4. Ausência de processos mapeados, que dificulta análise de desempenho; Força de trabalho reduzida, que afeta a capacidade de realizar análise minuciosa das avaliações de estágio probatório e de avaliação de desempenho anual.</p>
<p>C1 - No momento operacional</p> <p>C2 - Estratégico</p> <p>C3 - Uma combinação dos tres seria o ideal</p> <p>C4 - Falta de pessoal tanto em número quanto em qualificação</p>
<p>C1. Nenhuma das técnicas listadas.</p> <p>C2. Em nossa instituição as necessidades são levadas para o diretor aprovar e encaminhadas ao <i>NMOPQ (nome trocado pelo curso para não gerar identificação)</i>.</p> <p>C3. Diagramas de espinha de peixe, cenários e se pudesse incluiria brainstorming</p> <p>C4. Não temos esta cultura para as avaliações de necessidade de treinamento e também vejo como um problema o RH ser constituído de apenas 2 pessoas que tem que responder por todos os processos . Percebo que como esta hoje não conseguimos enxergar a instituição como um todo. Pelo menos no quesito necessidades das servidores x necessidades da instituição.</p>
<p>C1. Análise Multicritério.</p>

<p>C2. Matriz de Eisenhower, Matriz GUT e Análise de Pareto. C3. análise de causa raiz e Roda do Futuro C4. Equilibrar e ajustar a priorização das necessidades do plano de desenvolvimento individual ao orçamento disponível.</p>
<p>C1. O organização não utiliza técnicas de análise listadas pelo Banco Mundial. C2. Não utilizamos. C3. C4. O setor tem pouco servidores</p>
<p>C1 - Não pude depreender apenas pela lista a descrição/ definição das técnicas. C2 - A análise na minha organização é baseada em critérios quantitativos (número de necessidades demandadas), orçamentários e de adequação genérica aos objetivos organizacionais. C3 - Não pude depreender apenas pela lista a descrição/ definição das técnicas. C4 - Baixa propensão dos demandantes de ingerência da área de gestão de pessoas na análise/ definição de solução para suas necessidades</p>
<p>C1. Nenhuma. C2. É observado apenas se, a capacitação solicitada é voltada a área de atuação da coordenação, conforme estabelecido em regimento interno. C3. análise de desempenho. C4. As necessidades informadas no formulário não são devidamente justificadas pelas chefias.</p>
<p>C1. Desconheço o uso em minha Instituição de alguma técnica de análise de dados nos moldes apresentados na seção 2 voltados à avaliação de necessidades de desenvolvimento. C2. Desconheço a utilização de alguma técnica formal de análise. A análise das demandas é feita de forma empírica pela equipe que não dispõe da expertise necessária pare um nível mais aprofundado de análise. C3. Desconheço interesse em minha Instituição pelo emprego de técnica análise específica. C4. As fontes de informação são muito dispersas, não estruturadas e, por vezes, desconexas. É muito difícil analisar dados tão distintos.</p>
<p>C1. C2. Atualmente a técnica empregada é avaliar as necessidades de capacitação e qualificar, agrupando com as necessidades de outros servidores e com o quantitativo analisa as prioridades. Na avaliação de necessidades a coleta de dados é simplista necessitando de melhorias para identificar e priorizar. Em relação a coleta de dados com a aquisição do módulo de capacitação ficou mais simples em relação a organização das necessidades de capacitação. C3. C4.</p>
<p>C1. Limitar o número de soluções potenciais que são apresentadas. C2. Viabilidade orçamentária. C3. Eu gostaria de usar todas, se tivesse pessoal para planejar, organizar, aplicar e subsidiar as ações. C4. Falta de pessoal para realizar as análises.</p>
<p>C1. C2. C3. Seria bom utilizar a piramide de desempenho. C4.</p>
<p>C1. Análise quantitativa C2. Não utiliza C3. Análise multicritério C4. Falta de expertise no processo de avaliação de necessidades de desenvolvimento.</p>
<p>C1 - nenhuma C2 - análise de cluster C3 - multicritério e Análise de causa raiz C4 - falta de padrão na coleta; escolha das perguntas; má compreensão dos respondentes</p>
<p>C1. C2. as técnicas de análise utilizadas são baseadas nos dados coletados que nem sempre refletem a realidade da instituição. São definidas as prioridades com base nas necessidades organizacionais, no planejamento financeiro, na avaliação dos pontos fortes e fracos e nos resultados que serão obtidos para o desenvolvimento da instituição. C3. Das técnicas listadas na caixa 2.3, nem todas são conhecidas, mas acreditamos que mapeamento de conceito seria uma técnica visualmente interessante para organizar os conceitos, definições, necessidades de forma mais estruturada. C4.</p>
<p>C1. Difícil saber, uma vez que as seções do livro disponibilizadas não trazem explicações ou descrição de cada técnica citada (inclusive mencionam as páginas onde esse detalhamento é feito, que não estão inclusas nestas seções) Algumas conheço, outras não. Das que conheço dessa lista, nenhuma é utilizada.</p>

<p>C2. A análise é inicialmente qualitativa (realizando a divisão por temáticas de interesse) e posteriormente quantitativa, identificando as necessidades listadas com maior frequência, quantidade de beneficiários, valor orçamentário disponível etc. Anteriormente, buscava-se basear a análise pelo mapeamento de competências, identificando as principais lacunas de competência do órgão e listando as necessidades a partir dessas lacunas (a partir de uma compreensão de necessidade que não necessariamente segue o que é exposto neste guia). Nesse processo, já se fazia a correlação com o orçamento disponível e alinhamento com o planejamento estratégico. Porém o mapeamento de competências já está em parte defasado, pois o órgão passou por uma série de mudanças de estrutura, gestão e objetivos estratégicos no último ano. Sendo assim, atualmente houve apenas consulta às áreas, sem tempo para análise de fato, apenas uma análise de semelhanças nos pedidos, para minimizar repetições.</p> <p>C3. Novamente, difícil saber, uma vez que não têm maiores explicações sobre as técnicas nas seções disponibilizadas.</p> <p>C4. Falta de alinhamento na compreensão do que sejam necessidades de desenvolvimento entre os participantes do processo, gerando uma quantidade de dados excessiva e por vezes de difícil trato para dar base a uma análise mais criteriosa. Falta de um mapeamento de competências atualizado e robusto. Falta de diálogo entre os órgãos responsáveis pela gestão com os demais órgãos no desenrolar desse processo (ferramentas que não casam com as próprias orientações dadas, formas de avaliação de resultados que não casam com o planejado e, muitas vezes, a desconexão entre modelo de planejamento e a forma de avaliação da execução do planejamento por parte do próprio órgão central, tornando a avaliação desconexa da realidade, por suas limitações)</p>
<p>C1. Não sei informar. Tenho que me aprofundar mais em relação a essas técnicas.</p> <p>C2. A análise que é feita atualmente é a validação dos dados pelos gestores estratégicos, com orientações da unidade de desenvolvimento de pessoas. E, posteriormente à validação, é feita uma consolidação das informações, com agrupamento de necessidades semelhantes e ajuste das informações por essa unidade de desenvolvimento de pessoas.</p> <p>C3. Não sei informar.</p> <p>C4. Mesmo com todas as orientações, os gestores ainda não dão a devida importância ao processo, não dedicando tempo à validação. Outra dificuldade é o número alto de necessidades geradas pela pesquisa aos servidores, tornando difícil a validação e a consolidação das informações.</p>
<p>C1. Repetição de respostas do item B</p> <p>C2. Repetição de respostas do item B</p> <p>C3. Repetição de respostas do item B</p> <p>C4. Repetição de respostas do item B</p>
<p>C1. Não usamos nenhuma.</p> <p>C2. Nossa análise é muito em torno de que capacitação pode atender a partir do catálogo nosso e do da ENAP. Quando não é possível atendimento por ai, redirecionamos para uma pesquisa de cursos externos, feita por nos ou em conjunto com a área cliente.</p> <p>C3. Eu gostaria de tentar todas. Algumas eu não conheço. Mas novamente teríamos que repensar todo o paradigma sobre necessidades de desempenho. Conheço causa raiz e diagrama de peixe. E as conheço como técnicas de solução de problemas. Enfim, nosso paradigma está todo pautado já na solução pela capacitação. Sinto que teremos que dar muitos passos atrás e repensar a coisa toda.</p> <p>C4. Os problemas são ainda há uma disparidade entre capacitação e desempenho, não há medida de impacto, não sabemos o quanto a capacitação contribui para a melhoria no desempenho. Estamos trabalhando simplesmente na crença de que a solução é a capacitação e não sabemos se elas estão sendo efetivas.</p>
<p>C1. Nenhuma.</p> <p>C2. Nenhuma.</p> <p>C3. Técnica de Grupo Nominal; Pirâmide de Desempenho e Análise de Causa Raiz.</p> <p>C4. A Instituição não compreende a importância do levantamento de necessidades. Não há a internalização em qualquer ação que se realize de questões como: Por quê? Para quê? De que maneira? Haverá eficiência? Haverá eficácia? Haverá efetividade?</p>
<p>C1. Técnica de grupo nominal; análise de multicritério.</p> <p>C2. Análise por comissões multidisciplinares.</p> <p>C3. Técnicas que levem em consideração as necessidades de desenvolvimento em competências comportamentais.</p> <p>C4. A falta de pessoal especializado para atuar nessa frente e a ausência de definição em relação a resultados desejados para além de quantitativo de capacitações realizadas/ servidores capacitados.</p>
<p>C1: nenhuma, por enquanto é apenas uma consolidação.</p> <p>C2: nenhuma.</p> <p>C3: técnica de análise quantitativa e qualitativa.</p> <p>C4: como, no momento estamos apenas uma consolidação, faz-se necessário melhorar a análise dos dados</p>
<p>C1. Nenhuma.</p> <p>C2. Na verdade, lançamos no PDP, todas as demandas que recebemos, pois partimos do pressuposto que as chefias imediatas já filtraram e reconheceram as demandas enviadas, como necessidades de desenvolvimento.</p> <p>C3.</p> <p>C4.</p>
<p>C1. Diagramas de espinha de peixe, Análise de causa raiz.</p> <p>C2.</p> <p>C3.</p>

C4. Falta de capital humano, informações imprecisas disponibilizadas nos relatórios e ausência de séries históricas que possibilite a comparação.

C1. Infelizmente, não utilizamos sistematicamente nenhuma técnica para análise; fazemos diversos agrupamentos e reagrupamentos de necessidades (por área de conhecimento, por público alvo, entre outros) para analisar quais podem ficar definitivamente agrupadas no cadastramento do sistema, seja por tipo de aprendizagem da ação de desenvolvimento que atenderá à necessidade, seja por público-alvo, seja por área de atuação, etc.;

C2.

C3. Para responder este item, precisaria estudar em mais detalhes todas as técnicas, mas destacaria a análise multicritério, a comparação parelha; cenários, análise de árvore de falhas e a pirâmide de desempenho;

C4. Baixa qualidade da informação prestada na pesquisa; baixo nível de conhecimento técnico da equipe que faz a análise e baixo nível de interesse da gestão no tema, que é tratado como secundário e visto apenas como burocracia.

C1. Dentre as técnicas apresentadas, acredito que a que mais se assemelha às nossas práticas na *EFGHI* (*nome trocado pelo curso para não gerar identificação*) seja a "análise multicritério". Nossa técnica consiste em elencar diversas informações sobre os cursos ofertados no último exercício - número de concluintes, taxa de evasão, demanda reprimida, custo médio por participante - e comparar com prioridades institucionais ou obrigatoriedades legais para definir uma ordem de prioridade.

C2.

C3. Desconheço interesse em minha Instituição pelo emprego de técnica análise específica. A intenção com a minha participação no curso é justamente poder conhecer técnicas e métodos que possam orientar nosso processo de análise das demandas da nossa Instituição.

C4. As fontes de informação são muito dispersas, não estruturadas e, por vezes, desconexas. É muito difícil analisar dados tão distintos. Há desde solicitação de curso de capacitação específico - de software ou de rotinas administrativas de áreas específicas da Universidade - até solicitação de capacitações abrangentes como "direito administrativo".

C1.

C2. Todas as consultas são feitas através de e-mail onde se é solicitado a indicação de ações para capacitação.

C3.

C4.

<p>D1. Sua organização inicia o processo de avaliação de necessidades já com uma solução em mente (iniciando processo de investigação do problema de desempenho já supondo qual a natureza do problema e a solução para ele)? Se sim, que implicações negativas isso acarreta ao processo, segundo a leitura das seções e sua experiência?</p>
<p>D2. O que as unidades de gestão de pessoas devem fazer na orientação de líderes para identificar necessidades de desenvolvimento?</p> <p>Obs.: Responda cada subitem.</p>
<p>D1. Neste caso iniciamos pela coleta das necessidade das unidades, o fato é levantar. sobre as implicações negativas, Não sei responder sobre em caso concreto, mas pela exposição que o livro nos dá a ideia que faremos total esforço em sanar, de forma errada, a lacuna levantada, dessa forma podemos inferir que temos que ter muitos critérios na análise da necessidade e fazer as análises focadas no planejamento, levando em consideração principalmente as camadas Estratégico, tático e operacional.</p> <p>D2. A sensibilização sobre o que podemos ler no material disponibilizado é uma forma de mudar o jeito de pensar na hora das demandas. Ter um planejamento maior na hora de consolidar as necessidades é um fator fundamental, para por em prática o que o texto propõe que é fazer entrevistas, levantamento mais amplo sobre a lacuna e etc...</p>
<p>D1. Não, não iniciamos o processo de avaliação de necessidades de desenvolvimento com uma solução em mente.</p> <p>D2. Para orientar os líderes da organização na identificação das necessidades de desenvolvimento, a área de gestão de pessoas deve orientá-los na identificação das necessidades de desenvolvimento, considerando as competências a serem desenvolvidas/aprimoradas, com foco no alcance dos resultados almejados pela instituição.</p>
<p>D1. Não. O processo de levantamento das necessidades no âmbito da autarquia se dá mediante o preenchimento de um questionário. Sabemos que não é o instrumento ideal, que a metodologia para o levantamento das necessidades de desenvolvimento precisa ser revista.</p> <p>D2. Primeiramente, as unidades de gestão de pessoas precisam estar bem orientadas pelo órgão central, para que possam atuar de forma mais efetiva. As unidades de gestão de pessoas devem atuar como o grande apoiador das lideranças quando da identificação das necessidades de desenvolvimento, de modo que o processo seja mais efetivo e eficaz. Acredito que seria interessante uma metodologia que fosse aderente a todos os órgãos da administração pública, para levantar as necessidades de capacitação visando à estruturação do PDP. Uma ferramenta uniforme, efetiva e capaz de auxiliar as áreas de gestão de pessoas na condução da identificação dessas necessidades.</p>
<p>D1. Normalmente, sim. Uma das implicações negativas é a dificuldade de perceber outras saídas ou soluções.</p> <p>D2. Informar aos líderes sobre conceitos, objetivos e metas, com a finalidade de fazer com que eles melhor compreendam o que devem identificar em suas unidades e como repassar essas informações para a unidade de gestão.</p>
<p>D1. No momento, não.</p> <p>D2. Primeiramente se capacitar.</p>
<p>D1- Não, é realizada a coleta de dados por meio de entrevistas dos dirigentes que apresentam as necessidades, nessa reunião e definido estratégias para se alcançar os resultados esperados.</p> <p>D2- A Gestão de Pessoas deve ajuda o líder a usar o próprio conhecimento em gestão de pessoas para chegar ao resultado que precisa ser alcançado, por isso, ele é uma ponte, tem um pé no RH e outro no negócio, faz um atendimento mais próximo do dia a dia dos gestores, das pessoas que lideram equipes e das que produzem resultados para a empresa. Criar maiores grupos de trabalhos, ou capacitações para auxiliar os líderes a identificarem as dificuldade e apresentar os dados com melhor eficácia. Pensando no desenvolvimento da Instituição e não ter a Capacitação como forma de incentivo. Aprimorar as avaliações de necessidades ajudam a informar as decisões, elas podem ser usadas pro ativamente para identificar oportunidades de melhorar o desempenho, reativamente em resposta às consequências de resultados menos do que desejáveis ou continuamente como um componente integrado de um programa de melhoria contínua. Incentivar a desenvolver outras propostas de capacitação além daquelas já oferecidas na ENAP, para que assim os recursos possam ser otimizados. Apresentar as ações já realizadas e o que existe de novo dentro da Administração Publica, se o que já foi realizado vem trazendo melhoria ou não. Apresentar ferramentas na área de desenvolvimento de pessoas que possam auxiliar na construção de propostas de desenvolvimento, exemplo queremos que nossos servidores desenvolvam mais soluções tecnológicas para a realização de atividades que poderiam ser automatizadas. Programa de licença capacitação voltados paras as pessoas que desejam se aprimorar na área de automação de planilhas eletrônicas. Como e feito o BOOTCAMP na ENAP.</p>
<p>D1. Fazemos a avaliação de necessidades quando se inicia o período de PDP, portanto já é com tempo que já é definido e não por nós, mas também por um formulário de preenchimento já pré-definido e que, ao exemplo do PDP deste ano, sofreu alterações durante o processo de análise. O que dificultou bastante no processo de decisão, pois muitas informações não eram mais tão necessárias e acabavam causando confusão. As unidades de Gestão de Pessoas devem fazer um treinamento com os gestores para minimizar as dúvidas e evitar o retrabalho na identificação das necessidades.</p> <p>D2. No <i>RSTUV (nome trocado pelo curso para não gerar identificação)</i> fizemos uma Webinar com todos os membros das comissões locais e comissão central, para que assim todos fossem capazes de ajudar os gestores locais mais próximos.</p>
<p>D1 – SIM. E, isso pode direcionar a análise para a necessidade previamente pensada e levando ao descarte de necessidades outras;</p> <p>D2 – Instruir às unidades informantes sobre os principais tópicos que devem ser observados para que o levantamento de necessidades represente fielmente as lacunas necessários ao alcance dos objetivos organizacionais.</p>
<p>D1 - Tanto os líderes quanto os servidores focam em trazer informações dos cursos que acreditam que precisam fazer. Isso acarreta um número de necessidades excessivas, com poucos dados que as justifiquem e sem clareza de prioridade. Primeiro pensam no curso e depois em como escrever a necessidade que levará àquele curso. O PDP se torna inexequível e sem clareza das prioridades. Num cenário de poucos recursos, acaba gerando muita frustração dos servidores e das unidades.</p> <p>D2. Desde o ano passado estamos num esforço de mudança de cultura, fizemos várias palestras, mas acho que precisamos (e não temos!) uma equipe que possa dedicar um tempo maior desde o planejamento à execução da avaliação de necessidades e também que possa usar outras técnicas, partindo de outras ferramentas de coleta e fontes de dados que ajude a mudar o foco da conversa com os líderes dos cursos desejados para as necessidades reais. Existe também falhas nos processos de planejamento estratégico e operacional que dificultam ter clareza da lacuna entre a situação atual e a desejada.</p>

<p>D1. Não temos uma solução pronta em mente. Todos os anos estamos em busca de conhecer as reais necessidades do órgão e imprimir esforços para atendê-las. No entanto cada vez mais percebe-se que é um trabalho não restrito a gestão de pessoas. Ele envolve toda a organização e o compromisso de cada um de seus atores.</p> <p>D2. A gestão de pessoas, deve ser o norte, quem vai direcionar o trabalho, orientar cada um dos envolvidos, realizar o trabalho de sensibilização juntos aos líderes da organização. Precisa se fazer mais presente nas etapas de planejamento, se antecipando aos problemas e não apenas atuando de forma reativa.</p>
<p>D1. Sim. Impossibilita a análise mais profunda das reais necessidades dos servidores, deixando de atender as lacunas existentes.</p> <p>D2. Treinamentos específicos para conhecer técnicas e ferramentas a fim de identificar as reais necessidades do servidor alinhadas com os objetivos institucionais.</p>
<p>D1. Após a leitura do material percebi que a <i>GHIJK</i> (<i>nome trocado pelo curso para não gerar identificação</i>) deverá desenvolver uma metodologia clara de levantamento e análise das necessidades de desenvolvimento. Atualmente o processo consiste em elaborar o formulário de coleta de dados com as informações solicitadas pelo SIPEC. Após a elaboração do formulário, o mesmo é encaminhado aos servidores que o preenchem e devolvem à área de Gestão de Pessoas. Percebo que atualmente as chefias ao preencherem os formulários apenas colocam o que os servidores desejam e não é feita uma análise real das necessidades. Nossa área de Gestão de Pessoas apenas confere se o formulário está preenchido corretamente e na sequência lança as informações no Sistema SIPEC.</p> <p>D2. Cabe à Unidade de Gestão de Pessoas explicar de maneira clara às chefias como identificar as necessidades de desenvolvimento, demonstrando que essas necessidades se referem às diferenças entre as realizações atuais e as desejadas.</p>
<p>D1. Acredito que sim, no momento em que o questionário respondido há perguntas fechadas, contribuindo para que se tenha necessidades em torno de um rol de cursos anteriormente citados. Isso, de certa forma prejudica um alcance maior em termos do que se tem e o que se pretende alcançar.</p> <p>D2. Orientá-los para a utilização de técnicas e análise (muitas citadas nos textos lidos para esse trabalho) para se ter maior capilaridade na avaliação de necessidades de desempenho.</p>
<p>D1. Não.</p> <p>D2. • Orientá-los a concentrar-se primeiro nos resultados, depois nas soluções.; • Orientá-los a Definir as necessidades como lacunas nos resultados.; • Orientá-los a alinhar o desempenho operacional, tático e estratégico.; • Orientá-los a analisar sistematicamente as necessidades para informar as decisões.; • Orientá-los a considerar uma ampla gama de atividades possíveis.; • Orientá-los a comparar as atividades com os critérios de desempenho; • Orientá-los a fornecer informações que justifiquem a decisão antes que ela seja tomada.</p>
<p>D1. Sim, já inicia com uma solução em mente. Essa suposição ocasiona oferta de ações que não geram impactos significativos no desempenho/resultado; uso de recursos materiais e humanos que não geram real impacto; cria expectativas que não serão atendidas.</p> <p>D2. Realizar encontros e materiais de suporte; realizar feedback.</p>
<p>D1. - Atualmente o processo de avaliação de necessidade é realizado por meio do levantamento de necessidade de treinamento - LNT, que é enviado as unidades acadêmicas e administrativas. Nas Unidades acadêmicas que atuam diretamente nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, o planejamento é realizado pela própria própria unidade, aprovado por colegiado departamental e pelos conselhos de centro. Os planos são definidos de acordo com os objetivos estabelecidos para o ensino, a pesquisa e a extensão de cada Unidade Acadêmica de acordo com os objetivos e metas estabelecidas, e também tendo como parâmetro o resultado da avaliação dos cursos de graduação feita pelo SINAES/MEC e Avaliações da CAPES para os programas de pós-graduação. Embora, no primeiro momento, não haja participação direta da Unidade de Gestão de Pessoas, das Pró-reitorias de Ensino, e de Pós-Graduação e de Extensão, num segundo momento as ações são consolidadas pelas unidades mencionadas. Nas Unidades administrativas o instrumento usado, por enquanto, é apenas o levantamento de necessidade de treinamento e, os resultados que se obtém não são os esperados. Um dos entraves encontrados é a necessidade de crescimento na carreira.</p> <p>D2.. A Universidade é multicampi, portanto, pela questão geográfica o processo de planejamento estratégico torna-se um pouco mais complexo e longo, embora seja extremamente necessário. O que fazer? a) Definição de uma equipe multidisciplinar - Nenhuma instituição com mais de 1300 técnicos e mais de 1500 docentes em atividade, tem condições de ter apenas um setor ou uma pessoa pelo planejamento, coordenação e execução de um processo desta magnitude; b) Capacitar a equipe em liderança, técnicas e ferramentas gerenciais; c) Definição do modelo e do método de gestão a ser aplicado; d) Formar grupos focais para fazer as entrevistas e pesquisas por campus; e) Fornecer, não apenas o conhecimento técnico necessário, mas também as ferramentas necessárias para a melhoria do desempenho da equipe; f) Estabelecer metas, objetivos e resultados mensuráveis; g) Identificar os pontos fortes e fracos da equipe; h) estabelecer um método de comunicação eficaz; i) manter o foco nos resultados; i) motivar os membros da equipe; j) orientar as decisões; l) compartilhar autoridade e assumir responsabilidades.</p>
<p>D1. Se a "solução em mente" se referir a já ter em mente qual curso deve ser realizado para melhorar o desempenho do servidor, a resposta é sim. A implicação negativa disso é que (falando em termos de ação de desenvolvimento) quando detecta-se uma necessidade de aprimoramento do servidor, sua chefia encaminha à gestão de pessoas uma demanda por treinamento. Se sugerimos à chefia que analise a real necessidade do treinamento e se foi realizado um estudo sobre a existência de outras alternativas mais eficientes de aprimoramento, somos julgados negativamente, como se não desejássemos investir recursos no treinamento do servidor.</p> <p>D2. Respondendo de modo muito simplista, é necessário repassar todo o conteúdo a ser abordado neste curso aos gestores; na verdade, esse foi nosso intuito ao nos inscrevermos neste curso.</p>
<p>D1. Em alguns aspectos culturalmente enraizados, a organização inicia o processo de avaliação de necessidades já com uma solução em mente, baseada em experiências anteriores e conhecimento prévio das unidades. As implicações negativas podem resultar em impedimento para que os profissionais aptos a manejar as situações não consigam participar ativamente do processo e nem mesmo aplicar técnicas e ferramentas atualizadas.</p> <p>D2. Mudanças dentro da organização podem moldar a permanência das necessidades, quando uma nova liderança altera a direção estratégica ou quando outros projetos de melhoria alcançam os resultados desejados. Definir o final para uma avaliação de necessidades pode ser difícil por muitos motivos. Apresentar os efeitos contínuos da avaliação das necessidades frequentemente manterá os líderes mais engajados no rastreamento das necessidades ao longo do tempo, auxiliando na melhoria projetos, e na gestão de esforços de avaliação subsequentes. Definir em conjunto os critérios de avaliação sobre os quais as decisões são tomadas para melhorar os resultados no futuro: estratégia positiva para adesão na coleta para análise de dados fidedignos. As experiências vivenciadas com a conclusão da avaliação de necessidades provavelmente serão valiosas para ajudar no desenvolvimento, implementação, melhoria e avaliação subsequente dessas atividades. E, se as necessidades mudam com o tempo, da mesma forma que os indivíduos, organizações, comunidades e sociedades inteiras mudam, precisaremos da participação ativa dos líderes na identificação de necessidades de desenvolvimento de suas equipes. Tais orientações para que monitorem as necessidades, possibilitam atualizações correspondentes a alterações significativas, resultando em melhores e contínuas avaliações.</p>

<p>D1. Não. As ações de capacitação são guiadas por demandas setoriais pontuais.</p> <p>D2. A unidade de gestão de pessoas poderia orientar o trabalho dos líderes para a realização do levantamento dos conhecimentos, habilidades e atitudes dos colaboradores para facilitar a identificação das lacunas e dos fatores que causam as necessidades.</p>
<p>D1. Não.</p> <p>D2. Auxiliar tecnicamente as áreas na identificação de suas necessidades.</p>
<p>D1.Sim. Como resultado temos uma relação extensa de necessidades de desenvolvimento que não se assemelha a um plano e que não representam, necessariamente, soluções para as situações que os gestores buscam resolver.</p> <p>D2. O papel da gestão de pessoas nesse ponto é orientar os líderes sobre os procedimentos mais adequados para a avaliação de necessidades, trazendo consciência para a análise do problema que buscamos resolver, invertendo a perspectiva. Enquanto os gestores não adotarem essa visão, a gestão de pessoas terá dificuldades em realizar esse trabalho sozinha na compilação do PDP, pois são geralmente centenas, às vezes milhares, de necessidades a serem avaliadas por um número muito reduzido de servidores. Mas avalio que os cursos da SGP têm nos trazido muito bons insights sobre o assunto e que com tempo conseguiremos ter planos mais coerentes com o modelo planejado na Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas.</p>
<p>D1. Não</p> <p>D2.</p>
<p>D1. Infelizmente não temos essa leitura no processo de avaliação de necessidades</p> <p>D2. Acredito que a melhor forma é criar proximidade das áreas com a gestão de pessoas para que eles possam entender os processos</p>
<p>D1. Para identificar as necessidades de desenvolvimento, é preciso saber separar o que pode ser resolvido com treinamento de fato, como por exemplo competências e habilidades que devem ser desenvolvidas, do que as lacunas que não podem ser resolvidas com treinamentos, como problemas de desempenho por falta de condições adequadas ao trabalho ou de motivação para realizá-lo. Uma pesquisa de clima em consonância com o levantamento seria válido.</p> <p>D2.</p>
<p>D1 - Depende, para algumas necessidades já temos uma solução em mente, mas não temos recursos materiais e humanos para executar, isso gera frustração e desânimo pela falta dos recursos. Outras temos a solução em mente e estrutura para atender, isso gera satisfação e entusiasmo na equipe e outras não temos a solução em mente, isso gera, conforme o caso, uma busca por uma resposta.</p> <p>D2 - Treinamento, sistemas facilitadores para melhorar a coleta de dados e circulação de informações, sensibilização dos gestores quanto à matéria.</p>
<p>D1. Não</p> <p>D2. Primeiro passo é estabelecer uma comunicação com antecedência e com frequência para manter os líderes engajados; Informar sobre as responsabilidades das lideranças; Divulgar as metas, os objetivos, as entregas e os cronogramas detalhados; Orientar sobre os tipos de necessidades se são contínuas, de mudança, emergentes</p>
<p>D1. Na maioria das vezes, sim. Uma das implicações negativas é perder outras possibilidades de solução. Geralmente, há mais de uma alternativa viável para melhoria do resultado.</p> <p>D2. Apresentar em que consiste, de fato, uma necessidade, e ampliar a visão sobre o sistema de desempenho completo.</p>
<p>D1. Não, minha organização não inicia o processo com uma solução em mente.</p> <p>D2. A gestão de pessoas deve orientar a equipe envolvida, estabelecer metas, objetivos e resultados, e ter foco nos resultados.</p>
<p>D1 - Sim, já iniciamos com o indicativo de solução. Decisões equivocadas, gasto de recurso que talvez não fosse necessário. E não resolução da necessidade de forma efetiva e satisfatória.</p> <p>D2 - Ver as possibilidades de solução.</p>
<p>D1.Não.</p> <p>D2. Solicitar que realizem uma análise da sua unidade avaliando necessidades que irão melhorar o desempenho dos servidores através do desenvolvimento das competências necessárias, bem como apontar necessidades frente a mudanças programadas. Deve existir um alinhamento entre o planejamento estratégico, tático e operacional e isso precisa ser considerado pelos gestores.</p>
<p>D1 - Na leitura que faço das descrições das necessidades enviadas pelas áreas demandantes, sim. "Capacitar servidores em/para...". As implicações negativas, além de não deixar claro se é realmente uma necessidade verificada, implica na falta de assertividade das ações promovidas pela Gestão de Pessoas, que não saberá ao certo a lacuna existente para propor ação de melhoria de desempenho.</p> <p>D2 - Buscar engajamento, oferecendo apoio e orientação técnica sobre como identificar e descrever necessidades de desenvolvimento.</p>
<p>D1-sim. Há uma tendência em permanecer com as mesmas soluções já implementadas no passado tentando enquadrá-las nos problemas atuais.as implicações negativas, na minha opinião são não alcance de resultados mais positivos, caso a análise das lacunas fosse feita de forma mais clara. A análise é algo bastante subjetiva, mesmo acreditando que a Anatel está avançada em termos de levantamento de necessidades. Considero que o processo em si é bastante subjetivo.</p> <p>D2- As unidades de RH devem orientar as unidades e indicarem as necessidades que realmente farão a diferença, auxiliarão no alcance de Objetivos institucionais e estratégicos, e não indicarem tudo o que poderia ser interessante, em algum momento, para os servidores da área..</p>
<p>D1: Sim, gasta-se muito em capacitação e às vezes não temos o resultado esperado.</p> <p>D2: Concentrar primeiro nos resultados depois nas soluções.</p>
<p>D1. Não necessariamente;</p> <p>D2. Iniciar com um plano, que "ajudará a orientar os processos dentro da avaliação de suas necessidades, mas também o ajudará a gerenciar as várias etapas e vários parceiros durante a avaliação".</p>
<p>D1. A Agência trabalha em conceito diferenciado, não utilizando o processo de avaliação de necessidade descrito, apenas a etapa de identificação de necessidade de treinamento confiando que as unidades estejam preparadas para fazer a identificação de desenvolvimento.</p> <p>D2. As unidades de gestão de pessoas devem sistematizar o processo de avaliação de necessidade a ser utilizado na instituição, com a definição de algumas ferramentas e então aplicá-la constantemente ou dar suporte aos líderes da instituição para tal realização, podendo também tal sistematização ser útil para definição de outras ações institucionais em prol dos resultados desejáveis.</p>

<p>D1. Algumas vezes, caímos nesse viés de termos uma solução em mente. Esse fato acarreta em uma inibição de possíveis inovações e ideias "fora da caixa" que, muitas vezes, poderiam trazer maiores resultados e mais efetividade na gestão do processo de desenvolvimento.</p> <p>D2. A área de gestão de pessoas deve orientar os líderes a estruturar um processo de coleta de dados e análise de informações envolvendo os stakeholders das áreas para que haja um levantamento de necessidades que entenda as necessidades antes de buscar uma solução.</p>
<p>D1 sim. O HIJKL (nome trocado pelo curso para não gerar identificação) já inicia o levantamento de necessidades supondo sua natureza e a solução para ele. As implicações para isso é que nem sempre gera soluções efetivas para sanar os gaps de desempenho.</p> <p>D2. As unidades de gestão de pessoas devem ensinar metodologias de levantamento de necessidades de desenvolvimento que considerem o desempenho atual e o desempenho desejado.</p>
<p>D1. Sim. E como consequência o Plano de Desenvolvimento de Pessoas fica extenso, pois partimos do pressuposto que todas as necessidades dos servidores são baseadas nas vivências do seu setor e não acontece uma avaliação minuciosa das necessidades.</p> <p>D2. Esclarecer o que são lacunas nos processos e o que são necessidades, pois hoje os resultados que chegam até nós através de coleta qualitativa são meras descrições das ações de desenvolvimento que os servidores pretendem realizar.</p>
<p>D1 - Sim normalmente é isso que acontece. Acarreta um levantamento fraco, levando a soluções imediatistas que atendem em parte ao servidor individualmente, mas não melhorando o desempenho da instituição como um todo e suas relações com a sociedade.</p> <p>D2 - No meu órgão, a própria unidade de gestão de pessoas precisa capacitação e conscientização sobre temas de gestão e gerenciamento, e depois passar os conhecimentos a outros líderes institucionais.</p>
<p>D1. Não fazemos isso para a avaliação de necessidades de desenvolvimento.</p> <p>D2. Eu penso que o RH tem que tornar-se estratégico e ser visto como tal por toda a instituição. Ao tornar-se estratégico será envolvido nos assuntos que vão nortear o andamento da instituição. Hoje percebo o RH muito focado em cumprir os prazos de folha, avaliação de desempenho, progressão e promoção e não trabalhando para que os servidores possam evoluir como pessoas e profissionais. No LNA tentamos oferecer para os servidores um atendimento mais acolhedor, algumas ações de desenvolvimento como por exemplo: programa de nutrição realizado em 2019, um grande encontro ao fim do ano, um processo seletivo de estagiários com a nossa participação em todas as etapas de escolha, entre outros, porém infelizmente nosso tempo acaba sendo muito direcionado aos assuntos mais burocráticos (folha, aposentadoria, frequência, licenças. etc). Um trabalho que precisa ser feito, porém que ainda é muito burocrático .</p>
<p>D1. Não.</p> <p>D2. Envolver os gestores para obter várias perspectivas sobre os resultados que devem ser alcançados e os níveis atuais de desempenho para comparação. Definir as necessidades com base nas lacunas de desempenho entre os resultados atuais e os desejados de forma a priorizar os principais problemas de desempenho (com base no custo para atender à necessidade versus o custo de não atender à necessidade).</p>
<p>D1. Sim. Está focado na solução nas atividades dos servidores.</p> <p>D2. As Unidades de gestão de pessoas devem orientar aos líderes em focar a avaliação de necessidades em consonância com os resultados estratégicos da Instituição e diminuir as lacunas dos resultados atuais e os resultados esperados</p>
<p>D1 - Sim, parte-se do pressuposto de que qualquer necessidade sinalizada junto à área deve ser atendida por capacitação, o que prejudica a busca pela melhor solução e adequada avaliação dos resultados esperados e obtidos.</p> <p>D2 - Disseminar técnicas de análise de necessidade que permita a definição da solução mais adequada</p>
<p>D1- Realizamos o levantamento de necessidade, que é uma consulta às áreas, utilizamos um questionário que auxilia os gestores a diagnosticar suas deficiências e se a capacitação que pretendem, de fato, atenderá suas necessidades, então não iniciamos o levantamento já tendo soluções prontas.</p> <p>D2 - Orientar como detectar uma necessidade e determinar qual a prioridade desta para a Autarquia.</p>
<p>D1. Não saberia responder à essa questão.</p> <p>D2. Não saberia responder à essa questão.</p>
<p>D1. Considerando que a fase de definir é a etapa das dúvidas. Nela deve-se perguntar o porquê daquele problema estar acontecendo a todo momento. Todas as ferramentas dessa fase convergem em um objetivo: encontrar todas as possíveis causas do problema para que através das ações de desenvolvimento possa atacar a real causa raiz do problema.</p> <p>D2. as unidades de gestão de pessoas devem fomentar e capacitar os líderes tanto em relação as soft skills quanto as hard skills visando formar agentes facilitadores para que em conjunto possam identificar as necessidades que de fato precisam de ações de desenvolvimento e quais ações são dilemas.</p>
<p>D1. Não.</p> <p>D2. Dar a maior informação e orientação para a identificação das necessidades.</p>
<p>D1. Não.</p> <p>D2.</p>
<p>D1. Sim</p> <p>D2. Preparar os líderes para identificar lacunas de resultado e avaliar as necessidades e decidir se a solução é o desenvolvimento.</p>
<p>D1. Com a vigência do Decreto 9.991, o órgão passou a aguardar as orientações do órgão central, para saber quais informações serão necessárias para realizar o levantamento das necessidades de desenvolvimento. A divulgação do guia com pouco tempo de antecedência dificulta o levantamento das informações necessárias para o que o órgão central realize a etapa de consolidação.</p> <p>D2. Incentivar a gestão do desempenho; ensinar o que são necessidade de desenvolvimento; Realizar a avaliação com a colaboração e participação das partes envolvidas (gestores, servidores, clientes...)</p>
<p>D1. De fato, organizamos o processo de avaliação de necessidades com uma solução em mente, talvez por acreditarmos na experiência, pela necessidade de otimizar o tempo, por não estamos acostumados a dialogar/ouvir/flexibilizar</p>

<p>D2. As unidades de gestão de pessoas devem promover capacitações para orientar os líderes a identificar as necessidades de desenvolvimento de forma adequada, para que as tomadas de decisões sejam baseadas na necessidade em si, na sua justificativa, na sua qualidade e no que representa para o desenvolvimento da instituição. Há necessidade de uma mudança de cultura, na qual os gestores e servidores devem buscar o desenvolvimento profissional em prol da instituição.</p>
<p>D1 – Em se tratando de necessidades técnicas (ou específicas), não iniciamos com soluções já em mente, pois falta conhecimento específico para tanto. Já no que tange às necessidades transversais, provavelmente sim, por conta do histórico se repetir em relação às demandas. No que tange às necessidades transversais, ainda há um foco muito grande na perspectiva de cursos a serem ofertados, por isso pode ter esse viés. De acordo com a leitura, apresentar soluções de antemão podem não gerar resultados sustentáveis, pois apesar das soluções serem aparentemente simples, aceitáveis ou até compreensíveis, podem estar erradas para o atendimento das necessidades reais. De acordo com minha experiência, esse processo envolve uma ampla gama de atores, que muitas vezes pensam através do viés de solução, pois normalmente precisamos dar respostas rápidas aos desafios impostos, portanto é realmente o mais prático. Porém existe um esforço real do órgão na melhoria de planejamento e de processos, principalmente no que concerne ao alinhamento entre o planejamento estratégico (e os resultados que se deseja alcançar) e as demais ferramentas de gestão do órgão, incluindo a gestão de pessoas. Mudar a perspectiva sobre avaliação de necessidade para tirar o foco da solução não envolve apenas mudar o conceito, mas toda uma mudança de cultura organizacional, o que não se faz num curto período, ou apenas com o corpo técnico, mas deve englobar todos os níveis hierárquicos nessa mudança.</p> <p>D2 - Conforme as leituras, as unidades de gestão devem orientar os líderes reunir, nas avaliações de necessidade, informações de várias perspectivas, considerar uma variedade de atividades alternativas e usar técnicas que deem a todos os parceiros voz no processo de tomada de decisão, mantendo sempre o foco nos resultados desejados.</p>
<p>D1- Depois da leitura do material, acredito que sim. Uso de recursos em ações que nem sempre trarão os resultados desejados para a instituição, ou trarão resultados menos eficientes do que poderiam ser ao serem combinadas com outras atividades.</p> <p>D2- Orientá-los a pensar em termos de resultados a serem alcançados; identificar as lacunas entre os resultados atuais e os desejados.</p>
<p>D1. Não.</p> <p>D2. Talvez as unidades de gestão de pessoas não estejam preparadas para orientar os líderes na identificação das necessidades de desenvolvimento.</p>
<p>D1. Sim, como dito nas perguntas C, toda a questão do desempenho para efeitos do PDP está estruturada para resolver com uma capacitação. Essa leitura do banco Mundial derrubou tudo isso. Sinto que precisamos repensar todo o processo. Ainda não medimos a relação de desempenho com capacitação, minha sensação imediata é que estamos às cegas.</p> <p>D2. Honestamente, não acho que tudo que está sendo dito aqui deve se concentrar na unidade responsável pela análise de necessidades, portanto, penso que esta deve capacitar as chefias para realizarem sua própria avaliação de necessidades de desempenho e se manter como apoio, trazer esse foco na detecção, análise e avaliação (ciclo de qualidade), aconselhar que sempre tentem integrar níveis operacional, tático e estratégico. Eu acho no entanto que preciso ter um projeto só para preparar as chefias para fazerem análises de desenvolvimento mais efetivas.</p>
<p>D1. Sim. Inúmeras vezes a instituição apresenta a solução para somente depois encontrar o problema. Esse modo de agir acarreta ineficiência, baixo desempenho e a internalização de uma cultura equivocada.</p> <p>D2. Inicialmente identificar se os nossos líderes estão preparados para ocupar essas posições. Em seguida, apresentar os conceitos básicos sobre o levantamento das necessidades de desenvolvimento e focar na identificação dos objetivos institucionais. Isto é, identificar em cada área onde deveríamos estar ou para onde deveremos ir face à nossa posição atual.</p>
<p>D1. Os resultados esperados estão sendo relacionados a indicadores quantitativos com base no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e execução do PDP.</p> <p>D2. As unidades de gestão de pessoas, em geral, limitam-se a acompanhar a execução do recurso, atendendo as necessidades planejadas.</p>
<p>D1: não</p> <p>D2: primeiramente, ter melhor conhecimento de como desenvolver a avaliação de necessidade para depois poder instruir os gestores</p>
<p>D1. Não, não fazemos avaliação de necessidades.</p> <p>D2. A GP deve propor momentos de reuniões e conversas com os gestores para deixar claro sobre todos os aspectos que envolvem o processo de avaliação de necessidades de desenvolvimento.</p>
<p>D1.</p> <p>D2.</p>
<p>D1. Não, iniciamos o processo dispostos a ouvir e trabalhar com o que emergirá do processo, mesmo (ou mais ainda porque) não o realizamos de maneira ideal para sobrepor a ele nossas qualquer eventual suposição da equipe;</p> <p>D2. As unidades devem sensibilizar os líderes ara o tema; orientar o processo (o que quase sempre inclui a capacitação dos líderes na identificação e análise de necessidades de sua equipe e mesmo a capacitação em gestão); ouvir muito para auxiliar na identificação de necessidades, especialmente quando o líder ainda não é capacitado para fazê-lo adequadamente.</p>
<p>D1. Ainda não conseguimos realizar levantamento, análise ou avaliação de necessidades de desenvolvimento conforme a metodologia apresentada no curso. Tudo o que temos tido condições de fazer até o momento é realizar um levantamento de necessidades de capacitação, unindo fontes de informação diversas - conforme mencionado na questão B2.</p> <p>D2. No momento, não saberia responder a essa questão. A razão de eu estar participando do curso é conhecer a metodologia proposta pela SGP/DESEN para que possamos coloca-la em prática na <i>TUVWX (nome trocado pelo curso para não gerar identificação)</i>. Imagino que tenhamos que, inicialmente, nos apropriamos do conhecimento no âmbito da gestão de pessoas para, então, conseguir sensibilizar e orientar os líderes dos demais setores de Universidade.</p>
<p>D1.</p> <p>D2.</p>

DIA 3 - 21/09

Atividade3:
As organizações (distribuídas em times) leem, discutem, desenham e apresentam uma técnica de identificação de necessidades recomendado pelo Banco Mundial e verificam sua inclusão em seus contextos institucionais.

O que é e como funciona a técnica?

Técnica utilizada para sistematizar, identificar, analisar e obter informações úteis dos documentos existentes

Auxilia a revisar uma variedade de fontes de dados (relatórios, documentos, arquivos de dados, etc);

Coletar dados e informações verificáveis de forma independente;

Estratégia para complementar/ validar informações coletadas na organização.

Auxilia a tomar decisões informadas

Como ela pode ser usada de acordo com suas realidades?

A técnica é de fácil implementação e pode ser usada, por exemplo, para a análise dos relatórios de monitoramento do Planejamento da Entidade e suas Unidades observando as lacunas nos indicadores e Pareceres de avaliação de desempenho.

Documentos externos: Legislação de carreiras, documentos da Enap e de outras instituições de referência.

Quais os principais desafios para implementá-las nas organizações do time?

#Gerir o tempo devido ao grande volume de atividades e processos tramitados na área de desenvolvimento;

#falta de pessoal

Inexistência de dados consistentes. A maioria dos dados não está alinhada com o projeto de avaliações de necessidades.

Time 2

O que é a técnica e como funciona?
Trata-se de trazer um especialista do assunto para auxiliar na tomada de decisões. Ele trará um novo olhar, novas perspectivas sobre a organização, ajudando a conduzir a avaliação das necessidades de forma mais clara. O especialista pode ser tanto de dentro como de fora da organização.

Como ela pode ser usada na organização de acordo com a nossa realidade?
É uma ferramenta a mais para ajudar no processo de avaliação das necessidades. Utilizada para as demandas mais importantes e pontuais, podendo proporcionar um retorno mais efetivo. Em situações que depender um recurso maior, uma decisão mais sensível, o perito guiado poderia auxiliar a fundamentar melhor as decisões superiores

Quais os maiores desafios para implementar a técnica?
Custo por vezes alto.
Dificuldade de escolha do especialista mais adequado.

1. O que é e como funciona

Conversas colaborativas em grupos, em que inicialmente se discute um tema (com perguntas centrais definida pela organização)

Há um rodízio dos membros, exceto um embaixador do grupo inicial, que vai expor as ideias do grupo anterior e receber as ideias dos novos membros

Ao final, são discutidas as ideias mais frequentes ou relevantes

Necessário planejamento anterior e atuação intensa de mediador para manter o foco sobre o tema

2. Como ela pode ser usada nas organizações do time, de acordo com suas realidades?

Levar ações mais explicativas da PNPD com convocações de representantes dos setores e levar perguntas objetivas para que o método seja efetivo.

Pode ser utilizada previamente ao levantamento de necessidades para melhor alinhamento do processo, mas também na própria etapa de identificação de necessidades e ainda na discussão das prioridades

3. Quais os principais desafios para implementá-las nas organizações do time?

A adesão das chefias superiores e de outras unidades

Organizar e instruir mediadores nas diversas unidades

Obter aprovação das instâncias superiores sobre a técnica

TIME 4 - OBSERVAÇÕES DE DESEMPENHO

O que é e como funciona a técnica?

RESPOSTA: é uma técnica de observação de execução das atividades in loco.

O objetivo de uma observação de desempenho é documentar com precisão as etapas, procedimentos, ferramentas e decisões usadas para realizar o desempenho atual.

Como ela pode ser usada nas organizações do time, de acordo com suas realidades?

RESPOSTA: O grupo não identificou a viabilidade de aplicação da técnica.

Quais os principais desafios para implementá-las nas organizações do time?

RESPOSTA: Demanda de custo, tempo, mão de obra; escassez de pessoal para realizar a técnica.

Não é adequada para tarefas externas e mais complexas.

TIME 5 - ANÁLISE DE TAREFAS

O que é e como funciona a técnica?

A técnica consiste em descrever, documentar e analisar as atividades, procedimentos, processos e recursos utilizados pelos servidores para alcançar os resultados institucionais.

Funciona de maneira similar ao mapeamento de processos, porém com destaque para a comparação entre os resultados atuais (análise de resultados alcançados) e os resultados desejados (análise dos resultados a serem alcançados).

Possui três métodos possíveis:

a) Hierárquico (sequencial)

Recomendado quando os resultados desejados não estão sendo alcançados, pois fornece insights sobre os obstáculos que impedem o sucesso

b) se - então

Pode ser útil quando a tarefa envolve várias etapas de decisão.

c) baseado em modelo

Recomendada para análise de tarefas vagas ou difíceis de definir.

Como ela pode ser usada nas organizações do time, de acordo com suas realidades?

Pode ser utilizada nas organizações aproveitando a atuação de escritórios de processos ou de setores que possuam processos de trabalho mapeados.

Na análise das atividades e procedimentos deve ser realizada a análise qualitativa, buscando identificar possíveis lacunas no processo e que podem ser aprimorados por meio de ações de desenvolvimento.

Quais os principais desafios para implementá-las nas organizações do time?

Ausência de mapeamento dos processos, que é uma atividade complexa e que demanda tempo e recursos humanos.

Ausência de pessoas preparadas para realizar a análise qualitativa visando identificar as lacunas e possíveis insights.

TIME 1 - Revisão de documentos e dados

O que é e como funciona a técnica?

Análise e verificação de documentos de forma sistematizada

- Seguir um procedimento padrão:
- 1 - Identificação de documentos potenciais / informações necessárias
 - 2 - Lista de características (ou atributos) que se está procurando
 - 3 - P/ cada item, relacionar 3 a 5 recursos potenciais para obter as informações
 - 4 - Identificação de pessoas para realização de revisão do documento
 - 5 - Desenvolvimento de um documento ou protocolo de revisão de dados
 - 6 - Gerar diretrizes claras para usar o protocolo ou lista de verificação
 - 7 - A cada documento revisado, preencher devidamente o protocolo
 - 8 - Reunir todos os revisores, documentando coletivamente os resultados
 - 9 - Coletar os resultados coletados dos revisores e codificar os resultados

Como ela pode ser usada na organização do time, de acordo com suas realidades?

A organização pode identificar os documentos potenciais, bancos de dados, que poderão ser utilizados no processo de avaliação das necessidades.

Criar cultura de consultar documentos
Definir que documentos serão consultados
Definir papéis mais claros

Quais os principais desafios para implementar?

Banco de dados

Possuir fontes de dados que estejam alinhadas com o projeto de avaliação das necessidades

Documento de lições aprendidas

Sistematização do processo dentro da instituição

TIME 2 - AVALIAÇÕES DE PERITOS GUIADOS

- 1 - O que é e como funciona a técnica ?
- 2 - Como ela pode ser usada nas organizações do time, de acordo com suas realidades ?
- 3 - Quais os principais desafios para implementá-la nas organizações do time ?

1 - O objetivo é obter perspectivas de especialistas que estão fora do sistema.

Em certos casos, as pessoas estão muito familiarizadas (ou muito desconhecidas) sobre fatores que influenciam o desempenho atual. Também há casos em que se deseja eliminar vieses ou predisposições internas.

2 - A técnica pode ser usada para levantamento de lacunas de desempenha nas atividades não finalísticas e em casos específicos.

3 - Dificuldades para implementação

Quem seriam esses especialistas

Variedade de cargos = variedade de especialistas

Custo-benefício

Processo burocrático de contratação de especialistas

Tempo necessário para eles analisarem toda a instituição

Aceitação dos gestores com alguém dentro dos setores

Interferência na rotina de trabalho

TIME 3 - World Caf

O que  e como funciona a tcnica?

Conversas colaborativas projetadas para produzir percepes mais profundas sobre questes coletivas urgentes.

Soluo de problemas entre um grupo de participantes que normalmente teria diversas perspectivas

- 1 Decidir antecipadamente as perguntas direcionadas que abordaro os principais objetivos.
- 2 Dividir em grupos de at 5 participantes. Cada grupo possui 1 anfitrio e os membros da mesa em um perodo de 20-30 minutos.
- 3 Trocar os membros dos grupos que passam a se chamar embaixadores, ficando os anfitries para acolher os novos membros.
- 4 Aps vrias rodadas de conversa, inicia um perodo de discusso com todo o grupo

Quais os principais desafios para implementar nas organizaes do time?

- Diversidade de setores com formaes, atuao e competncias muito diferentes;
- Dependncia da interpretao do anfitrio;
- Seria melhor utilizado para demandas transversais, j que envolveriam pessoas de diferentes reas.
- Demandaria muito tempo para ser realizado pela quantidade de servidores que envolveria.

Como ela pode ser usada na organizao do time, de acordo com suas realidades?

Esta tcnica precisa ser aplicada mais setorial, devido ao nmero de campi/unidades regionais e dificuldade de encontro dos servidores.

Time 4 - Observações de Desempenho

§ O que é e como funciona a técnica?

R = A observação de desempenho funciona como uma técnica de análise e descrição de dados do desempenho atual visando a melhoria contínua do processo/serviço buscando a verificação do que está funcionando ou não.

§ Como ela pode ser usada nas organizações do time, de acordo com suas realidades?

R = Pode ser utilizadas para mapeamento de processos, melhoria do fluxo de atendimento ao público, redução do tempo para a realização de tarefas, melhorar a colaboração das equipes e melhoria na elaboração e execução do PDP observando às experiências anteriores.

§ Quais os principais desafios para implementá-la nas organizações do time?

R = Indisponibilidade de pessoas para executar a atividade de observação contínua;
Levantamento dos processos essenciais da organização;
Tempo exíguo para a observação;
Impossibilidade de observação de aspectos não visíveis na execução de uma tarefa;
A técnica deve ser mesclada com outra para funcionar; e
A questão da impessoalidade que é um desafio de quem observa.

DIA 4 - 23/09

Atividade4:

As organizações, por meio de uma exposição dialogada mediador-turma, são orientadas e discutem sobre a dinâmica de análise de necessidades; diferenciação de necessidades; modelos de orientação de ações de desenvolvimento; framework ADDIE; escopo da etapa de análise; níveis de análise e variáveis critério e explicativas; escolha de soluções com base em ecossistema de aprendizagem e desempenho + aspectos técnicos da PNDP.

Necessidades são lacunas/gaps/hiatos nos resultados.

As necessidades remetem à diferença entre um estado desejado e um estado atual das coisas.

Essa diferença pode vir de um problema já instaurado ou do aproveitamento de uma oportunidade a ser perseguida.

No contexto da gestão de pessoas, as necessidades remetem à diferença entre um estado desejado de desempenho (D) e o estado atual de desempenho (d).

Essa diferença pode ter diferentes naturezas e ser originada por diversos fatores organizacionais.

Quando essa diferença entre "D" e "d" decorre de uma lacuna/gap/hiato entre o que as pessoas deveriam saber fazer/ser e o que elas sabem fazer/ser hoje, tem-se aí uma necessidade de desenvolvimento.

Exploremos a metáfora do desempenho competente como uma cadeira de três pernas

saber fazer/saber ser
conhecimentos,
habilidades, atitudes

querer fazer
motivações, metas,
aspirações

poder fazer
condições
ambientais

3 condições/pilares/pernas sustentam um desempenho competente (aquele capaz de produzir resultados de valor organizacional):

- poder fazer
- querer fazer
- saber fazer/saber ser

Logo, quando os resultados atuais não refletem aqueles esperados, há de se considerar quais das três condições/pilares/pernas está ocasionando essa diferença entre "D" e "d".

Por isso, é contraproducente e mesmo ilusório supor que uma solução na forma de ação de desenvolvimento resolva problemas derivados do NÃO querer fazer e do NÃO poder fazer.

É assim que no processo de identificação de necessidades organizacionais, deve-se distinguir a natureza do problema e, somente quando constatado que trata-se de um problema relacionado ao NÃO saber fazer/saber ser é que figura-se a necessidade de desenvolvimento.

Desse modo, cabe sublinhar que nem toda necessidade organizacional é uma necessidade de desenvolvimento.

Iniciar um processo avaliativo sobre o desempenho já determinando a natureza do problema (NÃO saber fazer/saber ser) e a solução associada a ele (ação de desenvolvimento) "é uma maneira fundamentalmente defeituosa de iniciar sua avaliação de necessidades" (Watkins; Meiers; Visser, 2012). É como apegar-se a um martelo e encarar tudo que aparece como um prego.

$$i-d = N$$

Versus

ESTRUTURA GERAL DA DESCRIÇÃO DE NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO				
INFORMAÇÕES DE INTERESSE	1) O que as pessoas necessitam?		2) Do que serão capazes se for atendida sua necessidade?	3) Que resultado isso trará para a organização?
TIPO DE INFORMAÇÃO	Esforço de Aprendizagem	Objeto de Aprendizagem	Capacidade Humana	Resultado Organizacional
COMO PODEM SER INDICADAS	Um verbo que indique o esforço necessário para aprender sobre determinado conteúdo	Um tema geral (com indicação de um recorte de interesse) que será aprendido	De livre indicação de acordo com maturidade da organização e interesse específicos na capacidade a desenvolver; pode ser usada indicação de competência, de comportamentos esperados para a função/cargo; resultados ao nível da pessoa	De livre indicação de acordo com maturidade da organização em ter listados e claros quais resultados perseguidos; podem ser usados resultados estipulados e presentes em planejamentos, mapas e objetivos instrucionais em qualquer nível

Em um cenário idealizado, no qual a organização se orienta por competência, a necessidade de desenvolvimento é DESCRITA pela própria competência.

Nesse cenário, a necessidade de desenvolvimento é apontada pela diferença entre a IMPORTÂNCIA atribuída à competência e o DOMÍNIO correspondente dessa competência.

Nessa abordagem simplificada, porém, não há comunicação de resultados organizacionais na descrição da necessidade de desenvolvimento.

Essa forma de descrição também não atende ao contexto e heterogeneidade do SIPEC.

Por este motivo, a forma de descrição de necessidades de desenvolvimento definida para o PDP alcança todos os tipos de orientação presentes nas organizações do SIPEC:
 orientação ao conteúdo;
 orientação à capacidade;
 orientação a resultado.

Dentre as estratégias para resolver necessidades de desenvolvimento, encontra-se o framework denominado ADDIE.

O ADDIE é um modelo de cinco fases que se propõe a:

- A - analisar uma necessidade de desenvolvimento;
- D - desenhar uma solução;
- D - desenvolver recursos;
- I - implementar a solução;
- E - avaliar a efetividade da solução.

O ADDIE é mais utilizado para o planejamento de soluções de capacitação, mas não está restrito a isso, podendo ser usado para organização de outras ações de desenvolvimento.

O ADDIE (e seu uso) está inserido numa área de aplicação conhecida por "Design Instrucional".

O Design Instrucional (termo capturado do francês "ingénierie pédagogique") reúne um conjunto de métodos, técnicas e recursos para resolver problemas de aprendizagem por meio da abordagem do design.

Embora existam outros modelos de DI (como: Assure; Kemp; Merrill; DCSAM; ARCS), o ADDIE é o modelo clássico e mais amplamente usado por provedores de capacitação, inclusive no governo federal.

Segundo proposta do ADDIE,
a fase de análise
de necessidades de
desenvolvimento
possui três objetivos básicos:

1) Esclarecer a necessidade de
desenvolvimento do demandante.

Afinal, qual é o problema?

2) Caracterizar o público-alvo
beneficiário da solução.

Afinal, como são as pessoas que
possuem a necessidade de
desenvolvimento?

3) Identificar restrições que limitam
a solução.

Afinal, quais as condições que
suportam a implementação efetiva
da solução?

A Psicologia do Trabalho e das Organizações revela três níveis de análise de necessidades de desenvolvimento:

- indivíduo,
- grupos,
- organização.

Cada um dos níveis apresenta variáveis que precisam, em certa proporção, ser observadas/consideradas no processo de análise de necessidades.

Essas variáveis ajudam a entender tanto o "porquê" da existência da necessidade de desenvolvimento (pelo seu valor explicativo), tanto o "como" a solução para a necessidade pode resolver ou não o problema (pelo seu valor preditivo).

Dentre os grupos de variáveis a considerar, as características individuais das pessoas (perfil da clientela) possuem importante valor explicativo e preditivo sobre a necessidade e o impacto da solução.

"Conhecer previamente essas características pode auxiliar os responsáveis pelas ações de desenvolvimento humano nas organizações a selecionarem os conjuntos de estratégias e meios instrucionais necessários para que todos os participantes atinjam altos níveis de aprendizagem e de transferência do aprendido para o trabalho" (Meneses, Abbad, Zerbin e Lacerda, 2006).

a) Diante de uma necessidade de desenvolvimento, surge o desafio de analisar o problema e escolher uma solução assertiva que promova a superação da lacuna/gap/hiato nos resultados.

Nesse processo, a capacitação deve ser considerada como UMA das possíveis soluções e não como a ÚNICA solução.

b) A organização pode melhor se beneficiar se tiver uma visão mais abrangente e holística das soluções disponíveis para promover uma aprendizagem de alto impacto para as pessoas e a organização.

g) O ecossistema tem uma comunicação visual significativa; apresenta o formato de um "alvéolo" - uma estrutura hexagonal que compõe a estrutura básica de um favo de mel.

f) Cada grupo de solução do ecossistema representa uma função para a pessoa (nível interno do alvéolo) e uma função para a gestão pública (nível externo do alvéolo).

g) Cada grupo de solução tem por base três camadas: conteúdo; processo; tecnologia.

h) Cada cor representa um grupo de solução e cada um dos três tons de cada cor representa as camadas do grupo de solução.

c) Por isso, deve-se considerar o uso de um ecossistema de aprendizagem e desempenho.

d) "Um ecossistema de aprendizado e desempenho introduz novos recursos que integram soluções de aprendizado e desempenho ao ambiente de trabalho. Minimiza a necessidade de os trabalhadores deixarem o trabalho para aprender, reduz a interrupção do trabalho e coloca mais oportunidades de aprendizado diretamente no fluxo do trabalho.

Um ecossistema de aprendizado e desempenho bem suportado aprimora a eficácia individual e organizacional, conectando pessoas e apoiando-as com uma ampla gama de conteúdo, processos e tecnologias para impulsionar o desempenho. Uma estratégia focada no ecossistema é construída sobre uma compreensão fundamental do ambiente em que um indivíduo existe, incluindo todos os recursos disponíveis e as várias dinâmicas que afetam como esses recursos são consumidos." (Rosenberg e Foreman, 2014, tradução nossa)

D	C	B	A
<p>Profissionais novos em um trabalho, função, tarefa. Eles sabem pouco ou nada sobre os conhecimentos que precisam para atender um padrão razoável. Necessitam aprender o básico do que deve ser feito para que tenham a chance de serem produtivos. A abordagem aqui é predominantemente instrutiva. "Mostre-me (ensine-me) como fazer o meu trabalho" é a principal demanda. A gestão de talentos também desempenha um papel fundamental, garantindo que as pessoas certas estejam no lugar certo desde o início.</p>	<p>Profissionais que cumprem os padrões básicos dispostos. Eles receberam sua capacitação inicial e agora procuram mais suporte, treinamento e prática no local de trabalho para melhorar suas habilidades. "Ajude-me a melhorar" é a principal demanda.</p>	<p>Profissionais que estão além do domínio básico. Eles variam seu desempenho com base em situações únicas. Como eles encontram um conjunto variável e muitas vezes imprevisível de problemas e desafios de trabalho, precisam de acesso oportuno a recursos de aprendizagem e desempenho sob demanda, flexíveis e personalizáveis - dependendo da situação. "Ajude-me a encontrar o que eu preciso" é a principal demanda, enquanto procuram informações de fontes que variam de sistemas on-line sofisticados a colegas de trabalho ao seu redor.</p>	<p>Profissionais que criam novos conhecimentos. Eles inventam maneiras novas e melhores de fazer um trabalho e podem ensinar aos outros como fazê-lo. Eles são indivíduos verdadeiramente únicos e buscam aprender de maneiras únicas e pessoais, principalmente por meio de colaboração, pesquisa e solução de problemas. "Vou criar meu próprio aprendizado" é a principal demanda.</p>

		Foco/Uso			
		D	C	B	A
Onde encontrar a solução	Gestão do Talento	Alto	Baixo-Moderado	Alto	Moderado
	Suporte de Desempenho	Baixo	Alto	Moderado	Baixo
	Gestão do Conhecimento	Baixo	Alto	Moderado	Alto
	Acesso a Especialistas	Baixo	Alto	Alto	Moderado
	Redes Sociais e Colaboração	Baixo	Moderado	Alto	Muito alto
	Aprendizagem Estruturada	Muito alto	Moderado-Alto	Baixo	Baixo

A escolha por um grupo de solução deve levar em conta a proficiência do agente público com o trabalho/função/tarefa relacionado ao problema de desempenho.

A solução pode ser escolhida a partir da principal queixa do agente público:

- *Me mostre (me ensine) como fazer esse meu trabalho = D
- *Me ajude a melhorar esse meu trabalho = C
- *Me ajude a encontrar o que eu preciso para atender a esse meu trabalho = B
- *Me ajude a criar novas formas de desempenhar esse meu trabalho = A

O ecossistema produz a configuração de um tabuleiro decisório sobre soluções, onde as escolhas são feitas de maneira sistêmica e estratégica.

"O que fica claro nessas variáveis de sequenciamento e proficiência é que as soluções do ecossistema de aprendizado e desempenho são diferentes para pessoas diferentes, em diferentes situações de trabalho e em diferentes estágios de seu desenvolvimento."

DIA 5 - 25/09

Atividade5:

As organizações (distribuídas em times), com base em todo o aprendizado acumulado do curso, discutem, desenham e apresentam uma estratégia de coleta e análise de dados na avaliação de necessidades, por meio de uma narrativa informacional (fonte de informação, informação-chave, mecanismo de execução) que suporte a tomada de decisão nas etapas de identificação e análise de necessidades, além de responder aos aspectos críticos e ameaças de seus processos atuais.

Construir narrativa informacional que permita ir gerando insumos para decisões ao longo de todo o processo de identificação/análise.

- Quem diz e como classifica se a NECESSIDADE é: Estratégica, Tática, Operacional
- Quem diz e como classifica se a NECESSIDADE é: Estratégica, Tática, Operacional
- Quem diz qual a solução para o problema e quem dá a palavra final sobre
- O que fazer quando a solução não implicar capacitação?
- Quem atribui transversalidade
- Quem atribui transversalidade
- Quem check e como check se esse problema já foi alvo de diagnóstico anterior e se na solução já estiveram envolvidas as organizações?
- Quem check e como check se há suporte organizacional para implantar a solução?
- Quem e como pactua plano de melhoria de desempenho pós-capacitação?
- Em que momento decide-se que a necessidade será atendida no PDP?
- Quem e quando deve incluir os componentes de necessidade requisitados pelo PDP (modelo de descrição)

SERVIDOR

O que você não sabe fazer/ser hoje que te acarreta um desempenho inferior ao esperado?

avaliação de desempenho questionário aberto

Quais resultados/comportamentos observáveis seus ou relacionados a você demonstram esse desempenho inferior ao esperado?

Qual é esse comportamento que você acredita ser uma problema de desempenho?

Por que esse comportamento é um problema de desempenho?

Por que esse comportamento não é um problema de desempenho?

Por que esse comportamento não é um problema de desempenho?

questionário aberto

Que solução você enxerga para resolver esse problema de desempenho?

questionário aberto

CHEFIA

A mediação / o tratamento por parte da UGP é sugerido como mecanismo de fomento de comunicação / redução de conflitos

O desempenho inferior observado pelo agente público é decorrente do fato de:

- 1) não saber fazer/comportamento inadequado, ausência de conhecimento, experiência, capacidade;
- 2) não querer fazer/comportamento inadequado, falta de vontade, desinteresse, falta de recursos;

INSTRUMENTO SEMI-ESTRUTURADO

O SEU PERFIL DE LIDERANÇA INTERFERE NO RESULTADO DO SERVIDOR? DE QUE FORMA?

PERGUNTA ABERTA

Quais resultados/comportamentos observáveis demonstram a natureza desse problema de desempenho constatado por você?

INSTRUMENTO SEMI-ESTRUTURADO

Que solução você enxerga para resolver esse problema de desempenho?

PERGUNTA ABERTA

UNIDADE DE GESTÃO DE PESSOAS/ UNIDADE DE CAPACITAÇÃO

ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS

ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EFICAZ

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIMENTO

Construir narrativa informacional que permita ir gerando insumos para decisões ao longo de todo o processo de identificação/análise.

- Quem diz e como classifica se a NECESSIDADE é: Estratégica, Tática, Operacional
- Quem diz e como classifica se a NECESSIDADE é: Crônica, original ou Mutáveis/provisórias/ Emergentes
- Quem diz qual a solução para o problema e quem dá a palavra final sobre
- O que fazer quando a solução não implicar capacitação?
- Quem atribui transversalidade
- Quem atribui transversalidade
- Quem chama e como chama se esse problema já foi alvo de solução anteriormente e se na solução disponível a solução se enquadra?
- Quem chama e como chama se há suporte organizacional para implantar a solução?
- Quem e como pactua plano de melhoria de desempenho pós-capacitação?
- Em que momento decidiu-se que a necessidade será atendida no PDP?
- Quem e quando deve incluir os componentes de necessidade requisitados pelo PDP (insueto de descrição)

SERVIDOR

- O que você não sabe fazer hoje que te azereza um desempenho inferior ao esperado?
- Quais resultados, comportamentos, observáveis seus ou relacionados a você demonstraram esse desempenho inferior ao esperado?
- Que resultados esperados não foram alcançados? (Se possível, descreva o que você esperava alcançar)
- Que solução você enxerga para resolver esse problema de desempenho?

CHEFIA IMEDIATA

- Além das necessidades declaradas pelo servidor, quais outras necessidades você observa? (Se possível, descreva o que você observou)
- Quais resultados, comportamentos, observáveis seus ou relacionados a você demonstraram esse problema de desempenho relacionado por você?
- Que relação as necessidades possuem com normativas legais ou exigências legais

Formulário

Que vínculo possuem com os processos de trabalho

- Que solução atenderia à necessidade?
 - [] Curso
 - [] Aposilia
 - [] Seminário
 - [] Manual
 - [] Tutorial de Tela

ALTA GESTÃO

Provoca o setor de desenvolvimento com uma necessidade

Setor de desenvolvimento envia um formulário e/ou agenda reunião

Que relações as necessidades possuem com os objetivos estratégicos?

Valida a necessidade como oportuna

Prioridades e novas necessidades

UNIDADE DE GESTÃO DE PESSOAS

Análise da necessidade se está de fato vinculada ao desempenho, se está específica etc.

Formulário e comunicação por email ou telefone

O que entra no PDP?

Reunião de Validação e Priorização de Necessidades

Construir narrativa informacional que permita ir gerando insumos para decisões ao longo de todo o processo de identificação/análise.

- Quem diz e como classifica se a NECESSIDADE é: Estratégica, Tática, Operacional
- Quem diz e como classifica se a NECESSIDADE é: Continua, original, de Mudanças pontuais, Emergentes
- Quem diz qual a solução para o problema e quem dá a palavra final sobre
- O que fazer quando a solução não implicar capacitação?
- Quem atribui transversalidade
- Quem atribui transversalidade
- Quem checa e como é feita se esse problema já foi alvo de solução anteriormente e se há solução disponível e acessível na organização?
- Quem checa e como checa se há suporte organizacional para implantar a solução?
- Quem e como pactua plano de melhoria de desempenho pós-capacitação?
- Em que momento decide-se que a necessidade será atendida no PDP?
- Quem e quando deve incluir os componentes de necessidade requisitados pelo PDP (estado de descrição)

Construir narrativa informacional que permita ir gerando insumos para decisões ao longo de todo o processo de identificação/análise.

- Quem diz e como classifica se a NECESSIDADE é: Estratégica, Tática, Operacional
- Quem diz e como classifica se a NECESSIDADE é: Contínua, originada de Mudanças, produtivas, Emergentes
- Quem diz qual a solução para o problema e quem dá a palavra final sobre
- O que fazer quando a solução não implicar capacitação?
- Quem atribui transversalidade
- Quem atribui transversalidade
- Quem chega e como chega se esse problema já foi alvo de solução anteriormente e se há solução disponível atualmente na organização?
- Quem chega e como chega se há suporte organizacional para implantar a solução?
- Quem e como pactua plano de melhoria de desempenho pós-capacitação?
- Em que momento decide-se que a necessidade será atendida no PDPT?
- Quem e quando deve incluir os componentes de necessidade requisitados pelo PDPT (plano de descrição)

Construir narrativa informacional que permita ir gerando insumos para decisões ao longo de todo o processo de identificação/ análise.

Construir narrativa informacional que permita ir gerando insumos para decisões ao longo de todo o processo de identificação/ análise.

Processo de identificação/ análise

Quem diz e como classifica se a NECESSIDADE é Estratégica, Tática, Operacional
 Quem classifica se a NECESSIDADE é Estratégica, Tática, Operacional
 Quem diz e como classifica se a solução para o problema é a palavra final sobre
 O que fazer quando a solução não implicar capacitação?
 Quem atribui transversalidade
 Quem atribui transversalidade
 Quem classifica e como classifica se esse problema já foi alvo de alguma intervenção e se há solução já disponível e acessível na organização?
 Quem classifica e como classifica se há suporte organizacional para implantar a solução?
 Quem e como pactua plano de melhoria de desempenho pós-capacitação?
 Em que momento decide-se que a necessidade será atendida no PDP?
 Quem e quando deve indicar os componentes de necessidade requisitados pelo PDP (produto de descrição)

ESTRUTURA GERAL DA DESCRIÇÃO DE NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO			
NECESSIDADE ESTRATÉGICA	É o que se precisa desenvolver "de longo prazo" e de abrangência ampla	É o que se precisa desenvolver "de curto prazo" e de abrangência ampla	É o que se precisa desenvolver "de curto prazo" e de abrangência restrita
NECESSIDADE TÁTICA	É o que se precisa desenvolver "de longo prazo" e de abrangência restrita	É o que se precisa desenvolver "de curto prazo" e de abrangência restrita	É o que se precisa desenvolver "de curto prazo" e de abrangência ampla
NECESSIDADE OPERACIONAL	É o que se precisa desenvolver "de longo prazo" e de abrangência restrita	É o que se precisa desenvolver "de curto prazo" e de abrangência restrita	É o que se precisa desenvolver "de curto prazo" e de abrangência ampla

Time 2

Construir narrativa informacional que permita ir gerando insumos para decisões ao longo de todo o processo de identificação/ análise.

Formulário eletrônico de levantamento de necessidades

Representa o fluxo atual

SERVIDOR

Qual o custo de considerar apenas a visão unilateral do agente?

“O que você não sabe fazer hoje que te acarreia um desempenho inferior ao esperado?”

“Quais resultados/comportamentos demonstram que os relacionamentos a você demonstram esse desempenho inferior ao esperado?”

“Como você acha que os relacionamentos a você demonstram esse desempenho inferior ao esperado?”

Formulário eletrônico de levantamento de necessidades apontadas por servidores ou pelas unidades organizacionais

“Que solução você enxerga para resolver esse problema de desempenho?”

Quando? Qual seria o período ideal para desenvolvimento?”

Cursos, eventos, grupos de estudos, rodas de conversa.

Editais ou demanda

CHEFIA/DIRETORIA

Anuência sobre as necessidades apontadas

Manifestação ou liberação do servidor

UNIDADE DE GESTÃO DE PESSOAS

Compila informações

Atribui transversalidade

“Checa e se há suporte organizacional para implantar a solução?”

Visão do todo

Compilação das necessidades apontadas (frequência ou natureza)

Visão do todo e registro histórico

Onde coletar além da pesquisa de clima?

Construir narrativa informacional que permita ir gerando insumos para decisões ao longo de todo o processo de identificação/análise.

- Quem diz e como classifica se a NECESSIDADE é: Estratégica, Tática, Operacional
- Quem diz e como classifica se a NECESSIDADE é: Continua, original de Mudanças, produtivas, Emergentes
- Quem diz qual a solução para o problema e quem dá a palavra final sobre
- O que fazer quando a solução não implicar capacitação?
- Quem atribui transversalidade
- Quem atribui transversalidade
- Quem classifica e como classifica se o problema já está em solução anteriormente e se a solução já disponível e acessível na organização?
- Quem classifica e como classifica se há suporte organizacional para implantar a solução?
- Quem e como pactua plano de melhoria de desempenho pós-capacitação?
- Em que momento decide-se que a necessidade será inscrita no PDP?
- Quem e quando deve incluir os compromissos de necessidade requisitados pelo PDP (medida de descrição)

Construir narrativa informacional que permita ir gerando insumos para decisões ao longo de todo o processo de identificação/ análise.

RELAÇÃO DE NECESSIDADES E CAPACIDADES

- Quem diz e como classifica as necessidades? Estratégica, Tática, Operacional
- Quem diz e como classifica as necessidades? Continua, originada de Mudanças estruturais, Emergentes
- Quem diz qual a solução para o problema e quem dá a palavra final sobre
- O que fazer quando a solução não implicar capacitação?
- Quem atribui transversalidade
- Quem atribui transversalidade
- Quem chega e como checa se esse problema é do nível de atuação e se há recursos disponíveis e se está disponível a solução?
- Quem chega e como checa se há suporte organizacional para implantar a solução?
- Quem e como pactua plano de melhoria de desempenho pós-capacitação?
- Em que momento decide-se que a necessidade será inserida no PDP?
- Quem e quando deve incluir os componentes de necessidade requisitados pelo POP (modelo de descrição)

Progredir exige um esforço contínuo de construir instrumentos de trabalho que facilitem cada vez mais o alto desempenho e a consecução de objetivos estratégicos.

Na ideação, construção e uso desses instrumentos, em especial os instrumentos de avaliação, cabe observar cinco premissas básicas.

A adequação do instrumento **impacta a realização** da tarefa.

informação $>$ instrumento

Q. informação \propto Q. instrumento

instrumento = capacidade⁽ⁿ⁾

capacidade \in pessoa

A capacidade avaliativa pertence à pessoa e reside nela. O instrumento apenas potencia essa capacidade, facilitando a realização da tarefa e gerando informações qualificadas na medida da adequação do instrumento.

Os instrumentos podem também gerar resistência - que deve ser superada pela clara compreensão de que, no fim das contas, a primazia é da informação.

A informação qualificada é destino.
O instrumento é caminho.

Embora a capacidade avaliativa seja imanente, seu uso em contextos profissionais não é nada trivial, sendo sustentada por dimensões axiológica, epistemológica, ontológica, metodológica...

Avaliar necessidades de desenvolvimento é uma tarefa-chave para o sucesso organizacional e invoca dois movimentos complementares:

empoderamento de atores que assumem a função avaliativa

e comprometimento profissional com a prática avaliativa.

De tudo fica o propósito:
Avaliar para aprender,
aprimorar e
transformar.

Brayam Rodrigues

Consultor de Inovação em Gestão de Pessoas (externo)

CGDES/DESEN/SGP

contato@brayamrodrigues.com

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

Subsídios
das
atividades
dos times

A Guide to Assessing Needs

Essential Tools for Collecting
Information, Making Decisions,
and Achieving Development Results

Ryan Watkins
Maurya West Meiers
Yusra Laila Visser

THE WORLD BANK

© 2012 International Bank for Reconstruction and Development /
International Development Association or
The World Bank
1818 H Street NW
Washington DC 20433
Telephone: 202-473-1000
Internet: www.worldbank.org

1 2 3 4 14 13 12 11

This volume is a product of the staff of The World Bank with external contributions. The findings, interpretations, and conclusions expressed in this volume do not necessarily reflect the views of The World Bank, its Board of Executive Directors, or the governments they represent.

The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work. The boundaries, colors, denominations, and other information shown on any map in this work do not imply any judgment on the part of The World Bank concerning the legal status of any territory or the endorsement or acceptance of such boundaries.

Rights and Permissions

The material in this work is subject to copyright. Because The World Bank encourages dissemination of its knowledge, this work may be reproduced, in whole or in part, for noncommercial purposes as long as full attribution to the work is given.

For permission to reproduce any part of this work for commercial purposes, please send a request with complete information to the Copyright Clearance Center Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, USA; telephone: 978-750-8400; fax: 978-750-4470; Internet: www.copyright.com.

All other queries on rights and licenses, including subsidiary rights, should be addressed to the Office of the Publisher, The World Bank, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA; fax: 202-522-2422; e-mail: pubrights@worldbank.org.

ISBN (paper): 978-0-8213-8868-6
ISBN (electronic): 978-0-8213-8901-0
DOI: 10.1596/978-0-8213-8868-6

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Watkins, Ryan.

A guide to assessing needs : essential tools for collecting information, making decisions, and achieving development results / by Ryan Watkins, Maurya West Meiers, Yusra Visser.

p. cm.

Includes bibliographical references and index.

ISBN 978-0-8213-8868-6 (alk. paper) — ISBN 978-0-8213-8901-0
(electronic : alk. paper)

1. Economic development projects—Evaluation. 2. Economic development projects—Planning. 3. Organizational effectiveness—Evaluation.
4. Employees—Training of—Evaluation. I. West Meiers, Maurya, 1967–
II. Visser, Yusra Laila. III. Title.

HD75.9.W38 2011
338.91068'4—dc23

2011039603

Cover design: Naylor Design

Tradução simples (não oficial)

Avaliação das necessidades: Passos para o Sucesso

Introdução

Como a maioria de nós não realiza avaliações de necessidades (como aquelas normalmente exigidas para informar as decisões no local de trabalho) todos os dias, as etapas para conduzir uma avaliação bem-sucedida podem permanecer indefinidas. Ao mesmo tempo, é claro, não existe um caminho perfeito para o sucesso - nem deveria haver. Portanto, tentamos nesta seção “resumir” as teorias, modelos e abordagens de avaliação de necessidades em orientações claras sobre como você pode gerenciar uma avaliação bem-sucedida dentro de seu contexto único. Junto com as ferramentas de gerenciamento fornecidas no apêndice A, a orientação oferecida nesta seção pode iniciá-lo no caminho para o sucesso.¹

Como você determina o escopo de sua avaliação de necessidades?

Podemos dividir as decisões em três níveis:

- *Estratégico (normalmente envolve metas, objetivos e políticas estratégicas que definem a relação entre as organizações e a sociedade a que servem)*

- *Tático (inclui as políticas e procedimentos colocados em prática para apoiar as decisões estratégicas e orientar as decisões operacionais, definindo assim as metas e objetivos de uma organização ou instituição)*
- *Operacional (inclui todos os tipos de decisões de curto e longo prazo que normalmente envolvem a implementação de projetos ou programas e a realização de tarefas para produzir resultados)*

Avaliações de necessidades são rotineiramente usadas para orientar decisões estratégicas, escolhas que são orientadas pelas necessidades da sociedade, incluindo as necessidades de clientes diretos (como um ministério da educação do governo), clientes indiretos (como escolas comunitárias atendidas pelo ministério) e outros na sociedade que são os beneficiários dos esforços de uma organização (como a população mais ampla do país ou região). Embora sua avaliação possa se concentrar nas necessidades de um cliente direto, é importante reconhecer e planejar as implicações que qualquer decisão que você tomar terá sobre outros sistemas sociais relacionados (como escolas e comunidades locais).

As avaliações de necessidades também fornecem orientação valiosa para decisões táticas, como quando uma organização deseja determinar quais programas e projetos devem ser desenvolvidos para melhorar a eficácia da ajuda. Aqui, o foco está nos resultados da própria organização, e não nas contribuições da organização para os clientes e a sociedade. Avaliações de necessidades táticas podem ser usadas em situações reativas, como quando o desempenho organizacional repentinamente começa a ficar abaixo das expectativas estabelecidas. Da mesma forma, as avaliações das necessidades táticas são frequentemente usadas de forma proativa para determinar se e quando as oportunidades são a escolha certa. Em cada caso, uma avaliação de necessidades pode ajudá-lo a coletar informações úteis e tomar decisões justificáveis que melhorem o desempenho (ou seja, a obtenção dos resultados desejados) de sua organização.

As decisões operacionais também são apoiadas por avaliações de necessidades. Essas decisões se concentram em alcançar resultados individuais e de equipe em sua organização, e são mais bem tomadas em alinhamento com as decisões táticas e estratégicas. As decisões operacionais incluem as decisões diárias que devem ser feitas para que os projetos sejam implementados ou os orçamentos sejam usados. Podem ser decisões de curto prazo (por exemplo, ao decidir sobre os resultados esperados de uma reunião de equipe) ou de longo prazo (por exemplo, ao definir objetivos e marcos de gerenciamento de projetos). Em ambos os casos, as decisões operacionais estão associadas aos produtos de indivíduos e equipes.

As decisões estratégicas, táticas e operacionais - embora tenham enfoque diferente - são essenciais para o sucesso (ver tabela 2.1). Sem decisões operacionais de qualidade, os resultados táticos e estratégicos não seriam alcançados. Da mesma forma, sem decisões táticas de qualidade, os resultados estratégicos não seriam alcançados. Se as decisões operacionais são tomadas, por exemplo, sem vínculos com as implicações táticas e estratégicas, então a organização, seus clientes, os clientes do cliente e outros sofrem. Ao mesmo tempo, as decisões estratégicas podem fornecer orientação para as decisões táticas e operacionais subsequentes. É, portanto, o alinhamento das decisões que é essencial.

Muitos cenários podem geralmente levar a avaliações de necessidades com escopos diferentes: estratégico, tático, operacional ou todos os três. Os cenários a seguir podem ilustrar melhor exemplos de quando você selecionaria uma avaliação de necessidades com um ou mais desses escopos.

Tabela 2.1 Três escopos para avaliações de necessidades

Avaliação de necessidades	Foco nos resultados	Exemplo 1: Contextos para avaliação de necessidades	Exemplo 2: Resultados da avaliação de necessidades
Estratégica	Os resultados contribuíram para a sociedade e comunidades atendidas pela organização e seus parceiros	Os resultados contribuíram para uma sociedade e comunidades atendidas pela organização e seus parceiros	As necessidades prioritárias incluem a redução da incidência de doenças transmitidas pela água e o aumento da produção de terras agrícolas. O grupo também indica que projetos multi-provinciais são preferidos, quando apropriado.
Tática	Resultados entregues pela organização aos clientes	A mudança das necessidades da população exige projetos de desenvolvimento mais responsivos que funcionem em vários setores (por exemplo, educação, saúde, agricultura, infraestrutura e assim por diante) e que envolvam parceiros de desenvolvimento (por exemplo, organizações multilaterais e bilaterais e organizações não governamentais).	As necessidades prioritárias para a organização incluem o aumento da eficácia dos projetos de agricultura e saúde, bem como o aumento do número de projetos multissetoriais concluídos com êxito.

Operacional	Resultados produzidos por indivíduos e equipes dentro da organização	Sua unidade dentro da organização não teve sucesso na coordenação de esforços em vários setores no passado, e dois desses projetos tiveram que ser reestruturados nos últimos cinco anos (nenhum deles foi concluído dentro do período de financiamento inicial).	As necessidades prioritárias na unidade incluem (a) aumentar o número de projetos multissetoriais concluídos com êxito e (b) aumentar o número geral de projetos atuais concluídos dentro do prazo. A orientação de novos membros da equipe, o aumento do feedback sobre as propostas preliminares e o monitoramento de projetos multissetoriais quinzenais estavam entre as possíveis atividades identificadas para melhorar o desempenho.
-------------	--	---	---

Fonte: A estrutura é baseada nas múltiplas obras de Roger Kaufman encontradas na seção de referências, com exemplos fornecidos pelos autores deste livro.

Exemplos de uso de uma avaliação de necessidades estratégicas

Cenário 1: As preocupações ambientais e sociais estão mudando os requisitos que os cidadãos e agências governamentais têm para os produtos ou serviços de sua organização.

Cenário 2: Esforços de planejamento estratégico anteriores em sua organização não forneceram orientação útil para alinhar as contribuições de seu ministério de educação provincial com os requisitos emergentes das populações minoritárias empobrecidas que você atende.

Cenário 3: Sua agência governamental é responsável por (a) desenvolver planos de transporte de 20 anos para sua região, (b) antecipar uma série de mudanças econômicas e sociais e (c) construir consultas com uma série de partes interessadas (por exemplo, especialistas em transporte, funcionários nacionais e comunitários, especialistas financeiros e assim por diante).

Cenário 4: as novas tecnologias provavelmente tornarão os serviços oferecidos por sua organização obsoletos nos próximos cinco anos, e você está procurando novos nichos de mercado que sua organização possa atender neste novo ambiente de desenvolvimento.

Exemplos de uso de uma avaliação de necessidades táticas

Cenário 1: A satisfação do cliente em sua organização de telecomunicações é historicamente mista, mas novas informações indicam que a retenção de clientes diminuiu e se tornou um risco financeiro significativo.

Cenário 2: Sua organização de transporte está lutando para equilibrar a capacidade da força de trabalho, que tem poucos engenheiros rodoviários altamente qualificados alguns anos e muitos outros anos, levando assim a um planejamento de projeto abaixo do ideal e uma satisfação variável entre os clientes.

Cenário 3: os resultados em seu departamento de água têm diminuído lentamente nos últimos anos (por exemplo, número de linhas de esgoto concluídas, qualidade da água fornecida e assim por diante), e parece que este ano terminará com resultados inferiores aos do ano passado .

Cenário 4: No ano passado, sua organização lutou com aproximadamente 8 por cento dos mais de 500 funcionários perdendo o trabalho em um dia normal. Esta situação custou à organização aproximadamente US \$ 180.000 por ano e levou a índices de satisfação do cliente mais baixos.

Exemplos de uso de uma avaliação de necessidades operacionais

Cenário 1: Menos de 40 por cento dos líderes de projeto em sua unidade identificaram adequadamente os riscos emergentes em seus relatórios de implementação trimestrais, levando a 10 por cento dos projetos em sua unidade sendo categorizados como “em risco de falha”.

Cenário 2: A cada trimestre, os supervisores do departamento de eletricidade devem se reunir com seus funcionários para discutir as classificações do scorecard da comunidade. Porém, menos da metade dessas reuniões acontecem, resultando assim em uma falta de conhecimento compartilhado sobre a satisfação da comunidade com os serviços de eletricidade e onde ações corretivas devem ser tomadas.

Cenário 3: Espera-se que os novos funcionários em sua agência de previdência sejam capazes de inserir com precisão os dados do candidato no sistema de gestão de previdência dentro de seis meses após a contratação. Infelizmente, atualmente os funcionários levam de 9 a 12 meses de prática para inserir os dados do candidato com a precisão necessária.

Cenário 4: De acordo com as avaliações do gerente, mais de 60 por cento dos funcionários que concluem os cursos de treinamento interno não desempenham melhor suas funções após o treinamento.

As avaliações das necessidades táticas e operacionais começam e terminam dentro da organização. Cada uma das avaliações de necessidades está diretamente relacionada à capacidade da organização e de seu pessoal de cumprir suas metas e objetivos. Em contraste, a avaliação das necessidades estratégicas começa fora da organização com os clientes diretos e indiretos que se

beneficiam dos produtos ou serviços da organização (por exemplo, membros da comunidade, alunos, aposentados e assim por diante). Esses clientes diretos e indiretos da organização, portanto, têm voz na definição da direção de longo prazo para a organização por meio das avaliações de necessidades estratégicas.

Avaliações de necessidades bem-sucedidas não são, entretanto, independentes de outras avaliações de necessidades. Para que uma avaliação das necessidades operacionais tenha valor, ela deve ser concluída dentro do contexto de uma avaliação das necessidades táticas; afinal, por que melhorar o desempenho no nível individual se não está de acordo com os objetivos organizacionais? Da mesma forma, as avaliações de necessidades táticas são mais úteis quando aninhadas nos resultados de uma avaliação de necessidades estratégicas.

O alinhamento é essencial para o sucesso, tanto em termos das decisões a serem tomadas quanto das ações que se seguem a essas decisões. Os objetivos de uma organização são mais bem derivados e alinhados com os objetivos da sociedade mais ampla em que atuam. Da mesma forma, os objetivos de um projeto ou equipe são mais bem derivados e alinhados com os objetivos da organização. A importância desse alinhamento é, no entanto, muitas vezes esquecida, permitindo, assim, que decisões sejam tomadas - e ações subsequentes sejam executadas - que têm pouca ou nenhuma chance de alcançar os resultados desejados que abrangem objetivos operacionais, táticos e estratégicos.²

Gerenciar o escopo de sua avaliação de necessidades requer um senso de equilíbrio - equilibrando decisões estratégicas, táticas e operacionais. Às vezes, você pode determinar que sua avaliação requer um foco de 90 por cento nas decisões operacionais, com apenas 10 por cento do esforço concentrado em garantir os vínculos com as decisões táticas e estratégicas. Outras vezes, o contexto de sua avaliação pode levá-lo a determinar que 50% do esforço deve ser direcionado às necessidades organizacionais, 20% ao alinhamento com as necessidades sociais e 30% ao alinhamento com as necessidades individuais ou da equipe. Não há equação para balancear o escopo, mas raramente você desejaria se concentrar exclusivamente em decisões estratégicas, táticas ou operacionais - o alinhamento dos três normalmente envolve alguma atenção e esforço.

Onde você começa?

Para iniciar qualquer avaliação de necessidades, você deve determinar quais decisões a avaliação deve informar (ver caixa 2.1). Por exemplo, sua organização tem a tarefa de reformar a educação em seu país, e sua avaliação de necessidades estratégicas tem como objetivo informar essas decisões? Ou sua divisão passou recentemente por cortes no orçamento e, portanto, você deseja

usar uma avaliação de necessidades principalmente táticas para informar as decisões sobre a priorização de recursos limitados? Ou você está preocupado com o fato de que uma equipe que você lidera está perdendo muitos prazos e deseja usar uma avaliação das necessidades operacionais principalmente como base para melhorar o desempenho?

Seja qual for o caso, deixe as decisões a serem tomadas o seu guia. Se você não tiver certeza de quais decisões serão tomadas com base nos resultados da avaliação de necessidades, então este é um bom momento para esclarecer essas expectativas antes de começar a planejar, gerenciar e realizar sua avaliação. Você pode ter que consultar seu chefe, o patrocinador do projeto ou outras pessoas em sua organização para ajudar a esclarecer como eles gostariam de usar os resultados de sua avaliação para orientar suas escolhas também. Se a realização da avaliação de necessidades foi sua decisão, então esclareça os objetivos com base nas perguntas para as quais você deseja respostas - respostas que levarão a decisões fundamentadas e justificáveis.

Box 2.1 Tarefas em uma avaliação de necessidades

Uma avaliação de necessidades útil irá realizar o seguinte:

- Concentre-se primeiro nos resultados, depois nas soluções.
- Defina as necessidades como lacunas nos resultados.
- Alinhar o desempenho operacional, tático e estratégico.
- Analisar sistematicamente as necessidades para informar as decisões.
- Considere uma ampla gama de atividades possíveis.
- Compare as atividades com os critérios de desempenho.
- Forneça informações que justifiquem a decisão antes que ela seja tomada.

A avaliação de necessidades estratégicas, com seu foco nos resultados necessários para parceiros externos, geralmente fornece a base para avaliações de necessidades táticas e operacionais bem-sucedidas. Sem ele, você normalmente precisa confiar em suposições sobre o valor de suas decisões para clientes, comunidades e sociedade. Em muitas situações, você pode não ter a oportunidade de conduzir formalmente uma avaliação estratégica como parte de seu projeto, mas garantir o alinhamento das necessidades táticas e operacionais com as necessidades estratégicas dos parceiros externos e da sociedade continua sendo importante.

Você pode, por exemplo, (a) vincular a avaliação de suas necessidades a documentos estratégicos (como os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, Estratégias de Desenvolvimento Nacional ou Estratégias de Assistência ao País do Banco Mundial), (b) definir necessidades estratégicas com base nas informações já coletadas para outros fins (como dados das Nações Unidas ou da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), (c) reunir-se com parceiros

externos para verificar o que você encontra dentro de sua instituição e (d) envolver as comunidades clientes em todo o processo, compartilhando seu planos e resultados. Posteriormente, as necessidades táticas e operacionais podem ser alinhadas a essas descobertas estratégicas para verificar se todos os resultados contribuem para os objetivos de desenvolvimento.

Dependendo do histórico de avaliações de necessidades em sua organização, é rotina para uma avaliação de necessidades combinadas - uma que trate de questões estratégicas, táticas e operacionais - ser a escolha certa. Não entre em pânico se este for o seu caso também. Como todas as três avaliações de necessidades usarão planos, processos, ferramentas e técnicas semelhantes, normalmente você pode conduzir um conjunto de avaliações mais eficiente e simultâneo do que se as conduzisse individualmente. Fazendo perguntas sobre todas as três avaliações de necessidades - estratégicas, táticas e operacionais - em uma entrevista, grupo de foco ou pesquisa, você pode, por exemplo, economizar tempo e dinheiro, bem como reduzir seu estresse.

Saber por que você está conduzindo a avaliação e quais decisões serão tomadas com base em seus resultados são os alicerces essenciais para o sucesso e são o lugar ideal para começar.

Como você conduz uma avaliação de necessidades básicas?

Como em qualquer atividade organizacional, é melhor começar a avaliação de suas necessidades com um plano. Seu plano não apenas ajudará a orientar os processos dentro da avaliação de suas necessidades, mas também o ajudará a gerenciar as várias etapas e vários parceiros durante a avaliação.

Dependendo do tamanho e escopo de sua avaliação de necessidades (correspondendo às decisões que sua avaliação de necessidades irá guiar), você pode criar um plano útil para identificar necessidades, analisar necessidades e decidir o que fazer a seguir (ou pelo menos fazer recomendações). Ao usar esse processo de três etapas, você garante que (a) sua avaliação se concentre nos resultados antes das soluções, (b) suas necessidades sejam estudadas antes da tomada de decisões e (c) suas decisões sejam informadas e justificadas.

Para uma avaliação de escopo pequeno, você pode incluir em seu plano apenas as etapas principais descritas a seguir. Para uma avaliação de escopo maior, adicione mais subetapas e detalhes, conforme descrito posteriormente na próxima seção. Suas avaliações em larga escala provavelmente também se beneficiarão do envolvimento de um especialista na avaliação de necessidades (ou potencialmente na avaliação) para liderar ou aconselhar sobre a avaliação. Afinal, avaliações maiores normalmente envolvem mais perguntas a serem respondidas, mais e diferentes tipos de partes interessadas, mais pessoas das quais coletar informações, mais informações a serem

analisadas e mais parceiros para fazer escolhas informadas. Ajustar os processos detalhados dentro de cada etapa de sua avaliação oferece a flexibilidade para combinar seus esforços com o escopo desejado.

Dito isso, é importante reconhecer que, embora uma avaliação de necessidades formal geralmente siga os mesmos passos básicos, ter avaliações informais em andamento pode ser uma ferramenta necessária para responder a situações de mudança. Mesmo depois de concluir uma avaliação de necessidades formal, você deve continuar a coletar informações para monitorar e avaliar a situação. Quando reconhecer que as necessidades estão mudando, você deve atualizar os resultados da avaliação de necessidades formal anterior ou começar o processo novamente para atualizar as recomendações.

A seguir, estão três etapas básicas que devem ser incluídas em seus planos para uma avaliação de necessidades bem-sucedida. No apêndice A deste livro, você encontrará informações, ferramentas, listas de verificação e recursos adicionais para gerenciar sua avaliação.

Identificar

O primeiro passo na avaliação das necessidades é identificar as necessidades (ou seja, lacunas entre os resultados desejados e os atuais). Embora muitas vezes seja tentador combinar soluções potenciais (ou seja, atividades ou recursos) com necessidades, sua avaliação será muito mais eficaz se você se concentrar exclusivamente nos resultados para começar. Haverá muito tempo para debater soluções potenciais mais tarde no processo. Afinal, como Henry Kissinger disse: “Se você não sabe para onde está indo, todas as estradas não o levarão a lugar nenhum.”

1. Identifique seus parceiros internos e externos para a avaliação de necessidades. Colegas, clientes, organizações não governamentais (ONGs), parceiros de desenvolvimento e outros podem ser parceiros úteis na tomada de decisões de qualidade.
2. Determine quais dados são necessários para identificar as necessidades (ou seja, lacunas) nos níveis estratégico, tático e operacional. Em outras palavras, quais informações são necessárias para tomar uma decisão informada e justificável?
3. Determine fontes potenciais de dados (por exemplo, membros da comunidade, documentos e assim por diante) para informar a avaliação de suas necessidades. Por exemplo, há um plano estratégico disponível para o governo nacional ou provincial para ajudar a orientar uma avaliação das necessidades em nível tático?
4. Organize-se para coletar informações que ainda não estejam disponíveis. Agende entrevistas, crie pesquisas, organize grupos de foco, reúna documentos a serem revisados, treine facilitadores de grupos de foco, agende observações de desempenho e assim por diante.

5. Protocolos de entrevista de teste piloto, questionários e outras ferramentas de coleta de informações (ver caixa 2.2).
6. Colete informações usando uma variedade de ferramentas e técnicas e inclua fontes que representem perspectivas variadas sobre os principais problemas de desempenho. Lembre-se de ouvir - muito mais do que falar - ao coletar informações para avaliar suas necessidades.
7. Defina as necessidades com base nas lacunas de desempenho entre os resultados atuais e os desejados. Vincule as necessidades estratégicas, táticas e operacionais para garantir o alinhamento.

Box 2.2 Ferramentas de coleta de informações na parte 3.A

Revisão de documentos ou dados	p 84
Avaliações de especialistas guiadas	p 89
Gestão de Grupos Focais	p 95
Entrevistas	P 106
Pesquisas de dupla resposta	p 116
SWOT +	p 127
World Café™	p 132
(com variação “Speed Dating”)	p 137
Técnica Delphi	p 144
Observações de Desempenho	p 148
Análise de tarefas	p 156

Análise

O processo de análise vincula as necessidades às informações necessárias para tomar decisões sobre quais ações devem ser tomadas. Afinal, toda necessidade não requer ação imediata: os fatores causais devem ser analisados, as considerações de retorno sobre o investimento devem ser pesadas e as prioridades devem ser definidas. Nesse ponto, muitas ideias de soluções ou atividades para

melhorar os resultados serão oferecidas. Essas ideias também devem ser capturadas durante a análise, embora o foco permaneça em uma melhor compreensão das diferenças entre os resultados atuais e desejados.

1. Estabeleça uma priorização inicial das necessidades com base no tamanho, escopo, características distintivas e importância relativa.
2. Conduza uma análise de necessidades - para as necessidades de maior prioridade - para entender melhor o que está funcionando, o que não está funcionando e quais são as relações sistêmicas entre as necessidades.
3. Colete informações (a) sobre os fatores causais (ou causas básicas) associados ao que não está funcionando e (b) conduzam às necessidades prioritárias. Use várias ferramentas e técnicas de coleta de dados e certifique-se de capturar uma variedade de perspectivas.
4. Analise e sintetize as informações úteis que você coletou sobre as necessidades.

Caixa 2.3 Ferramentas de Tomada de Decisão na Parte 3.B

Técnica de grupo nominal

(Uma técnica de classificação e construção de consenso de grupo) p 166

Análise Multicritério p 171

Análise de mesa p 180

Comparação parelha p 187

Auxiliares de decisão de matriz 2×2 p 191

Diagramas de espinha de peixe p 197

Cenários p 202

Análise de causa raiz p 207

Análise de árvore de falhas p 214

Mapeamento de Conceito p 220

Roda do Futuro p 228

Pirâmide de Desempenho p 236

Decidir

Tomar decisões complexas com base na análise é o próximo passo (ver caixa 2.3). Esta etapa também é frequentemente a mais difícil, dados (a) interesses conflitantes para certos tipos de atividades ocorrerem, (b) dificuldades em concordar com os critérios a serem usados na tomada de decisões, e (c) realidades típicas para negociação e compromisso. No entanto, as informações das etapas 1 e 2 aumentarão o potencial para tomar uma decisão justificável que levará aos resultados desejados.

1. Trabalhando com parceiros de avaliação de necessidades, estabeleça os critérios sobre os quais as decisões serão tomadas sobre o que fazer (por exemplo, custo, tempo, impacto) .3
2. Identifique várias atividades (ou seja, soluções) que, em combinação, podem alcançar os resultados desejados. Sempre há várias opções a serem consideradas, por isso é importante não se tornar fixo em nenhuma solução até que ela possa ser comparada com outras em relação aos critérios acordados.
3. Avalie cada atividade potencial de melhoria de desempenho para avaliar seu valor para o seu esforço de melhoria.
4. Priorize as necessidades identificadas com base no custo para atender à necessidade (ou seja, fechar a lacuna) versus o custo de não atender à necessidade (ou seja, não fechar a lacuna) .4
5. Resuma suas recomendações em um relatório ou apresentação de avaliação de necessidades e divulgue as informações.
6. Avalie seu processo de avaliação de necessidades para determinar se mudanças devem ser feitas antes de concluir sua próxima avaliação.

Use as três etapas principais (identificar, analisar, decidir) como um guia geral para a avaliação de suas necessidades. Para avaliações de necessidades informais, essas três etapas e as subetapas recomendadas podem ser suficientes para informar sua decisão.

Como você conduz uma avaliação de necessidades em larga escala?

Avaliações de necessidades em larga escala geralmente requerem um processo de avaliação de necessidades mais detalhado e formal. Se, por exemplo, você está planejando uma avaliação de necessidades de seis meses que requer o envolvimento de vários ministérios do governo e parceiros doadores, então as três etapas gerais de identificar, analisar e decidir não serão suficientes.

Nestes casos, Jim Altschuld (2010) sugere que a avaliação das necessidades seja realizada em três fases: atividades de pré-avaliação, atividades de avaliação e atividades pós-avaliação.⁵ As três etapas discutidas anteriormente (identificar, analisar, decidir) podem então ser integradas na avaliação atividades, fornecendo uma abordagem pró-prática para sua avaliação (ver figura 2.1).

Fase 1. Pré-avaliação

O objetivo desta fase é determinar o escopo geral e o plano para a avaliação, de forma que você garanta que a implementação ocorra sem problemas e gere informações justificáveis para a tomada de decisões. A fase de pré-avaliação depende do uso de informações existentes tanto quanto possível, ao invés de coletar novas informações, para informar as decisões.

Figura 2.1 Fases de avaliação de necessidades e etapas básicas

Source:Based in part on Altschuld 2010.

1. Com os patrocinadores da avaliação, determine o escopo geral da avaliação de necessidades.
2. Dependendo do escopo da avaliação, identifique os principais problemas de desempenho que estão levando à avaliação das necessidades. Na medida do possível, analise as informações existentes (como relatórios ou pesquisas anteriores) para orientar a avaliação.
3. Definir quais dados e informações são exigidos da avaliação de necessidades para informar adequadamente as decisões. Esta etapa pode exigir que você colete algumas informações preliminares das principais partes interessadas e parceiros para definir objetivos e selecionar métodos.
4. Com outros, crie um plano de gerenciamento para a avaliação das necessidades (consulte o apêndice A).

5. Valide o seu plano de gestão para a avaliação das necessidades com colegas, pares, clientes, parceiros, os patrocinadores da avaliação e outros que terão uma participação no sucesso da avaliação.

Fase 2. Avaliação

O objetivo desta fase é implementar a avaliação de forma metodologicamente sólida que gere informações justificáveis para a tomada de decisões.

1. Faça arranjos para coletar as informações necessárias das várias fontes. Agende entrevistas, crie pesquisas, organize grupos de foco, reúna documentos a serem revisados, treine facilitadores de grupos quando necessário, agende observações de desempenho e assim por diante.
2. Revise os protocolos, questionários e outras ferramentas de coleta de informações para verificar se você capturou as informações necessárias com relação às conquistas atuais e desejadas.
3. Colete informações (a) usando uma variedade de ferramentas e técnicas e (b) incluindo fontes que representem perspectivas variadas sobre os principais problemas de desempenho.
4. Defina as necessidades com base nas lacunas de desempenho entre os resultados atuais e os desejados.
5. Estabeleça uma priorização inicial das necessidades com base no tamanho, escopo, características distintivas e importância relativa.
6. Para as necessidades de maior prioridade, crie um plano para coletar informações sobre os fatores que provavelmente estão levando às lacunas de desempenho.
7. Colete informações sobre os fatores causais (ou causas básicas) associados às necessidades prioritárias.
8. Analise e sintetize as informações úteis que você coletou.
9. Para cada necessidade prioritária e seus fatores causais associados, identifique várias atividades de melhoria de desempenho que, em combinação, podem atender à necessidade completa.

10.10. Avalie cada atividade potencial de melhoria de desempenho para avaliar seu valor para seu esforço de melhoria.

11. Use as informações para priorizar as necessidades e fazer recomendações sobre os esforços de melhoria que melhor alcançarão os resultados desejados dentro do contexto dado.

Fase 3. Pós-avaliação

O objetivo desta fase é ressaltar que a avaliação não termina quando as prioridades são definidas. As informações da avaliação devem ser compartilhadas e usadas para orientar as decisões. Além disso, as situações mudam e você deve coletar e avaliar rotineiramente as informações como parte do monitoramento e avaliação contínuos. Esta fase apóia a implementação de recomendações e oferece oportunidades para tomar ações corretivas quando necessário.

1. Resuma suas recomendações em um relatório ou apresentação de avaliação de necessidades.

2. Comunique suas conclusões preliminares às partes interessadas. Para avaliações de escala maior, esta etapa pode envolver o desenvolvimento de uma estratégia de divulgação, estratégias de comunicação e relatórios e apresentações de avaliação. Também é uma boa prática compartilhar as descobertas com as pessoas que forneceram informações e outras contribuições para a sua avaliação.

3. Integrar as atividades de monitoramento e avaliação pós-avaliação nas atividades recomendadas que serão realizadas.

4. Avalie o seu processo de avaliação de necessidades para determinar se mudanças devem ser feitas antes de concluir sua próxima avaliação.

Crie flexibilidade em seu plano, mas não fique tentado a pegar a primeira solução plausível que aparecer e se esqueça do resto da avaliação que você projetou. A pesquisa de Paul Nutt (2008) na Ohio State University ilustra que essa tendência, a que ele se refere como aproveitar uma oportunidade emergente, leva a resultados menos bem-sucedidos de suas decisões do que se você seguir com a avaliação completa das necessidades, a que ele se refere como tomada de decisão de descoberta.⁶

No entanto, você pode, por exemplo, concluir várias tarefas ao mesmo tempo para economizar tempo e recursos. Pular etapas ou inverter a ordem das atividades pode, no entanto, causar problemas ou levar a oportunidades perdidas de melhorar o desempenho. Portanto, especialmente

para avaliações de necessidades com um escopo maior, inclua dependências que ilustrem quais tarefas devem ser concluídas antes que as etapas subsequentes possam começar.

Por último, revise continuamente seu plano de avaliação de necessidades ao longo do processo para garantir que os resultados necessários foram alcançados antes de prosseguir para as tarefas subsequentes e dependentes. Se sua avaliação se desviar de um foco no desempenho e nos resultados, é melhor saber essa mudança com antecedência para que as ações corretivas possam ser tomadas.

Quem deve estar envolvido em uma avaliação de necessidades?

Avaliações de necessidades raramente são bem-sucedidas quando realizadas como uma atividade individual. Em vez disso, envolva outras pessoas dentro e fora de sua organização para obter várias perspectivas sobre os resultados que devem ser alcançados e os níveis atuais de desempenho para comparação. De funcionários do ministério e parceiros doadores a gerentes internos e voluntários, ter vários parceiros representados em sua avaliação de necessidades melhorará a qualidade de sua avaliação e criará adesão às recomendações que se seguem.

Formar uma equipe (ou comitê) para conduzir a avaliação também é essencial para o sucesso de seus esforços de melhoria de desempenho. Não apenas uma avaliação de necessidades geralmente é mais trabalhosa do que um indivíduo pode fazer, mas também conduzir uma avaliação de necessidades com uma única perspectiva pode ser perigoso.

Tabela 2.2 Parceiros de amostra em uma avaliação de necessidades para planejamento regional

	Avaliação de necessidades estratégicas	Avaliação das necessidades táticas	Avaliação das necessidades operacionais	Combinado estratégico, tático e operacional
Fontes de informação				
Clientes	***	**	*	***
Consumidores	***	**	*	***
Membros da comunidade	***	**	*	***
Gerentes Senior	***	***	*	***
Cabeças funcionais ou gerentes	**	***	***	***
Performers	*	**	***	***
Supervisores	*	**	***	***
Fornecedores	**	**	***	**
Voluntários	**	**	***	**

Oficiais do ministério	***	**	*	***
Oficiais eleitos	***	**	*	***
NGOs	***	**	*	***
Grupos da comunidade locais	***	**	*	***
Equipe de avaliação de necessidades				
Patrocinador executivo	***	***	**	***
Gestor de projeto	***	***	***	***
Pessoal administrativo	**	*	*	**
Equipe de coleta de dados	*	**	**	**
Equipe de comunicação	***	**	*	***

Notas: Consulte as páginas 39–40 para obter as definições de avaliações das necessidades estratégicas, táticas e operacionais.

* = Parceiros valiosos que, se disponíveis, podem melhorar a qualidade da sua avaliação.

** = Parceiros importantes que, embora não essenciais, contribuem para uma avaliação bem-sucedida.

*** = Parceiros críticos cuja participação é essencial para o sucesso.

As perspectivas variadas oferecidas por outros em sua equipe de avaliação irão agregar valor significativo às informações que você coleta e à decisão que você toma.7 A Tabela 2.2 ilustra a relação de múltiplos parceiros potenciais para avaliações de necessidades de escopos diferentes.

Quanto tempo levará uma avaliação de necessidades?

O tempo necessário para concluir uma avaliação de necessidades práticas depende de muitas variáveis, desde suas experiências anteriores com avaliações de necessidades até a disponibilidade de informações dentro de sua organização e o escopo de sua avaliação. Como resultado, você pode concluir uma avaliação das necessidades de qualidade em apenas uma semana, enquanto decisões mais complexas podem exigir uma avaliação que se estende por vários meses.

Responder às seguintes perguntas pode ajudá-lo a determinar o tempo necessário para a avaliação de suas necessidades:

1. Qual é o escopo de sua avaliação de necessidades: estratégico, tático, operacional ou todos os três? Quantas e quão complexas são as questões relacionadas ao desempenho que sua avaliação de necessidades irá informar?
2. Outra avaliação de necessidades foi concluída em sua organização no ano passado?

3. Sua organização tem um plano estratégico que vincula claramente os objetivos de desempenho estratégico, tático e operacional? Os dados sobre o desempenho atual são coletados rotineiramente para informar as decisões em sua organização?
4. Você já gerenciou uma avaliação de necessidades ou avaliação?
5. Você, ou as pessoas que trabalham com você na avaliação de necessidades, têm experiência em coletar, analisar e sintetizar informações?
6. Existem prazos de projeto ou eventos externos que estabelecem uma data "deve ser concluído até" para a avaliação?

Dependendo de suas respostas a essas perguntas, a duração de uma avaliação de necessidades pode variar de alguns dias a alguns meses. Depois de responder às perguntas, use as ferramentas de avaliação de necessidades encontradas no apêndice A para estimar o número de dias necessários para cada atividade de avaliação. Certifique-se de levar em consideração que muitas das etapas podem ser concluídas simultaneamente, mas também há várias que não podem ser iniciadas até que uma etapa anterior seja concluída.

Depois de todo esse planejamento, determine quanto tempo você e outras pessoas têm que dedicar à avaliação. Reveja seus compromissos com outros projetos, sua programação de férias futuras e outros eventos em sua agenda que podem estender a quantidade de tempo necessária para completar a avaliação. Considere também que outras pessoas, especialmente aquelas com quem você conta para fornecer informações úteis, estarão fora da cidade, ocupadas ou de férias (ou férias) durante esse período.

Percebemos que essa não é uma fórmula fácil e, por nossa experiência, as "fórmulas fáceis" geralmente subestimam a quantidade de tempo necessária para concluir uma avaliação útil. Alguns profissionais experientes estimam quanto tempo levará para concluir a avaliação e, em seguida, dobrar ou triplicar esse tempo para serem realistas sobre quanto tempo a avaliação levará para ser concluída.

Como você gerencia uma avaliação de necessidades?

Gerenciar uma avaliação de necessidades é muito semelhante a gerenciar qualquer outro projeto dentro de uma organização. Portanto, no apêndice A deste livro, incluímos uma série de guias de gerenciamento de projetos de avaliação de necessidades, listas de verificação e recursos.

Para gerenciar com eficácia a avaliação de suas necessidades, considere também o seguinte:⁸

- *Envolva parceiros internos e externos desde o dia 1. Uma avaliação de necessidades raramente é uma atividade que pode ser concluída com sucesso sem envolver parceiros internos e externos. De parceiros internos que representam perspectivas variadas dentro de sua organização a*

parceiros externos que caracterizam as perspectivas de comunidades, clientes, funcionários do governo, consultores, fornecedores e outros fora de sua organização, cada grupo desempenha um papel essencial na definição e priorização de necessidades também como na identificação e priorização de atividades potenciais para melhorar o desempenho.

- *• Obtenha um patrocinador ou campeão de avaliação de necessidades na alta administração. Quando se trata de uma avaliação de necessidades, o gerenciamento de projetos bem-sucedido exige que você tenha uma combinação de responsabilidade (pelos resultados da avaliação das necessidades), autoridade (para tomar decisões) e responsabilidade (pelas realizações associadas à avaliação). Evite situações em que você seja responsável e responsabilizado, mas não tenha autoridade para alcançar os resultados necessários. É importante na maioria das situações que o patrocinador delega a você a autoridade necessária para tomar decisões de gestão em relação à avaliação das necessidades.*
- *• Estabelecer metas, objetivos e resultados mensuráveis. As avaliações de necessidades são melhor gerenciadas por meio de metas, objetivos, entregas e cronogramas detalhados. Use ferramentas de gerenciamento de projetos, como gráficos de Gantt ou PERT, para orientar seu projeto do início ao fim.⁹ Estabeleça objetivos claros e mensuráveis para cada fase da avaliação das necessidades e, em seguida, rastreie suas realizações bem-sucedidas. Ao mesmo tempo, permaneça flexível. As necessidades estão mudando constantemente - algumas estão saindo (por exemplo, quando um projeto relacionado atinge resultados positivos, ou quando sua organização muda seus objetivos sob nova liderança), e outras estão surgindo (por exemplo, quando as mudanças nas condições econômicas globais pressionam os recursos limitados de países em desenvolvimento). Sua avaliação - e decisões subsequentes - deve ser capaz de se ajustar a essas realidades.*
- *• Liderar o processo de planejamento e avaliação. Avaliações de necessidades bem-sucedidas não acontecem por acaso ou sorte. Em vez disso, são liderados por um indivíduo (ou equipe) e exigem uma combinação de habilidades de liderança e gestão. Desde motivar os membros da equipe e orientar as decisões até compartilhar autoridade e assumir responsabilidades, a liderança desempenha um papel essencial no sucesso de qualquer avaliação de necessidades. É fácil ficar tão envolvido no gerenciamento das atividades do dia-a-dia do seu projeto que sua liderança se perde.*
- *• Equilibre o tempo, o orçamento e a qualidade dos resultados da avaliação das necessidades. Não existe uma avaliação de necessidades “perfeita”; conseqüentemente, seu sucesso depende de encontrar um equilíbrio adequado de tempo, orçamento e qualidade dos resultados que podem ser alcançados. Ao desenvolver seu plano de avaliação de necessidades e guiá-lo por meio da implementação, reflita sobre essas três variáveis para garantir que você não esteja perdendo o equilíbrio ou o foco. Roger Kaufman (2006) vai mais longe ao sugerir que “qualquer coisa que valha a pena fazer vale a pena ser malfeita, pelo menos no início”. Em outras palavras, uma avaliação de necessidades menos que perfeita geralmente tem mais valor do que*

uma avaliação de necessidades que nunca é realizada; pelo menos, o primeiro fornece um ponto de partida para fazer melhorias.

- *Estabeleça seu estilo de gestão. Não existe um estilo de gestão ideal para todas as avaliações de necessidades. Às vezes, você pode precisar ser mais autoritário para fazer as coisas; em outras ocasiões, você pode querer gerenciar por objetivos (e então sair do caminho para que as pessoas possam ter sucesso em suas tarefas). Estabeleça seu estilo de gerenciamento principal no início do projeto. Se você descobrir que não está funcionando para a avaliação das necessidades, reflita sobre suas experiências e selecione outro estilo de gestão que possa alcançar melhores resultados.*
- *Avalie seus pontos fortes e fracos. Para gerenciar uma avaliação de necessidades bem-sucedida, conheça seus próprios pontos fortes e fracos (por exemplo, você pode ser ótimo em manter o projeto organizado, mas menos eficaz na liderança de grupos de foco como parte da coleta de dados). Além disso, é útil conhecer os pontos fortes e fracos dos membros da sua equipe de avaliação (por exemplo, um membro pode ser excelente em conduzir entrevistas, mas incapaz de ver as perspectivas de outros ao sintetizar informações de várias fontes). Compreender e aplicar esses fatores ao atribuir funções, orientar decisões e gerenciar as atividades diárias é importante para o seu sucesso - e para o sucesso da avaliação.*
- *Comunique-se com antecedência e com frequência. Mantenha seus parceiros engajados e ativos durante a avaliação das necessidades, em vez de permitir que se tornem observadores passivos (ver Greer, 1999). Esses parceiros internos e externos incluem a equipe de avaliação, patrocinadores e outros que podem fornecer informações para a avaliação ou usar os resultados para informar suas decisões. Consequentemente, desde o momento em que você inicia sua avaliação até que os resultados sejam comunicados, mantenha seus parceiros envolvidos na coleta de informações e na tomada de decisões até certo ponto. Seja ligando para eles uma vez por semana para pedir orientação, enviando exemplos de questionários por e-mail ou realizando reuniões de informação da comunidade, manter seus parceiros envolvidos exige que você não os esqueça por semanas ou meses. Afinal, se você perder o interesse durante o processo de avaliação das necessidades, é muito difícil recuperar esse interesse durante a implementação das atividades recomendadas.*
- *Mantenha seu foco nos resultados (ou não se distraia com processos ou soluções potenciais). Fique focado nos resultados a serem alcançados pela avaliação de suas necessidades. Frequentemente, você fica tão distraído com todas as atividades (como entrevistas, grupos de foco, gerenciamento de equipe e análise de desempenho) necessárias para completar uma avaliação de necessidades que perde o foco dos resultados pretendidos. Reveja rotineiramente as metas e objetivos de sua avaliação para garantir que todas as suas decisões sejam orientadas pelas metas de desempenho. Da mesma forma, quando soluções potenciais (incluindo pontes, estradas, novos computadores, poços, barragens, microcréditos, treinamento, orientação e outras atividades de melhoria) são mencionadas, não se distraia; concentre-se em definir suas necessidades como lacunas nos resultados. No final, os resultados de suas decisões serão significativamente melhores se você prosseguir com toda a avaliação de necessidades.¹⁰*

Onde se encaixa o modelo lógico de um projeto?

Modelos lógicos (também conhecidos como cadeias de resultados, estruturas de resultados, teoria do programa ou estruturas lógicas) são ferramentas comuns de planejamento, monitoramento, avaliação e comunicação usadas para orientar projetos de desenvolvimento (ver figura 2.2). Eles exibem as relações sequenciais que descrevem o que o projeto (ou programa) usa, faz, produz e entrega - bem como os efeitos desejados de curto e longo prazo (resultados sociais) desses esforços. Os modelos ilustram a "lógica" de como os investimentos (dinheiro, tempo, esforço e assim por diante) se destinam a alcançar uma série de resultados.

Figura 2.2 Modelos lógicos para planejamento, monitoramento e avaliação

Fonte: Baseado em Watkins (2007) e em vários trabalhos de Roger Kaufman, embora os rótulos para os três níveis de resultados (impactos, resultados, produtos) tenham sido modificados de seu modelo (resultados, produtos, produtos) para refletir a prevalente terminologia do modelo lógico e literatura de desenvolvimento internacional.

O modelo lógico funciona assim: entradas ou recursos são fornecidos para implementar atividades. As atividades devem resultar na produção e entrega de serviços ou produtos, que são saídas. Esses serviços ou produtos devem fazer com que algo mude na direção desejada. No curto e médio prazo, os efeitos do programa são resultados. Os efeitos de longo prazo do programa são chamados de impactos. Em suma, um modelo lógico descreve uma relação causal plausível entre as entradas e como essas entradas levarão aos resultados pretendidos.

Os **impactos** são os resultados sociais de longo prazo de um projeto ou programa. Os impactos normalmente se referem ao alcance de metas e às vezes são chamados de resultados de nível superior. Os exemplos incluem redução da mortalidade infantil e melhores taxas de crescimento econômico. A obtenção de resultados de nível superior geralmente está além do controle daqueles

que estão implementando um projeto, e os implementadores do projeto geralmente não devem ser responsabilizados exclusivamente por alcançá-los.

Os **resultados** são o efeito ou resultado de atividades e produtos no nível institucional ou organizacional. Os resultados refletem a aceitação, adoção ou uso de resultados por aqueles que deveriam se beneficiar do projeto. Os resultados são o que as coisas são alteradas por causa do projeto ou programa. Os exemplos incluem crianças que aprenderam mais porque a qualidade de sua educação melhorou e que têm menos doenças devido ao acesso à água potável. Resultados “bons” podem ser medidos.

Saídas são os serviços do lado da oferta ou produtos produzidos como resultado das atividades de um projeto. São exemplos a construção de 500 escolas, a formação de 1.500 enfermeiras, o aumento de 20% na produção de milho e um plano de fortalecimento dos programas de proteção social.

Atividades são o que o projeto faz com as entradas. Exemplos de atividades ou intervenções incluem construção de escolas, hospitais ou canais de irrigação; formação de professores; comprar livros didáticos; desenvolver planos; criação de parcerias; e imunizar crianças.

As **entradas** são os recursos do projeto, incluindo dinheiro, pessoal, instalações, equipamentos e conhecimentos técnicos.

Os modelos lógicos normalmente identificam um nível de entradas, um nível de processos e três níveis de resultados. Portanto, um elemento importante de um modelo lógico é a diferenciação de meios (entradas e atividades) e resultados (produtos, resultados e impactos), mas não deixe que isso cause confusão desnecessária. Algumas organizações, por exemplo, preferem chamar os três níveis de resultados de produtos, resultados e impactos; outras instituições se referem a eles como produtos, saídas e resultados. Ainda outras organizações usam terminologia diferente. Os termos são, no entanto, menos importantes do que o alinhamento dos resultados, garantindo assim que tudo o que um projeto usa, faz, produz e entrega dá as contribuições desejadas para as comunidades e a sociedade.

Ao planejar, use modelos lógicos (começando com impactos) para determinar quais resultados devem ser alcançados e, posteriormente, determinar quais processos e entradas atingirão melhor esses resultados. Ao monitorar ou avaliar projetos, use o modelo lógico para medir (a) se os recursos adequados foram obtidos, (b) se eles foram usados com eficiência nos processos do projeto, e (c) quais resultados (produtos, resultados e impactos) foram alcançados. A partir daqui, o ciclo do projeto de avaliar, planejar, agir, monitorar e avaliar pode começar novamente.

Quando disponíveis, os modelos lógicos são um recurso importante para informar a avaliação de suas necessidades e decisões subsequentes. Quando um modelo não está disponível, os resultados de sua avaliação de necessidades podem ser facilmente usados para criar um.¹¹ Na avaliação de suas necessidades, por exemplo, o modelo lógico pode fornecer uma estrutura para relacionar os resultados atuais e desejados (ver figura 2.3).

Observe que as necessidades são apenas lacunas nos resultados, não lacunas nas atividades ou insumos. Embora sua avaliação de necessidades deva examinar as lacunas para todos os elementos do modelo lógico, é importante diferenciar as lacunas nos resultados nos níveis de impactos, resultados e produtos das atividades e recursos usados para atingir os resultados.

Os modelos lógicos fornecem uma perspectiva sistêmica de projetos e oferecem uma estrutura útil para uma avaliação das necessidades, embora sua avaliação também deva olhar além do modelo lógico para garantir que as lacunas nos resultados sejam vistas de uma perspectiva sistêmica. Os modelos lógicos são predominantemente focados em projetos ou programas, o que significa que podem frequentemente perder as interdependências e relacionamentos que abrangem vários projetos, elementos essenciais para a tomada de decisões informadas. Por exemplo, o modelo lógico para um projeto de saúde reprodutiva provavelmente foi criado independentemente de projetos em outros setores (como agricultura ou transporte) ou projetos de outras agências de desenvolvimento (como projetos financiados por ONGs ou mesmo aqueles do governo cliente).

Figura 2.3 Modelos lógicos como uma estrutura de avaliação de necessidades

Fonte: Baseado no modelo de elementos organizacionais descrito em Kaufman (2003) e suas outras publicações. No entanto, deve-se notar que Kaufman se refere aos três níveis de resultados como produtos, produtos e resultados, sendo os últimos os resultados que beneficiam principalmente a sociedade. O foco de Kaufman nos resultados dos beneficiários em cada nível tem vantagens distintas sobre os pontos de referência baseados no tempo (como impactos de longo ou curto prazo) que são mais comuns na literatura de modelos lógicos. Na estrutura Kaufman, os principais beneficiários dos produtos são indivíduos e equipes, dos resultados são organizações e dos resultados é a sociedade, tornando mais fácil distinguir e alinhar os resultados durante a avaliação das necessidades. No entanto, dado o amplo uso da literatura de modelos lógicos em projetos de desenvolvimento internacional, usaremos saídas, resultados e impactos ao longo deste livro.

Use modelos lógicos como uma ferramenta para entender as relações do que é usado, feito, produzido, entregue e contribuído para a sociedade em geral. Isso guiará sua avaliação e garantirá que as decisões estratégicas, táticas e operacionais estejam alinhadas.

Que tipos de dados você deve coletar?

Os dados não tomam decisões, mas devem desempenhar um papel significativo no apoio à sua tomada de decisão. Em seu livro intitulado *The ROI of Human Capital*, Jac Fitz-Enz (2009) informa que é um imperativo de gerenciamento converter dados em informações significativas, transformar informações em inteligência relacionada a questões de negócios e, em seguida, compartilhar essa inteligência com outras pessoas. Avaliações de necessidades oferecem processos sistemáticos para fazer exatamente isso, fornecendo assim estrutura e ferramentas que orientam a tradução de dados em informações úteis que podem ser usadas para tomar decisões informadas sobre o que fazer a seguir, o que ao longo do tempo cria inteligência de negócios que pode ser compartilhada com outras.

As perspectivas da avaliação das necessidades também desempenham um papel vital na determinação (a) de quais técnicas de coleta de dados você usa; (b), como você faz perguntas dentro da técnica; (c) que perguntas você faz; e (d) como você analisa as informações resultantes para identificar, definir e priorizar as necessidades. Uma combinação de discrepância e perspectivas de investigação apreciativa é normalmente valiosa para garantir que sua avaliação determine o que está funcionando bem e onde melhorias podem ser feitas.

- Uma perspectiva de discrepância vê a avaliação das necessidades como um processo para identificar e medir as diferenças e inconsistências entre o que é e o que deveria ser no nível estratégico, tático ou operacional.
- Uma perspectiva de investigação apreciativa vê as necessidades de avaliação como um processo para envolver as pessoas em todo o sistema de desempenho para que possam construir organizações, programas e projetos em torno do que funciona, em vez de focar exclusivamente em tentar consertar o que não funciona.

Dado que as necessidades são definidas como lacunas de desempenho, uma perspectiva de discrepância de dados e informações é mais comumente associada a uma avaliação de necessidades. Os dados de discrepância são, na verdade, muito valiosos para informar as decisões e melhorar o desempenho, embora por si só não sejam suficientes para tomar decisões justificáveis de forma consistente que levem aos resultados desejados. Da mesma forma, a perspectiva da investigação apreciativa pode se concentrar demais na melhoria das atividades que já estão ocorrendo, sem reconhecer que a melhoria dos resultados pode exigir novas atividades que abordem deficiências

específicas ou expectativas de desempenho futuro. Assim, uma combinação das duas perspectivas é geralmente recomendada para uma avaliação abrangente das necessidades.

Coleta de dados de discrepância e coleta de informações

Avaliações de necessidades e decisões subsequentes geralmente se beneficiam de dados e informações sobre discrepâncias de desempenho. Projetos incompletos, prazos perdidos e baixa satisfação do cliente são discrepâncias entre as realizações desejadas e as realizações atuais que ajudarão a moldar sua avaliação e decisões. É, portanto, útil coletar dados e informações que podem descrever prontamente as discrepâncias de desempenho. Dados de pesquisa, respostas de entrevistas, resultados de grupos de foco, observações de desempenho, análises de documentos e outras ferramentas e técnicas de avaliação de necessidades descritas neste livro podem ser usadas para ilustrar discrepâncias de desempenho. Por exemplo, a pergunta da entrevista "Dado o contexto da nossa organização, qual seria o período de tempo desejado ou esperado para um projeto ir do conceito à aprovação do financiamento e quanto tempo leva atualmente?" oferece prontamente dados de discrepância que podem definir uma necessidade.

O valor das informações para ilustrar as discrepâncias de desempenho não é definido pelo tipo de dados. Dados qualitativos, quantitativos, concretos e de software podem ser usados com eficácia para apontar discrepâncias de desempenho. As diferenças descritivas nas percepções podem ser tão valiosas para a avaliação de suas necessidades quanto os dados numéricos extraídos de um banco de dados. As informações vistas de uma perspectiva de discrepância não dependem do tipo de dados que você tem, mas sim do ponto de vista que você usa para comparar esses dados com outras informações.

Coleta de dados de investigação apreciativa e coleta de informações

Focar exclusivamente nas discrepâncias de desempenho pode, no entanto, lançar uma sombra negra sobre as muitas realizações positivas em qualquer organização. Adotar uma perspectiva de investigação apreciativa atua para equilibrar a visão potencialmente negativa do desempenho. Ao identificar e destacar as realizações positivas, você está adicionando à sua avaliação informações valiosas sobre o que está funcionando bem e como você pode aproveitar esses resultados.

Como você faz ao observar o desempenho de uma perspectiva de discrepância, use várias ferramentas e técnicas de avaliação ao aplicar uma perspectiva de investigação apreciativa. Dessa perspectiva, você também pode realizar pesquisas, entrevistas, grupos de foco, observações e revisões com sucesso e pode usar outras ferramentas de avaliação. A diferença é que, em vez de procurar lacunas no desempenho, você está identificando os resultados benéficos das atividades atuais e determinando como eles podem ser melhorados para alcançar resultados futuros. 12

As informações coletadas de uma perspectiva de investigação apreciativa podem identificar atividades que devem ser mantidas ou expandidas para atingir os resultados desejados. Ao coordenar essas atividades de sucesso com as atividades de melhoria de desempenho que surgem de sua avaliação de necessidades, você pode aumentar a probabilidade de melhorias sustentáveis.

Coleção de dados diversos

Use uma integração semelhante de procedimentos de coleta de dados qualitativos (ou de qualidade), quantitativos (ou quantidade), concretos (ou externamente verificáveis) e soft (ou não externamente verificáveis) para garantir que a avaliação de suas necessidades seja robusta e diversa.

Tabela 2.3 Exemplos de ferramentas e técnicas de coleta de dados para cada tipo de dados

	Difícil (dados verificáveis externamente)	Suave (dados não verificáveis externamente)
Quantitativo (expressões numéricas de uma variável)	<ul style="list-style-type: none"> • Dados de desempenho • Análise de orçamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Avaliações de desempenho • Pesquisas em escala (por exemplo, 1 = discordo, 5 = concordo)^a
Qualitativo (expressões não numéricas de uma variável)	<ul style="list-style-type: none"> • Análise de um serviço de lista • Revisão de documento • Grupos de foco • Observações de desempenho de múltiplas fontes 	<ul style="list-style-type: none"> • Pesquisas de opinião • Entrevistas individuais • Observações de desempenho de fonte única

Source: Watkins (2007).

a. Os resultados de pesquisas em escala do tipo Likert são frequentemente considerados erroneamente como dados concretos porque resultam em dados quantificáveis. Este é um bom exemplo de porque você deve considerar os dados em ambas as dimensões (hard-soft e quantitativo-qualitativo), porque uma única dimensão pode levar à confusão ou ao uso de técnicas estatísticas inadequadas e conclusões relacionadas.

b. Os grupos focais podem oferecer aos participantes a capacidade de verificar a entrada de outros participantes, oferecendo, assim, verificação externa de dados de participantes individuais.

Cada uma das diferentes categorias de dados pode ser importante para sua avaliação. Cada um tem pontos fortes e fracos; portanto, incluir informações de uma variedade de categorias (por

exemplo, quantitativo suave e qualitativo definitivo) oferece uma visão mais equilibrada da necessidade (consulte a tabela 2.3).

Da mesma forma, as abordagens indutiva e dedutiva para análise devem ser consideradas após a coleta de dados. As abordagens indutivas começam com uma folha em branco para identificar tendências ou padrões emergentes. Por outro lado, as abordagens dedutivas começam com uma estrutura ou modelo e, em seguida, classificam os dados na estrutura prescrita. Ambas as abordagens podem ser técnicas eficazes e podem complementar-se na mesma avaliação de necessidades. No entanto, não existe uma fórmula fácil para determinar qual abordagem é apropriada para sua avaliação. Considere ambas as opções para cada categoria de dados e use a abordagem que melhor se ajusta ao seu contexto.

Quais ferramentas e técnicas deste livro você deve usar?

As avaliações de necessidades contam com um amplo conjunto de ferramentas e técnicas comuns para coletar informações e tomar decisões; muitas dessas ferramentas e técnicas também são aplicadas durante ou após uma atividade para fins de monitoramento, melhoria da qualidade e avaliação. De grupos de foco e entrevistas a cenários e diagramas de peixes, a maioria das ferramentas não são exclusivas para o processo de avaliação de necessidades; em vez disso, é a perspectiva “antes que uma decisão seja tomada” aplicada a cada ferramenta que define o valor de uma avaliação de necessidades.

Sua avaliação, por exemplo, pode ser usada para determinar que combinação de programas de assistência social melhorará a qualidade de vida das pessoas pobres que vivem em comunidades rurais. Os resultados da avaliação podem levar a uma série de atividades destinadas a alcançar os resultados desejados. No entanto, o contexto das comunidades está sempre mudando (por exemplo, desastres naturais ocorrem, mudanças na liderança do governo podem reduzir o financiamento e os padrões de emigração mudam), e a implementação de projetos é frequentemente muito diferente do que se pretendia (por exemplo, projeto os líderes podem não trabalhar com os líderes comunitários como se imaginava, os membros da equipe do projeto podem deixar o país ou novas tecnologias podem oferecer melhorias imprevistas ao projeto).

Os projetos de desenvolvimento são, portanto, complexos e muitas vezes imprevisíveis.

Apesar dessa imprevisibilidade, sua avaliação de necessidades deve definir e priorizar necessidades e, em seguida, deve apoiar decisões sobre o que fazer. Além disso, seu sucesso é frequentemente medido de acordo com os resultados das atividades que foram recomendadas neste

ambiente em constante mudança. Sua avaliação, portanto, não pode contar com apenas uma ferramenta (por exemplo, uma pesquisa) para coletar informações e outra (por exemplo, enquetes) para tomar decisões. Normalmente, você deseja ter (e usar) várias ferramentas opcionais para atender às altas expectativas.

As ferramentas e técnicas de avaliação de necessidades incluídas neste livro oferecem apenas uma amostra das muitas maneiras pelas quais você pode reunir informações, tomar decisões e melhorar o desempenho. Ao mesmo tempo, geralmente é desafiador decidir quais ferramentas ou técnicas são melhores para a avaliação de suas necessidades. Para algumas avaliações, as técnicas de grupo de foco podem ser mais valiosas para garantir a adesão do parceiro. Para outras avaliações, uma combinação de ferramentas analíticas e técnicas de tomada de decisão em grupo pode fazer mais sentido. As escolhas, entretanto, raramente são fáceis. Por esse motivo, dividimos as ferramentas e técnicas em duas categorias para aplicativos de avaliação de necessidades: coleta de informações e tomada de decisão.

Algumas das ferramentas (como a técnica Delphi na página 137 ou pesquisas de resposta dupla na página 116) são mais eficazes quando você está trabalhando com um grande número de parceiros na avaliação de suas necessidades, enquanto outras (como entrevistas na página 106, diagramas de Ishikawa na página 197 ou mapeamento de conceito na página 220) podem ser usados igualmente com grupos pequenos ou grandes. Da mesma forma, ferramentas e técnicas, como pesquisas e análise multicritério, podem fornecer fatos e números úteis de maneiras quantificadas, enquanto entrevistas, estudos de caso e cenários fornecem informações qualitativas que também são úteis na tomada de decisões.

Escolher a combinação certa de ferramentas e técnicas para coletar informações e tomar decisões é, portanto, muito mais uma arte do que uma ciência. Suas experiências, histórico e confiança no uso de qualquer uma das ferramentas e técnicas deste livro também devem informar sua decisão. Se você tiver os recursos para usar especialistas, como facilitadores de grupos de discussão, entrevistadores ou analistas de retorno do investimento, esse envolvimento também influenciará as opções disponíveis para concluir a avaliação de suas necessidades.

Além disso, desenvolvemos dois guias para ajudá-lo a selecionar as ferramentas adequadas para o seu contexto. No apêndice A, você encontrará (a) Ferramentas e técnicas a serem consideradas e (b) o Guia para seleção de ferramentas e técnicas. Esses guias podem ser recursos valiosos para identificar, comparar e escolher as ferramentas e técnicas para sua próxima avaliação.

Quando você tem informações suficientes?

Determinar quando você tem informações “suficientes” para tomar decisões informadas e justificáveis depende muito das decisões que você está tentando tomar e das consequências dessas escolhas. Felizmente, ao aplicar muitas das ferramentas e técnicas colaborativas descritas neste livro, fica mais facilmente evidente quando você tem informações suficientes para seguir em frente ou quando mais informações são necessárias para tomar decisões justificáveis.

Por exemplo, se você estiver usando uma técnica de grupo nominal (consulte a página 166) para tomar uma decisão, os participantes o informarão quando forem necessárias mais informações para prosseguir. Da mesma forma, sem os dados necessários, você não será capaz de completar adequadamente uma análise multicritério (consulte a página 171) sem voltar para coletar mais informações. Frequentemente, com outras técnicas, um indicador de que você coletou dados suficientes é quando você começa a ouvir os mesmos comentários repetidamente.

Quando você acreditar que sua avaliação coletou informações suficientes para informar uma decisão justificável, passe para a próxima etapa em seu plano. Se você chegar à etapa de decisão e não conseguir tomar uma decisão que seja justificada pelos resultados de sua avaliação, poderá sempre voltar para coletar as informações ausentes.

A maioria das avaliações de necessidades que são feitas no contexto da tomada de decisão organizacional não aplica padrões estatísticos para tamanhos de amostra ou intervalos de confiança. Para os pesquisadores, as diretrizes são claras sobre essas questões. Dentro de uma organização, entretanto, os dados de um membro da equipe com conhecimento e experiência podem valer mais do que os resultados da pesquisa com 100 membros da equipe selecionados aleatoriamente. O objetivo de sua avaliação de necessidades é informar uma decisão e, portanto, você tem bastante latitude para determinar quando dados suficientes foram coletados.

À medida que as decisões aumentam de importância, você pode, no entanto, querer examinar os padrões estatísticos para o tamanho da amostra e os intervalos de confiança relacionados (conforme aplicados na análise de dados quantitativos). Por exemplo, se a sua avaliação de necessidades procura identificar as necessidades das populações de HIV / AIDS em cinco países, e se você determinar que uma pesquisa está entre as ferramentas de coleta de dados a serem usadas para reunir as informações necessárias, então seria importante trabalhar com um estatístico para determinar os procedimentos de amostragem apropriados, o tamanho da amostra e os intervalos de confiança relacionados antes de conduzir a pesquisa.

Embora não coletar informações suficientes para informar as decisões seja um risco ao conduzir uma avaliação das necessidades, outro risco é a tentação de continuar coletando dados em vez de tomar uma decisão. Em todas as avaliações, você deve pegar as informações de que dispõe em algum momento e deve decidir (ou recomendar) quais atividades devem ser utilizadas para atingir os resultados. Faça o seu melhor para encontrar um equilíbrio apropriado entre os dois riscos - ter muito pouco ou nunca acreditar que tem o suficiente - dentro do contexto de sua avaliação.

Como você usa as informações que coletou para tomar decisões?

Para começar, verifique se você tem as informações “certas” para tomar as decisões necessárias. Desde ter informações que definem claramente os resultados desejados e medem os níveis atuais de desempenho, até ter informações sobre quais soluções potenciais podem alcançar os resultados desejados e saber quanto elas podem custar, é importante que sua avaliação de necessidades colete informações que podem levar a uma decisão justificável sobre o que fazer.

Para cada variável que é importante para suas decisões (por exemplo, produtividade da força de trabalho, motivação dos funcionários, políticas governamentais, satisfação do cliente, despesas trimestrais, níveis de pobreza, qualidade de vida e assim por diante), você deve coletar dados e informações sobre os resultados que deve ser realizado e os resultados que estão sendo alcançados. Também é útil ter informações que apoiem a melhor maneira de fazer as melhorias. Embora você não possa prever o futuro, você pode usar as informações para apoiar previsões, cenários ou retornos antecipados sobre os investimentos.

Sozinho, determinar o tamanho da lacuna (resultados desejados menos os resultados atuais) raramente fornece uma imagem completa. Saber, por exemplo, que os resultados desejados de seus clientes são significativamente mais elevados do que aqueles descritos no plano estratégico atual de sua organização, é uma informação valiosa. As organizações frequentemente estão fora de contato com seus clientes diretos e indiretos.

Da mesma forma, muitas vezes presumimos que todos em nossa organização se esforçam para alcançar as mesmas metas e objetivos. A realidade é que se você perguntasse a dez pessoas que realizam o mesmo trabalho dentro de sua organização quais os resultados esperados que obtenham, normalmente obteria pelo menos oito respostas diferentes. Documente as percepções (ou percepções errôneas) do desempenho desejado entre os membros da equipe e compare-as com as expectativas da organização, dos clientes e de outros parceiros.

Da mesma forma, analise as informações que você coleta sobre o desempenho desejado para obter insights sobre as prioridades de diferentes partes interessadas - dentro e fora da sua organização. Rotineiramente, em uma avaliação de necessidades, você descobrirá que os grupos percebem as metas de desempenho de forma diferente (por exemplo, membros da equipe da sede em contraste com membros da equipe de campo, gerentes em contraste com clientes ou administradores em contraste com treinadores). Para um grupo, os resultados desejados são X; para o outro grupo, os objetivos são Y. Ambos os conjuntos de objetivos podem estar certos, ambos podem estar errados ou a resposta pode estar em algum ponto intermediário. Em qualquer caso, esta análise produz informações essenciais para orientar suas decisões.

Uma avaliação de necessidades bem-sucedida coleta dados para definir e compreender as necessidades e para identificar e comparar soluções alternativas. O princípio da equifinalidade da teoria dos sistemas nos diz que, para qualquer necessidade, sempre há várias opções para alcançar os resultados desejados.¹³ Os dados que você coleta podem ajudar a determinar quais soluções (normalmente em combinações) devem ser consideradas (ver caixa 2.4).

Box 2.4 Encontrando opções: um exemplo

Por meio de entrevistas, você aprende que existem várias opções para reduzir o número de doenças transmitidas pela água em comunidades rurais e, em seguida, por meio de análises de documentos, você aprende mais as vantagens e desvantagens de cada opção, bem como as outras mudanças que devem ocorrer na comunidade cada opção para ter sucesso.

Da mesma forma, as especificações de engenharia para cada opção fornecem informações úteis sobre os custos de manutenção. Usando esses dados, você pode tomar decisões informadas sobre quais opções funcionarão melhor no contexto de determinado país.

O uso de informações para orientar suas decisões frequentemente requer que você primeiro transforme dados brutos (como relatórios de produtividade, avaliações de desempenho ou notas de entrevistas) em informações utilizáveis. Técnicas de análise de dados são normalmente usadas para facilitar essa transformação. Por exemplo, você pode escolher uma técnica de análise qualitativa para transformar notas de vários grupos de foco em respostas temáticas que ilustram as principais descobertas. Ou você pode usar correlações quantitativas para identificar relações entre relatórios de produtividade e relatórios financeiros trimestrais.

Muitas tecnologias para resumir dados quantitativos (ou numéricos) estão agora disponíveis.¹⁴ Frequências, médias e até mesmo desvios-padrão podem ser facilmente obtidos a partir de dados de planilhas usando tais programas. Esses resumos descritivos dos dados geralmente têm mais valor para os tomadores de decisão do que páginas e páginas de dados brutos. O software de planilha também facilita a ilustração de informações usando gráficos, tabelas ou tabelas para comunicar facilmente os resultados da avaliação de necessidades.

Da mesma forma, várias páginas que transcrevem as discussões em grupos de foco ou entrevistas raramente são de grande valor na tomada de decisões. Em vez disso, use abordagens indutivas, dedutivas ou combinadas para reduzir os dados qualitativos para que se tornem temas pertinentes e citações construtivas.

No entanto, as informações por si só não são suficientes para tomar decisões de qualidade de maneira consistente. A informação deve ser transformada em conhecimento útil por meio da reflexão, de links para questões organizacionais e do compartilhamento com outras pessoas para obter perspectivas valiosas. Muitas das ferramentas e técnicas deste livro são projetadas para facilitar esses processos. Da análise de mesa (consulte a página 180) e técnica de grupo nominal (consulte a página 166) a cenários (consulte a página 202) e análise multicritério (consulte a página 171), há muitas maneiras de facilitar a tomada de decisão ajudando a transformar informações em conhecimento.

Permanecer flexível é essencial para a avaliação de suas necessidades. As conversas iniciais fornecerão orientação sobre qual conhecimento é necessário para tomar decisões informadas, mas as conversas posteriores irão frequentemente transformar ou expandir esses requisitos, enviando você de volta para coletar mais dados para informar as decisões pendentes. Estruturas rígidas para determinar quais dados podem ser coletados e quais informações são necessárias para informar decisões justificáveis simplesmente não funcionam.

Observe várias opções ao procurar soluções e, em seguida, use os critérios de desempenho acordados para avaliar cada uma de suas alternativas (bem como combinações de alternativas). Escolha o conjunto de atividades de melhoria que provavelmente alcançará os resultados desejados de maneira sustentável.

É claro que não há garantias. Como a avaliação de suas necessidades se concentra na coleta de informações para informar as decisões antes que sejam tomadas, tudo o que você precisa fazer são previsões, estimativas ou “melhores suposições” de quais resultados podem ser alcançados por meio de várias atividades. Essa é apenas a natureza das avaliações de necessidades.

Felizmente, com base em experiências anteriores e por meio de pesquisas metódicas, você pode frequentemente antecipar o desempenho futuro com bastante precisão. Embora as avaliações de necessidades não possam prever todos os aspectos do futuro, as características de uma avaliação sistemática aumentam a probabilidade de tomar decisões de qualidade, dando a você a oportunidade de fazer escolhas bem informadas que equilibram os riscos e recompensas potenciais.

Quais atividades você deve considerar como soluções?

Não comece nenhuma avaliação de necessidades com uma solução em mente - nem treinamento, nem um novo trem de alta velocidade, nem um novo programa de conscientização sobre HIV / AIDS, nem um novo aplicativo de software, nem uma reforma da política econômica, nem mesmo um ótimo motivacional seminário por um dos principais especialistas em sua disciplina.

As avaliações de necessidades não valem o seu tempo se você está procurando apenas racionalizar uma decisão que já foi tomada. Em vez disso, insira cada avaliação de necessidades com uma folha em branco; em seguida, reúna informações sobre as necessidades de desempenho, vincule lacunas de desempenho a fatores contribuintes, procure ideias criativas, avalie soluções e avalie atividades alternativas.

Embora você possa entrar em uma avaliação de necessidades com algumas ideias e experiências sobre quais soluções podem ser apropriadas para alcançar resultados ou o que os funcionários do ministério desejam fazer, você deve manter essas soluções possíveis até que possam ser avaliadas junto com as alternativas. Os instrutores, por exemplo, frequentemente inserem uma avaliação de necessidades apenas para racionalizar o treinamento como a resposta para cada necessidade. Da mesma forma, os especialistas no desenvolvimento de sistemas de irrigação podem descobrir que suas avaliações de necessidades justificam de forma recorrente a criação de sistemas de irrigação. Afinal, quase todos se sentem mais à vontade para recomendar soluções com as quais já estão bastante familiarizados por experiências anteriores. Quer seja cavando poços, treinando professores, construindo barragens, redigindo políticas, garantindo empréstimos ou qualquer outra atividade, selecionar prematuramente uma solução antes de concluir uma avaliação de necessidades formal ou informal raramente leva a melhorias sustentáveis nos resultados. (Veja também Watkins e Leigh 2010.)

Você deve colocar as soluções preferidas de lado, mesmo quando outras pessoas (incluindo seu chefe ou mesmo aqueles que estão patrocinando a avaliação das necessidades) recomendem uma solução plausível no início do processo de avaliação. Segure essas soluções preferidas até que possam ser avaliadas de forma justa. Não os despreze de forma alguma, mas não os apresente como soluções possíveis, a menos que os resultados da avaliação de suas necessidades justifiquem seu potencial.

Inclua em sua lista de soluções opcionais aquelas que fizerem mais sentido em seu contexto. Sempre há opções, então não se contente com a primeira ou duas soluções possíveis que são mencionadas. Continue e ouça o que as pessoas estão lhe dizendo durante a avaliação de necessidades. Ao mesmo tempo, seja criterioso e inclua apenas aqueles que podem alcançar os resultados desejados dentro das restrições de seu contexto.¹⁵

Finalmente, soluções únicas raramente alcançam melhorias sustentáveis no desempenho. Eles normalmente tratam de apenas um aspecto de todo um sistema de desempenho. A criação de um programa de avaliação de desempenho, por exemplo, pode ser um projeto valioso para melhorar o desempenho em um ministério do governo. Mas por si só, as avaliações de desempenho não abordam o sistema de desempenho completo, deixando assim motivação, conhecimento e habilidades, capacidade, incentivos e outros elementos de desempenho sem supervisão. Use ferramentas como a pirâmide de desempenho (página 236) para garantir que as atividades selecionadas como resultado de sua avaliação de necessidades abordem todo o sistema de desempenho.¹⁶

Como você decide quais atividades implementar?

Pode ser um desafio decidir (ou selecionar) quais atividades de melhoria irão atingir melhor os resultados desejados, dadas as características e restrições exclusivas de sua avaliação. Comece usando as descobertas de sua avaliação de necessidades para vincular as atividades de melhoria em potencial aos fatores causais que estão levando a um desempenho inferior ao desejado. Em seguida, avalie cada uma de suas opções em relação aos padrões (ou critérios) de desempenho gerados em sua avaliação. Você também deve avaliar diferentes combinações das soluções para determinar a "combinação" apropriada. Em muitas situações, você pode aplicar técnicas participativas, como comparação de pares (ver página 187) e análise multicritério (ver página 171) para determinar quais combinações podem melhor alcançar os resultados desejados de maneira sustentável.

Diversas variáveis devem ser utilizadas para determinar quais atividades - ou combinações de atividades - são "certas" para sua situação. As variáveis incluem o seguinte:

- ✓ O tipo de lacuna - estratégica, tática, operacional ou todas as três - e seu nível de prioridade
- ✓ Os fatores causais para a necessidade (por exemplo, prioridades conflitantes, novos requisitos de habilidades, falta de clareza, incentivos inadequados)
- ✓ O que a organização ou país já está fazendo (por exemplo, programas de desenvolvimento existentes, mentoria ou iniciativas estratégicas)
- ✓ A capacidade das atividades de alcançar os resultados desejados
- ✓ A adequação das atividades para a organização e sua cultura
- ✓ A viabilidade das atividades serem implementadas com sucesso
- ✓ Os custos econômicos das atividades em relação aos resultados benéficos¹⁷

No entanto, não existe uma maneira melhor de pesar as variáveis. Em alguns contextos, a viabilidade econômica guiará a maioria das decisões (como quando os recursos são muito limitados), enquanto em outras ocasiões a obtenção dos resultados necessários pode orientar a maioria das suas decisões (como ao responder a um desastre natural). Da mesma forma, muitas avaliações contam com ferramentas de tomada de decisão em grupo (como a técnica de grupo nominal na página 166), enquanto outras contam com técnicas analíticas (como a análise multicritério na página 171). Portanto, o apêndice A inclui dois guias para ajudá-lo a determinar quais ferramentas e técnicas deste livro são mais úteis para sua avaliação atual: Ferramentas e técnicas a serem consideradas (na página 269) e o Guia para seleção de ferramentas e técnicas (na página 273).

Ao decidir entre suas opções, especialmente ao liderar um grupo em direção a uma decisão, pode ser útil limitar o número de soluções potenciais que são apresentadas. Oferecer muitas opções pode levar à paralisia de decisão ou criar expectativas irrealistas do que pode ser alcançado de forma realista.¹⁸ Você pode, por exemplo, desejar completar uma revisão inicial das opções para remover

qualquer uma que não atenda aos padrões mínimos para uma solução viável (por exemplo, está além do orçamento do projeto). Você deve informar ao grupo as opções que foram removidas e o porquê, mas então focar o grupo na análise das opções restantes para ver qual pode melhor alcançar os resultados desejados dentro das restrições de seu contexto.

Como você sabe quando termina a avaliação de suas necessidades?

Sua avaliação não deve terminar até que você tenha informações e conhecimentos úteis suficientes para tomar as decisões que foram os motivadores da avaliação em primeiro lugar. Portanto, volte frequentemente às perguntas que você está tentando responder como guias, garantindo assim que tempo e dinheiro não sejam perdidos na busca por informações que não ajudarão na tomada de decisões pendentes. Sua capacidade de fornecer recomendações bem informadas sobre as respostas às perguntas orientará a avaliação de suas necessidades e o ajudará a determinar quando sua avaliação será concluída.

As necessidades não são, entretanto, artefatos constantes dentro das organizações. Novas necessidades surgem regularmente, enquanto as antigas necessidades são atendidas ou tornadas irrelevantes. Mudanças dentro da organização podem moldar a permanência das necessidades, como quando uma nova liderança altera a direção estratégica ou quando outros projetos de melhoria alcançam os resultados desejados. Da mesma forma, as mudanças externas influenciarão e moldarão as necessidades da sua organização, como quando as políticas governamentais mudam ou um desastre natural afeta uma comunidade. Como tal, as necessidades mudam com o tempo, da mesma forma que os indivíduos, organizações, comunidades e sociedades inteiras mudam (ver tabela 2.4). Embora sua avaliação possa ser muito precisa e útil hoje, é importante monitorar as necessidades e atualizar sua avaliação sempre que alterações significativas forem encontradas.¹⁹

Essa instabilidade de necessidades muitas vezes exige que as avaliações de necessidades se tornem um “meio de negócios” em vez de uma atividade discreta; ou seja, embora as avaliações de necessidades formais possam ser feitas como projetos com prazo limitado, a abordagem de avaliação para informar as decisões deve se tornar uma parte inerente da cultura da organização.

Na maioria das vezes, os resultados de uma avaliação de necessidades são resumidos em um relatório de avaliação ou apresentação, embora muitas vezes a avaliação continue até que os resultados tenham sido comunicados à maioria dos parceiros da avaliação. Tecnicamente, a maioria das definições de avaliação de necessidades termina o processo quando decisões justificáveis são tomadas em relação às atividades que melhor melhorarão o desempenho. No entanto, as descobertas da avaliação das necessidades são frequentemente os primeiros recursos a serem usados no projeto, desenvolvimento, implementação e avaliação de qualquer esforço de melhoria. portanto, seu envolvimento com a avaliação de necessidades frequentemente levará a contribuições contínuas ao longo do restante da iniciativa de melhoria (ver caixa 2.5).

Tabela 2.4 Tipologia de Necessidades

Necessidades	Descrição	Exemplos
Necessidades contínuas	Lacunas nos resultados que são conhecidas da avaliação anterior e são monitoradas de maneira contínua	Para uma região do país, o número de casos de HIV / AIDS e a porcentagem de crianças que concluem o curso completo do ensino fundamental permaneceram relativamente estáveis em relação às metas do projeto nos últimos 10 anos e continuam a representar necessidades significativas.
Necessidades de mudanças	Lacunas nos resultados que se ajustam em tamanho, escopo, importância ou outras características em resposta a mudanças internas ou externas à sua organização ou comunidade	Uma inundação rural reduz significativamente a produção agrícola, aumentando assim drasticamente as lacunas de desempenho para uma série de necessidades relacionadas com alimentação e saúde que anteriormente estavam estáveis por vários anos.
Necessidades emergentes	Lacunas nos resultados que surgem quando novos resultados desejados são identificados ou quando há mudanças imprevistas no desempenho atual	Como resultado de conflitos em um país vizinho, novos padrões de imigração estão alterando significativamente as demandas feitas aos governos locais, gerando novas necessidades em um momento em que um grande parceiro de desenvolvimento anunciou uma redução nos serviços na área.

Nota: Os estudos de caso que ilustram as várias necessidades dos países em desenvolvimento estão incluídos no relatório de avaliação das necessidades das Nações Unidas (2004) sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.

Como você pode ver, definir o final para uma avaliação de necessidades pode ser difícil por muitos motivos. Embora as etapas formais do projeto possam chegar ao fim quando o relatório final for escrito ou quando uma apresentação resumida for dada às partes interessadas, os efeitos

contínuos da avaliação das necessidades frequentemente o manterão engajado no rastreamento das necessidades ao longo do tempo, auxiliando na melhoria projetos, e na gestão de esforços de avaliação subsequentes.

Caixa 2.5 Papel Contínuo: Um Exemplo

Se os resultados de sua avaliação de necessidades sugerirem reformas específicas nas políticas tributárias para apoiar o desenvolvimento da primeira infância e o desenvolvimento de um programa de resposta social rápida dentro do Ministério de Desenvolvimento Comunitário, então suas experiências com a conclusão da avaliação de necessidades provavelmente serão valiosas para ajudar no desenvolvimento, implementação, melhoria e avaliação subsequente dessas duas atividades.

Afinal, a avaliação das necessidades fornece a base para as atividades selecionadas (identificando e definindo os resultados que se pretendem alcançar) e, simultaneamente, fornece os critérios de avaliação sobre os quais as decisões são tomadas sobre como melhorar os resultados no futuro.

O que deve ser feito em um relatório e apresentação de avaliação de necessidades?

Embora as avaliações de necessidades informais normalmente terminem com apenas uma decisão ou escolha, a maioria das avaliações de necessidades formais termina com alguma forma de relatório e apresentação. O conteúdo, extensão, formato e público para o relatório e apresentação são frequentemente definidos pelas normas de sua organização. A intenção do relatório e da apresentação pode ser comunicar descobertas e recomendações a parceiros internos, externos ou ambos. Ou um relatório escrito pode ser principalmente para comunicações externas, enquanto internamente uma breve apresentação para os patrocinadores do projeto pode ser o costume. Depende apenas da sua organização e do contexto da sua avaliação.

O conteúdo do seu relatório de avaliação de necessidades também pode variar amplamente conforme determinado por vários fatores, incluindo (a) o público, (b) o formato (por exemplo, site versus relatório impresso), (c) o escopo da avaliação (estratégico, tático, operacional ou todos os três), (d) o tipo de necessidades identificadas (estável, variável, emergente ou todos os três), (e) a quantidade e os tipos de dados coletados, (f) o número de atividades alternativas de melhoria considerada, e (g) a importância das decisões a serem tomadas com base no relatório (ou apresentação) (ver tabela 2.5).

Os resumos executivos costumam ser a parte mais lida de um relatório; portanto, essa seção normalmente exigirá uma quantidade significativa de atenção. Um bom resumo executivo tem normalmente menos de 10 por cento do comprimento de todo o relatório, incluindo o propósito e

escopo da avaliação, métodos usados, resultados encontrados, conclusões e recomendações, limitações e outras informações de apoio que podem ser importantes para os leitores e decisões fabricantes. Idealmente, o sumário executivo apresenta uma visualização do relatório principal, ajudando assim os leitores a construir uma estrutura mental para organizar e compreender os detalhes do relatório.

Tabela 2.5 Conteúdo típico de um relatório de avaliação de necessidades e apresentação

Relatório de avaliação	Apresentação de avaliação
Sumário executivo	Agenda
Introdução	Introdução
Propósito, metas, objetivos	Propósito, metas, objetivos
Necessidades	Sumário executivo
Métodos para identificar as necessidades	Necessidades
Necessidades de identificação de dados	Métodos para identificar as necessidades
Ações consideradas	Necessidades de identificação de dados
Métodos para identificar alternativas	Ações consideradas
Dados sobre alternativas	Métodos para identificar alternativas
Critérios para comparar	Dados sobre alternativas
Conclusões	Critérios para comparar
Decisões ou recomendações	Conclusões
Agradecimentos	Decisões ou recomendações
Anexo: dados de apoio	Agradecimentos
Anexo: ferramentas e instrumentos	Recursos adicionais

Nota: Em seu livro intitulado First Things Fast, Allison Rossett (1999) fornece uma discussão útil e um conjunto de exemplos do que pode ser incluído em um relatório de avaliação de necessidades focado em treinamento.

Em sua organização, entretanto, a realidade pode ser que a maior parte do seu público lerá apenas o resumo executivo - com os mais afetados pelas descobertas lendo o relatório completo. Portanto, muitas vezes uma heurística útil ao escrever um resumo executivo é presumir que o público não lerá o relatório completo; assim, você é pressionado a ser muito claro e conciso enquanto inclui todas as informações essenciais para a tomada de decisões.

Em todo o seu relatório, use tabelas e gráficos quando apropriado para ilustrar os dados. Os leitores (ou espectadores, no caso de uma apresentação) podem se beneficiar de imagens que resumem os dados em formatos fáceis de ler e entender. Normalmente, os gráficos são mais valiosos quando você pode ilustrar as relações significativas entre duas ou mais variáveis em uma imagem (por exemplo, dados de tendência no número de crianças que concluem um curso completo de educação primária junto com dados sobre projetos financiados por doadores concluídos no país)

Dependendo do contexto de seu relatório ou apresentação (como tamanho, público ou formato), é importante encontrar um equilíbrio adequado de detalhes e resumos. Pode ser tentador, por exemplo, incluir páginas e páginas de dados detalhados que fundamentam suas conclusões em um relatório de avaliação. Mas se o público do seu relatório não tem tempo para revisar os dados em detalhes, então não é um componente necessário. Em tais situações, você pode publicar os dados detalhados em uma página da web para leitores interessados e pode simplesmente fornecer um resumo no relatório escrito.

Ao mesmo tempo, seu relatório ou apresentação deve fornecer detalhes suficientes para apoiar suas decisões (ou recomendações). Os leitores (ou visualizadores) frequentemente têm padrões elevados para avaliações de necessidades, muitas vezes esperando que a avaliação forneça respostas claras que garantam o sucesso futuro - o que, obviamente, não é realista. No entanto, você deve se esforçar para cumprir seus padrões, incluindo dados e informações suficientes no relatório ou apresentação para apoiar suas conclusões, recomendações e decisões.

Finalmente, você deve, como dizem, ter “pele grossa”. Quase todo relatório ou apresentação de avaliação de necessidades leva a recomendações ou decisões que algumas pessoas apoiam e outras não. Os apoiadores costumam ler o resumo executivo e ficam satisfeitos com as conclusões, mesmo quando os desafiadores examinam de perto cada declaração, método, fonte de dados, técnica de análise e conclusão para encontrar falhas em suas decisões ou recomendações. E como as avaliações de necessidades lidam com pessoas, organizações e previsão de resultados futuros, é provável que haja imperfeições em todas as avaliações de necessidades. Nesse ponto, tudo o que você pode fazer é apresentar os fatos da forma mais honesta possível. Seguindo os processos sistemáticos deste livro - bem como aplicando suas ferramentas, técnicas, guias e listas de verificação - você pode, no entanto, minimizar as falhas que os desafiadores podem usar para desmentar suas descobertas.

Notas

1. Para obter informações adicionais sobre como gerenciar um projeto de avaliação de necessidades, você deve revisar a série de cinco livros de Jim Altschuld, de 2010, intitulada *The Needs Assessment Kit*.
2. A indústria do tabaco nos Estados Unidos oferece vários exemplos de alto perfil do que acontece quando as decisões são tomadas fora do contexto dos resultados sociais (especialmente quando os lucros de curto prazo são o guia dominante para as decisões).
3. Aquilo a que Peter Drucker se refere como as “condições limites” ao tomar decisões (ou seja, as especificações que as respostas devem satisfazer).
4. Com base na definição de necessidades de Roger Kaufman.
5. Baseado na série de cinco livros de Altschuld (2010).
6. Baseado em Nutt (2008).
7. Veja a série de cinco livros de Altschuld (2010) para mais informações sobre a construção de um comitê de avaliação de necessidades eficaz.
8. Baseado em parte em Klinder (2005).

- 10.9. Descrições úteis e guias para desenvolver gráficos de Gantt e PERT estão disponíveis em http://www.ehow.com/facts_4844081_between-gantt-charts-pert-charts.html.
- 11.10. A pesquisa de Nutt (2008) ilustra que encerrar a avaliação das necessidades quando a primeira solução viável estiver sendo apresentada reduzirá os resultados benéficos da decisão.
- 12.11. A Fundação Kellogg oferece um guia gratuito para o desenvolvimento de modelos lógicos em <http://www.wkkf.org/knowledge-center/resources/2006/02/WK-KelloggFoundation-Logic-Model-Development-Guide.aspx>.
- 13.12. Você também pode determinar que os resultados atuais não precisam ser melhorados, apenas mantidos. Nessas situações, você deseja garantir que quaisquer atividades de melhoria resultantes de sua avaliação de necessidades não tenham um impacto negativo nos resultados atuais.
- 14.13. Mais especificamente, qualquer necessidade dentro de um sistema aberto, que abrange a maioria das organizações e atividades organizacionais.
- 15.14. Esses programas de software de planilha incluem Microsoft Excel, OpenOffice Calc (software de planilha grátis) ou Google Documents (planilhas online grátis).
- 16.15. Muitas opções podem paralisar sua capacidade de tomar uma decisão, aumentar as expectativas além do que pode ser alcançado de forma realista ou levar a uma segunda suposição prolongada do que você decidiu (ver Schwartz 2003).
- 17.16. Consulte também <http://www.needsassessment.org> para entrevistas em áudio sobre várias atividades de melhoria de desempenho de treinamento e não treinamento.
- 18.17. Baseado em Stolovich e Keeps (2009).
- 19.18. Schwartz (2003).
- 20.19. No volume de visão geral de sua série de cinco livros, Altschuld (2010) identifica ainda sete tipos de necessidades que podem ser examinadas em uma avaliação de necessidades. Cada categoria também pode ser considerada em termos de necessidades constantes, variáveis ou emergentes.
 - 21.1. Necessidades presentes (curto prazo) e futuras (longo prazo)
 - 22.2. Necessidades graves versus leves
 - 23.3. Necessidades de manutenção / atualização (ou seja, não precisa agora, mas será se os resultados não forem mantidos ou atualizados)
 - 24.4. Necessidades de colaboração (ou seja, necessidades que abrangem várias organizações e devem ser atendidas em conjunto)
 - 25.5. Necessidades de nível 1, 2 e 3 (ou seja, necessidades daqueles que recebem serviços, necessidades daqueles que prestam serviços e necessidades do sistema geral para apoiar o anterior)
 - 26.6. Necessidades de ativos ou capacidade (ou seja, necessidades da perspectiva do que está funcionando e como desenvolver os pontos fortes)
 - 27.7. Necessidades retrospectivas (ou seja, necessidades que são avaliadas durante ou no final de um projeto em conjunto com uma avaliação formativa ou sumativa)

References

- Altschuld, James W., ed. 2010. *The Needs Assessment Kit*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. [A 5-volume series with individual titles]
- Altschuld, James W., and David D. Kumar. 2010. *Needs Assessment Phase I: An Overview* (Book 1 of *Needs Assessment Kit*). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 - Altschuld, James W., and J. Nicholls Eastmond Jr. 2010. *Needs Assessment Phase II: Getting Started* (Book 2 of *Needs Assessment Kit*). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

- Altschuld, James W. 2010. *Needs Assessment Phase III: Collecting Data* (Book 3 of *Needs Assessment Kit*). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Altschuld, James W., and Jeff ry L. White. 2010. *Needs Assessment Phase IV: Analysis and Prioritization* (Book 4 of *Needs Assessment Kit*). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Stevahn, Laurel A., and Jean A. King. 2010. *Needs Assessment: Phase V: Taking Action for Change* (Book 5 of *Needs Assessment Kit*). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Fitz-Enz, Jac. 2009. *The ROI of Human Capital: Measuring the Economic Value of Employee Performance*. 2009. New York: AMACOM.

Greer, Michael. 1999. "Planning and Managing Human Performance Technology Projects." In *Handbook of Human Performance Technology: Improving Individual Organizational Performance Worldwide*, edited by Harold D. Stolovitch and Erica J. Keeps, 96–121. San Francisco: Pfeiff er.

Kaufman, Roger. 1992. *Strategic Planning Plus*. Thousand Oaks, CA: Sage Publishing.

———. 1998. *Strategic Thinking: A Guide to Identifying and Solving Problems*.

Rev. ed. Washington, DC, and Arlington, VA: The International Society for Performance Improvement and the American Society for Training and Development.

———. 2000. *Mega Planning: Practical Tools for Organizational Success*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

———. 2006. *Change, Choices, and Consequences: A Guide to Mega Thinking*. Amherst, MA: HRD Press.

Kaufman, R., H. Oakley-Brown, R. Watkins, and D. Leigh. 2003. *Strategic Planning for Success: Aligning People, Performance, and Payoffs*. San Francisco: Jossey-Bass.

Klinder, Bernie. 2005. "Step-by-Step Guide: 12 Steps to Project Management Success."

<http://searchwinit.techtarget.com/news/1063152/Step-by-StepGuide-12-steps-to-project-management-success>.

Nutt, Paul. 2008. "Investigating the Success of Decision-Making Processes." *Journal of Management Studies* 45: 2.

Rossett, Allison. 1999. *First Things Fast*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Schwartz, Barry. 2003. *The Paradox of Choice: Why More Is Less*. New York: Harper Perennial.

Stolovitch, Harold, and Erica Keeps. 2009. "Selecting Solutions to Improve Workplace Performance." In *2007 ASTD Handbook for Workplace Learning Professionals*, edited by E. Beich. Alexandria, VA: ASTD Press.

United Nations. 2004. "Needs Assessment Report on the Millennium Development Goals."

http://www.unmillenniumproject.org/documents/mp_ccspaper_jan1704.pdf

Watkins, Ryan. 2007. *Performance by Design: The Systematic Selection, Design, and Development of Performance Technologies That Produce Useful Results*. Amherst, MA: HRD Press, and Silver Spring, MD: International Society for Performance Improvement.

Watkins, Ryan, and Doug Leigh, eds. 2010. *Handbook for Improving Performance in the Workplace*. Vol. 2: *Selecting and Implementing Performance Interventions*. San Francisco: Wiley/Pfi eff er, and Silver Spring, MD: International Society for Performance Improvement.

A Guide to Assessing Needs

Essential Tools for Collecting
Information, Making Decisions,
and Achieving Development Results

Ryan Watkins
Maurya West Meiers
Yusra Laila Visser

THE WORLD BANK

© 2012 International Bank for Reconstruction and Development /
International Development Association or
The World Bank
1818 H Street NW
Washington DC 20433
Telephone: 202-473-1000
Internet: www.worldbank.org

1 2 3 4 14 13 12 11

This volume is a product of the staff of The World Bank with external contributions. The findings, interpretations, and conclusions expressed in this volume do not necessarily reflect the views of The World Bank, its Board of Executive Directors, or the governments they represent.

The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work. The boundaries, colors, denominations, and other information shown on any map in this work do not imply any judgment on the part of The World Bank concerning the legal status of any territory or the endorsement or acceptance of such boundaries.

Rights and Permissions

The material in this work is subject to copyright. Because The World Bank encourages dissemination of its knowledge, this work may be reproduced, in whole or in part, for noncommercial purposes as long as full attribution to the work is given.

For permission to reproduce any part of this work for commercial purposes, please send a request with complete information to the Copyright Clearance Center Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, USA; telephone: 978-750-8400; fax: 978-750-4470; Internet: www.copyright.com.

All other queries on rights and licenses, including subsidiary rights, should be addressed to the Office of the Publisher, The World Bank, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA; fax: 202-522-2422; e-mail: pubrights@worldbank.org.

ISBN (paper): 978-0-8213-8868-6
ISBN (electronic): 978-0-8213-8901-0
DOI: 10.1596/978-0-8213-8868-6

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Watkins, Ryan.

A guide to assessing needs : essential tools for collecting information, making decisions, and achieving development results / by Ryan Watkins, Maurya West Meiers, Yusra Visser.

p. cm.

Includes bibliographical references and index.

ISBN 978-0-8213-8868-6 (alk. paper) — ISBN 978-0-8213-8901-0
(electronic : alk. paper)

1. Economic development projects—Evaluation. 2. Economic development projects—Planning. 3. Organizational effectiveness—Evaluation.
4. Employees—Training of—Evaluation. I. West Meiers, Maurya, 1967–
II. Visser, Yusra Laila. III. Title.

HD75.9.W38 2011
338.91068'4—dc23

2011039603

Cover design: Naylor Design

Tradução simples (não oficial)

SEÇÃO 1

Avaliação das necessidades: perguntas frequentes

Introdução

Desde a década de 1960, as avaliações de necessidades se tornaram uma prática organizacional bastante comum. Consequentemente, o termo avaliação de necessidades assumiu várias definições e levou a uma série de modelos ou abordagens de processos relacionados. Análise de lacunas, análise de necessidades e análise de desempenho são ocasionalmente usadas como sinônimos para avaliação de necessidades, mas são mais frequentemente (e mais precisamente) definidas como ferramentas de avaliação de necessidades.

Outras ferramentas - como planejamento estratégico, grupos de foco e análise multicritério - também foram emprestadas e personalizadas de outras disciplinas para melhorar nossa capacidade de informar decisões. Ao aplicar essas (e outras) ferramentas, as avaliações de necessidades tornaram-se indiscutivelmente parte da ciência na arte e na ciência de muitas decisões de negócios.

Portanto, você provavelmente leu relatórios de avaliação de necessidades (embora potencialmente não tenha recebido esse título) ou mesmo participou de processos relacionados - como uma pesquisa ou entrevista - usados para informar uma decisão pendente. Embora esses relatórios possam fornecer contextos valiosos para a compreensão do tópico, há uma série de construções e relacionamentos fundamentais que podem ajudá-lo a usar melhor as avaliações de necessidades para alcançar os resultados desejados. Nesta seção, oferecemos uma introdução às avaliações de necessidades, pois apresentamos muitas das perguntas mais frequentes que recebemos de colegas, alunos, clientes e outros. As respostas às perguntas fornecem a base para como as avaliações de necessidades são conduzidas (consulte a seção 2), como as ferramentas e técnicas são aplicadas (consulte a seção 3) e como você pode gerenciar um projeto de avaliação (consulte o apêndice A).

Cuidado com as lacunas

Lacunas, sejam oportunidades ou problemas, são instigadores comuns de ação. As lacunas levam a projetos ou programas, conduzindo-nos assim a mudar o status quo. Eles destacam - muitas vezes em termos concretos - questões que, de outra forma, seriam obscurecidas. As lacunas também nos desafiam a encontrar maneiras de melhorar o desempenho pessoal e institucional. As lacunas não nos dizem o que fazer, mas sim caracterizam as medidas que usamos para definir o sucesso.

No início de qualquer projeto ou programa, existem lacunas: lacunas entre a maneira como as coisas são e como as coisas poderiam ser. Terry Williams e Knut Samset (2010, 39) descrevem isso como o momento em que um projeto “existe apenas conceitualmente, e antes de ser planejado e implementado”. Neste período, ideias estão sendo geradas, necessidades estão sendo definidas, opções estão sendo consideradas, relacionamentos estão sendo nutridos e os parceiros estão pesando os pontos fortes e fracos uns dos outros. É um período dinâmico, que leva a uma decisão que vai levar a uma ação ou não.

Como vivemos em um mundo imperfeito, existem lacunas - elas orientam nossas decisões; eles definem nossos objetivos. Na melhor das hipóteses, as lacunas determinam quais resultados devem ser alcançados antes que as ações sejam tomadas. Essas lacunas são as avaliações das necessidades e nos ajudam a tomar decisões justificáveis e informadas.

Ignorar as lacunas pode ser perigoso. Quando você toma decisões sobre o que fazer (como construir uma barragem, iniciar um novo programa de educação em HIV / AIDS, oferecer treinamento para a equipe de um ministério) sem uma distinção clara entre onde você está e onde deseja estar, então as probabilidades de alcançar os resultados desejados são grandemente diminuídos e recursos são perdidos. Você também perdeu a oportunidade de comparar alternativas. Da mesma forma, pode ser que a solução que você propõe seja útil, mas seja ainda mais eficaz quando combinada com outra atividade. Cada um desses

conceitos é uma consideração importante que você perde quando ignora as necessidades (lacunas).

Você deve, portanto, prestar atenção às lacunas nos resultados. Deixe que as lacunas guiem suas decisões. Use as lacunas para monitorar seu progresso. Veja as lacunas como oportunidades em vez de problemas. Liderar projetos para fechar lacunas.

Lacunas nos resultados (ou necessidades) podem então ser comparadas, priorizadas e equilibradas. Podem ser geradas ideias para alcançar os resultados desejados. As soluções podem ser avaliadas em diferentes combinações, usando assim sua capacidade de fechar lacunas como um dos principais critérios pelos quais atividades alternativas são comparadas.

Quando você toma decisões sobre o que fazer, é essencial saber os resultados que você está tentando alcançar antes de tentar determinar quais ações podem funcionar melhor. No entanto, na pressa de nos movermos, frequentemente perdemos de vista (ou nunca identificamos) os resultados desejados, o que nos deixa sem uma definição clara de onde estamos e para onde queremos ir. Nessas situações, muitas vezes devemos racionalizar as decisões que já tomamos (que podem levar a problemas), ou avançamos com a implementação de uma solução para a qual não há nenhum problema conhecido (caixa 1.1). Quando essa pressa acontece, escolhemos nossos próximos passos (seja escrever uma proposta para iniciar um novo projeto ou decidir sobre uma estratégia de desenvolvimento de capacidade) sem a oportunidade (a) de verificar se eles são capazes de alcançar os resultados desejados, (b) de comparar entre as alternativas, (c) para combinar uma série de soluções para maximizar os efeitos gerais, ou (d) para priorizar as necessidades para usar os recursos de forma mais eficiente.

As lacunas nos resultados são oportunidades e problemas, dependendo da sua perspectiva. Em ambos os casos, eles são a base que orienta as decisões justificáveis. Por exemplo, quando um ministério provincial da educação deseja melhorar a educação pública para seus alunos em um sistema escolar de baixo desempenho, é inútil escolher entre construir escolas ou contratar mais professores sem primeiro ter medidas claras dos resultados que as partes interessadas desejam alcançar em comparação com as conquistas atuais. Frequentemente, os projetos de desenvolvimento prosseguem apenas com uma vaga noção do que deve ser alcançado - como melhorar o desempenho do aluno ou aumentar o acesso educacional -, mas essas conjecturas não são suficientes para justificar investimentos significativos de tempo e dinheiro.

Portanto, as decisões justificáveis são mais bem tomadas ao considerar e comparar uma série de alternativas e ao avaliar combinações de atividades quanto à sua capacidade de alcançar os resultados desejados. Esse esforço, é claro, depende de ter definido as lacunas nos resultados

Caixa 1.1 Atividades, não necessidades

Muitas vezes, começamos as decisões com soluções já em mente, como quando dizemos:

- "O que realmente *precisamos* é contratar mais funcionários"
- "*Preciso* de mais recursos."
- "Eles *precisam* de mais treinamento."
- "Eles *precisam* de novas práticas de garantia de qualidade."
- "Você deve fazer uma avaliação das necessidades de treinamento."

Cada uma dessas declarações começa com uma solução antes de entendermos a necessidade de desempenho ou as lacunas nos resultados a serem abordadas.

Por que chamá-lo de Avaliação de Necessidades?

Existem muitos aspectos no "front end" de qualquer projeto ou programa, desde o conceito até a decisão. As atividades associadas preenchem o espaço entre o planejamento estratégico e o início do projeto, conduzem da crise à primeira resposta e fecham a lacuna entre o que seu chefe pede e as ações que você executa para atender a essa solicitação. Como tal, nenhum termo amplamente aceito e apropriado vincula todas as atividades que podem ocorrer como precursores da ação.

Embora o planejamento estratégico desempenhe um papel significativo no apoio a muitas decisões, ele é apenas parte do quebra-cabeça. Da mesma forma, os processos de tomada de decisões, como comparações entre pares (consulte a página 187), são frequentemente incluídos no front end, embora não sejam necessários nem suficientes por si próprios. O desenvolvimento de capacidades também está relacionado ao contexto no qual as decisões são frequentemente tomadas em projetos de desenvolvimento, mas as primeiras decisões de front-end nas quais estamos nos concentrando neste livro são os precursores das atividades de desenvolvimento de capacidades, ao invés das próprias atividades.

No entanto, por conveniência, queremos usar ao longo deste livro um termo que representará o conceito amplo das atividades e ações que conduzem até o ponto de tomada

de decisão. A partir da literatura acadêmica, descobrimos que a avaliação de necessidades é a melhor opção - observando, no entanto, que devido à sua história, o termo e processos relacionados podem ter uma bagagem indesejada derivada de outras aplicações. Mas que termo ou frase não funciona?

Allison Rossett (1987, 3), professora emérita da San Diego State University, define a avaliação das necessidades como “O estudo sistemático de um problema ou inovação, incorporando dados e opiniões de fontes variadas, a fim de tomar decisões eficazes ou recomendações sobre o que deve acontecer a seguir.” Para nossos propósitos, esta é uma definição sensata das atividades desejadas que levam a uma decisão. Afinal, as primeiras decisões de um projeto de desenvolvimento devem ser guiadas por etapas sistemáticas que informam nossas decisões de agir (ou, em alguns casos, decisões de não agir).

Como avaliação de necessidades é, no entanto, um termo com o qual você pode estar familiarizado em outras aplicações (como avaliação de necessidades de treinamento), pedimos que tente suspender quaisquer concepções (ou equívocos) que possa ter sobre o que é uma avaliação de necessidades e o resultados que pode alcançar.

O que é uma avaliação de necessidades?

Uma avaliação de necessidades é simplesmente uma ferramenta para tomar melhores decisões. Desde a escolha de um carro novo ou de encontrar uma casa para chamar de lar, até a seleção de uma intervenção de HIV / AIDS apropriada ou a determinação de quando o treinamento irá desenvolver a capacidade institucional, as avaliações de necessidades são usadas para tomar decisões pessoais e profissionais informadas. Você pode não se referir necessariamente às etapas que executa para informar suas decisões como uma avaliação de necessidades, mas sempre que começa sua tomada de decisão examinando quais resultados está alcançando hoje e quais resultados deseja alcançar amanhã, você está conduzindo uma avaliação de necessidades.

Os médicos, por exemplo, usam avaliações de necessidades para definir e priorizar os ferimentos críticos de pessoas que entram na sala de emergência. Os encanadores usam avaliações de necessidades para identificar problemas, pesar soluções alternativas e tomar decisões sobre quais peças devem ser substituídas primeiro. Da mesma forma, os gerentes e líderes organizacionais usam avaliações de necessidades para definir as áreas onde o desempenho pode ser melhorado a curto e longo prazo.

Roger Kaufman, professor emérito da Florida State University, define uma avaliação das necessidades em termos de lacunas nos resultados (Kaufman, Oakley-Brown, Watkins e Leigh 2003). Do ponto de vista do desempenho, essa definição oferece duas fórmulas úteis para avaliar as necessidades. Na primeira fórmula, as necessidades são lacunas entre os resultados atuais e os resultados desejados. O tamanho e a importância das lacunas podem ser comparados para informar suas decisões. Por exemplo, seu resultado desejado é talvez estar no Ponto B, mas seus resultados atuais o deixaram no Ponto A. Portanto, sua necessidade é a lacuna entre os resultados no Ponto A e os resultados no Ponto B.

Por exemplo, seu departamento é responsável por processar todos os reembolsos de viagens dentro de 10 dias da chegada dos membros da equipe de campo; ainda assim, os resultados atuais em seu departamento indicam que leva 14 dias, em média, para os funcionários receberem seus reembolsos. A necessidade, neste exemplo, é então definida como a lacuna entre o objetivo de um ciclo de reembolso de 10 dias e o desempenho atual de 14 dias.

A definição de Kaufman também fornece uma segunda fórmula para priorizar as necessidades. De acordo com a definição, as necessidades são priorizadas por meio da comparação de (a) custos associados ao atendimento das necessidades (ou preenchimento da lacuna) e (b) custos associados ao não atendimento das necessidades (ou à eliminação da lacuna). Essa comparação é a base para ir além da simples identificação de problemas ou oportunidades, oferecendo, assim, uma abordagem para usar informações sobre as necessidades para que você tome decisões sobre o que fazer a seguir.

Como você pode ver, as avaliações de necessidades são processos muito familiares. Provavelmente, você está mais familiarizado com as avaliações de necessidades menos formais e não sistemáticas que são heurísticas em muitos modelos de tomada de decisão. Embora potencialmente menos familiares, as avaliações de necessidades mais formalizadas e sistemáticas também são, no entanto, comuns na maioria das organizações.

O que diferencia a abordagem de avaliação de necessidades descrita neste livro da abordagem que você provavelmente já conhece é o foco na melhoria do desempenho. A abordagem deste livro envolve mover a realização dos resultados atuais para a realização dos resultados desejados. De acordo com a definição de necessidades de Kaufman, esta abordagem concentra cada uma das etapas, ferramentas, técnicas, guias e outros recursos em primeiro definir quais resultados alcançar antes de determinar quais atividades ou soluções irão atingir melhor esses resultados.

Então, o que é uma necessidade?

As necessidades são simplesmente as diferenças entre suas realizações atuais e as desejadas (consulte a figura 1.1). Portanto, as necessidades mais comumente representam discrepâncias - geralmente deficiências - entre suas ambições e os resultados de seu desempenho atual. Da mesma forma, as necessidades podem significar uma superabundância de sucesso quando suas realizações atuais superam as desejadas, possivelmente sugerindo um excesso de recursos direcionados aos resultados ;

Figura 1.1 Relacionando Necessidades com Discrepâncias entre O QUE É (resultados atuais) e O QUE DEVE SER (resultados desejados)

Source: Based on Kaufman, Oakley-Brown, Watkins, and Leigh (2003) and Watkins (2007).

As necessidades, no entanto, não incluem qualquer menção ou discussão de computadores, orçamentos, cursos de treinamento, sistemas de irrigação, programas de HIV / AIDS, desenvolvimento urbano, coaching executivo, liderança, incentivos, análise de políticas, estratégias de microfinanças, bônus de férias, reengenharia ou quaisquer outras técnicas utilizadas para obter resultados. Em vez disso, suas necessidades são as lacunas básicas entre o desempenho atual e o desejado (consulte o quadro 1.2).

Depois de definir uma necessidade e determinar que ela é uma prioridade para você e sua organização, você desejará examinar todas as atividades possíveis que poderiam ser feitas para melhorar o desempenho e atingir sua meta (ver caixa 1.3) . Você pode examinar sistematicamente alternativas para melhorar o desempenho e justificar suas decisões com base em critérios relacionados aos resultados a serem alcançados. Esse processo garante que você não coloque a proverbial carroça na frente dos bois.

Quando a necessidade é definida em termos de lacunas nos resultados, você pode examinar as ideias oferecidas por gerentes e outros (como contratação, construção de estradas, treinamento de funcionários ou estabelecimento de novas políticas) para determinar quais ideias serão melhores para atingir os resultados desejados. As sugestões dos gestores podem acabar sendo atividades desejáveis para melhorar o desempenho, mas não são necessidades.¹

Ao completar uma avaliação de necessidades, você pode descobrir, por exemplo, que reduzir a pobreza entre os agricultores rurais ao nível desejado requer uma combinação de assistência financeira direta, atualizações nas políticas agrícolas nacionais, treinamento em técnicas de irrigação, parcerias com empresas de transporte locais, e outras atividades. Com sua necessidade definida em termos de resultados a serem alcançados, agora você pode comparar diferentes combinações dessas atividades para determinar onde o conhecimento, habilidades e recursos de sua organização podem ser melhor aplicados e pode se associar a outras organizações para preencher as rachaduras restantes. Você não pode fazer isso, entretanto, se definiu sua necessidade como uma solução (como “precisamos de reformas de políticas” ou “precisamos de trens de alta velocidade”).

Caixa 1.2 Necessidades (Exemplo 1)

Em 2009, o Ministério da Educação Pública da República Democrática Popular do Laos (com seus parceiros de desenvolvimento) estabeleceu um plano estratégico de cinco anos para orientar sua programação educacional: a Estrutura de Desenvolvimento do Setor Educacional (ESDF). Os objetivos do ESDF estão diretamente ligados aos planos de longo prazo do governo para sair do status econômico do país menos desenvolvido.

As metas deste relatório incluem, por exemplo, 98% da taxa bruta de admissão na escola primária até 2011, com base na conclusão de escolas incompletas. Essa taxa contrasta com a taxa bruta de admissão de 2008 de 69%. A lacuna de quase 30 por cento é uma necessidade que pode e deve ser tratada por uma variedade de atividades coordenadas.

Fontes: Com base nas informações disponíveis em

http://www.educationfasttrack.org/media/library/Final_ESDF_19_January_Ready_for_FTI.pdf and <http://www.nationsencyclopedia.com/WorldStats/Edu-primary-net-intake-rategrade-1.html>.

Caixa 1.3 Necessidades (Exemplo 2)

Em 2004, o Grupo de Desenvolvimento das Nações Unidas concluiu uma série de estudos de caso de avaliação de necessidades relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Os casos incluíram necessidades de amostra de Bangladesh, Camboja, Gana, Tanzânia e Uganda. Por exemplo, em Bangladesh, 50% da população vivia na pobreza em 2000, e a meta é reduzir a taxa de pobreza para 30% até 2015.

Essa lacuna de 20% fornece uma clara necessidade de desempenho a ser abordada. Muitas outras necessidades são identificadas nestes estudos de caso, juntamente com soluções alternativas (e combinações de soluções) que podem ser consideradas

Fonte: Com base em informações disponíveis em http://www.unmillenniumproject.org/documents/mp_ccspaper_jan1704.pdf.

O que significa melhorar o desempenho?

Os esforços das organizações variam amplamente - desde a produção de equipamentos agrícolas até a concessão de empréstimos a países de baixa renda - e, portanto, é quase impossível descrever adequadamente os resultados desejáveis de todas as organizações com um termo ou frase universal. Para aumentar o desafio, muitas instituições de desenvolvimento aplicam definições exclusivas aos termos típicos que você pode usar para se referir a resultados (incluindo resultados, produto, produtos, resultados ou impactos); então, as instituições criam novas formas de descrever as relações entre os resultados.

No entanto, para facilitar a discussão das avaliações de necessidades de uma maneira que possa se comunicar com leitores de várias organizações, neste livro definimos a frase melhorar o desempenho para representar os resultados que são o foco de uma avaliação de necessidades. A frase não é ideal em todos os contextos, mas esperamos que funcione para a maioria dos leitores.

Melhorar o desempenho, como o usamos aqui, é passar de alcançar os resultados atuais para alcançar os resultados desejados. Assim, a melhoria refere-se ao progresso medido de um estado menos que desejável para um estado desejável, enquanto o desempenho se refere aos resultados - não importa se sua organização os classifica como produtos, saídas, resultados, impactos ou alguma combinação destes. Os resultados são inter-relacionados e interdependentes; os impactos dependem dos produtos, por exemplo, da mesma forma que os produtos devem contribuir para os resultados. Sem os produtos de membros individuais da equipe, as organizações não teriam produtos para fornecer aos clientes, nem

as comunidades se beneficiariam com os resultados ou efeitos desses produtos. Portanto, o alinhamento dos resultados é fundamental para o sucesso, muito mais do que os títulos que damos a esses resultados.

Embutida na frase melhorar o desempenho está a noção de que melhorar o desempenho das pessoas também é essencial para a obtenção de resultados, embora desempenho e desempenho não sejam equivalentes. Afinal, cada um de nós pode melhorar individualmente o desempenho de nossas tarefas, mas nunca alcançar os resultados desejados - e, ao mesmo tempo, os resultados desejados raramente são alcançados sem melhorias no desempenho das pessoas. O desempenho é, portanto, considerado a combinação do processo (ou seja, desempenho) e os resultados desejados.² Podemos considerar então três níveis de desempenho: individual ou de equipe, organizacional e social.

Para alguns leitores, o foco de sua avaliação de necessidades serão os resultados alcançados por indivíduos ou grupos em sua organização, também conhecido como desempenho individual ou em equipe.³ Esta primeira categoria de desempenho pode tratar da preparação de relatórios, da produção de equipamentos, ou documentando a distribuição de fundos para grupos locais sem fins lucrativos. O desempenho individual pode estar relacionado ao desenvolvimento de um plano de projeto ou aos resultados de colegas mentores. Em todos os casos, o desempenho individual ou da equipe concentra-se na realização dos resultados desejáveis pelos indivíduos, equipes ou grupos de trabalho. Assim, incorpora melhorias de desempenho e obtenção dos resultados desejados.

Para outros leitores, o foco de suas avaliações de necessidades pode estar diretamente relacionado aos resultados que suas organizações realizam e entregam aos clientes. O desempenho organizacional, a segunda categoria de desempenho, trata da realização de objetivos organizacionais que levam a resultados benéficos para a organização, seus clientes e seus parceiros.⁴ Da entrega de bens ou serviços ao cumprimento dos objetivos de desenvolvimento de longo prazo, o desempenho organizacional é alcançado quando há alinhamento entre o que uma organização usa, faz, produz e entrega. Como tal, o desempenho organizacional está para sempre ligado ao desempenho individual ou da equipe, tornando seu alinhamento essencial para o sucesso.

A terceira e última categoria de desempenho tem um papel importante em todas as avaliações de necessidades - desempenho social.⁵ Como indivíduos, equipes e organizações não existem no vácuo, os resultados que eles produzem estão entrelaçados com os resultados alcançados pela sociedade (de comunidades locais para nossa sociedade global compartilhada) que eles existem ou que servem. Embora as conexões sociais nem sempre sejam diretas e observáveis a partir do nível de desempenho individual ou da equipe (por exemplo, como acontece com os resultados da equipe, quando um relatório interno sobre a satisfação do cliente é o seu produto), as melhorias no desempenho são mais valorizadas quando há alinhamento entre resultados individuais, de equipe, organizacionais e sociais.

Portanto, melhorar o desempenho cobre uma vasta gama de tópicos, disciplinas, campos, setores, tecnologias e modelos de negócios. Como tal, é uma frase prática e

pragmática para usar em relação a uma avaliação de necessidades, porque também pode ser aplicada em uma série de arenas. De decisões internas sobre quando desenvolver treinamento a escolhas externas sobre como ajudar comunidades empobrecidas a se reconstruírem após um desastre natural, as avaliações de necessidades desempenham um papel vital na tomada de decisões informadas.

Fundamental para melhorar o desempenho é o princípio da igualdade da teoria dos sistemas, que afirma que em um sistema aberto sempre existem alternativas para alcançar os resultados desejados. Em termos práticos, este princípio lhe diz que mesmo quando uma solução ou atividade inicialmente parece ser a única maneira de obter resultados, na realidade sempre há outras opções que devem ser consideradas (mesmo se você decidir no final ir com sua seleção). Isso requer uma abordagem de avaliação de necessidades que enfoca os resultados e que coleta dados para informar as decisões, em vez de dados para justificar as decisões que já foram tomadas.

Ao mesmo tempo, é importante lembrar que nem todo desempenho vale a pena melhorar. Como Doug Leigh (2003) da Pepperdine University aponta, “Alguns resultados devem ser melhorados, alguns mantidos e alguns reduzidos ou eliminados.” Em seu livro *Performance-Based Instruction*, Brethower e Smalley (1998) apontam que “intervenções de melhoria de desempenho sempre agregam custo e apenas às vezes agregam valor”. Uma avaliação de necessidades é uma ferramenta valiosa para justificar sistematicamente quando e onde investir recursos, depois de definir quais resultados valem a pena alcançar e, em seguida, selecionar as atividades apropriadas para alcançar esses resultados.

Os resultados da avaliação de suas necessidades podem, por exemplo, determinar que embora os funcionários do ministério de um país não estejam totalmente preparados para sustentar um projeto de desenvolvimento ao longo do tempo, o custo de treinamento dos funcionários (especialmente devido à alta rotatividade no ministério) é não é um investimento sábio. Em resposta, você pode considerar (a) construir mais parcerias no projeto para reduzir a dependência de longo prazo de um único ministério ou (b) desenvolver uma série de ajudas de trabalho que os funcionários do ministério podem usar como um programa de treinamento alternativo. Sempre há opções de como alcançar os resultados desejados, incluindo a opção de não fazer nada no momento. Avaliações de necessidades podem ajudá-lo a pesar suas opções, garantindo assim que você possa justificar suas escolhas.

Quais são os benefícios de uma avaliação de necessidades?

A avaliação de necessidades pode ser um processo sistemático para orientar a tomada de decisão. Não importa quão grandes ou pequenas sejam suas escolhas, as decisões que você toma a cada dia influenciam seu desempenho, o desempenho de outras pessoas ao seu redor e o desempenho de sua organização e sua contribuição para a sociedade. Os processos sistemáticos não apenas fornecem guias passo a passo iniciais, mas também oferecem um conjunto básico de procedimentos que você pode refletir, personalizar e melhorar continuamente para enriquecer suas decisões mais tarde.

Avaliações de necessidades podem fornecer justificativa para decisões antes de serem tomadas. Afinal, uma vez que uma decisão é tomada, normalmente é tarde demais para começar a justificar suas escolhas. Em vez disso, as avaliações de necessidades identificam de forma proativa (a) os dados de desempenho que definem suas necessidades, (b) a priorização de suas necessidades, (c) os critérios de desempenho para avaliar intervenções potenciais e (d) as informações necessárias para justificar sua seleção de uma ou mais atividades para melhorar o desempenho.

As avaliações de necessidades podem ser escalonáveis para projetos de qualquer tamanho, prazo ou orçamento. Não há razão para gastar US \$ 1.000 para resolver um problema de desempenho de US \$ 10. Da mesma forma, você não gostaria de levar um ano e gastar milhares de dólares para implementar um processo rígido de avaliação de necessidades que melhoraria apenas moderadamente o desempenho de um pequeno projeto ou programa que está prestes a terminar. O que você deseja é um processo que possa ser dimensionado apropriadamente para o escopo de seus esforços de melhoria.

As avaliações de necessidades podem oferecer um modelo replicável que pode ser aplicado por novatos ou especialistas. Se você aproveitar as lições aprendidas com as decisões anteriores, as avaliações das necessidades podem oferecer um processo replicável que pode ser usado repetidamente e que pode ser sistematicamente aprimorado com o tempo. A estrutura fundamental para avaliações de necessidades fornece uma estrutura flexível que você pode aplicar hoje, amanhã e no futuro para orientar suas decisões.

A avaliação das necessidades pode fornecer uma perspectiva sistêmica para os tomadores de decisão. As organizações são construídas em torno de sistemas interdependentes, sistemas de subsistemas e até sistemas sociais que você nunca encontrará em um diretório organizacional. Como consequência, suas decisões têm constantemente efeitos de ondulação que se movem de um sistema para o outro (ver caixa 1.4).

Caixa 1.4 Exemplo de uma perspectiva sistêmica

A introdução de avaliações de desempenho em sua equipe de projeto tem como objetivo melhorar os resultados de seu projeto. Esse novo processo de avaliação de desempenho, no entanto, pode influenciar o que é exigido dos membros da equipe enquanto trabalham em aquisições, garantia de qualidade e suporte técnico. Se os sistemas dentro da organização não estiverem preparados para suportar mudanças em sua equipe de projeto, um efeito geral negativo pode ocorrer.

Por exemplo, se os funcionários da organização não têm a capacidade de concluir um número crescente de solicitações de aquisição em tempo hábil, então as melhorias em um sistema - neste caso, sua equipe de projeto - podem influenciar o desempenho de outros sistemas dentro e fora de sua organização.

Avaliações de necessidades podem permitir soluções interdisciplinares para problemas complexos. O desempenho insatisfatório nas organizações raramente é o resultado de problemas, questões ou causas únicas. Portanto, o desempenho raramente é melhorado por soluções, intervenções ou atividades únicas. Por meio de seus processos, as avaliações de necessidades incentivam você a identificar, comparar e - quando apropriado - combinar as atividades que melhor atingirão os resultados desejados.

Ainda não estamos fazendo isso?

Sim, não, às vezes, talvez. A maioria das pessoas usa etapas de avaliação de necessidades informais ou incompletas para tomar algumas decisões em suas vidas. Quando você compra uma casa nova, por exemplo, provavelmente levará algum tempo para coletar informações sobre o desempenho escolar, valores de revenda, índices de criminalidade na vizinhança e outros critérios de desempenho essenciais para serem usados na sua escolha final. Mas ao selecionar um médico de atenção primária, você pode simplesmente escolher aquele que está mais convenientemente localizado no seu trabalho ou em casa.

Da mesma forma, às vezes você pode usar etapas de tomada de decisão mais formais em suas escolhas profissionais, embora - na maioria das vezes, se você for como a maioria das pessoas - você frequentemente comece sua tomada de decisão profissional com uma resposta ou solução já em mente.

Na maioria dos casos, a qualidade de sua tomada de decisão informal tem sido boa - e isso provavelmente contribuiu para seu sucesso no passado. No entanto, para a maioria de nós, as decisões estão se tornando cada vez mais complexas. Provavelmente, muitas vezes você é solicitado a tomar decisões complicadas diariamente para acompanhar as mudanças

organizacionais e globais e ficar um passo à frente da concorrência. Embora o desenvolvimento de um novo workshop ou a criação de uma nova declaração de missão possam ter sido a resposta a muitos desafios no passado, melhorar o desempenho agora requer o desenvolvimento de sistemas de desempenho sustentáveis que abordem vários fatores que influenciam o indivíduo, a equipe, a organização, o cliente e a sociedade resultados.

As dimensões de desempenho agora incluem capacidade individual e organizacional; motivação e autoconceito; expectativas e feedback; recompensas, incentivos e reconhecimento; ambiente, recursos e processos; habilidades e conhecimento; cultura organizacional; e direções estratégicas, táticas e operacionais.⁶

As soluções apresentadas podem incluir coisas como novas estradas, novos computadores, mais dinheiro, mais membros da equipe, reformas de políticas ou qualquer uma das milhares de ideias que podem ser úteis para melhorar o desempenho. O desafio não é descobrir quais ideias as pessoas têm para melhorar o desempenho; em vez disso, o desafio é identificar e medir a verdadeira lacuna que existe entre os resultados que devem ser alcançados e as realizações atuais e, então, combinar soluções úteis com essas necessidades.

Avaliações de necessidades formais e informais podem - e devem - fazer parte de sua tomada de decisão profissional, embora esses processos sistemáticos não sejam intrínsecos à maioria das práticas organizacionais. Conduzindo regularmente avaliações de necessidades formais, você pode adquirir experiência nos procedimentos relacionados, personalizar modelos padronizados para aplicação em suas decisões e incluir essas etapas como características inerentes de sua tomada de decisão diária informal. Desta forma, você não só pode melhorar suas decisões sobre quais atividades realizar, mas também pode internalizar processos informais que irão melhorar os resultados de todas as decisões que você tomar.

Quando devemos realizar uma avaliação de necessidades?

Avaliações de necessidades, formalmente como parte de uma importante decisão de negócios ou informalmente ao pesar alternativas, podem ser valiosas na maioria dos dias. Desde determinar se (e como) as reformas de política econômica podem ser valiosas para um país cliente, até decidir quando fornecer feedback de desempenho para os membros da equipe do projeto, muitas decisões podem se beneficiar da coleta de informações adicionais

e da aplicação sistemática dessas informações para sua tomada de decisão; avaliações de necessidades fazem exatamente isso.

Como as avaliações de necessidades ajudam a informar as decisões, elas podem ser usadas proativamente para identificar oportunidades de melhorar o desempenho, reativamente em resposta às consequências de resultados menos do que desejáveis ou continuamente como um componente integrado de um programa de melhoria contínua. Conseqüentemente, as avaliações de necessidades são uma ferramenta valiosa para os tomadores de decisão em todos os níveis de uma organização e em quase todas as funções. Desde tomadores de decisão trabalhando para criar uma nova iniciativa de desenvolvimento com outros doadores até aqueles encarregados de melhorar os esforços atuais (e todas as combinações entre eles), as avaliações de necessidades podem ser usadas para orientar as decisões.

Muitas conversas podem levar a uma avaliação das necessidades (ver tabela 1.1). Às vezes, essas conversas são dentro da sua organização e, outras vezes, são com seus clientes ou parceiros. No último caso, ferramentas de avaliação de necessidades podem ser aplicadas para ajudar outros a identificar suas necessidades e tomar decisões sobre o que deve acontecer a seguir (potencialmente levando a novos projetos). Os clientes às vezes têm necessidades bem definidas, embora muitas vezes não tenham. Outras vezes, podem pensar que sim, quando, na verdade, não o fazem. Os clientes geralmente têm uma lista de projetos desejados (processos e produtos, ou desejos), mas isso não significa que eles tenham as informações para orientar decisões úteis que alcançam resultados.

As avaliações de necessidades, ou mesmo a lógica subjacente de uma abordagem de avaliação de necessidades, nem sempre são usadas para orientar as decisões. Conseqüentemente, os tomadores de decisão freqüentemente lutam para fazer escolhas justificáveis. Essa situação acontece por muitos motivos, incluindo (a) eles não têm uma definição clara e mensurável de quais resultados são desejados ou necessários; (b) eles não têm uma boa medição de quais resultados estão sendo alcançados; (c) estão focados apenas em uma única solução que “desejam” e não estão pensando em termos de soluções alternativas; (d) têm informações muito limitadas sobre as opções; ou (e) eles não têm critérios claros para comparar suas opções. Cada uma dessas razões provavelmente soa familiar porque são verdadeiras, até certo ponto, em quase todas as organizações.

Tabela 1.1 Exemplos de caminhos que levam a uma avaliação de necessidades

	Exemplos externos	Exemplos internos
Contextos proativos	O ministro da educação é novo no cargo e está lutando para priorizar as necessidades nacionais, devido a um orçamento muito limitado. Seu predecessor havia iniciado muitos “projetos favoritos” que eram baseados no que ele pensava que funcionaria, mas poucos dos projetos alcançaram resultados mensuráveis. O novo ministro não quer seguir o mesmo caminho.	Como gerente, você vê os requisitos de desempenho de seu departamento mudando nos próximos anos para responder às realidades do cliente. Neste contexto, você completa uma avaliação para determinar as necessidades atuais e futuras dos membros da equipe e sua capacidade de alcançar resultados no novo contexto.
Contextos reativos	Um funcionário do ministério está tentando tomar uma série de decisões informadas sobre reforma tributária como uma ferramenta para cumprir as metas de sustentabilidade da dívida de seu país, mas ela requer algumas contribuições objetivas adicionais de uma série de parceiros.	Com uma taxa de rotatividade relativamente alta e problemas com os novos membros da equipe que não cumprem as tarefas, seu gerente pede que você conclua uma avaliação relacionada ao programa de orientação atual para novos membros da equipe.

Embora as oportunidades de avaliação sejam frequentes nas conversas, é necessário um ouvido atento para notar a oportunidade (e o valor a ser adicionado por uma avaliação). Ouça com atenção ao conversar com colegas, clientes e parceiros sobre decisões que poderiam se beneficiar de uma identificação clara de necessidades, alternativas e critérios para fazer escolhas.

A avaliação das necessidades também pode ajudá-lo a evitar erros. Respostas simples para seus desafios profissionais geralmente não fornecem os resultados sustentáveis que você é eticamente responsável por fornecer. Afinal, para cada problema de desempenho, existe uma solução que é simples, direta, aceitável, compreensível - e ERRADA.

Por exemplo, os oficiais de recursos humanos costumam ouvir os gerentes solicitando treinamento novo ou adicional em uma variedade de áreas organizacionais. Embora o treinamento possa inicialmente parecer uma solução razoável para os problemas enfrentados pelo gerente, uma decisão informada sobre como melhorar o desempenho

requer que informações adicionais sejam consideradas antes de avançar com qualquer solução única. Na maioria das vezes, os desafios organizacionais não estão ligados a uma causa única, como conhecimento ou habilidades inadequadas percebidas de outras pessoas. Em vez disso, eles são causados por uma combinação de questões como incentivos mal orientados, processos inadequados, falta de comunicação sobre as expectativas de desempenho e outros problemas.

Os exemplos de declarações a seguir são bons indicadores de que uma avaliação das necessidades pode ser a próxima etapa apropriada antes de tomar qualquer decisão:

“Precisamos fornecer mais treinamento para as pessoas que trabalham no Ministério da Agricultura.”

“Eles realmente devem ter esse programa em vigor no próximo ano.”

“Na semana passada, decidi que apresentar [inserir ideia] seria um bom lugar para começar a desenvolver capacidade.”

“Eles precisam ir para o treinamento de liderança.”

“Se você tivesse [insira o gadget de tecnologia mais recente], seria mais produtivo.”

“Você precisa construir X, Y e Z em sua proposta de projeto.”

Caixa 1.5 De A a Z: Um Exemplo (Parte 1)

Espera-se que os novos funcionários em sua unidade apresentem uma proposta de projeto financiável dentro de seis meses do início. Ainda assim, quando os dados mostram que 50% dos novos funcionários ainda estão lutando para alcançar esse resultado depois de um ano, você identificou uma lacuna ou necessidade de desempenho. A necessidade, nesse caso, é definida pelo número de meses que um novo funcionário leva para apresentar uma proposta de projeto financiável. Outras informações, como feedback da administração sobre as propostas preliminares ou o número de projetos em andamento que os novos funcionários supervisionam, também podem ser usadas para definir melhor sua necessidade.

Não estão incluídas na necessidade as soluções possíveis. A necessidade, por exemplo, não é de mais treinamento em redação de propostas ou gerenciamento de relacionamento com parceiros, nem é a necessidade de mentoria ou novas políticas de recrutamento. Cada uma dessas soluções pode acabar sendo atividades possíveis para melhorar o desempenho em

relação à necessidade, mas não são o foco inicial de sua avaliação de necessidades.

Continuando com o exemplo, digamos que sua avaliação de necessidades determine que atrasos no desempenho de novos funcionários custem à unidade US \$ 500.000 a cada trimestre fiscal (em termos de salário e benefícios, sem alcançar os resultados desejados). Em comparação, uma segunda necessidade identificada por sua avaliação de necessidades foi uma discrepância entre o número atual e o desejado de projetos que envolveram parceiros de vários setores. Essa segunda necessidade, embora não seja normalmente medida em relatórios orçamentários trimestrais, deve ser considerada ao mesmo tempo que a necessidade anterior, porque recursos limitados terão de ser alocados. A segunda necessidade pode ser medida em termos de redução da eficácia da ajuda de projetos de desenvolvimento e as implicações orçamentárias de longo prazo associadas para a unidade, a fim de fazer algumas comparações gerais e priorizar as duas necessidades.

Quando você ouve essas declarações ou outras semelhantes sobre o que deve ser feito, geralmente é uma boa hora para dar um passo atrás e garantir que você sabe para onde está indo antes de dar o primeiro passo. Afinal, se você não está indo na direção certa, você pode acabar em algum lugar diferente de onde você deseja estar (ver caixa 1.5).

As avaliações de necessidades são apenas para reagir a problemas?

Além de ser reativa, a avaliação de necessidades pode, e deve, ser uma ferramenta proativa. Você pode, por exemplo, usar uma avaliação de necessidades como um processo para trabalhar com clientes e parceiros para definir projetos futuros. Um exemplo de onde uma abordagem proativa poderia ser adotada seria como parte de um documento de estratégia do governo elaborado para olhar à frente por 20 anos para examinar possíveis requisitos e opções de transporte regional. Em tais situações, a avaliação das necessidades fornece feedback contínuo para o processo de planejamento sobre as lacunas entre os resultados atuais e desejados. As lacunas costumam flutuar de ano para ano ou conforme as metas e objetivos organizacionais mudam em relação a pressões ou oportunidades externas.

Avaliações de necessidades também podem ser usadas ao trabalhar com clientes para definir novas oportunidades - ou seja, oportunidades impulsionadas pelos resultados desejados da sociedade, parceiros da comunidade, clientes e outros (em vez de impulsionadas por soluções em busca de problemas).

Avaliações de necessidades contínuas, normalmente muito menos formais do que as avaliações iniciais, também podem ser usadas para informar decisões práticas e justificáveis (ver figura 1.2). Os resultados de monitoramento e avaliação de um ciclo de projeto podem, por exemplo, ser integrados em uma avaliação de necessidades que informa o próximo ciclo de projeto. Mas, em vez de apenas construir sobre os ciclos de projetos anteriores, a avaliação das necessidades também infunde novos dados de parceiros internos e externos na tomada de decisão. Se você simplesmente confiasse nos relatórios de avaliação anteriores, provavelmente perderia as mudanças internas e externas que atualmente estão moldando o futuro.

Use avaliações de necessidades de forma proativa, contínua e reativa em sua organização:

- ✓ *Proativamente para identificar oportunidades potenciais para melhorar o desempenho individual ou organizacional*
- ✓ *Monitorar continuamente o seu progresso para alcançar os resultados desejados*
- ✓ *Reativamente quando novos objetivos estratégicos, táticos ou operacionais devem ser alcançados*

Figura 1.2 Ciclos de avaliação de necessidades

Source: Authors.

Não são necessárias avaliações muito rígidas?

Com a experiência prática, a maioria de nós aprendeu que o planejamento rígido simplesmente não funciona. A vida é complicada; de desastres naturais a mudanças na liderança do governo, existem variáveis demais para prever ou controlar o futuro com precisão. Como diz o ditado, “Os homens planejam; Deus ri.”

Henry Mintzberg (2000), o proeminente pesquisador de administração da Universidade McGill, descreveu esse problema pela primeira vez em seu livro *The Rise and Fall of Strategic Planning*, que esclarece quantas abordagens tradicionais de planejamento não oferecem a flexibilidade necessária para aplicativo -world. Mais recentemente, em seu livro *Tracking Strategies*, Mintzberg (2008) ilustra por meio de uma série de exemplos de casos como a maioria dos planos estratégicos muda ao longo do tempo - com alguns objetivos específicos sendo alcançados conforme planejado, alguns descartados conforme novas (ou mais) informações são aprendidas, e alguns novos objetivos sendo criados conforme as oportunidades surgem.

Em resposta, as avaliações de necessidades (que frequentemente dependem de planos estratégicos para ajudar a definir os resultados desejados) não podem ser rígidas ou de mente fechada. Eles devem demonstrar, do início ao fim, a flexibilidade necessária para informar as decisões em realidades complexas e em constante mudança. Suas avaliações de necessidades devem reunir informações de várias perspectivas, considerar uma variedade de atividades alternativas e usar técnicas que deem a todos os parceiros voz no processo de tomada de decisão. Suas avaliações devem fazer isso mantendo o foco nos resultados desejados a serem alcançados (ver caixa 1.6).

Em contraste, as decisões orientadas para a solução são bastante rígidas; uma solução é selecionada e então defendida contra todas as informações que possam sugerir que as alternativas podem ter mais valor. Em muitas organizações, os riscos associados ao abandono de uma solução já comprometida tornam muito difícil ajustar as decisões em resposta às novas realidades, deixando muitos projetos sofrendo até que um dia sejam esquecidos. Use as informações das atividades de avaliação de necessidades contínuas para informar continuamente as decisões em todas as fases do ciclo de vida do projeto, aumentando sua agilidade e sua capacidade de alcançar resultados.

Box 1.6 Ganhando Flexibilidade

1. Ver as necessidades ao longo de um continuum, das necessidades emergentes às necessidades estáveis.
2. Prossiga a seleção de uma solução até que as necessidades estejam bem definidas.
3. Conte com um conjunto diversificado de parceiros, ferramentas e técnicas para coletar informações e informar decisões.
4. Compare uma série de atividades alternativas em relação aos critérios de desempenho acordados.
5. Concentre-se em sistemas de atividades de melhoria, em vez de soluções únicas (ou seja, não coloque todos os ovos na mesma cesta).

Como uma avaliação de necessidades se relaciona com outras ferramentas que você já está usando?

As avaliações de necessidades são frequentemente associadas (ou seja, aproveitando e contribuindo para) esforços de melhoria de processos - incluindo análise de front-end, análise de causa raiz e análise de desempenho. Cada um dos processos fornece uma perspectiva distinta para a análise dos resultados gerados pelo levantamento de necessidades. Por exemplo, uma análise de causa raiz dissecará as necessidades individuais derivadas da avaliação de necessidades para identificar e comparar os fatores causais em um esforço para determinar quais fatores estão na base da lacuna de desempenho e merecem atenção. Uma análise de causa raiz é mais valiosa quando você tem um processo bem definido e quando está procurando uma falha humana, de procedimento, de equipamento ou de ambiente no processo que possa ser melhorada (consulte o quadro 1.7).

Da mesma forma, as análises de front-end e de desempenho se baseiam nos achados de uma avaliação de necessidades (e análise de necessidades) para vincular as necessidades identificadas e priorizadas a atividades específicas de melhoria de desempenho. De investimentos em infraestrutura a treinamento, estratégias de recrutamento e política ambiental, esses procedimentos de análise podem ajudar a orientar suas decisões sobre o que fazer em resposta às necessidades prioritárias.

Conseqüentemente, as avaliações de necessidades formais e informais são parceiros comuns em muitos (senão na maioria) outros processos organizacionais essenciais. Com os processos de avaliação de necessidades contribuindo para a base, você pode usar efetivamente uma variedade de procedimentos de análise e atividades de melhoria potencial em conjunto para criar uma iniciativa multifacetada que melhora o desempenho de vários ângulos e perspectivas

Caixa 1.7 De A a Z: Um Exemplo (Parte 2)

Na maioria das vezes, você não pode priorizar as necessidades sem começar a considerar as soluções possíveis. Nesse ponto, a avaliação das necessidades passa de um foco singular nos resultados para um foco combinado nos resultados e atividades possíveis. Essa mudança de foco é necessária porque o custo estimado das atividades e sua capacidade de atingir os resultados desejados devem ser pesados ao definir as prioridades - bem como ao tomar decisões sobre o que fazer.

Continuando com o exemplo (consulte a página 30), sua avaliação determina que o custo de melhorar o desempenho do novo funcionário é relativamente pequeno e que seu provável efeito no desempenho da unidade é significativo, embora o custo de aumentar o número de projetos multissetoriais seja significativo e provável efeito sobre o desempenho da unidade é moderado, na melhor das hipóteses. Esse tipo de informação, quando associado a necessidades bem definidas e mensuradas, é extremamente valioso na tomada de decisões informadas sobre onde colocar recursos limitados.

Analise cada necessidade para determinar por que está ocorrendo e quais atividades (ou

soluções) potenciais podem ser valiosas para fechar a lacuna.

Usando essas informações, junto com outros dados de desempenho úteis, comece a definir prioridades entre as várias necessidades identificadas em sua avaliação. Em seguida, comece a comparar atividades alternativas para melhorar o desempenho.

Sua análise, por exemplo, da lacuna de tempo necessária para apresentar uma proposta financiável pode ter indicado que os novos funcionários têm o conhecimento e as habilidades necessárias para concluir o inventário, portanto, mais treinamento para novos funcionários não vai melhorar o desempenho. Além disso, você pode ter descoberto que os novos funcionários não receberam nenhum feedback sobre as propostas preliminares por até seis meses após o envio das propostas. Além disso, os novos funcionários tinham maior probabilidade de obter altas pontuações em suas avaliações anuais de desempenho (e os aumentos salariais associados) se eles se concentrassem em gerenciar projetos atuais em vez de enviar propostas para novos projetos. Com essas informações em mãos, você pode começar a identificar os fatores que levam ao mau desempenho e a gama de atividades potenciais que podem ser valiosas para melhorar os resultados.

Não é a mesma coisa que uma avaliação tradicional?

Na verdade não, embora existam semelhanças. Tanto a avaliação de necessidades quanto a avaliação tradicional são importantes para melhorar os resultados, mas têm funções diferentes. Os processos distintos diferem nas perspectivas que aplicam ao coletar informações e orientar decisões. Embora muitas das mesmas ferramentas sejam aplicadas em avaliações e avaliações, compreender a diferença sobre como as perspectivas são traduzidas na prática requer atenção especial.⁸

Uma perspectiva de avaliação, que você aplica ao realizar uma avaliação de necessidades, coleta informações que identificam as lacunas entre os resultados atuais e os resultados exigidos ou desejados (ou necessidades) e, em seguida, avalia essas necessidades para determinar prioridades e comparar atividades alternativas que podem ajudar a melhorar o desempenho. Consequentemente, essa abordagem para coletar e analisar informações ocorre antes que qualquer decisão seja tomada sobre o que fazer, quais fornecedores usar ou mesmo quais produtos devem ser esperados. As avaliações de necessidades são frequentemente concluídas em parceria com os esforços de planejamento (como planejamento estratégico ou planejamento de projeto) para definir para onde um grupo ou organização se dirige e como planeja chegar lá.

Em contraste, uma perspectiva de avaliação é mais comumente aplicada quando as decisões iniciais sobre o que fazer (por exemplo, construir escolas, reformar políticas, expandir os serviços de HIV / AIDS) podem já ter sido feitas e quando você está tentando melhorar o desempenho (como com avaliações de desenvolvimento ou formativas) ou determinar o valor agregado pelos processos atuais (como com a avaliação somativa ou de impacto). Portanto, você aborda uma avaliação de um ponto de vista diferente do que faria para uma avaliação de necessidades. Seus processos e resultados servem a uma função diferente, embora igualmente importante, dentro de uma organização.

O Comitê de Assistência ao Desenvolvimento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico forneceu cinco critérios a serem considerados ao avaliar projetos: relevância, eficácia, eficiência, impacto e sustentabilidade (OCDE 2011). As avaliações frequentemente informam, por exemplo, decisões sobre como (ou se) melhorar o desempenho dos esforços atuais; e as avaliações são, portanto, às vezes feitas em parceria com outras análises de valor de custo (como custo-benefício, custo-efetividade, retorno sobre o investimento ou análise de custo-eficácia) ou esforços de avaliação de necessidades contínuas.

É importante notar que, nos últimos anos, dada a ênfase na obtenção de resultados (ou seja, produtos, produtos, resultados e impactos), mais atenção tem sido dada pelos planejadores e financiadores do projeto para ver o planejamento da avaliação como parte do projeto processo de planejamento. Consequentemente, para aqueles que consideram corretamente que os esforços de avaliação começam no início do planejamento do projeto e não no final do projeto, vemos casos em que a avaliação e a avaliação das necessidades estão mais intimamente ligadas, mesmo que suas funções sejam diferentes.

Se você aplicar as duas abordagens quando for apropriado, estará no caminho certo para melhorar os resultados. Ao longo deste livro, no entanto, fizemos um esforço consciente para descrever cada uma das ferramentas e técnicas de uma perspectiva de avaliação de necessidades decididamente.

Ainda não sabemos o que funciona?

Confiar no sucesso passado não é garantia de sucesso futuro. Embora as decisões devam considerar os resultados de soluções anteriores (assim como devem observar o que os outros estão fazendo para alcançar os resultados), os sucessos anteriores devem fornecer contexto para as decisões, em vez de restringi-las. Com muita frequência, as organizações continuam a aplicar “as mesmas velhas” soluções muito depois de as soluções terem perdido sua eficácia - supondo que elas tenham sido eficazes para começar. Soluções bem-sucedidas existem em um ponto no tempo e em um determinado contexto, e têm transferibilidade limitada para diferentes tempos e contextos.

Você não pode simplesmente enviar uma pesquisa perguntando às pessoas o que elas desejam?

Não. Uma pesquisa não é uma avaliação de necessidades. É apenas uma ferramenta que pode ser usada em uma avaliação de necessidades se as circunstâncias forem adequadas para usar uma pesquisa. Embora a perspectiva individual sobre o que as pessoas desejam ter feito seja bastante valiosa para tomar decisões informadas, por si só tem pouco valor na hora de tomar decisões. Perguntar às pessoas o que elas desejam também cria a expectativa - provavelmente falsa - de que obterão exatamente o que desejam. Portanto, recomendamos fortemente que você não siga esse caminho.

Indo muito além de simplesmente perguntar às pessoas o que elas querem, você pode criar uma avaliação de necessidades que coleta informações valiosas de várias perspectivas e que orienta decisões justificáveis. Use várias ferramentas e técnicas e fique longe de perguntas que podem criar expectativas irrealistas.

Resumo da Seção

Como você pode ver, as avaliações de necessidades podem ser usadas de muitas maneiras diferentes para melhorar o desempenho. Eles se diferenciam da maioria das outras ferramentas de gerenciamento por se concentrarem no desempenho (lacunas medidas nos resultados) e são

o precursor das decisões sobre o que fazer a seguir. No entanto, nós os usamos formal e informalmente nas organizações todos os dias.

Na seção 2, desviaremos nossa atenção do que é (ou não) uma avaliação de necessidades e nos concentraremos no que torna uma avaliação útil. Desde a determinação do escopo da avaliação de suas necessidades até o gerenciamento do processo, a próxima seção resume as etapas que podem orientar uma avaliação bem-sucedida.

Notes

1. Roger Kaufman uses *what is* and *what should be*, rather than *current* and *desired*, because the desired results may not always represent what is best for the individual, organization, or society. Although the authors agree with this perspective, we simply find that the term *desired results* communicates more effectively with development colleagues and partners.
2. Doug Leigh of Pepperdine University refers to *improving performance* as the activities used to accomplish *performance improvement*. Thus, from this perspective, your needs assessment would focus on *performance improvement* (that is, the results) before it would examine alternative methods for improving performance.
3. What Roger Kaufman refers to as Micro Level results or products; planning at this level is operational.
4. What Roger Kaufman refers to as Macro Level results or outputs; planning at this level is tactical.
5. What Roger Kaufman refers to as Mega Level results or outcomes; planning at this level is strategic.
6. Based on John Wedman's performance pyramid model, as found in Watkins and Leigh (2010).
7. An unreferenced phrase frequently used by Roger Kaufman.
8. Based on Watkins and Guerra (2003).
9. A notable exception is *prospective* evaluations. These are, however, less common than the evaluations described here, and they typically serve limited functions in most organizations.

References

- Brethower, Dale, and Carolyn Smalley. 1998. *Performance-Based Instruction: Linking Training to Business Results*. San Francisco: Jossey-Bass/Pfeiffer.
- Kaufman, Roger, Hugh Oakley-Brown, Ryan Watkins, and Doug Leigh. 2003. *Strategic Planning for Success: Aligning People, Performance, and Payoffs*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Leigh, Doug. 2003. "Worthy Performance, Redux." <http://www.performance-xpress.org/0306>.
- Mintzberg, Henry. 2000. *The Rise and Fall of Strategic Planning*. New York: Free Press.
- . 2008. *Tracking Strategies: Towards a General Theory of Strategy Formation*. New York: Oxford University Press.

- OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2011. *DAC Criteria for Evaluating Development Assistance*. http://www.oecd.org/document/22/0,2340,en_2649_34435_2086550_1_1_1_1,00.html.
- Rossett, Allison. 1987. *Training Needs Assessment*. Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publishing Co.
- Watkins, Ryan. 2007. *Performance by Design: The Systematic Selection, Design, and Development of Performance Technologies That Produce Useful Results*. Amherst, MA: HRD Press, and Silver Spring, MD: International Society for Performance Improvement.
- Watkins, Ryan, and Ingrid Guerra. 2003. "Assessing or Evaluation: Determining Which Approach Is Required." In *2003 Training and Performance Sourcebook*, edited by Mel Silberman. Princeton, NJ: Active Training.
- Watkins, Ryan, and Doug Leigh, eds. 2010. *Handbook for Improving Performance in the Workplace*. Vol. 2: *Selecting and Implementing Performance Interventions*. San Francisco: Wiley/Pfeiffer, and Silver Spring, MD: International Society for Performance Improvement.
- Williams, Terry, and Knut Samset. 2010. "Issues in Front-End Decision Making on Projects." *Performance Management Journal* 41 (2): 38–49.

A Guide to Assessing Needs

Essential Tools for Collecting
Information, Making Decisions,
and Achieving Development Results

Ryan Watkins
Maurya West Meiers
Yusra Laila Visser

THE WORLD BANK

© 2012 International Bank for Reconstruction and Development /
International Development Association or
The World Bank
1818 H Street NW
Washington DC 20433
Telephone: 202-473-1000
Internet: www.worldbank.org

1 2 3 4 14 13 12 11

This volume is a product of the staff of The World Bank with external contributions. The findings, interpretations, and conclusions expressed in this volume do not necessarily reflect the views of The World Bank, its Board of Executive Directors, or the governments they represent.

The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work. The boundaries, colors, denominations, and other information shown on any map in this work do not imply any judgment on the part of The World Bank concerning the legal status of any territory or the endorsement or acceptance of such boundaries.

Rights and Permissions

The material in this work is subject to copyright. Because The World Bank encourages dissemination of its knowledge, this work may be reproduced, in whole or in part, for noncommercial purposes as long as full attribution to the work is given.

For permission to reproduce any part of this work for commercial purposes, please send a request with complete information to the Copyright Clearance Center Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, USA; telephone: 978-750-8400; fax: 978-750-4470; Internet: www.copyright.com.

All other queries on rights and licenses, including subsidiary rights, should be addressed to the Office of the Publisher, The World Bank, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA; fax: 202-522-2422; e-mail: pubrights@worldbank.org.

ISBN (paper): 978-0-8213-8868-6
ISBN (electronic): 978-0-8213-8901-0
DOI: 10.1596/978-0-8213-8868-6

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Watkins, Ryan.

A guide to assessing needs : essential tools for collecting information, making decisions, and achieving development results / by Ryan Watkins, Maurya West Meiers, Yusra Visser.

p. cm.

Includes bibliographical references and index.

ISBN 978-0-8213-8868-6 (alk. paper) — ISBN 978-0-8213-8901-0 (electronic : alk. paper)

1. Economic development projects—Evaluation. 2. Economic development projects—Planning. 3. Organizational effectiveness—Evaluation.
4. Employees—Training of—Evaluation. I. West Meiers, Maurya, 1967–
II. Visser, Yusra Laila. III. Title.

HD75.9.W38 2011
338.91068'4—dc23

2011039603

Cover design: Naylor Design

Tradução simples (não oficial)

REVISÃO DE DOCUMENTO E DADOS

Objetivo

O objetivo de conduzir uma análise de documento ou dados é revisar uma variedade de fontes existentes (por exemplo, documentos, relatórios, arquivos de dados e outros artefatos escritos) com a intenção de coletar dados e informações verificáveis de forma independente.

Solicitações de avaliação de necessidades

Muitas vezes, as informações necessárias para completar uma avaliação de necessidades já foram coletadas para outros fins. Por exemplo, dados semelhantes aos que você está procurando podem ter sido coletados anteriormente para gerar outros relatórios, artigos ou pesquisas. Ministérios, agências governamentais, organizações não governamentais (ONGs) e outras organizações geralmente coletam e / ou produzem dados ou relatórios valiosos que podem complementar sua própria coleta de dados como parte de sua avaliação de necessidades. O processo de revisão de documentos e dados fornece um procedimento sistemático para identificar, analisar e obter informações úteis dos documentos existentes para que você possa tomar decisões informadas.

Hoje, muitas agências governamentais, instituições multilaterais e outras organizações estão disponibilizando documentos e conjuntos de dados ao público (ver caixa 3A.1). Em 2011, o Banco Mundial, por exemplo, ampliou seu acesso às políticas de informação, disponibilizando muitas de suas bases de dados e relatórios de projetos em seu site público. O que está disponível varia amplamente, indo de, por exemplo, (a) documentos de planejamento relacionados a pequenos projetos de desenvolvimento na África, a (b) relatórios de avaliação sobre o progresso de um país em relação ao cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, a (c) mapas do sistema de informação global mostrando os pontos críticos do crime em uma cidade, para (d) indicadores do setor de saúde para uma determinada nação.

Caixa 3A.1 Amostras de origem

Fontes de amostra para documentos

- Os relatórios de projetos do Banco Mundial (incluindo relatórios de monitoramento e avaliação) estão disponíveis em <http://go.worldbank.org/0FRO32VEI0>.
- Os relatórios do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento podem ser encontrados em <http://www.undp.org/publications/>.
- As publicações do Center for Global Development estão em <http://www.cgdev.org/section/publications>.
- Os relatórios de progresso em nível de país sobre as Metas de Desenvolvimento do Milênio podem ser encontrados em <http://mdgs.un.org>.

Fontes de amostra para bancos de dados

- Dados de finanças e projetos de várias instituições de desenvolvimento estão integrados em <http://www.aiddata.org>.
- Dados e conjuntos de dados de uma vasta gama de projetos do governo dos EUA agora estão disponíveis em <http://www.data.gov>.
- Os conjuntos de dados do Banco Mundial estão disponíveis em <http://data.worldbank.org/>.
- Os bancos de dados das Nações Unidas estão amplamente disponíveis em <http://data.un.org/>.
- A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico também fornece recursos de dados em <http://stats.oecd.org/>

O acesso à informação é, no entanto, um ponto de partida essencial para qualquer processo de revisão de documentos. Procure amplamente os recursos que já possuem os dados de que você precisa para tomar decisões. Esses recursos podem economizar muito tempo e dinheiro.

No contexto do desenvolvimento internacional, os documentos e dados disponíveis são fortemente enviesados para o idioma inglês, bem como para aqueles com acesso rápido à Internet e habilidades básicas para navegar nos bancos de dados. No entanto, essas iniciativas são um começo para colocar informações úteis nas mãos do público em todo o mundo. Esperamos que essa tendência cresça com governos e organizações que estão investindo no estabelecimento de políticas e sistemas de informação para esse fim.

Vantagens e desvantagens

Vantagens

- As informações contidas em dados ou documentos existentes são freqüentemente verificáveis de forma independente.
- O processo de revisão de documentos ou dados pode ser feito de forma independente e sem a necessidade de solicitar contribuições extensivas de outras fontes.

- • Uma revisão de documento ou dados normalmente é mais barata do que coletar os dados por conta própria.

Desvantagens

- • As informações nos documentos ou dados podem representar uma perspectiva que não está alinhada com o seu projeto de avaliação de necessidades. Por exemplo, a perspectiva dos relatórios do governo pode não estar alinhada com a das organizações de desenvolvimento.
- • Os dados nas fontes do documento podem não ser exatamente o que você deseja para a avaliação de suas necessidades. Por exemplo, você pode querer registros ambientais por aldeia, mas os registros existentes podem documentar apenas por província.
- • Obter e analisar os documentos necessários pode ser um processo demorado.
- • Você não será capaz de controlar a qualidade dos dados que estão sendo coletados e deve confiar nas informações fornecidas nos documentos enquanto avalia a qualidade e a usabilidade das fontes.

Visão geral do processo

1. 1. A partir de uma lista de informações necessárias para completar a avaliação de suas necessidades, identifique os elementos ou indicadores que podem estar contidos em relatórios previamente escritos, documentos de planejamento, sinopses de pesquisa ou outros documentos. Por exemplo, se você precisar de estatísticas sobre o crescimento da população em uma região, identifique vários relatórios do governo (ou potencialmente das Nações Unidas) que fornecem as informações necessárias. Fontes publicadas e não publicadas podem ser consideradas para inclusão, embora a validade de materiais não publicados possa tornar seus esforços de garantia de qualidade mais difíceis.
2. 2. Considere desenvolver uma lista de características (ou atributos) que você está procurando em um registro existente; essa abordagem pode ajudá-lo a identificar uma lista abrangente de recursos disponíveis. Por exemplo, (a) você deseja usar apenas dados que foram coletados por meio de esforços financiados internacionalmente, ou (b) você deseja apenas informações que foram publicadas com divulgação completa dos participantes e dos métodos usados para coletar os dados, ou (c) você deseja apenas registros dos últimos 10 anos, ou (d) você precisa de uma combinação desses elementos?

3. 3. Para cada item de informação necessária que poderia ser potencialmente encontrado em um documento existente, relacione três a cinco recursos potenciais para obter essas informações. Por exemplo, imagine que a avaliação de suas necessidades exija informações sobre o número de funcionários atuais de uma agência governamental que têm as qualificações para realizar auditorias financeiras. Nesse caso, você deseja determinar quais documentos da agência ou sistemas de monitoramento de dados disponíveis atualmente podem incluir tais informações, onde esses documentos podem estar localizados e de quem os documentos podem ser obtidos.
4. 4. Identifique a (s) pessoa (s) que será (ão) convidada (s) a participar da revisão do documento. Na maioria das vezes, você deseja convidar pelo menos duas pessoas para revisar cada documento e também pode ser um revisor quando apropriado. Ter dois ou mais revisores melhora a confiabilidade das revisões e oferece a oportunidade de compará-las.
5. 5. Desenvolva um documento ou protocolo de revisão de dados, lista de verificação ou formulário de exame que possa ser usado sistematicamente por cada revisor para garantir que informações valiosas sejam identificadas, analisadas, codificadas e documentadas. Certifique-se de incluir um espaço no início de cada protocolo, lista de verificação ou formulário de exame para que o revisor descreva o documento e indique onde ele está armazenado, se informações adicionais forem necessárias posteriormente. Conforme apropriado no protocolo, você deve garantir que as informações necessárias sobre os resultados atuais e os resultados desejados sejam representadas, juntamente com as informações necessárias em cada nível do programa ou cadeia de resultados do projeto.
6. 6. Gere diretrizes para usar o protocolo ou lista de verificação ou o formulário de exame no processo de revisão. Considere fornecer um “exemplo positivo” de um protocolo de revisão completo, lista de verificação ou formulário de exame. Certifique-se de destacar como as informações podem ser registradas no formulário para maximizar sua clareza e usabilidade no processo de avaliação de necessidades.
7. 7. Conforme cada documento ou conjunto de dados é revisado, peça ao (s) revisor (es) que completem o protocolo, a lista de verificação ou o formulário de exame para verificar se todas as informações úteis estão documentadas.
8. 8. Quando todos os arquivos relevantes tiverem sido revisados, faça com que todos os revisores se reúnam para documentar coletivamente os resultados de suas revisões (ou quais informações foram coletadas por meio do processo de revisão de documentos). Em particular, os revisores devem identificar casos específicos em que as informações de diferentes documentos podem discordar, onde há casos de vários documentos contendo informações semelhantes, onde informações adicionais podem ser localizadas e quais informações podem ter que ser coletadas diretamente por meio da avaliação de necessidades .

9. Colete os resultados documentados dos revisores do processo de revisão e codifique os resultados para inclusão na avaliação de necessidades. Identifique quaisquer conclusões sobre as necessidades, causas raízes e recomendações para abordar as necessidades identificadas.

Dicas para o sucesso

- • Seja sistemático em seus processos de revisão. Desde a identificação de documentos potenciais e o desenvolvimento de um protocolo de revisão até a revisão coletiva das informações obtidas por meio da revisão de vários documentos, os processos sistemáticos devem garantir que informações valiosas não sejam perdidas durante a revisão.
- • Triangule os dados na medida do possível. Em outras palavras, quando a revisão do documento fornece dados ou informações que podem alimentar diretamente a avaliação das necessidades, tente localizar os dados ou informações confirmatórias examinando outras fontes independentes. Se os dados ou informações puderem ser triangulados, isso pode aumentar sua confiança em sua precisão.
- • Quando vários revisores forem incumbidos da função de revisar fontes de documentos, forneça diretrizes claras e consistentes a todos os revisores sobre os procedimentos de preenchimento do protocolo, lista de verificação ou formulário de exame. Garantir que todos os revisores recebam as mesmas diretrizes para o protocolo, lista de verificação ou formulário de exame garantirá que as informações sejam identificadas, analisadas, codificadas e documentadas de maneira consistente e confiável..

Reference

Witkin, Belle Ruth, and James W. Altschuld. 1995. *Planning and Conducting Needs Assessments: A Practical Guide*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

AVALIAÇÕES DE PERITOS GUIADOS

Objetivo

O objetivo de conduzir avaliações de especialistas guiadas é obter perspectivas informadas de especialistas valiosos que estão fora do sistema (por exemplo, sistema educacional, sistema de transporte e assim por diante) no qual a avaliação de necessidades está focada.

Solicitações de avaliação de necessidades

Sob certas circunstâncias, você ou outras pessoas associadas à avaliação de necessidades podem estar muito familiarizados (ou muito desconhecidos) com os processos, procedimentos, pessoas, ferramentas, recursos, dados de desempenho ou outras variáveis que influenciam o desempenho atual ou desejado para poder para completar adequadamente uma avaliação de necessidades. Nessa situação, as análises feitas por especialistas (por exemplo, especialistas em gestão de finanças públicas, engenheiros ambientais, especialistas em desenvolvimento organizacional e assim por diante) fornecem perspectivas externas valiosas que podem informar suas decisões.

Você também deve usar revisões de especialistas para fornecer perspectivas equilibradas quando houver possibilidades mínimas de predisposição interna ou viés que poderia influenciar quaisquer processos ou estágios de avaliação de necessidades. As revisões de especialistas podem incluir coleta de dados, análise de informações, relatórios de descobertas e realização de outras atividades que levam a recomendações de programa ou projeto.

Em suas avaliações de necessidades, as avaliações de especialistas guiadas podem fornecer perspectivas externas sobre o seguinte::

- Necessidades (ou seja, as lacunas de desempenho que são o foco das decisões a serem tomadas)
- Decisões (ou seja, os resultados e recomendações da própria avaliação)

Vantagens e Desvantagens

Avantagens

- • As avaliações de especialistas permitem que você tenha um novo par de olhos que podem fornecer novas ideias e percepções que não teriam surgido sem a participação do especialista.
- • O envolvimento de revisores especialistas no processo de avaliação de necessidades pode aumentar a credibilidade do processo de avaliação e das descobertas, aumentando potencialmente a adesão das partes interessadas.
- • O uso de revisões de especialistas pode permitir que você busque estratégias e abordagens que façam sentido inerente ao contexto no qual você pode estar trabalhando, mas que você normalmente não faria se não tivesse a garantia da revisão cuidadosa do especialista.
- • Como os especialistas geralmente trazem percepções e experiências de outros contextos (externos) nos quais trabalharam, o envolvimento de um especialista na avaliação das necessidades pode possibilitar que você faça comparações formal ou informal com outros sistemas ou contextos semelhantes.
- • Revisões de especialistas, especialmente aquelas focadas em documentos ou arquivos de dados, muitas vezes podem ser feitas à distância, economizando tempo e recursos. Por exemplo, você pode desejar que os dados de desempenho da revisão de um especialista confirme suas conclusões ou pode solicitar a revisão de uma proposta de projeto pendente; em ambos os casos, você provavelmente pode enviar por e-mail os arquivos relevantes ou fornecer acesso a bancos de dados online.

Desvantagens

- • Pode ser um desafio identificar critérios confiáveis (como anos de experiência em desenvolvimento, conhecimento de tecnologia específico, trabalho com populações específicas em risco e assim por diante) para selecionar especialistas a serem envolvidos no processo de revisão por especialistas.
- • Se o contexto no qual a avaliação de necessidades está sendo conduzida for significativamente diferente daquele em que o especialista normalmente trabalha, a extensão em que as observações e recomendações do especialista são relevantes pode ser reduzida.
- • Como é o caso de qualquer outro indivíduo, a subjetividade de um especialista e a experiência anterior podem afetar o resultado do processo de revisão do especialista (o efeito dessa experiência pode ser potencialmente mitigado de alguma forma através do envolvimento de mais de um especialista).

- Solicitar insights de especialistas pode ser caro e pode ser difícil encontrar especialistas que sejam capazes de contribuir com grande quantidade de tempo respondendo (especialmente se a área de especialização é aquela para a qual há alta demanda).

Visão geral do processo

Começando

1. 1. Identifique uma necessidade (uma lacuna entre os resultados atuais e desejados) ou uma decisão de avaliação de necessidades (como priorizar necessidades ou determinar qual combinação de atividades de melhoria ou intervenções funcionará melhor em sua organização) que será o foco do especialista orientado Reveja.
2. 2. Determine que tipo de revisão especializada você gostaria que o especialista conduzisse, como uma revisão por pares, relevância ou benchmarking. (a) Uma revisão por pares envolve julgar a qualidade de algo. Por exemplo, uma revisão por pares pode envolver o envolvimento de um especialista em desenvolvimento do setor público-privado para avaliar a qualidade de um plano desenvolvido por uma comunidade e seus líderes empresariais para ajudá-los a abordar questões de desenvolvimento econômico para a comunidade. (b) Uma revisão de relevância julga se as atividades de uma organização são relevantes para sua missão. Um exemplo de revisão de relevância é quando um especialista em desenvolvimento organizacional trabalha com uma organização e envolve suas partes interessadas - gestão, funcionários, clientes e outros - para entender a estratégia da organização e quando o especialista oferece uma avaliação sobre o que pode ser mudado , por exemplo, quais atividades a organização deve e não deve realizar para cumprir os objetivos da estratégia. (c) Uma revisão de benchmarking envolve julgar a posição relativa em uma perspectiva internacional, regional, setorial ou outra. Por exemplo, as análises de benchmarking avaliam os direitos de propriedade entre os países, permitindo assim que os países comparem seu desempenho relativo.

Encontrando Especialistas

A seguir estão algumas considerações que são relevantes ao trazer especialistas a bordo para uma avaliação especializada:

1. 1. Gere um protocolo (guia) para identificar os especialistas apropriados para convidar para o processo de revisão de especialistas.
2. • Este protocolo deve ser baseado em sua compreensão dos objetivos de sua avaliação de necessidades, bem como o contexto específico no qual a organização funciona.

3. • Identifique cuidadosamente as habilidades e conhecimentos que alguém deve possuir para ser capaz de atuar significativamente como um revisor especialista para a avaliação de necessidades e inclua essas competências no protocolo.
4. • Aplique o protocolo ao pesquisar especialistas em potencial.
5. 2. Identifique potenciais especialistas externos ao sistema para participar da revisão.
6. • Os especialistas podem ser de dentro da organização (mas fora da unidade ou divisão que é o foco da avaliação das necessidades).
7. • Ou eles podem ser de fora da organização quando tiverem experiência com o sistema de desempenho ou sistemas semelhantes.
8. 3. Determine se deseja que os especialistas sejam convidados individualmente ou como equipes.
9. 4. Determine se deseja especialistas locais ou internacionais ou uma combinação de ambos. Considere cuidadosamente os benefícios e desvantagens de envolver especialistas de outros países. Os benefícios e desvantagens de exemplo incluem o seguinte:
 10. • Uma vantagem de envolver especialistas internacionais pode ser que eles trazem novos insights dinâmicos para a situação e são capazes de avaliar a posição relativa da organização de uma perspectiva internacional.
 11. • Uma desvantagem pode ser que a capacidade do especialista internacional de alavancar sua experiência pode ser limitada se esse especialista não tiver familiaridade com o contexto local do país.
 12. • Em alguns contextos de países em desenvolvimento, pode haver capacidade relativamente modesta em certas áreas de produtividade econômica e, portanto, pode ser aconselhável convidar especialistas internacionais para participar.
 13. • Em muitos casos, usar especialistas locais e internacionais pode fornecer uma mistura do "melhor dos dois mundos".
- 14.5. Ao começar a convidar especialistas, descubra se eles estão disponíveis durante o período de tempo para a avaliação especializada. Por serem especialistas, é provável que sejam solicitados em outros lugares também, portanto, talvez seja necessário fazer um planejamento criativo para contornar as restrições de programação e, ao mesmo tempo, atender aos objetivos de uma revisão especializada. Por exemplo, se um determinado especialista não estiver disponível para vir ao local, determine se ele pode revisar outra documentação e

relatórios para fornecer informações de qualidade à distância (por exemplo, usando áudio ou videoconferências).

15. 6. Apresente aos especialistas em potencial informações de base imparciais sobre a finalidade de seu envolvimento na avaliação de necessidades e peça a cada especialista em potencial para avaliar sua experiência e conhecimento em relação aos objetivos específicos para a avaliação de suas necessidades.

Planejando e conduzindo a avaliação especializada

1. 1. Defina seus objetivos para a revisão especializada (ou quais resultados você espera alcançar quando a revisão for concluída). Seja realista sobre quais objetivos podem ser alcançados. Determine quando é apropriado usar cada especialista, sabendo o que eles podem e não podem fazer dadas as restrições da situação.
2. 2. Gere termos de referência (ou seja, um escopo de trabalho) que podem ser usados por especialistas antes de chegar ao local. Isso permitirá que os especialistas cheguem preparados para a tarefa, inclusive dando-lhes tempo para localizar qualquer material difícil de encontrar que eles possam querer consultar durante o processo de revisão.
3. 3. Entre em contato com cada revisor especialista e tome as providências para sua participação. Conforme observado anteriormente, se um ou mais especialistas não estiverem disponíveis para a participação presencial, providencie o envio da documentação relevante que permitirá que o (s) especialista (s) contribuam à distância.
4. 4. Informe as partes interessadas e os participantes sobre a função do (s) revisor (es) especialista (s).
5. 5. Considere fornecer métricas ou protocolos que os especialistas possam usar durante a revisão especializada. Essas métricas ou protocolos podem ser valiosos para aumentar a objetividade e a transparência de um processo de revisão especializada e também podem aumentar as chances de que os resultados da revisão especializada estejam alinhados com os objetivos que você definiu no início do processo.
6. 6. Colete as informações básicas necessárias para cada revisor especialista. Essas informações podem ser valiosas posteriormente, se você tiver que justificar as decisões tomadas durante a avaliação das necessidades.
7. 7. Certifique-se de incluir resultados específicos para cada revisor e para cada contexto em que a revisão ocorrerá. Por exemplo, você espera um relatório por escrito na conclusão de cada revisão ou espera-se que os revisores apresentem seus resultados durante uma apresentação?

Dicas para o sucesso

- • Desenvolver e manter uma lista ou inventário de especialistas em revisão de programa (especialmente para esforços em larga escala) para ser usada nas necessidades subsequentes de revisão de especialistas.
- • Organizar a logística e fornecer suporte para reuniões no local. Forneça serviços de tradução e interpretação, conforme necessário, ao contratar especialistas internacionais.
- • Fornecer aos especialistas orientações ou perguntas específicas que devem ser usadas para orientar o processo de revisão por especialistas.
- • Cuidado com os especialistas que podem ter uma agenda própria ao concluir a revisão (por exemplo, fazer recomendações para que possam obter futuros contratos de consultoria com sua organização).
- • Se você estiver convidando especialistas de contextos externos, forneça-lhes algumas informações que lhes dêem uma visão do contexto em que a avaliação especializada ocorrerá. Essa abordagem é especialmente importante se especialistas estão sendo convidados de países estrangeiros onde as práticas culturais e comerciais podem ser significativamente diferentes do contexto no qual a avaliação de suas necessidades está sendo conduzida.
- • Na medida do possível, agende o processo de revisão do especialista no local durante um período em que a organização esteja funcionando de uma maneira geralmente normal. Agendar o processo de revisão neste momento aumenta as chances de que a revisão produza resultados relevantes e também garante que outras pessoas na organização não sejam afetadas negativamente pela presença de especialistas externos.
- • Preparar relatórios sobre os resultados de cada revisão. Nos relatórios, identifique a relação da revisão do especialista com a avaliação das necessidades, o objetivo da revisão do especialista específico, as competências ou experiência do especialista ou equipe de especialistas, o tipo de revisão do especialista conduzida, os resultados da revisão do especialista, e as implicações potenciais das descobertas para a avaliação de necessidades.

WORLD CAFÉ (COM VARIAÇÃO “SPEED DATING”)

Objetivo

O World Café é um formato para conversas colaborativas projetadas para produzir percepções mais profundas sobre questões coletivas urgentes. As conversas colaborativas reúnem as partes interessadas em configurações de grupo para formular direções (ou ideias, opiniões e assim por diante) em relação às necessidades, próximos passos e soluções.

Solicitações de avaliação de necessidades

O formato World Café ganhou popularidade nos últimos anos porque é uma abordagem fácil para coletar informações por meio da colaboração; também é um processo geralmente rápido e divertido. (Consulte <http://www.theworldcafe.com> para obter mais informações sobre a abordagem.) A discussão a seguir baseia-se na abordagem de marca registrada do World Café, mas foi adaptada para fins de avaliação de necessidades.

Quando usado em um contexto de avaliação de necessidades, a abordagem do World Café oferece uma estrutura útil e fluida para estruturar uma discussão produtiva e de solução de problemas entre um grupo de participantes que normalmente teria diversas perspectivas (mas, em muitos casos, eles poderiam ter compartilhado ou perspectivas comuns). Por causa da forma como as conversas são estruturadas, os participantes circulam pela sala, fazendo uma polinização cruzada de ideias e construindo sobre as sugestões uns dos outros. Esta abordagem se presta bem à avaliação de necessidades porque pode fornecer oportunidades únicas para a coleta de informações quando outras técnicas não seriam apropriadas, viáveis, acessíveis ou úteis.

Vantagens e Desvantagens

Vantagens

- • Essa abordagem pode ser usada com um grupo grande e diversificado de participantes e partes interessadas.
- • Um ambiente colaborativo permite uma tomada de decisão transparente.
- • A abordagem pode produzir dados e descobertas mais diferenciadas do que entrevistas estruturadas ou grupos de foco.
- • A técnica flexível pode ser aplicada em muitos ambientes e para objetivos diferentes.

Desvantagens

- • Os “resultados” das sessões do World Café estão sujeitos a interpretação.
- • As descobertas desta abordagem dependerão em grande parte de quais partes interessadas participam.
- • A abordagem requer um planejamento antecipado substancial para determinar as principais questões para discussão.

Visão geral do processo ¹

1. 1. Faça com que os organizadores determinem com antecedência as perguntas direcionadas que abordarão os principais objetivos para a realização do World Café.
2. 2. Sente grupos de quatro ou cinco pessoas em pequenas mesas ou em grupos. Cada mesa é liderada por um anfitrião que recebeu algumas orientações sobre os deveres de facilitar o trabalho da mesa.
3. 3. Configure rodadas progressivas (geralmente três) de conversação de aproximadamente 20-30 minutos cada.

4. 4. Incentive os anfitriões e membros da mesa a escrever ou desenhar idéias-chave usando os marcadores e o papel fornecido.

5. 5. Quando os grupos tiverem completado a rodada inicial de conversa, peça a uma pessoa que permaneça à mesa como anfitrião enquanto os outros membros do grupo se tornam embaixadores. Os embaixadores trazem idéias, temas e questões-chave de seu primeiro grupo para suas novas conversas.

6. 6. Peça ao anfitrião da mesa que dê as boas-vindas aos novos convidados e compartilhe brevemente as principais idéias, temas e questões da conversa inicial. Incentive os embaixadores a vincular e conectar idéias provenientes de suas conversas de mesa anteriores enquanto ouvem atentamente e desenvolvem as contribuições uns dos outros.

7. 7. Na terceira rodada de conversa, peça às pessoas que voltem para a primeira mesa ou que continuem viajando para novas mesas. Às vezes, os facilitadores acrescentam uma nova pergunta na terceira rodada de discussão para ajudar a aprofundar a exploração.

8. 8. Após várias rodadas de conversa, inicie um período de discussão com todo o grupo.

Dicas para o sucesso

- • Esclareça seu propósito e tenha em mente o motivo de reunir seu grupo. Projete a sessão com questões e problemas específicos em mente.

- • Como um componente importante da abordagem do World Café, crie um ambiente acolhedor para que os participantes possam compartilhar suas idéias. Considere como o seu convite e o local da reunião irão contribuir para uma atmosfera hospitaleira.

- • Faça com que seu World Café explore apenas uma pergunta ou um conjunto de perguntas relacionadas. Lembre-se de que escolher perguntas de importância central para os objetivos da reunião e, nesse caso, para os participantes, pode produzir resultados poderosos.

- • É importante incentivar os participantes a contribuírem ativamente com suas idéias e perspectivas, ao mesmo tempo que permite aos que desejam participar, simplesmente observando para fazê-lo.
- • Lembre-se de que no design do World Café, os participantes circulam sobre o grande grupo e levam ideias da discussão de cada pequeno grupo para a próxima mesa à medida que se tornam embaixadores. Normalmente, um participante fica para trás como anfitrião, compartilhando as ideias do grupo anterior com os recém-chegados. Usando o centro das mesas de pequenos grupos como espaços para desenhar com marcadores, seus facilitadores e anfitriões podem chamar a atenção para as ilustrações e diagramas criados como um exemplo de visão compartilhada e colaborativa.
- • Incentive os participantes a aprimorarem suas habilidades de escuta ao entrar no World Café. Incentive os participantes a (a) ouvir, em vez de planejar sua resposta ao palestrante atual, (b) estar abertos para serem influenciados pelas ideias de outra pessoa, (c) ouvir perguntas e percepções mais profundas que podem surgir na discussão em grupo, e (d) para ouvir quais perguntas não estão sendo feitas ou para o que não está sendo dito.
- • Para vincular o progresso de todo o grupo, primeiro peça a cada mesa para passar alguns minutos fazendo um brainstorming sobre o que surgiu em suas rodadas do World Café que foi mais significativo. Dependendo da gama de ideias que surgiram, os embaixadores e os participantes da mesa podem preparar uma lista resumida das ideias. A lista pode incluir os itens sugeridos com frequência, mas também pode incluir idéias sugeridas com menos frequência, mas que podem representar uma visão importante e talvez sub-representada. Como o World Café foi criado para coletar ideias expansivas em torno de um problema, em muitas circunstâncias será útil pensar além dos “cinco principais” tipos de itens e se aprofundar nos itens que não são sugeridos com frequência. Após este período, comece uma discussão com todo o grupo. Talvez adapte este exercício em grupos temáticos, pedindo às pessoas de cada mesa que compartilhem uma coisa que elas acharam novo ou surpreendente e, em seguida, pedindo a outras pessoas que compartilhem ideias e observações que se baseiam nessa coisa. Faça as seguintes perguntas a todo o grupo:
 - • Se houvesse uma única voz na sala, o que o grupo diria que são as principais conclusões?
 - • Que perguntas mais profundas estão surgindo como resultado dessas conversas?

- • Notamos o surgimento de algum padrão? Em caso afirmativo, o que esses padrões apontam?
- • O que vemos e sabemos agora como resultado dessas conversas?

Variação “Speed Dating”

Tal como acontece com eventos de speed dating - onde adultos solteiros se encontram para ter interações cronometradas com outros solteiros para que possam determinar se há uma correspondência - adicionar um conjunto semelhante de conversas programadas e focadas entre pares de participantes pode ser uma variação útil do World Café. A mesma configuração geral do World Café ocorreria, mas em vez de começar com pequenos grupos por 20 minutos, você começaria com participantes em pares conversando e brainstorming juntos por cerca de 5 a 8 minutos.

Após duas ou três rodadas de conversas em pares, você começaria o processo de compartilhar ideias em quadros brancos ou por meio de fichas entregues a um facilitador. Essas informações seriam então agrupadas na sessão de todo o grupo do World Café. Esta variação no formato permite mais compartilhamento por cada participante e potencialmente para uma conversa ainda mais profunda sobre os problemas (com uma ameaça reduzida de que uma única pessoa dominasse uma conversa em grupo).

Notas

1. Based in part on “Café to Go” in World Café (2008) at <http://www.theworldcafe.com/pdfs/cafetogo.pdf>.

References and Resources

- Brown, Juanita, and David Isaacs. 2005. *The World Café: Shaping Our Futures through Conversations That Matter*. San Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers.
- Brown, Juanita, David Isaacs, Eric Vogt, and Nancy Margulies. 2002. “Strategic Questioning: Engaging People’s Best Thinking.” *The Systems Thinker* 13 (9).
- Brown, Juanita, David Isaacs, Nancy Margulies, and Gary Warhaftig. 1999. “The World Café: Catalyzing Large-Scale Collective Learning.” *Leverage Magazine* (33): 1–2.

Websites

“Café to Go: A Quick Reference Guide for Putting Conversations to Work” is available at <http://www.theworldcafe.com/pdfs/cafetogo.pdf>.

Additional World Café information is available at <http://www.theworldcafe.com/>.

OBSERVAÇÕES DE DESEMPENHO

Objetivo

O objetivo de uma observação de desempenho é documentar com precisão as etapas, procedimentos, ferramentas e decisões usadas para realizar o desempenho atual (ver caixa 3A.3).

Solicitações de avaliação de necessidades

Para entender completamente o que está envolvido na obtenção dos resultados atuais, você deve usar observações de desempenho para documentar os processos individuais ou de equipe atuais. As observações de desempenho podem, portanto, fornecer informações essenciais na análise do desempenho atual (ou informações úteis para determinar o que está funcionando e o que não está funcionando no processo atual).

As informações da observação de desempenho podem então ser comparadas e contrastadas com informações de outras fontes (como entrevistas com executores especialistas, medidas estatísticas de desempenho, protocolos e procedimentos de tarefas, melhores práticas para a tarefa e padrões de desempenho para o desempenho desejado).

Caixa 3A.3 Exemplos de Usos de Observações de Desempenho

- Identifico falhas de procedimento na distribuição atual de medicamentos para HIV / AIDS.
- Modifique o processo de aquisição para reduzir redundâncias.
- Reduzir o tempo necessário para realizar inspeções para identificar buracos nas estradas.
- Melhorar a colaboração dos membros da equipe.

Vantagens e Desvantagens

Vantagens

- • Ao observar sem interferir, você pode criar uma observação de desempenho que documente com precisão as etapas, procedimentos, ferramentas e decisões tomadas na conclusão de uma tarefa.
- • As observações de desempenho não dependem das perspectivas ou memórias dos executores para definir como as tarefas são atualmente concluídas.
- • As observações de desempenho podem ser feitas por vários membros da equipe de avaliação de necessidades para validar os resultados.

Desvantagens

- • As observações de desempenho requerem o tempo e despesas relacionadas de ter um observador para documentar o desempenho atual.
- • As observações por si só podem perder algumas das decisões e outros aspectos não visíveis que entram na execução de uma tarefa (especialmente com relação a tarefas cognitivas complexas).
- • Os observadores podem introduzir vieses na avaliação das necessidades. Portanto, é importante que os observadores sejam treinados no processo de observação e sejam sensibilizados sobre os vieses e a necessidade de objetividade. Ter vários observadores também pode ser uma maneira de resolver questões de viés do observador. Os observadores também devem estar cientes de que aqueles que estão sendo observados podem mudar seu comportamento, mudar o que dizem ou fazem, ou dizem ou fazem coisas que acham que o observador gostaria de ouvir. O observador deve considerar as opções de como conduzir a observação para evitar influenciar a (s) pessoa (s) sendo observada (s).

Visão geral do processo

1. 1. Depois que as necessidades (ou lacunas entre o desempenho atual e o desejado) forem identificadas, use as observações de desempenho para documentar os processos, procedimentos, ferramentas e decisões atuais que ajudaram a atingir os resultados atuais. Para começar,

identifique as tarefas essenciais envolvidas na obtenção do desempenho atual (por exemplo, desenvolva uma nota conceitual, monitore as transações de aquisição ou analise os relatórios do projeto).

2. 2. Para cada tarefa essencial envolvida na obtenção do desempenho atual, determine quais tarefas podem ser observadas durante a avaliação das necessidades. Por exemplo, se uma tarefa não for concluída novamente dentro de 12 a 18 meses, então é improvável que você possa incluir uma observação de desempenho dessa tarefa em sua avaliação de necessidades.
3. 3. Lembre-se de que as observações de desempenho raramente são feitas como um processo exclusivo de coleta de informações, porque as observações devem envolver interações mínimas com os executores (o que pode distrair e comprometer a validade da observação). Planeje integrar suas observações de desempenho com outros processos, como entrevistas pós-desempenho, revisões de documentos ou grupos de foco de desempenho.
4. 4. Antes de observar a conclusão de uma tarefa associada ao desempenho, analise qualquer documentação sobre os processos, procedimentos, ferramentas ou decisões que podem ser usados na conclusão da tarefa. Ter uma ideia dos próximos passos pode ajudá-lo a focar suas observações.
5. 5. Crie um protocolo de observação de desempenho ou lista de verificação para garantir que avalie sistematicamente o desempenho atual. Esta etapa também será valiosa se vários revisores estiverem observando o desempenho ou se várias tarefas forem observadas.
6. 6. Selecione os artistas a serem observados. É frequentemente útil, quando possível, observar o desempenho de um especialista e de um novato para que você possa isolar as diferenças potenciais. Para a maioria das avaliações de necessidades, em comparação com as avaliações de desempenho, é útil informar ao executor que ele será observado e agendar um horário para informá-lo após a observação.
7. 7. Observe o executor enquanto ele conclui a tarefa. Durante a observação, o observador não deve interferir no desempenho. Por exemplo, não pare o artista para fazer perguntas ou dar sugestões; segure perguntas e comentários até o debrief pós-observação. Use o protocolo de observação para rastrear atividades e fazer observações sobre como a tarefa é concluída.

8. 8. Depois de concluída a tarefa, reúna-se com o executante para informá-lo sobre a observação. Durante o interrogatório, faça perguntas para (a) identificar quaisquer características únicas do desempenho observado que podem não ser relevantes para sua avaliação (por exemplo, atividades não relacionadas ou interrupções que ocorreram durante a observação), (b) determinar se a observação é representante do desempenho da tarefa por outros; ou (c) descubra quais recomendações o executor ofereceria para completar a tarefa de maneira mais eficiente ou eficaz.
9. 9. Escreva um relatório resumido das descobertas de cada observação de desempenho. Inclua no relatório: informações básicas sobre a tarefa, executor e ambiente de desempenho; notas de cada observação de desempenho; notas de cada interrogatório de observação; e seus comentários ou recomendações baseadas em observações.

Dicas para o sucesso

- Observar o desempenho completo da tarefa que está sendo revisada; você não quer sair antes e potencialmente perder etapas, ferramentas ou decisões críticas. No entanto, para tarefas que são concluídas ao longo de vários dias ou semanas (como o desenvolvimento de um plano de projeto), pode ser útil realizar observações de desempenho que se concentram em subtarefas selecionadas.
- Faça arranjos no início do processo de avaliação de necessidades se você quiser observar o desempenho, especialmente para tarefas que não são concluídas de forma rotineira dentro da organização.

Referências e recursos

McClelland, Samuel B. 1994c. "Training Needs Assessment Data-Gathering Methods: Part 4—Onsite Observations." *Journal of European Industrial Training* 18 (5): 4–7.

Website

A how-to description on Find, Use, Manage, and Share Information (FUMSI) is available at <http://web.fumsi.com/go/article/use/2491>.

ANÁLISE DE TAREFAS

(HIERÁRQUICO OU SEQUENCIAL, SE-ENTÃO E COM BASE EM MODELO)

Objetivo

O objetivo de uma análise de tarefa é descrever, documentar e analisar sistematicamente as atividades, procedimentos, processos e recursos que são usados por indivíduos ou grupos para alcançar os resultados atuais.

Solicitações de avaliação de necessidades

Uma análise de tarefa explica os processos e entradas que estão sendo usados neste momento para atingir os resultados. Conseqüentemente, uma análise de tarefa define o que indivíduos e equipes estão fazendo e devem fazer para contribuir com os resultados atuais. Como parte de uma avaliação de necessidades, esta ferramenta vital pode informar tanto o diagnóstico de necessidades quanto a detecção de possíveis soluções para melhorar o desempenho.

De muitas maneiras, um processo de análise de tarefa é paralelo ao processo de análise de desempenho, embora o primeiro comece com os resultados atualmente sendo alcançados, enquanto o último começa com os resultados desejados que devem ser alcançados no futuro. Às vezes, esses pontos de partida são um e o mesmo. Ainda assim, a partir de seus pontos de vista exclusivos, os dois processos são paralelos à medida que identificam as tarefas, processos, procedimentos, ferramentas e recursos que são usados para alcançar os resultados.

Seu foco durante a análise de uma tarefa é documentar sistematicamente o que os indivíduos ou grupos estão fazendo (ou deveriam estar fazendo). De processos e comportamentos observáveis a procedimentos com script e criatividade orgânica, é importante detalhar os eventos atuais para que possam ser comparados com os eventos desejados ao identificar ações futuras.

Vantagens e Desvantagens

Vantagens

- Uma análise de tarefa pode atingir uma definição clara de quais recursos, processos e resultados estão relacionados às tarefas atuais que são (ou serão) relacionadas ao seu programa ou projeto.
- Ao usar uma análise de tarefas para revisar sistematicamente a conclusão das tarefas atuais e seus resultados, você garantirá que a avaliação de suas necessidades estará mais bem preparada para fazer recomendações sobre mudanças nos procedimentos atuais e novas tarefas.
- Uma análise de tarefas ajudará você a identificar o que está funcionando bem e o que não está funcionando bem na organização atual.

Desvantagens

- Análises de tarefas eficazes requerem tempo e recursos que podem não ter sido incluídos em seu planejamento inicial.
- A conclusão de uma análise de tarefa geralmente é mais complexa do que a conclusão da tarefa em si. Para tarefas complexas, você provavelmente desejará usar um especialista em análise de tarefas.
- Pode ser desafiador determinar (a) se e como a conclusão das tarefas mudaria devido às recomendações de avaliação das necessidades e (b) como essas mudanças influenciam outras partes do sistema.

Visão geral do processo ¹

- 1. Identifique as principais posições e tarefas relacionadas à conclusão dos resultados em sua estrutura de resultados. Por exemplo, se sua estrutura de resultados identifica as inspeções de segurança alimentar conduzidas pelas agências estaduais de saúde e agricultura como um resultado essencial para melhorar o desempenho no sistema geral de segurança alimentar, então você gostaria de identificar quais posições e tarefas dentro das agências são (ou seriam) responsáveis pela conclusão bem-sucedida das inspeções de segurança alimentar.

- 2. Selecione um método de análise de tarefa. Vários métodos de análise sistemática de tarefas podem ser aplicados, cada um com Vantagens e Desvantagens dependendo do contexto. Como resultado, use uma combinação de métodos de análise de tarefas durante qualquer avaliação de necessidades. Três métodos possíveis são (a) hierárquico (sequencial), (b) se – então e (c) baseado em modelo.

- uma. Análise Hierárquica (Sequencial) de Tarefas

- (1) Este tipo de análise identifica as etapas do componente na conclusão da tarefa dada e sua relação hierárquica (ou sequencial) entre si. Quando os resultados desejados não estão sendo alcançados, use a análise hierárquica para fornecer insights sobre os obstáculos que impedem o sucesso. Da mesma forma, quando os resultados desejados estão sendo alcançados, use a análise para detalhar os processos construtivos que levam ao cumprimento dos objetivos.

- (2) Para começar, você deve revisar, observar e documentar cada passo dado pelo executor na conclusão da tarefa. Verifique a sequência apropriada de etapas para obter os resultados e identifique os recursos (por exemplo, suprimentos, computadores ou outros funcionários) usados para concluir a tarefa. Rotineiramente, os processos envolverão etapas que não podem ser observadas. Converse com os indivíduos ou equipes que executam tarefas selecionadas para identificar comportamentos internos e externos. Na maioria das vezes, uma análise hierárquica de tarefas requer uma combinação de observação e entrevistas com profissionais especializados.

- (3) Por exemplo, uma análise de tarefa pode identificar que os recepcionistas concluem as seguintes etapas para cumprir um objetivo de desempenho para o escritório de pensão:
 - Verifique as mensagens do correio de voz.

- • Faça anotações detalhadas e precisas sobre cada mensagem de correio de voz.

- • Enviar e-mail para os oficiais de pensão do distrito junto com mensagens de correio de voz.

- • Copiar os gerentes em mensagens de e-mail enviadas aos respectivos administradores de pensões.

- • Limpe as mensagens telefônicas depois que as mensagens de e-mail forem enviadas.

- (4) Dependendo do nível de detalhe necessário para tomar decisões úteis, análises adicionais podem ser feitas em qualquer etapa do processo para determinar ações mais detalhadas tomadas pelo perito (por exemplo, quais etapas são necessárias para verificar mensagens de correio de voz) O nível de detalhe necessário para uma análise de tarefa varia muito de iniciativa para iniciativa. Equilibre (a) o nível de detalhe desejado para tomar decisões de melhoria com (b) o tempo e os recursos disponíveis.

- (5) Crie um gráfico que descreva as tarefas e suas relações (consulte a figura 3A.2).

- b. Análise de tarefas se-então

- (1) Se - então a análise aplica a lógica do processo à determinação das etapas de decisão importantes para completar uma tarefa. Essa técnica de análise pode ser útil quando você tem várias etapas de decisão. Por exemplo, para a tarefa de usar um aplicativo de software de processamento de texto, você pode incluir “Se uma palavra no texto estiver sublinhada em vermelho, clique com o botão direito do mouse na

palavra para identificar opções para revisar a grafia da palavra”. À medida que as tarefas ganham em complexidade, várias decisões geralmente devem ser feitas pelo executor. A análise if – then torna-se uma técnica eficaz para identificar e documentar decisões e comportamentos que não podem ser observados.

- (2) De maneira semelhante à técnica de análise hierárquica, você pode usar observações e entrevistas com executores especialistas para completar uma análise se-então. Além disso, combinações de métodos são comumente usadas para identificar as etapas constituintes na conclusão de muitas tarefas complexas.
- (3) Continuando o exemplo, as recepcionistas em outro escritório de previdência podem identificar as seguintes etapas para atingir o mesmo objetivo de desempenho:
 - Etapa 1: verifique as mensagens do correio de voz quando chegar ao trabalho. Se houver mensagens, faça anotações detalhadas sobre cada mensagem de correio de voz.

Figura 3A.2 Exemplo de um gráfico de análise hierárquica de tarefa

- Etapa 2: se o correio de voz for de um funcionário da previdência, envie um e-mail ao funcionário da previdência com as informações de contato e a mensagem do correio de voz (e prossiga para a etapa 4).
- Etapa 3: se a mensagem de correio de voz for para um gerente, encaminhe-a ao gerente usando o recurso * 8 do telefone.
- Etapa 4: Copiar (ou informar) os gestores sobre os e-mails que vão para seus respectivos administradores de previdência.

- Etapa 5: se você concluiu as etapas 2, 3 e 4 para todas as mensagens de correio de voz, exclua as mensagens telefônicas.

(4) Crie um gráfico que descreva as tarefas e suas relações (ver figura 3A.3).

a. *Análise de tarefa baseada em modelo*

- (1) Use uma análise baseada em modelo quando a tarefa que está sendo revisada for vaga ou difícil de definir. Como muitas "habilidades pessoais" ou tarefas profissionais (por exemplo, demonstração de liderança, resolução de problemas em grupo) são caracterizadas por suas definições elusivas e confiança no contexto situacional, a análise baseada em modelo pode fornecer informações essenciais para descrever como os objetivos de desempenho são alcançados nessas situações. Ao concluir uma análise baseada em modelo, você trabalha em estreita colaboração com os executores para desenvolver um modelo ou estrutura para concluir a tarefa. O desempenho é, então, o resultado da aplicação do modelo, mesmo quando há diretrizes ambíguas para a execução da tarefa.

Figura 3A.3 Exemplo de um Gráfico de Análise de Tarefa Se-Então

- (2) Por exemplo, para a tarefa de habilidades sociais de orientação de funcionários de escritórios de pensões, a análise pode identificar o seguinte modelo de desempenho:
- Descreva para o funcionário as técnicas opcionais que podem ser utilizadas para concluir seu trabalho. Ao orientar o funcionário, use uma ou mais das seguintes técnicas: (a) use exemplos de outros funcionários atuais e anteriores, (b) faça o funcionário formar uma imagem mental da execução do trabalho em sua mesa, (c) demonstrar desempenho bem-sucedido das tarefas relacionadas ao trabalho; (d) fazer com que o funcionário pratique as etapas de trabalho e, em seguida, forneça feedback imediato ao funcionário; e (e) sugira oportunidades adicionais de treinamento oferecidas dentro da organização.
- (3) Use entrevistas (ou grupos de foco) com executores especialistas para definir um modelo para uma tarefa. Depois que um modelo é desenvolvido, os executores especialistas devem revisar novamente os procedimentos e opções para garantir que o modelo represente

adequadamente uma estrutura para alcançar os resultados desejados. A capacidade de um modelo de representar a conclusão bem-sucedida de uma tarefa depende da flexibilidade do modelo. Se sua análise baseada em modelo não resultar em uma estrutura flexível que possa ser aplicada em uma variedade de contextos, revise a tarefa usando outra técnica de análise de tarefa.

6. (4) Quando possível, crie um gráfico que descreva as tarefas e suas relações (consulte a figura 3A.4).
7. 3. Para coletar informações em uma análise de tarefa, use uma combinação de entrevistas, observações, observações intensivas, grupos de foco, pesquisas, revisões de documentos, revisões de dados e outras técnicas.
8. 4. Depois que a análise da tarefa inicial for concluída e como uma etapa útil, peça aos participantes da análise que revisem seus achados para fornecer esclarecimentos e correções quando apropriado. Dependendo da complexidade de suas tarefas, várias rodadas de revisões podem ser necessárias.
9. 5. Escreva um relatório resumido das descobertas da análise da tarefa.
10. 6. Lembre-se de que a análise de tarefas é um ingrediente essencial para uma avaliação de necessidades e deve ser usada como um ponto de comparação com outros dados de avaliação (por exemplo, pesquisas, entrevistas, grupos de foco) para informar suas decisões.

Figura 3A.4 Exemplo de um gráfico de análise de tarefa baseada em modelo

Fonte: O exemplo é o modelo de pirâmide de desempenho encontrado em Wedman (2010). Reutilizado com permissão. Também disponível em <http://needsassessment.missouri.edu>.

Nota

1. Based in part on <http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/tasks.html> and Watkins (2007).

Referências e recursos

Jonassen, David H., Wallace H. Hannum, and Martin Tessmer. 1989. *Handbook of Task Analysis Procedures*. Westport, CT: Praeger Publishers.

Watkins, Ryan. 2007. *Performance by Design: The Systematic Selection, Design, and Development of Performance Technologies That Produce Useful Results*. Amherst, MA: HRD Press, and Silver Spring, MD: International Society for Performance Improvement.

Wedman, John F. 2010. "Performance Pyramid Model." In *Handbook of Improving Performance in the Workplace*. Vol. 2: *Selecting and Implementing Performance Interventions*, edited by Ryan Watkins and Doug Leigh. San Francisco: Wiley/ Pfeiffer, and Silver Spring, MD: International Society for Performance Improvement, 51–80.

Website

Tasks and Task Analysis is available at <http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/tasks.html>.

Outras
referências
técnicas

FIPT? É de comer?

Por um momento vamos imaginar que sim, considerando inicialmente três elementos-chave: restaurantes, pratos servidos e clientes. Suponha que os **provedores de capacitação** (organizações que fornecem treinamento, desenvolvimento e educação) sejam o primeiro, as **capacitações** sejam o segundo e os **demandantes** (organizações que solicitam capacitação) o último.

Como você sabe, há uma diversidade de restaurantes e de pratos servidos, acessados pelo cliente de acordo com seu interesse. Entre aqueles clientes interessados por pratos padrões/pré-montados há opções de prato-feito e daqueles servidos à la carte. Como os restaurantes de menu fixo, que seguem um calendário gastronômico (oferecendo determinados pratos em função do dia da semana ou período do ano: “quinta da caranguejada”, bife acebolado às terças, festival da sardinha em dezembro), alguns provedores de capacitação realizam ao longo do ano cursos/eventos seguindo um **programa acadêmico**, cabendo ao demandante acessá-lo de acordo com seu proveito e de acordo com a disponibilidade momentânea do provedor.

E tal qual os restaurantes que indiferente do período do ano oferecem em cardápio uma variedade limitada de pratos servidos (preparados após pedido do cliente), a maior parte dos provedores de capacitação oferecem um **catálogo de cursos** que são consumidos pelo cliente de acordo com sua conveniência. Assim como alguns restaurantes que oferecem cardápio especializado, seja em tipos de cozinha (medieval, contemporânea etc), regiões (comida mediterrânea, culinária brasileira) ou tipos de comida (sopas, massas), há provedores de capacitação especializados em determinadas áreas do conhecimento, como em Direito e Economia (ou com atuação mais específica, como em engenharia agrícola, finanças públicas, saúde coletiva, planejamento urbano) e, em determinados tipos/modalidades de capacitação (treinamento gerencial, formação em serviço, EaD). Há ainda aqueles que oferecem capacitação em vários campos de saber.

Em todos esses casos, os clientes têm acesso a **soluções prontas**, assim como o demandante de capacitação com provedores que organizam sua oferta através de um programa acadêmico fixo ou de um catálogo de cursos/eventos.

1/4

Mas e quando os pratos servidos pelos restaurantes não atendem ao desejo do cliente? O que fazer quando o anseio do cliente não pode ser suprido pelas refeições do menu ou do cardápio? Bem, uma prática recorrente é que os clientes preparem seus pratos, dentre as **opções-base** oferecidas pelos restaurantes, no conhecido self-service. Nessa configuração o cliente tem mais liberdade (relativa) para montar sua refeição a gosto. De igual modo, um demandante que não encontra uma capacitação de “avaliação de riscos em aquisições de TI” pode tentar resolver sua demanda consumindo um curso básico de “gestão de riscos e governança”, um workshop sobre “segurança em contratos de TI” e uma conferência anual do “*IT Governance Institute*”, por exemplo.

O demandante recorre a mais de um evento de um ou mais provedores de capacitação *na tentativa de ter sua demanda* (refeição completa) *atendida*. No consumo em diferentes provedores tem-se um caso híbrido de soluções prontas, mas que somadas atendem, em maior ou menor grau, a solicitação do demandante – de modo semelhante ao cliente que na praça de alimentação compra a carne em um restaurante, a guarnição em outro de sua preferência e a bebida em uma casa de suco, exemplo.

Por fim, há casos em que nem as soluções prontas dos restaurantes e nem as alternativas “self-service” operadas pelo cliente são capazes de satisfazer seu consumo. De forma correlata, *existem demandantes que precisam de soluções exclusivas de capacitação*, exigindo o **desenho de cursos específicos** e, nesse contexto temos o Formulário de Identificação do Perfil de Turma (FIPT) – que foi desenvolvido na Esaf/CE (provedor de capacitação do Ministério da Fazenda) para atender às demandas de capacitação singulares (*ad hoc*) das diversas unidades funcionais dos órgãos fazendários e das demais instituições públicas interessadas nos estados do Ceará, Piauí e Maranhão.

Durante quatro décadas e meia a Esaf (atual Enap) no Ceará ofereceu capacitação “on demand”, “in company”, voltada exclusivamente para atender as **demandas específicas** dessas organizações. Comparativamente, a Esaf/CE foi um restaurante *onde se comia o que queria, qual fosse a vontade de comer do cliente* e, o FIPT surgiu em 2016 para otimizar esse preparo de pratos únicos e especiais.

O FIPT permitiu a Esaf/CE mais que uma abordagem gastronômica, viabilizando uma abordagem nutricional. Para compreender isso, considere outros três elementos-chave: diagnóstico nutricional, necessidade nutricional e plano alimentar – correspondentes ao **FIPT**, a **necessidade de treinamento** e ao **plano instrucional**, respectivamente. O demandante indicava sua vontade de comer (necessidade de treinamento declarada) e então a Esaf/CE fazia uma avaliação do estado nutricional deste (por meio do FIPT), identificando a necessidade nutricional do demandante (necessidade de treinamento real, constatada pelo FIPT), *contrastando vontade de comer e fome*. Esse diagnóstico nutricional subsidiava a elaboração do plano alimentar (plano instrucional), indicando o que precisava ser comido para superar a carência que gerou a fome do demandante.

A partir de então, na Esaf/CE comia-se bem o que queria **e o que precisava**, com pratos (capacitação) balanceados, *de acordo com a necessidade* nutricional (necessidade de treinamento) do demandante – identificada por uma equipe de nutricionistas (coordenação pedagógica) através de um cuidadoso diagnóstico nutricional (FIPT).

2/4

Anal^(2 = 14/7)gias à parte, o que é mesmo o FIPT?

O FIPT é o **instrumento de avaliação de necessidades de treinamento** utilizado pela Esaf/CE nos cursos demandados por seus clientes na 3ª Região Fiscal (CE, PI, MA) e consiste em um formulário online – hospedado em nuvem através do aplicativo Google Forms™, que é enviado antecipadamente aos participantes indicados para os cursos. O formulário é composto por três seções (páginas) com diferentes finalidades que, unidas, fornecem **visão geral sobre as principais características individuais** da turma-público do curso.

Comumente um provedor de capacitação *recebe do demandante insumos diagnósticos já identificados* (por meio de um levantamento interno do próprio demandante, por exemplo) e o provedor trabalha com base na necessidade indicada por este. Como a avaliação de necessidades de treinamento não é uma prática sistemática das organizações demandantes da Esaf/CE, **essas necessidades apontadas são analisadas** por meio de *survey* (FIPT) com os participantes e os resultados dessa avaliação fundamentam o planejamento da intervenção instrucional.

As informações coletadas através do FIPT são consolidadas em relatório e a partir dele é possível tomar decisões gerenciais quanto a **viabilidade do projeto** (A demanda é realmente instrucional? Os objetivos esperados pelo demandante podem ser alcançados pelo esboço indicado?) e decisões técnicas sobre a **forma de implementação do projeto** – como na definição de objetivos de aprendizagem, de técnicas de ensino e de métodos de avaliação próprios ao perfil de turma identificado. Após validação do projeto, todas as escolhas e estratégias organizadas são analisadas quanto à aderência ao *objetivo geral* definido para a capacitação e quanto à congruência com o *perfil de turma* identificado pelo FIPT.

O que é avaliado pelo FIPT?

As necessidades de treinamento são basicamente lacunas (gaps) de competências resultantes da diferença entre um estado desejado de desempenho (“D”) e o estado atual de desempenho (“d”). Essas necessidades são representadas, geralmente, por um conjunto de conhecimentos, necessidades e atitudes (CHAs). Em síntese, para que uma pessoa tenha um **desempenho competente** ela precisa i) saber fazer/ser, ii) querer fazer (motivações, aspirações) e iii) poder fazer (condições ambientais). E a avaliação de necessidades deve ser capaz de descrever o que falta, dentre estes três elementos, para que o desempenho da pessoa seja pleno. Para isso, as necessidades podem ser detectadas ao nível da organização (macro), das tarefas (meso) e do indivíduo (micro). Considerando que **características individuais** – como idade, cargo, nível de formação e estilo de aprendizagem – das pessoas *influenciam o modo como elas aprendem e aproveitam uma capacitação* e, tendo em conta os resultados de estudos da ciência do treinamento dos últimos trinta anos sobre os reflexos de diferenças individuais em eventos educacionais, o FIPT foi proposto e focado na individualidade.

Assim, o FIPT avalia **necessidades ao nível do indivíduo** (educando) e identifica quatro tipos de características suas que podem impactar no sucesso da capacitação: sociodemográficas, motivacionais, cognitivas-comportamentais e de repertório de entrada.

Os estudos nacionais e internacionais sobre o tema atestam que, sem conhecer previamente essas características, os provedores de capacitação têm sérias limitações em selecionar estratégias instrucionais necessárias para que todos os participantes atinjam *altos níveis de aprendizagem e de transferência do aprendido para o trabalho*, por isso, o FIPT apresenta **grande potencial suportivo** à etapa de planificação da capacitação. O FIPT é também um **relevante subsídio técnico** para a avaliação de efetividade da capacitação, pois identifica o desempenho anterior a ela, realizando uma avaliação prévia, de um contexto pré-capacitação. Assim, uma avaliação que compare os domínios pré e pós-intervenção poderá lançar luz sobre o *valor agregado ao educando* (no novo desempenho melhorado) pela intervenção instrucional.

Em sua aplicação na Administração Pública representa ainda um importante mecanismo de atendimento da competência imputada às escolas de governo pela *Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal* (Decreto nº 5707, de 2006), de contribuírem para a identificação de necessidades de capacitação de seus órgãos e entidades demandantes e de considerarem esses insumos na programação de suas atividades. O FIPT, inclusive, acompanha recomendação da OCDE para que esses tipos de provedores fundamentem melhor seus programas educacionais com base em **insumos mais qualificados** e que considerem *gaps* de performance reais – identificados por meio de *surveys* com as partes interessadas na capacitação.

E como iniciamos falando em comida, lembre-se da importância da boa alimentação para uma vida saudável. De igual modo, considere desenvolver capacitações balanceadas, saborosas, preparadas com base em uma necessidade nutricional identificada e que forneçam energia **na medida certa** para seus objetivos nutricionais.

Descubra mais sobre o FIPT
clicando ou escaneando (n) o QR Code.

João Brayam Rodrigues de Freitas

joabrayam@gmail.com

[LinkedIn](#) | [Lattes](#) | [ORCID](#) | [ResearchGate](#)

+55 61 986245321

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
Universidade Federal do Ceará
Biblioteca Universitária
Gerada automaticamente pelo módulo Catalog, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

- F936a Freitas, João Brayam Rodrigues de.
Avaliação de necessidades de treinamento : proposição de instrumento para a Escola de Administração Fazendária no Ceará / João Brayam Rodrigues de Freitas. – 2018.
79 f. : il. color.
- Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) – Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Educação, Curso de Pedagogia
, Fortaleza, 2018.
Orientação: Prof. Dr. Marcos Antônio Martins Lima.
1. Avaliação de Necessidades de Treinamento. 2. Avaliação Diagnóstica. 3. Escola de Governo. I. Título.
CDD 370
-

RESUMO

Este trabalho representa um esforço teórico-empírico de proposição do “Formulário de Identificação do Perfil de Turma (FIPT)” como instrumento de avaliação de necessidades de treinamento, para os eventos educacionais da Escola de Administração Fazendária no Ceará. Inicialmente explica-se a dinâmica de avaliação de necessidades de treinamento da Esaf/CE enquanto escola de governo, analisando seu processo diagnóstico à luz do contexto interno da Esaf, do contexto nacional do Sistema de Escola de Governo da União e do contexto internacional da *OECD Global Network of Schools of Government*, caracterizando também sua relação com os clientes e sublinhando iniciativas pretensamente integradas de seu empreendimento diagnóstico. Seguidamente são correlacionadas características do perfil da clientela relevantes para as decisões instrucionais *ad hoc* da Esaf/CE, sendo analisadas as implicações dessas características no sistema instrucional, especialmente nas planificações didáticas e curriculares dos eventos educacionais. Por fim, discute-se o substrato teórico-conceitual do FIPT, examinando o seu significado na área de TD&E, sua conformidade com ANT, e sua abrangência no âmbito do Modelo MAIS e Modelo IMPACT, realizando análises convergentes entre o saber especializado de TD&E nas Organizações e Trabalho e as contribuições da Educação – nomeadamente da aprendizagem profissional de adultos e da avaliação educacional, aportadas em David Kolb e Benjamin Bloom. Os resultados globais do estudo i) indicam que o *background* progresso da investigada, anterior à utilização do FIPT, albergava práticas de agravo ao modelo normatizado pela Esaf, no concernente à etapa primária de identificação de necessidades de capacitação, dado que o diagnóstico não era efetivado pelo cliente e nem assumido pela unidade no Ceará; ii) enfatizam a influência da manifestação de diferenças individuais no desenvolvimento e implementação dos eventos educacionais, destacando quatro características do perfil da clientela relevantes para decisões instrucionais *ad hoc* da Esaf/CE e; iii) atestam que o FIPT atende ao regramento conceitual-metodológico de instrumento de avaliação de necessidades de treinamento, no nível do indivíduo, ao contemplar todas as variáveis-critério e a variável explicativa “Perfil da Clientela”. Finalmente, são sublinhados limites do estudo e recomendações para aprimoramentos futuros.

Palavras-chave: avaliação de necessidades de treinamento. avaliação diagnóstica. escola de governo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A despeito de considerável avanço da ciência do treinamento nas últimas décadas e da robustez de práticas e estudos no campo da avaliação de TD&E, há ainda poucos estudos teóricos e empíricos sobre avaliação de necessidades de treinamento. As pesquisas mostram que além de estudos relativamente escassos, o diagnóstico de necessidades de treinamento tem sido realizado e investigado de modo pouco sistemático pelos ambientes organizacionais e pela agenda de produção teórica da área.

Por isso, o presente trabalho conquanto figure investigar uma prática *ad hoc* de avaliação de necessidades de treinamento, representa uma sensível oportunidade de aprimoramento não apenas para a organização investigada como também para sistemas de TD&E análogos. No plano teórico, sua contribuição pode situar-se na medida em que avoluma os estudos do campo, reforça a generalidade de conclusões anteriores situadas a outros contextos de TD&E – corroboradas pela investigação e, à medida que divulga e insere novas perspectivas de análise para a ANT, como a variável estilo individual de aprendizagem e a prática de testes externos de diagnóstico do repertório de entrada da clientela – em contraste com a prática vigente da autoavaliação, embora cumpra-lhes ser aprofundadas por estudos futuros.

À vista disso, propor instrumento que buscasse atender ao cenário supra e reduzisse o fosso diagnóstico em TD&E da analisada, exigiu a resolução de três problemas que presidiram o esforço teórico-empírico de proposição do FIPT como instrumento de avaliação de necessidades de treinamento. Fazia-se mister responder qual era o papel da Esaf/CE na dinâmica de avaliação das necessidades de treinamento de seus clientes, quais dados de seus educandos precisariam ser coletados previamente para fomentar suas soluções instrucionais *ad hoc* e qual era a base teórica de aplicação do FIPT enquanto prática avaliativa.

Na resolução destes problemas de pesquisa, explicou-se a dinâmica de avaliação de necessidades de treinamento da Esaf/CE enquanto escola de governo e seu processo diagnóstico fora analisado à luz do contexto interno da Esaf, do contexto nacional do Sistema de Escola de Governo da União e do contexto internacional da *OECD Global Network of Schools of Government*, sendo ainda caracterizada sua relação com os clientes e sublinhadas iniciativas pretensamente integradas de seu empreendimento diagnóstico. Correlacionou-se características do perfil da clientela relevantes para as decisões instrucionais *ad hoc* da Esaf/CE, sendo analisadas as implicações dessas características no sistema instrucional, especialmente nas planificações didáticas e curriculares dos eventos educacionais. Discutiu-se

o substrato teórico-conceitual do FIPT, examinando o seu significado na área de TD&E, sua conformidade com ANT, e sua abrangência no âmbito do Modelo MAIS e Modelo IMPACT, realizando análises convergentes entre o saber especializado de TD&E nas Organizações e Trabalho e as contribuições da Educação – nomeadamente da aprendizagem profissional de adultos e da avaliação educacional, aportadas em David Kolb e Benjamin Bloom. No Quadro 3, é possível conferir a correspondência entre os problemas de pesquisa, os objetivos do estudo e sua localização no trabalho.

QUADRO 3 – *Accountability* gráfica dos objetivos do trabalho

PROBLEMA	OBJETIVO ESPECÍFICO	PRINCIPAL LOCALIZAÇÃO	
		Capítulo	
Qual o papel da Esaf/CE, enquanto escola de governo, na dinâmica de avaliação das necessidades de treinamento dos órgãos e entidades demandantes de seus eventos educacionais?	Explicar a dinâmica de avaliação de necessidades de treinamento da Esaf/CE, à luz dos arranjos institucionais interno, nacional e internacional de escolas de governo.	Capítulo 2	2.1 2.2 2.3
		Capítulo 3	3.1 3.2 3.3 3.3.1
Quais dados prévios acerca de seus educandos-alvo precisam ser coletados para que a Esaf/CE elabore soluções instrucionais <i>ad hoc</i> em seus eventos educacionais?	Correlacionar características do perfil da clientela relevantes que impliquem o desenvolvimento de soluções instrucionais <i>ad hoc</i> para os eventos educacionais da Esaf/CE.	Capítulo 3	3.3.2 3.3.3 3.3.3.1 3.3.3.1.1 3.3.3.1.2 3.3.3.1.3 3.3.3.1.4
			Capítulo 3
Quais fundamentos teóricos suportam a prática avaliativa de necessidades de treinamento da Esaf/CE, através do Formulário de Identificação do Perfil de Turma – FIPT?	Discutir os fundamentos teóricos do FIPT segundo a literatura especializada de TD&E nas Organizações e Trabalho.	Capítulo 3	3.3.2 3.3.3 3.3.3.1 3.3.3.1.1 3.3.3.1.2 3.3.3.1.3 3.3.3.1.4
		Capítulo 4	4.1 4.2 4.3

Fonte: Elaboração nossa (2018).

Os resultados globais do estudo indicam que o *background* progresso da investigada, anterior à utilização do FIPT, albergava práticas de agravo ao modelo normatizado pela Esaf, no concernente à etapa primária de identificação de necessidades de capacitação, dado que o diagnóstico nem era efetivado pelo cliente nem assumido pela unidade no Ceará. Havia uma interação passiva na captação de demandas dos clientes, repercutida no repasse de exíguos insumos e na proposição de eventos fundados em necessidades supostas e sem vinculação com a estratégia organizacional. Sua dependência de ANTs externas – prática quase exclusiva no âmbito das escolas de governo da União – reproduzia o disposto no sistema Esaf,

apresentando um processo informal e pouco estruturado de levantamento e análise de informações acerca das necessidades de treinamento. Os atores envolvidos na indicação de necessidades (unidades de RH ou gestores imediatos), e a natureza dos insumos por eles repassados acompanhavam a tendência das escolas de governo nacionais da Rede Global de Escolas de Governo da OCDE, de utilizarem “*informal inputs*” no desenvolvimento de programas educacionais e, de modo geral, de restringirem a um pequeno grupo essa indicação de necessidades, sem relação direta com o educando-alvo dos programas, como denuncia a OCDE ao denominar “currículo de aprendizagem por procuração” aqueles derivados desta prática.

Os resultados globais também enfatizam a influência da manifestação de diferenças individuais no desenvolvimento e implementação dos eventos educacionais, destacando quatro características do perfil da clientela relevantes para decisões instrucionais *ad hoc* da Esaf/CE.

As características do repertório de entrada mostram-se predominante no diagnóstico operado através do instrumento proposto, com uma seção (página) integralmente dedicada através de teste de CHAs, além da variável “última experiência em curso/estudo sobre o tema central do evento” coletada na primeira seção (página) do instrumento. Essas características revelaram-se fundamentais para a determinação do domínio prévio dos objetivos do curso, possibilitando não só a modelagem da complexidade dos conteúdos em face do perfil identificado, como a análise de viabilidade de participação do educando e da própria solução instrucional, embora o diagnóstico ainda não tenha outorga de indeferir necessidades que se mostrem apenas supostas.

As características sociodemográficas ocupam 70% da primeira seção (página) do instrumento e seu emprego no diagnóstico superou a tendência de uso estritamente estatístico, revelando-se como interessante insumo que, em consórcio com outras características, possibilita o desenho ou seleção de situações de aprendizagem mais aproximadas da realidade laboral dos educandos, ao passo que identifica seus perfis profissionais e funcionais. O perfil fisionômico também identificado pode sugerir variação no escopo da instrução, com base em idade e escolaridade dos educandos.

As características motivacionais apresentam a menor abrangência no diagnóstico operado através do instrumento (com apenas uma pergunta diretamente orientada), embora os estudos internacionais revelem-nas como fortes preditoras de sucesso individual em treinamento. Os resultados de comparação entre o diagnóstico do curso analisado e seu relatório de feedback (com a avaliação de reação) corroboram resultados de estudos anteriores

de relação da expectativa sobre a reação ao treinamento e de relação do atendimento de expectativas em curso sobre o comprometimento pós-evento. Não se atribui a esse insumo um valor imediato para a planificação instrucional, embora seu uso possa ser explorado por estudos futuros como medida de disseminação de informações em avaliação de TD&E, dado que sua finalidade primária é identificar se há alinhamento informacional sobre as expectativas do evento e se ele parte de uma necessidade real percebida pelo educando e articula-se com um quadro de desempenho melhorado.

As características cognitivo-comportamentais representam o segundo insumo mais abrangente no diagnóstico, com uma seção (página) dedicada integralmente para a identificação do estilo individual de aprendizagem dos educandos do evento. Tais características representaram o maior desafio de customização instrucional da investigada, pois cada variação nos hábitos de estudos e estratégias de aprendizagem preferidas dos educandos repercute na necessidade de aplicação de meios e estratégias de ensino mais adequados ao modo como esses educandos interveem na realidade e compreendem a experiência. Assim, de acordo com a preferência construída dos educandos entre os modos relacionalmente dialéticos de apreensão da experiência (EC e CA) e entre os modos relacionalmente dialéticos de transformação da experiência (OR e EA), as situações de aprendizagem podem assumir enfoques mais abstratos, analíticos, autogeridos, centrados na exposição ou mais operacionais, centrados na discussão, orientados para resolução em equipe, simulativos, pragmáticos. Evidencia-se, assim, não só a necessidade de adaptação dos métodos instrucionais, como o emprego de uma variedade de oportunidades de aprendizagem apropriadas aos estilos Convergente, Divergente, Assimilador e Acomodador – provocando problemas e tarefas que toquem todas as bases do *continuum* EC-OR-CA-EA, sob pena de não o fazendo, impactar negativamente a efetividade da solução instrucional.

Há, contudo, de se prosseguir e aprofundar os estudos sobre a variável estilo individual de aprendizagem no treinamento à luz da proposição kolbiana, em sua complexidade, pois no âmbito dos estudos em TD&E a variável apresenta estruturação meramente procedimental – desnuda de sua interconexão com a personalidade, com a especialização educacional, com a carreira profissional, com a função laboral exercida atualmente pelo educando e com as competências adaptativas empregadas na resolução de tarefas.

Tem-se atestado nos resultados globais que o FIPT atende ao regramento conceitual-metodológico de instrumento de avaliação de necessidades de treinamento, no nível do indivíduo, ao contemplar todas as variáveis-critério e a variável explicativa “Perfil da

Clientela” – variável baseada em um dos sete componentes do modelo sistêmico específico IMPACT, que por sua vez deriva do modelo sistêmico genérico MAIS. Este último, procura explicar os resultados de TD&E por meio da análise de relações diretas e indiretas de um conjunto de variáveis (identificadas e classificadas genericamente como Ambiente, Insumos, Procedimentos, Processos e Resultados) entre si e sobre os efeitos de ações instrucionais. Com sua interface centrada no perfil da clientela, o FIPT abrange os componentes Insumos e Necessidades (Ambiente) do Modelo MAIS, abarcando fatores de ordem física e social dos educandos em estágio anterior ao da intervenção instrucional. Já o IMPACT procura explicar a influência de variáveis individuais, instrucionais e organizacionais sobre a avaliação de reação, avaliação de aprendizagem e avaliação de impacto do treinamento. Aproximando-se desse modelo, o FIPT contempla as características cognitivo-comportamentais, motivacionais, sociodemográficas e do repertório de entrada da clientela, lançando hipóteses preditivas de impacto no treinamento. Além dos influxos teóricos desses dois modelos avaliativos em TD&E, o FIPT carrega o substrato teórico da *Experiential Learning Theory* (ELT), mormente do *The Kolb Learning Style Inventory* e, da *Mastery Learning*, sobretudo da revisada *Taxonomy of educational objectives*.

O contexto anterior à aplicação do FIPT elucida a repercussão que mecanismos deficientes de captação de demandas do público alvo podem ter sobre todo o processo educacional, podendo comprometer a planificação, a execução, a avaliação e o feedback da solução instrucional. Colateralmente, instrumento como o FIPT, que se propõe a fortalecer mecanismos mais eficientes, pode concorrer para soluções instrucionais mais efetivas. E se observadas algumas recomendações (como anotadas em todo o trabalho) para a investigada, para o instrumento e para o estudo, poderão ser mais seguramente proveitosas.

Dentre estas, parece imprescindível a correta integração do FIPT ao instrumento FSE e à fórmula de objetivos gerais dos eventos educacionais da investigada. Articulando insumos primários mais significativos acerca da necessidade de treinamento percebida pelo cliente (e sinalizada através do FSE) com a avaliação mais criteriosa dessa necessidade e determinação de sua dimensão pela investigada (por meio do FIPT), tem-se maior clareza e segurança para a transformação dessa necessidade em objetivos instrucionais mais fundamentados, assertivos e orientados para a estratégia organizacional (com o uso da fórmula). Cumpre-se em decorrência, mobilizar o FIPT imediatamente à provocação do cliente através do FSE, na etapa primeira do processo educacional da Esaf e não apenas quando findo o planejamento (projeto pedagógico) e chegado à fase de desenho da solução didática (plano de aula). Sua extensão diagnóstica faculta o processo de validação da própria solução instrucional.

Notoriamente, isso reivindicará novas interações com o cliente e a implementação de novas práticas realinhadas as normativas educacionais da Esaf, como relatado ao longo do trabalho.

Figura-se também a necessidade da investigada, em parceria com o cliente, empenhar maiores esforços para conferir instrumentalidade e aumentar a valência às ações de treinamento oferecidas. Além de investigar o interesse geral do educando em relação ao curso (por meio da coleta da característica motivacional no FIPT, apontada anteriormente), é preciso apresentar previamente aos educandos o valor da solução instrucional (incluindo que ganhos – individuais, de desempenho, organizacionais – se pode obter dela) para que estes se sintam motivados a participar do evento e se engajem na proposta do treinamento, dado que tais características motivacionais apresentam-se como predictoras de impacto no treinamento superiores até mesmos às características cognitivas da clientela.

A observação terminante, para a investigada, refere-se ao uso dos resultados do FIPT pelos próprios educandos. Apresenta-se proveitoso que cada educando receba uma cópia de suas respostas ao FIPT, procedimento simples e automatizado no *Google Forms*TM. Mais proveitoso ainda que cada educando receba o resultado de seu estilo individual de aprendizagem, com breve nota explicativa sobre como aproveitar melhor suas estratégias cognitivas. E que, em se tratando de teste com gabarito e chave condicionada no formulário, recebesse feedback instantâneo de seu desempenho na seção (página) 3 do FIPT.

Quanto ao próprio instrumento, mostra-se imperioso que o FIPT seja submetido a testes estatísticos que valorem sua confiabilidade e sua validade psicométrica, de forma a garantir que, ante ao seu potencial diagnóstico, o instrumento forneça dados precisos, válidos e adequadamente interpretáveis – consoante resultados cientificamente robustos. Há de se investigar, assim, em estudos imediatamente posteriores, as propriedades de medida do FIPT. Estudos futuros poderão também investigar as relações entre as variáveis internas dispostas no FIPT à luz do modelo aplicado do IMPACT e ainda, aprofundar a compreensão do impacto da variável estilo individual de aprendizagem sobre o êxito do treinamento, segundo a teoria kolbiana, instrumentalizada no FIPT.

Por fim, cumpre ressaltar que iniciativas diagnósticas como o FIPT convergem para o atendimento da competência imputada às escolas de governo pela Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (Decreto nº 5707, de 2006), de contribuir para a identificação de necessidades de capacitação de seus órgãos e entidades demandantes e de considerarem esses insumos na programação de suas atividades. De igual modo, o FIPT acompanha recomendação da OCDE para escolas de governo nacionais, que considerando seu papel de construir capacidades do *Civil Service*, devem fundamentar melhor seus programas

educacionais com base em insumos mais qualificados, menos informais e centralizados, considerando *gaps* de performances reais – identificados por meio de *surveys* com as partes interessadas, neste caso nomeadamente os próprios servidores-alvo da solução instrucional.

REFERÊNCIAS

ABBAD, G. S. **Um modelo integrado de avaliação de impacto de treinamento no trabalho** – IMPACT. Tese de Doutorado, Universidade de Brasília, Brasília, 1999.

_____; PILATI, R.; PANTOJA, M. J. **Avaliação de treinamento: análise da literatura e agenda de pesquisa**. Revista de Administração (USP), v. 38, n. 3, p. 205-2018, 2003.

_____; FREITAS, I. A.; PILATI, R. **Contexto de trabalho, desempenho competente e necessidades de TD&E** In: Treinamento, Desenvolvimento e Educação em Organizações e Trabalho: fundamentos para a gestão de pessoas. [autores] Jairo E. Borges-Andrade, Gardênia da Silva Abbad, Luciana Mourão; [colaboradores] Acileide Cristiane F. Coelho ... [et al.]. – Porto Alegre: Artmed, 2006. 576 p.; 28cm.

ANDERSON, L. W. et. al. **A taxonomy for learning, teaching and assessing: a revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives**. Nova York: Addison Wesley Longman, 2001. 336 p.

BLOOM, B. S. et al. **Taxonomy of educational objectives** – Handbook I: The Cognitive Domain. New York: David McKay, 1956. 262 p.

_____. et al. **Manual de Avaliação Formativa e Somativa do Aprendizado Escolar**, trad. QUINTÃO, L. R.; FLOREZ, M. C. F.; VANZOLINI, M. E. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1983.

BORGES-ANDRADE, J. E. **Por uma competência política e técnica no treinamento**. Psicologia: Ciência e Profissão, v.6, n.2, p. 9-17, 1986.

_____; ABBAD, G. S.; MOURÃO, L. **Treinamento, Desenvolvimento e Educação em Organizações e Trabalho: fundamentos para a gestão de pessoas**. [autores] Jairo E. Borges-Andrade, Gardênia da Silva Abbad, Luciana Mourão; [colaboradores] Acileide Cristiane F. Coelho ... [et al.]. – Porto Alegre: Artmed, 2006. 576 p.; 28cm.

_____. **Avaliação integrada e somativa em TD&E** In: Treinamento, Desenvolvimento e Educação em Organizações e Trabalho: fundamentos para a gestão de pessoas. [autores] Jairo E. Borges-Andrade, Gardênia da Silva Abbad, Luciana Mourão; [colaboradores] Acileide Cristiane F. Coelho ... [et al.]. – Porto Alegre: Artmed, 2006. 576 p.; 28cm.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 292 p.

_____. Decreto nº. 5.707, de 23 de fevereiro de 2006. **Institui a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal direta, autárquica e fundacional**. Brasília.

_____. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. **Sanções Administrativas**: diretrizes para formulação de procedimento administrativo específico – Brasília: CGNOR/DELOG/SLTI, 2015. 50 p.

ESAF. Escola de Administração Fazendária. **Projeto Político Pedagógico**. Portaria MF n. 125, de 20 de agosto de 2013, Brasília.

_____. Escola de Administração Fazendária. **Regimento Interno da Escola de Administração Fazendária**. Portaria n. 106, de 3 de junho de 2008, Brasília.

FONSECA, D. R.; CAMÕES, M. R. S.; LEMOS, J. P.; TORRES, M. D. F. **Sistema de Escolas de Governo da União**: perfil, identidade e desafios para institucionalização / Diogo Ribeiro da Fonseca... [et al.] – Brasília: Enap; 2015 137 p. (Cadernos ENAP, 40).

FREITAS, J. B. R.; SOUZA, M. M. ; PEREIRA, A. M. S. **Instituição da Coordenação Pedagógica e outras providências na Esaf/CE**. Fortaleza: Centresaf/CE, 2016.

_____. **Formulação de objetivo geral para projetos pedagógicos dos eventos educacionais realizados pela Esaf/CE**. Fortaleza: Centresaf/CE, 2016.

_____. **Defina objetivos claros para seus projetos de capacitação**. Pulse, LinkedIn, 2018.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. - São Paulo: Atlas, 2002.

_____. **Métodos e técnicas da pesquisa social**. 6. ed. – São Paulo: Atlas, 2008.

GONÇALVES, J. G. **A educação corporativa como diferencial competitivo para a Escola de Administração Fazendária – Esaf** In: Gestão do conhecimento: uma experiência para o sucesso empresarial. Organizadores: Antônio Raimundo dos Santos [et al.]/ - Curitiba: Champagnat, 2001.

KIRKPATRICK, D. L. **Techniques for Evaluation Training Programs**. Journal of the American Society of Training Directors, 13, 21-26, 1959.

KOLB, Alice Y.; KOLB, David A. **The Kolb Learning Style Inventory – Version 3.1 2005 Technical Specifications**. Cleveland: HayGroup, 2005. 72 p.

KOLB, David A. **Experiential Learning**: Experience as the Source of Learning and Development. 2. ed. New Jersey: Pearson Education, Inc., 2015. 390 p.

MENESES, P. P. M.; ABBAD, G. S.; ZERBINI, T.; LACERDA, E. R. M. **Medidas de características de clientela em avaliação de TD&E** In: Treinamento, Desenvolvimento e Educação em Organizações e Trabalho: fundamentos para a gestão de pessoas. [autores] Jairo E. Borges-Andrade, Gardênia da Silva Abbad, Luciana Mourão; [colaboradores] Acileide Cristiane F. Coelho ... [et al.]. – Porto Alegre: Artmed, 2006. 576 p.; 28cm.

OECD. **National Schools of Government**: Building Civil Service Capacity. OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris, 2017.

PASQUALI, L. **Psicometria**: Teoria dos Testes na Psicologia e na Educação. Petrópolis: Vozes, 2003.

PETRUCCI, V. L.; BRITO, M.; SANTOS, M. H. de C. **Escolas de governo e profissionalização do funcionalismo**. Brasília: ENAP/CDID, 1995.

REGED. **Relatório Gerencial do Evento Educacional**: Aplicação de Penalidades em Contratos Administrativos – curso aberto. Fortaleza: Centresaf/CE, 2016.

RODRIGUES, A. G. **A natureza da participação e suas implicações no impacto do treinamento no trabalho**. Dissertação de Mestrado, Universidade de Brasília, Brasília, 2000.

TRIPP, D. **Pesquisa-ação**: uma introdução metodológica, trad. OLIVEIRA, L. L. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 3, p. 443-466, set./dez. 2005.

Teste seu estilo individual de aprendizagem. Disponível em:
<http://www.ufjf.br/eep/files/2011/03/7_Estilo_Individual_de_Aprendizagem_KOLB.pdf>
Acesso em 27/06/2016.

VROOM, V. H. **Work and Motivation**. New York: Wiley, 1964.

14º Seminário Internacional de Avaliação

Pensamento Avaliativo
e Transformação Social

15 de agosto de 2018

REALIZADORES

Instituto C&A

Ou seja, o pensamento avaliativo é um tipo de raciocínio que pode levar às intervenções corretas para o mundo mudar. “As organizações que têm um compromisso com a avaliação certamente levarão em conta todas as visões do ‘caleidoscópio’, fazendo-as interagir de forma positiva”, concluiu Patton.

Pensamento avaliativo

Na base de todas as diferentes visões proporcionadas pelo caleidoscópio da avaliação está o pensamento avaliativo – um processo de compreensão do mundo, das interações, das intervenções e das iniciativas. Todo raciocínio avaliativo começa com perguntas e, para ilustrar isso, Patton contou sua versão alegórica sobre a criação da avaliação:

“No início, Deus criou o Céu e a Terra. Na noite do sexto dia, olhou tudo o que havia criado e disse: ‘Ficou muito bom’. No sétimo dia, ele ia descansar, porém, um arcanjo perguntou: ‘Deus, como o senhor sabe que tudo o que foi criado é muito bom? Quais foram os seus critérios? Em que dia tomou a decisão sobre a criação? Que resultados o Senhor gostaria de ter conseguido? O Senhor não está próximo demais da situação para ter uma opinião imparcial?’. O descanso de Deus acabou e ele passou o dia pensando naquelas questões. No oitavo dia, Deus chamou o arcanjo e disse: ‘Lúcifer, vá para o inferno’. Foi assim que surgiu a avaliação”.

Michael Patton, no 14º Seminário Internacional de Avaliação

Base de todas as avaliações, sejam elas quais forem – e existem mais de 150 tipos –, o pensamento avaliativo começa com a disposição em fazer perguntas complexas e em levar as respostas a sério, sempre em espaços dialógicos, nos quais todos os envolvidos possam questionar, interagir e considerar várias possibilidades. A ideia é refletir, conjuntamente, sobre como chegar a respostas significativas. Patton ressaltou a necessidade de, antes de começar um trabalho avaliativo – muitas vezes realizado por exigência ou porque alguém achou ser uma boa ideia –, questionar se o grupo está disposto a saber se a iniciativa avaliada está ou não no bom caminho: “Essa pergunta é complicada tanto no nível pessoal quanto no organizacional. Pensar sobre se todos estão prontos para entender se o que estão fazendo é bom ou não é um passo importante para transformar e é onde acontece o maior impacto durante o processo avaliativo”.

Para ele, avaliar implica se comprometer a criar um questionamento e fazer o possível para responder às perguntas, interpretar os dados, ir atrás da conclusão, testar e criar iniciativas com base nos resultados. “Sempre haverá tensões e conflitos relacionados à responsabilização e ao aprendizado, e tudo isso faz parte do processo de raciocínio”, ressaltou o palestrante.

Os americanos Alvin Roth e Lloyd Shapley ganharam, em 2012, o Prêmio Nobel de Economia pela Teoria do *Matching*, ou a teoria da combinação. Como combinar, por exemplo, um médico com o hospital em que ele vai trabalhar; ou um rim com uma pessoa que precisa de doação desse órgão; ou uma criança com o processo educacional específico para ela; ou um homem com uma mulher? Essa teoria é a base da avaliação focada na utilização: para encontrar uma abordagem que se encaixe a uma determinada situação, é preciso analisá-la, compreender as variadas opções, combinar a abordagem da avaliação com a situação em foco, dispor de métodos, protocolos e questões para cada uma. “Usar o mesmo método, fazer a mesma pergunta e seguir o mesmo protocolo não são características do pensamento avaliativo. Isso é seguir um hábito – e costumamos ficar confortáveis ao fazer sempre o mesmo!”, afirma Patton.

O pensamento avaliativo tem sido tema de vários estudos. O consultor em avaliação Ricardo Wilson-Grau lançou um livro chamado *Outcome Harvesting* (ainda sem tradução para o português). Trata-se de uma abordagem para entender situações complexas e de transformação, em que existem diferentes agentes trabalhando ao mesmo tempo. O desafio é entender como as pessoas chegaram onde estão em determinada ação. É um processo de raciocínio que envolve o impacto avaliativo e, também, a contribuição que diferentes indivíduos dão para chegar a um impacto coletivo. Outra perspectiva, dada pelo filósofo australiano Michael Scriven, um dos pais da avaliação como metodologia, diz que o pensamento avaliativo é uma forma transdisciplinar de consulta, a avaliação é uma disciplina-mãe, como são a filosofia e a estatística, e poucas pessoas fazem avaliação corretamente, porque não foram treinadas ou porque ninguém presta atenção nesse processo.

Características do pensamento avaliativo e sua importância

Mostrando uma ilustração de Claudius (*página anterior*), em que um terapeuta segura a ponta da linha que forma o emaranhado de seu paciente deitado no divã, Patton questiona: como percorrer o caminho que vai da evidência externa, visível, até o todo mais complexo, invisível, subjacente aos processos e às ações? “Com frequência, olhamos apenas um elemento e achamos que conhecemos o todo. A transformação sempre tem a ver com o todo, nunca com as partes aparentes”, afirma Patton. “Se puxar o fio de uma vez, é capaz de o sistema desmontar. Porém, é possível seguir esse fio e começar a entender o sistema”.

O pensamento avaliativo – uma maneira de chegar à essência dos problemas e das soluções – envolve os seguintes valores:

- 1) Ser claro** sobre os objetivos e as finalidades; sobre o que está sendo avaliado, as informações que serão coletadas, os julgamentos que serão feitos e como os resultados serão usados.
- 2) Ter intencionalidade**, sabendo o que se pretende fazer e o porquê; planejando o trabalho e trabalhando o planejamento; pensando sobre o que se está fazendo e considerando as contingências.
- 3) Ser responsável**, analisar, sistematicamente, até que ponto as intenções e esperanças funcionam conforme o planejado e atingem as metas.
- 4) Ser específico** e fazer a pergunta esclarecedora favorita dos avaliadores: “O que, exatamente, você quer dizer com isso?”.
- 5) Ter foco e prioridade**, pois é impossível avaliar tudo. Por isso, é preciso decidir o que vale a pena fazer e saber, tomar decisões e assumir as consequências.
- 6) Ser sistemático**, criando um sistema que cubra todas as prioridades e documentando, cuidadosamente, o que acontece em todas as fases de tomadas de decisão e coleta de informações.
- 7) Tornar as suposições explícitas**, determinando o que pode ou não estar sujeito a testes empíricos.
- 8) Operacionalizar conceitos de programa**, ideias e objetivos, determinando como mensurar e observar, quantitativa e qualitativamente, o que é importante. Saber e especificar, operacionalmente, como será um cenário de sucesso e o que pode constituir um fracasso. Testes de realidade são importantes nesse momento.
- 9) Distinguir insumos e processos de resultados**, pois o pensamento avaliativo olha para as conexões entre os processos e os resultados, e isso significa distinguir e medir ambos.
- 10) Desenhar conclusões**, ter argumentos para apoiar as conclusões, providenciar suporte empírico baseado em dados e explicações lógicas para as conclusões. Isso significa estar comprometido com a realidade, valorizando mais as lógicas e as evidências em detrimento de crenças e emoções.
- 11) Separar conclusões baseadas em dados das interpretações e julgamentos**, pois esses envolvem valores sobre o desejável e o indesejável.
- 12) Ser claro e específico ao explicitar julgamentos.**
- 13) Limitar generalizações e explicações causais** para o que os dados evidenciam.
- 14) Ter sensibilidade e competência cultural**, pois as variações culturais são importantes para a compreensão dos fatos.

Esses elementos estão associados às competências de pensamento crítico, que são:

- ▶ Comparar pontos de vista.
- ▶ Analisar a inter-relação entre os fatos.
- ▶ Deduzir e pensar criativamente.
- ▶ Ter pensamento visual e espacial.

Nenhuma dessas competências é natural para o ser humano, mas todas podem ser desenvolvidas por meio de processos de educação e socialização. São capacidades que estão presentes no rol do que os pensadores críticos do século 21 necessitam para resolver problemas:

- ▶ Ter a mente aberta.
- ▶ Comunicar-se de forma clara e precisa.
- ▶ Analisar, raciocinar e avaliar.
- ▶ Estabelecer um ambiente seguro de aprendizagem.
- ▶ Refletir e aprender.
- ▶ Ter tempo para desenvolver pensamento crítico.
- ▶ Resolver problemas.
- ▶ Cultivar habilidades mentais de alto nível.
- ▶ Fazer aplicações do aprendizado em situações reais.
- ▶ Integrar pensamento crítico em todas as áreas do conhecimento e entre elas.
- ▶ Colaborar com os outros.
- ▶ Pensar crítica e criativamente.

Na opinião de Patton, o maior obstáculo para as pessoas e as organizações desenvolverem o pensamento avaliativo é a pressa ou o desleixo com um ou mais dos aspectos citados: “Mesmo quem trabalha com avaliação e as apoia não consegue fazer com que os envolvidos dediquem tempo à análise de resultados, participem da criação de avaliações, façam perguntas, engajem-se em diálogos e pensem de forma coletiva. Ainda há uma falsa ideia de que é possível fazer uma pergunta, visualizar rapidamente o resultado e chegar a uma conclusão”.

Mostrando um esquema da Taxonomia de Bloom – proposta de organização dos processos cognitivos, feita em 1948 por um grupo de psicólogos americanos e revisada nos anos 1990 –, Patton lembra que a avaliação, juntamente com a criação e a análise, encontra-se acima de todas as habilidades mentais, como mostra a imagem a seguir.

"Recurso poderoso e convincente para definir e medir o impacto da área de recursos humanos sobre os resultados finais da organização, este livro apresenta idéias pioneiras quanto à função de RH."

– **Paul McKinnon**, vice-presidente sênior de RH, Dell Computer Corporation

"No cerne de toda ameaça ou oportunidade de negócios, encontra-se uma questão humana. Quem acredita nessa afirmação deve levar a sério o desafio de empreender o planejamento estratégico e de medir os resultados do trabalho de recursos humanos. *Gestão Estratégica de Pessoas com "Scorecard"* questionará suas idéias sobre o assunto e lhe proporcionará opções a serem exploradas de imediato."

– **Ralph Christensen**, vice-presidente sênior de Recursos Humanos, Hallmark Cards, Inc.

"Leitura básica imprescindível para os profissionais de recursos humanos que encaram a área de RH como fator crítico para o sucesso de suas empresas."

– **Michael Tindall**, vice-presidente de Medidas Estratégicas de RH, Prudential

"*Gestão Estratégica de Pessoas com "Scorecard"* atua nos níveis teórico e prático. Este livro ajudará todo gerente a desenvolver um conjunto de modelos e critérios amplos e práticos para avaliar o impacto estratégico da arquitetura de RH da empresa. Os departamentos de RH também podem utilizá-lo de imediato na reformulação de suas condições para o sucesso do negócio."

– **Steven P. Kirn**, vice-presidente de Desenvolvimento Organizacional e de Inovações, Sears, Roebuck and Co.

"Este livro oferece uma linguagem comum aos profissionais de RH e aos gerentes de linha que trabalham juntos, para estabelecer uma conexão eficaz entre as intervenções de RH e o êxito da empresa."

– **Susan Bowick**, vice-presidente e diretora de Recursos Humanos, Hewlett-Packard

"Este livro mostra como a melhoria dos instrumentos de mensuração desempenha papel decisivo na conexão dos programas de recursos humanos às estratégias de negócios e aos aumentos significativos no valor para os acionistas."

– **Robert Kaplan**, professor de Desenvolvimento de Liderança, na Cátedra Marvin Bower, Harvard Business School, e autor de *A Estratégia em Ação* e *Organização Orientada para a Estratégia*, ambos publicados pela Editora Campus

10025305

ISBN 85-352-0880-1

9 788535 208801

Gestão Estratégica de Pessoas com "Scorecard"

Interligando pessoas, estratégia e performance

The HR Scorecard

Brian E. Becker

Mark A. Huselid

Dave Ulrich

Prefácio de David Norton – Autor de *A Estratégia em Ação*

N.Cham. 658.3 B395g 8. ed. =690

Autor: Becker, Brian E.

Título: Gestão estratégica de pessoas co

10025305

Ac. 924069

BCE

8ª Edição

1

RH COMO PARCEIRO ESTRATÉGICO

O Desafio da Mensuração

Como garantir que RH esteja *à* mesa — e não *sobre* a mesa na forma de uma simples proposta?

Ao começar a ler este livro, reserve alguns momentos para refletir sobre a “arquitetura” dos recursos humanos de sua empresa — o somatório da função de RH, dos sistemas mais amplos de RH, e do resultante comportamento dos empregados. Por que esses três aspectos são importantes? De que maneira a arquitetura de RH contribui para a excelência de sua empresa no mercado?

Se a sua empresa for como a maioria das organizações, você provavelmente terá dificuldade em responder a essas perguntas. Segundo nossa experiência, muitas equipes gerenciais de RH têm uma visão bem desenvolvida do valor estratégico de seu departamento (pelo menos sob a perspectiva de RH), mas o CEO e os gerentes de linha seniores, na melhor das hipóteses, se mostram céticos quanto ao papel de RH para o sucesso da empresa. Pior ainda, em muitas empresas, os executivos querem acreditar que “as pessoas são nosso recurso mais importante”, mas simplesmente não conseguem compreender como a função de RH converte essa visão em realidade.

O que explica essa situação? Acreditamos que esses problemas têm a mesma causa básica: é difícil medir a influência de RH sobre o desempenho da empresa. Pense sobre os elementos e os resultados da arquitetura de recursos humanos de sua empresa os quais são monitorados com regularidade. Aí, talvez, se incluam remuneração total, rotatividade de pes-

LEI DO DIREITO AUTORAL

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610/1998.

Este arquivo não pode ser reproduzido ou transmitido sejam quais forem os meios empregados: eletrônicos, mecânicos, fotográficos ou quaisquer outros.

soal, custo por contratação, porcentagem dos empregados cujo desempenho foi avaliado nos últimos doze meses e atitudes dos empregados, tal como satisfação no trabalho. Agora, reflita sobre atributos de RH que, na sua opinião, são cruciais para a implementação da estratégia competitiva de sua empresa. Aqui, talvez se mencionem uma força de trabalho capaz e comprometida, desenvolvimento das competências essenciais dos empregados e sistemas de treinamento que ajudem o pessoal a aprender com mais rapidez do que o dos concorrentes.

Até que ponto os atuais indicadores de RH refletem bem os "vetores estratégicos de RH" que você identificou em sua segunda lista? Para a maioria das empresas, a compatibilidade não será muito estreita. Mais importante, mesmo nas empresas onde os profissionais de RH acham que a compatibilidade é estreita, muitas vezes os executivos seniores não concordam que a segunda lista de fato descreva a maneira como RH cria valor. Em ambos os casos, constata-se uma incongruência entre *o que é medido e o que é importante*.

Essas questões são fundamentais, pois as realidades da nova economia estão pressionando RH a ampliar seu foco, da sua função administrativa tradicional, para uma função estratégica mais abrangente. A medida que a principal fonte de produção da economia americana migrou do capital físico para o capital intelectual, os gerentes seniores de RH se viram sob intenso fogo cruzado para demonstrar exatamente como eles criam valor para suas organizações. Mais importante, o desafio para eles consistia cada vez mais em atuar como parceiros estratégicos na gestão do negócio.

→ Mas o que significa ser um ativo estratégico? A literatura define o termo como "o conjunto de recursos e capacidades escassos, apropriáveis, especializados e difíceis de intercambiar e imitar, que conferem vantagem competitiva à empresa". Reflita sobre a diferença entre capacidade de alinhar os esforços de todos os empregados com a visão geral da empresa, de um lado, e alguma política inovadora de RH como avaliações de desempenho de 360 graus. A primeira é um recurso estratégico cujas causas são, em boa parte, invisíveis para os concorrentes; a segunda é uma ferramenta que, embora de início criativa, é visível para os concorrentes e, portanto, rapidamente reproduzível. Em termos simples, os ativos estratégicos mantêm afiado o trunfo competitivo das empresas durante muito tempo — mas, por definição, são de difícil imitação.

Assim, o problema de RH — o fato de seu impacto sobre a estratégia da empresa ser de difícil visualização — é a própria qualidade que tam-

bém o converte em principal fonte de potencial competitivo *sustentável*.

✦ Contudo, para realizar este potencial, os gerentes de recursos humanos devem compreender a estratégia da empresa; ou seja, seus planos para desenvolver e sustentar uma posição vantajosa no mercado. Em seguida, precisam captar as implicações da estratégia em termos de RH. Em síntese, devem evoluir de uma perspectiva "de baixo para cima" (ênfase na conformidade e as funções de pessoal tradicionais), para uma perspectiva "de cima para baixo" (ênfase na implementação da estratégia). Finalmente, necessitam de sistemas de avaliação inovadores que lhes permitam demonstrar sua influência sobre os indicadores que de fato importam para os CEOs, principalmente a rentabilidade da empresa e o valor para os acionistas.

A EVOLUÇÃO DA IMAGEM DE RH: DE PROFISSIONAL A PARCEIRO ESTRATÉGICO

As últimas décadas testemunharam mudanças profundas no papel de RH. Tradicionalmente, os gerentes viam a função de recursos humanos como basicamente administrativa e profissional. O pessoal de RH se concentrava no gerenciamento de benefícios e de atividades rotineiras, como folha de pagamento e outras funções operacionais, e não se considerava participante da estratégia geral da empresa.

Os esforços para medir a influência de RH sobre o desempenho da empresa eram produtos dessa mentalidade. Em especial, os teóricos analisavam metodologias e práticas que convergiam para o nível de cada empregado, de cargos específicos e de práticas isoladas (tais como seleção de empregados, pagamento de incentivos e assim por diante). A idéia era que a melhoria do desempenho individual dos empregados se refletiria automaticamente no desempenho da organização.

Embora tais pesquisas tentassem ampliar o alcance da influência de RH, elas pouco contribuíam para o avanço de RH como nova fonte de vantagem competitiva. Ofereciam poucos insights sobre as complexidades de uma arquitetura estratégica de RH. E, em termos simples, não estimulavam os gerentes de RH a pensar de maneira diferente sobre seus papéis.

Na década de 1990, desenvolveu-se nova ênfase sobre estratégia de negócios e sobre a importância dos sistemas de RH. Os pesquisadores e profissionais passaram a reconhecer o impacto do alinhamento desses sis-

temas com o esforço de implementação da estratégia mais ampla da empresa — e da avaliação da qualidade dessa compatibilização. Com efeito, embora muitos modelos de RH estejam em uso hoje, nós os encaramos como representando a seguinte evolução de recursos humanos como um ativo estratégico:

Perspectiva do Pessoal: a empresa contrata e remunera pessoas, mas não se empenha em atrair os melhores ou em desenvolver empregados excepcionais.

Perspectiva da Remuneração: a empresa usa bônus, pagamento de incentivos e diferenças expressivas na remuneração para recompensar os que apresentam alto e baixo desempenho. Trata-se de um primeiro passo no sentido de confiar nas pessoas como fonte de vantagem competitiva, mas ainda não explora integralmente os benefícios de RH como ativo estratégico.

Perspectiva do Alinhamento: os gerentes seniores vêem os empregados como ativo estratégico, mas não investem na reformulação geral dos recursos de RH. Portanto, o sistema de RH é incapaz de alavancar a perspectiva da gerência.

Perspectiva do Alto Desempenho: os executivos de RH e outros vêem RH como um sistema embutido dentro do sistema mais amplo de implementação da estratégia de negócios. A empresa gerencia e mede as relações entre esses dois sistemas e o desempenho da empresa.

Vivemos numa época em que um novo paradigma econômico — caracterizado pela velocidade, pela inovação, pela curta duração do tempo dos ciclos, pela qualidade e pela satisfação dos clientes — acentua a importância dos ativos intangíveis, tais como identificação da marca, conhecimento, inovação e, sobretudo, capital humano. Esse novo paradigma talvez seja o marco de uma nova era de ouro para RH. Todavia, mesmo quando os profissionais de recursos humanos e os gerentes de linha seniores apreendem este potencial, muitos deles não sabem como dar o primeiro passo para a sua realização.

Na nossa opinião, a iniciativa mais poderosa dos gerentes de RH para garantir sua contribuição estratégica é o desenvolvimento de um sistema de mensuração que demonstre, de maneira convincente, o impacto de RH sobre o desempenho da empresa. Para projetar tal sistema de men-

suração, os gerentes de RH devem adotar uma perspectiva radicalmente diferente, que se concentre no modo como a área de recursos humanos pode desempenhar um papel central na *implementação* da estratégia da empresa. Com uma arquitetura estratégica adequada, os gerentes de toda a empresa serão capazes de compreender exatamente *como as pessoas criam valor e como medir o processo de criação de valor.*

Aprender a atuar como parceiros estratégicos não é apenas um meio para que os profissionais de RH justifiquem sua existência ou defendam suas funções. Também tem implicações para sua própria sobrevivência e para a sobrevivência da empresa como um todo. Se a função RH for incapaz de demonstrar que agrega valor, ela corre o risco de ser terceirizada. Só por si, isso não é necessariamente ruim; a terceirização de funções ineficientes é capaz de efetivamente melhorar o resultado final da empresa. Contudo, também pode significar o desperdício de potenciais imprescindíveis. Com a preocupação correta e boas ferramentas de mensuração, a arquitetura de RH pode significar a diferença entre uma empresa que apenas acompanha a concorrência e outra que dispara na dianteira.

Uma de nossas experiências recentes ilustra com cores vivas esse princípio. Numa empresa que visitamos, perguntamos ao presidente o que mais o preocupava. Ele logo respondeu que o mercado financeiro avaliava a expectativa de lucros de sua empresa em metade do valor atribuído aos concorrentes. Em termos simples, US\$100 de geração de caixa em sua empresa tinham um valor de mercado de US\$2.000, ao passo que os mesmos US\$100 de geração de caixa do concorrente tinham um valor de mercado de US\$4.000. Ele receava que, se não fosse capaz de mudar a percepção do mercado quanto ao valor de longo prazo dos lucros de sua empresa, ela continuaria subavaliada e provavelmente se converteria em um alvo de controle. Ele também tinha boa parte de seu patrimônio pessoal na empresa, e preocupava-se com o fato de a avaliação não refletir o potencial da empresa.

Quando lhe perguntamos como ele estava envolvendo seu executivo de RH na busca de soluções para o problema, ele descartou a pergunta, com um aceno de mão, e observou: "Meu chefe de RH é muito talentoso; mas isso é negócio, não RH." Ele reconhecia que o departamento de RH desenvolvera técnicas avançadas de recrutamento, sistemas de pagamento baseados no desempenho e vários canais de comunicação com os empregados. Contudo, não via a relevância dessas funções para o seu proble-

ma de mudar a percepção dos investidores quanto ao valor de mercado da empresa.

Seis meses depois de nossa reunião, a empresa foi adquirida por um concorrente.

A triste verdade é que o executivo de RH desta história perdeu uma valiosa oportunidade. Se ele tivesse compreendido e soubesse medir a relação entre os investimentos na arquitetura de RH e o valor, para os acionistas, as coisas talvez tivessem sido diferentes. Munido de conhecimentos sobre o modo como os investidores avaliam os intangíveis, ele talvez tivesse sido capaz de ajudar seu presidente a formular as justificativas econômicas do aumento do valor para os acionistas.

A história da recente transformação da Sears, Roebuck sobressai em forte contraste com esse caso e mostra o que as empresas conseguem realizar quando de fato alinham RH à estratégia mais ampla da organização.² Depois de debater-se com falta de foco e com prejuízos de bilhões, a Sears, em princípios da década de 1990, reformulou totalmente seu processo de implementação da estratégia. Sob a liderança de Arthur Martinez, uma equipe gerencial sênior incorporou à execução da estratégia toda a gama de vetores de desempenho, desde os indicadores de pessoal até os indicadores financeiros. Depois, articularam uma nova visão inspiradora para que a Sears seja um lugar cativante para investir, disseram, a empresa primeiro devia transformar-se em um lugar cativante para trabalhar.

Mas a Sears não se limitou a deixar essa visão estratégica na suite executiva ou a imprimi-la em pequenos cartões para a carteira dos empregados. A empresa realmente validou a visão com dados concretos e, então, concebeu uma maneira de gerenciar a estratégia por meio de um sistema de mensuração que refletia a visão em toda a sua riqueza. Especificamente, a equipe desenvolveu indicadores objetivos para cada uma das três dimensões "cativantes". Por exemplo, "apoio a idéias e inovações" ajudou a promover a Sears como "lugar agradável para trabalhar". Do mesmo modo, ao empenhar-se para ser um "lugar divertido para comprar", a Sears se transformou em "lugar cativante para comprar".³ A equipe ampliou ainda mais a abordagem, ao desenvolver uma série associada de competências necessárias aos empregados e a identificar objetivos comportamentais para cada um dos "3-Cs" nos vários níveis da organização. Depois essas competências passaram a ser os alicerces sobre os quais a empresa desenvolveu suas especificações de cargos, critérios de recrutamento

seleção, gerenciamento do desempenho, políticas de remuneração e sistemas de promoção. A Sears até fundou a Universidade Sears, onde ensina os empregados a cultivar as novas competências. O resultado foi uma expressiva reviravolta financeira que não só deixou clara a influência "estratégica" de RH, como ainda possibilitou sua mensuração direta.

Poucas empresas adotaram métodos tão abrangentes para monitorar a implementação da estratégia, como a Sears. Sem dúvida, os setores de serviços varejistas se caracterizam por uma "linha de visão" clara entre empregados e clientes. Assim, a criação de valor nessas empresas é mais fácil de articular. Mas isso não significa que a proeza não seja possível em outros setores. Os desafios talvez sejam maiores — mas as recompensas também são mais atraentes.

POR QUE RH? POR QUE AGORA?

Refleta sobre o seguinte:

Hoje, na maioria dos setores, é possível comprar no mercado internacional máquinas e equipamentos comparáveis aos das principais empresas globais. O acesso a itens de ativo fixo não mais representa o fator diferenciador, atualmente, a distinção resulta da capacidade de usar esses recursos com eficácia. A empresa que perder todos os seus equipamentos, mas preservar as habilidades e conhecimentos da força de trabalho, retornará aos negócios com razoável rapidez. A empresa que perder sua força de trabalho, mas mantiver seus equipamentos, jamais se recuperará.⁴

Esse trecho mostra a diferença entre capital físico e intelectual — e revela as vantagens exclusivas do último. A experiência da Coca-Cola Company atesta essa realidade. De acordo com o então CFO (principal executivo financeiro) James Chestnut, depois de transferir o grosso de seus ativos tangíveis para seus engarrafadores, o valor de mercado de US\$150 bilhões, da Coca-Cola, decorre principalmente da marca e de seus sistemas gerenciais.⁵

As evidências são inquestionáveis. O potencial estratégico emergente, de RH, gira em torno do papel cada vez mais central dos recursos intangíveis e do capital intelectual na economia da atualidade. O desempenho superior duradouro, no mundo dos negócios, exige que a empresa cultive

continuamente sua margem competitiva. Tradicionalmente, esse e assumia a forma de barreiras à entrada no nível setorial, de patentes, e de normas governamentais. Mas as mudanças tecnológicas, a rapidez das inovações e a desregulamentação eliminaram boa parte das barreiras. Como hoje o desempenho superior duradouro exige flexibilidade, inovação e agilidade do mercado, a vantagem competitiva decorre basicamente dos recursos e das capacidades internas de cada organização, inclusive da aptidão de a empresa desenvolver e reter uma força de trabalho capaz e comprometida. Como principal fator capacitante do sucesso humano, RH desfruta também de condições privilegiadas para alavancar muitos outros intangíveis, tais como fundo de comércio, pesquisa e desenvolvimento e propaganda.

A Tabela 1.1 examina mais de perto as principais diferenças entre ativos tangíveis e intangíveis. Também sugere que a gestão de RH exige habilidades muito diferentes das necessárias aos gestores de ativos tangíveis. Em especial, os benefícios de RH como ativo intangível nem sempre são visíveis, eles vêm a lume apenas quando o papel de RH alinha-se habilmente com outro ativo intangível, o sistema de implementação da estratégia da organização.

Tabela 1.1 Ativos tangíveis versus intangíveis

Ativos Tangíveis	Ativos Intangíveis
Prontamente visíveis	Invisíveis
Rigorosamente quantificáveis	Difíceis de quantificar
Parte do balanço patrimonial	Não monitorados pela contabilidade
Investimentos produzem retornos conhecidos	Avaliação com base em pressupostos
Facilmente duplicáveis	Não suscetíveis a compra ou imitação
Depreciam-se com o uso	Valoriza-se com o uso inteligente
Aplicações finitas	Têm múltiplas aplicações sem redução de valor
Mais bem gerenciados com a mentalidade da "escassez"	Mais bem gerenciados com a mentalidade da "abundância"
Mais bem alavancados por meio do controle	Mais bem alavancados por meio do alinhamento
Acumuláveis e armazenáveis	Dinâmicos, curta permanência na prateleira quando fora de uso

Fonte: Hubert Saint-Onge, Apresentação na Conference Board, Boston, MA, 17 de outubro de 1998. Reproduzido com permissão.

OS ATIVOS INTANGÍVEIS GERAM BENEFÍCIOS TANGÍVEIS

A importância crescente dos recursos organizacionais e dos ativos intangíveis é muito mais do que mera especulação acadêmica. As tendências dos mercados de ações nos Estados Unidos também refletem essa mudança. Especificamente, os preços das ações vêm mostrando aumento constante do índice entre o valor de *mercado* (ou seja, a avaliação do empreendimento pelos acionistas) e o valor *contábil* (ou seja, o investimento inicial dos acionistas) das empresas. Esse índice mais do que dobrou, só nos últimos dez anos (ver Figura 1.1). Embora amplo, o fenômeno é sobretudo notável nas empresas que dependem intensamente de capital intelectual como fonte de vantagem competitiva. Algumas dessas empresas inventaram modelos de negócios inteiramente novos, baseados principalmente em ativos intangíveis. Por exemplo, a Dell e a Amazon.com, que essencialmente lidam com *commodities*, auferiram ganhos extraordinários em valor para os acionistas por meio de seus sistemas gerenciais.

Além disso, muitos analistas financeiros hoje incluem os intangíveis em seus modelos de avaliação. Pesquisa recente entre analistas financeiros e gerentes de carteiras revela que, para a média dos analistas, 35% de suas

Figura 1.1 Valor de mercado em relação ao valor contábil do S&P 500

decisões de investimento são determinadas por informações não-financeiras (ver Tabela 1.2).

Esses resultados são impressionantes por várias razões. Primeiro, serve que pelo menos sete desses intangíveis são afetados por sistemas RH direta ou indiretamente orientados para a estratégia. Segundo, que o intangível mais importante citado pelos analistas financeiros é a capacidade de implementar a estratégia. Essa descoberta é compatível com um dos temas básicos de nosso livro, ou seja, que a capacidade de executar a estratégia pode ser mais importante do que a estratégia em si. De fato, uma analogia muito comum compara a diferença entre estratégia e implementação da estratégia com a diferença entre estilos num jogo de pôquer. A primeira enfatiza o jogo em si; a outra, a maneira de jogar.

No entanto, apesar da alta classificação da implementação da estratégia no quadro, os analistas financeiros geralmente se frustram em seus esforços para obter informações sobre essa forma de competência organizacional. Não raro recorrem a fontes não-convencionais como entrevistas pessoais na empresa ou no setor, contatos com clientes e fornecedores. Assim, as organizações que de fato integram mensuração do desempenho do negócio com implementação da estratégia estão mais bem posicionadas para se comunicar com os analistas e, assim, influenciar as percepções do mercado. Ao alinhar a arquitetura de RH com a estratégia geral da empresa, os profissionais de RH podem desempenhar um papel crítico na formação dessas percepções.

Tabela 1.2 Dez principais variáveis não-financeiras consideradas pelos analistas financeiros

Variável	Classificação
Execução da estratégia corporativa	1
Credibilidade da gerência	2
Qualidade da estratégia corporativa	3
Inovação	4
Capacidade de atrair e reter pessoal talentoso	5
Participação no mercado	6
Habilidade gerencial	7
Alinhamento da remuneração com os interesses dos acionistas	8
Liderança em pesquisa	9
Qualidade dos principais processos internos	10

Fonte: J. Low e T. Siesfield, *Measures That Matter* (Boston: Ernst & Young, 1998)

Também os gerentes frustram-se com a qualidade das informações não-financeiras recebidas. Ao longo de várias categorias de dados referentes a finanças, operações, clientes e empregados, J. Low e T. Siesfield, autores do estudo de classificação das variáveis não-financeiras, perguntaram a gerentes seniores o quanto consideravam valiosas essas informações e se estariam dispostos a apostar o próprio cargo quanto à qualidade dessas informações em suas próprias empresas. Como era de esperar, os gerentes atribuíram grande valor aos dados financeiros, e também manifestaram alto grau de confiança nas informações financeiras das próprias empresas. Também valorizaram as informações referentes ao capital humano. No entanto, deram às respectivas empresas notas extremamente baixas quanto à qualidade dos dados referentes a pessoal. A discrepância entre a qualidade almejada e a efetiva dessas informações foi superior a 50 pontos percentuais — substancialmente maior do que a diferença encontrada em qualquer outra categoria do estudo.

ANÁLISE MAIS MINUCIOSA DOS INTANGÍVEIS: O DESAFIO DA MENSURAÇÃO

A GTE (agora parte da Verizon) tem sido líder nas iniciativas para desenvolver indicadores de ativos intangíveis, tais como o capital humano. A empresa reconheceu tanto as limitações dos indicadores contábeis tradicionais, quanto o potencial representado por sistemas de mensuração do desempenho mais "equilibrados". De acordo com Lawrence R. Whitman, CFO substituto na GTE:

A vinculação direta entre capital humano e resultados financeiros da empresa não é imediatamente evidente nas práticas contábeis tradicionais. Neste exato momento, estamos apenas começando a compreender o potencial dessa ferramenta, mas o importante mesmo é o processo de mensuração... Quando formos capazes de medir os ativos intangíveis com mais exatidão, acho que os investidores e os profissionais de finanças começarão a encarar os critérios de mensuração do capital humano como outro indicador do valor da empresa.⁶

Sem dúvida, as pessoas de negócios em geral reconhecem a importância dos intangíveis nos mercados de hoje. No entanto, o gerenciamento desses intangíveis é tarefa desafiadora por vários motivos. Para começar,

os sistemas contábeis hoje em uso evoluíram numa época em que o tangível, tanto financeiro quanto físico, constituía a principal fonte de lucros. Nessa época, as organizações que tinham mais acesso a finanças e equipamentos desfrutavam de enorme vantagem competitiva. Com a ênfase da atual economia no conhecimento e nos ativos intangíveis, os sistemas contábeis tradicionais realmente criam perigosas distorções nas informações. Apenas como exemplo, os atuais métodos contábeis corajam a visão de curto prazo em relação ao gerenciamento de investimentos. Por quê? Porque os gastos nessas áreas são tratados como despesas, não como investimentos em ativos. Em contraste, os investimentos em edifícios e equipamentos são capitalizados e depreciados durante sua vida útil. Reflita sobre o caso de um gerente sênior que se defronta com a decisão de investir US\$10 milhões em ativo fixo ou US\$10 milhões em pessoal. Em termos práticos, quando a empresa investe US\$10 milhões em um edifício ou em outro item de ativo fixo, o investimento é depreciado ao longo do tempo, com a gradual redução dos lucros durante um período de vinte ou trinta anos. Por sua vez, um investimento de US\$10 milhões em pessoal é totalmente lançado em despesa de uma só vez, produzindo, portanto, os lucros em US\$10 milhões de uma só tacada durante o exercício social em curso. Para os gerentes cuja remuneração é vinculada aos lucros do ano, como ocorre em muitos casos, a opção de investimento é óbvia.

Em consequência, as empresas sob pressão financeira tendem a tirar o lucro do capital físico às expensas do capital humano — ainda que esse não seja bem capaz de gerar mais valor. Esse tipo de distorção pode levar a decisões inadequadas, por exemplo, deflagrar uma onda de demissões pessoais exclusivamente para gerar "economias de custo" de curto prazo. As pesquisas já demonstraram repetidamente que, depois dos deslizes em massa, o mercado talvez até reaja, de início, com um salto nas ações. No entanto, com freqüência, os investidores acabam perdendo todos esses ganhos, e às vezes até mais.⁷ Esse padrão não surpreende considerando que o pessoal é fonte crucial de vantagem competitiva, de luxo dispendioso a ser minimizado.

A conclusão final é a seguinte: se os atuais métodos contábeis se recusarem a oferecer aos profissionais de RH as ferramentas de medição necessárias, eles terão de desenvolver seus próprios meios de medir sua contribuição para o desempenho da empresa. O primeiro passo é cartar a mentalidade contábil segundo a qual RH é basicamente

tro de custos em que a minimização de custos é o principal objetivo e indicador de sucesso. Ao mesmo tempo, os gerentes de RH devem agarrar a rara oportunidade que lhes é oferecida por este período de transição. Os investidores já deixaram claro que valorizam os ativos intangíveis. Cabe a RH desenvolver um novo sistema de mensuração que crie real valor para a empresa e assegure a recursos humanos um lugar legítimo como parceiro estratégico.

A ARQUITETURA DE RH COMO ATIVO ESTRATÉGICO

Se o foco da estratégia corporativa é criar vantagem competitiva sustentável, o da estratégia de RH é igualmente nítido. Consiste em maximizar a contribuição da área para o mesmo objetivo, de modo a gerar valor para os acionistas. O fundamento do papel estratégico de RH são as três dimensões da "cadeia de valor" representadas pela arquitetura de RH: a função, o sistema e o comportamento dos empregados. A reflexão a respeito da influência de RH sobre o desempenho da empresa exige que se concentre a atenção em vários níveis de análise. Utilizamos a expressão "arquitetura de RH" para descrever, de maneira ampla, o todo que se estende desde os profissionais na função de RH até os sistemas de políticas e práticas de RH, passando pelas competências, motivações e comportamentos dos empregados da empresa. (Ver Figura 1.29)

A Função de RH

O fundamento da estratégia de RH criadora de valor, é uma infraestrutura gerencial que compreenda e seja capaz de implementar a estratégia da empresa. Normalmente, os profissionais na função de RH deveriam liderar esse esforço. Isso implica afastar-se da tradicional orientação funcional de muitos gerentes de RH e compreender, de maneira mais ampla, o papel estratégico que a área de RH deve desempenhar na empresa. Por exemplo, Mark Huselid, Susan Jackson e Randall Schuler observam que a eficácia da gestão de recursos humanos (GRH) tem duas dimensões essenciais. A primeira, *GRH técnica*, inclui a prestação dos serviços básicos de RH, como recrutamento, remuneração e benefícios. A segunda, *GRH estratégica*, envolve a prestação desses serviços de maneira que respalde diretamente a implementação da estratégia.

Huselid e seus colegas descobriram que a maioria dos gerentes de RH era muito eficiente na execução das atividades tradicionais ou técnicas de GRH, mas muito menos capaz no fornecimento dos recursos estratégicos de GRH. Numa amostra de quase trezentas empresas de grande porte, o nível médio de proficiência técnica de GRH foi 35% mais alto do que na dimensão estratégica. Os gerentes de RH se mostraram especialmente limitados quanto à sua capacidade de traduzir a estratégia e os objetivos operacionais da empresa em metas factíveis de RH e de, em seguida, implementar essas metas. Contudo, foi exatamente essa capacidade de inserir RH dentro do sistema mais amplo de implementação da estratégia que se revelou capaz de exercer influência mais importante sobre o desempenho financeiro da organização. A afirmação é verdadeira para o desempenho em termos de vendas por empregado, geração de caixa por empregado, ou valor de mercado por empregado. Os autores concluem que a maioria das empresas já demonstra níveis aceitáveis de competência e eficácia em GRH técnica, observando que as habilidades tradicionais de RH não perderam valor, mas simplesmente não são mais adequadas para satisfazer as demandas estratégicas mais amplas que recaem sobre a função de RH. As competências a serem desenvolvidas pelos gerentes de RH — e aquelas com maior impacto sobre o desempenho da empresa — são competências de GRH de natureza estratégica e relacionadas com os negócios.

O Sistema de RH

O sistema de RH é o fator crítico da influência estratégica da área de recursos humanos. O modelo defendido neste livro, para o sistema de RH, é o que chamamos de High-Performance Work System — HPWS (Sistema de Trabalho de Alto Desempenho). No HPWS, cada elemento do sistema de RH destina-se a maximizar a qualidade geral do capital humano em toda a organização. Para construir e manter um estoque de capital humano talentoso, o HPWS faz o seguinte:

- vincula suas decisões de seleção e promoção a modelos de competência validados
- desenvolve estratégias que ofereçam apoio oportuno e eficaz às habilidades necessárias à implementação da estratégia da empresa, e
- promulga políticas gerenciais referentes a desempenho e remuneração que atraiam, retenham e motivem empregados de alto desempenho.

Figura 1.2 Arquitetura estratégica de RH

Os itens dessa lista talvez pareçam óbvios. Contudo, eles são passos vitais para a melhoria da qualidade do processo decisório em toda a organização — algo que faz bastante sentido em termos de negócios, à medida que os modelos gerenciais tradicionais de comando e controle cada vez mais saem de moda. Em síntese, para que RH crie valor, a empresa precisa estruturar cada elemento de seu sistema de RH de maneira que, implacavelmente, enfatize, respalde e reforce uma força de trabalho de alto desempenho.

Mas adotar um foco de alto desempenho para cada uma das políticas e práticas de RH não é o suficiente. Usamos aqui o termo *sistema* intencionalmente. O pensamento sistêmico enfatiza as *inter-relações* dos componentes do sistema de RH entre si e o vínculo entre RH e o sistema mais amplo de implementação da estratégia. São essas conexões entre os componentes do sistema — não qualquer componente individual em si — que torna o sistema maior do que a soma das partes (ver o quadro “As Leis do Pensamento Sistêmico”).

AS LEIS DO PENSAMENTO SISTÊMICO

O pensamento sistêmico é competência básica em diversos passos de nosso modelo, pois algumas dessas iniciativas exigem compreensão do que acontece na interseção de vários sistemas. Embora a abordagem abrangente do pensamento sistêmico vá bem além do escopo deste livro, gostaríamos de rever várias “leis do pensamento sistêmico” aplicáveis ao caso, descritas pelo teórico em gestão de negócios, Peter M. Senge.*

Os Problemas de Hoje Decorrem das “Soluções” de Ontem. Os gerentes de RH atuam dentro de um sistema organizacional mais amplo, assim como dentro do sistema de RH. Os problemas “resolvidos” em determinada parte do negócio muitas vezes afloram como novo problema em algum outro lugar da organização. Por exemplo, os altos executivos enfrentam pressões crescentes dos investidores para impulsionar os lucros. E, assim, eles cor-

tam custos demitindo empregados, sobretudo gerentes de nível médio. Isso satisfaz Wall Street, mas em três ou quatro anos a empresa se defrontará com uma crise de liderança. Além disso, o RH se atola em problemas de recrutamento e desenvolvimento. Gerentes de RH, imbuídos de mentalidade sistêmica, têm condições de apontar as relações entre esses problemas e sugerir maneiras de reduzir o pessoal, de modo a preservar o quadro de futuros líderes da empresa.

As Saídas Fáceis Geralmente Desembocam no Retorno ao Ponto de Partida. Um dos mais importantes benefícios do pensamento sistêmico é o fato de ele contribuir para a adoção de novas perspectivas sobre os problemas. É muito comum confiarmos em soluções confortáveis e familiares que funcionaram no passado. Para realmente servir aos parceiros estratégicos, os profissionais de recursos humanos devem perceber o papel de RH na criação de valor — sobretudo dos capacitadores de recursos humanos — sob uma perspectiva inteiramente nova e resistir à tentação de aplicar idéias "experimentadas e comprovadas", mas ultrapassadas.

As Causas e Efeitos Não Apresentam Relações Diretas no Tempo e no Espaço. Essa lei trata da diferença entre *leading indicators* (indicadores antecedentes) e *lagging indicators* (indicadores consequentes). A influência de RH sobre o desempenho da empresa tende a ser muito menos explícita do que a de outros vetores estratégicos. Esse hiato entre causa e efeito quanto aos vetores de desempenho de RH não diminui sua influência final. Muitos gerentes seniores confiam basicamente em indicadores convencionais de desempenho financeiro — que são indicadores consequentes. Eles geralmente tentam resolver os problemas financeiros mediante cortes de custos imediatos, em vez de identificar as causas fundamentais do problema. Pressionados pelas demandas de curto prazo dos mercados de capital procuram a improvisação — apenas para descobrir que tais soluções ou não são duradouras ou realmente agravam as dificuldades originais.

Os Pontos de Mais Alta Alavancagem Geralmente São os Menos Óbvios. Pensadores sistêmicos experientes geralmente buscam as soluções menos evidentes para os problemas. Não surpreende que, para a maioria dos CEOs, as propostas óbvias para a melhoria do desempenho raramente incluam RH.

Esse é o desafio com que se defrontam os profissionais de recursos humanos. Os problemas de desempenho financeiro chamam a atenção de todos, mas ninguém pensa nas possíveis contribuições de RH. Contudo, por serem tão fundamentais, pequenas mudanças no gerenciamento dos vetores de RH ganham impulso à medida que percorrem o processo de implementação da estratégia. Na Sears, por exemplo, a pequena melhoria de ape-

nas 4% nos níveis de satisfação dos empregados repercutiu na cadeia de lucros e acabou aumentando em mais de US\$250 milhões a capitalização de mercado da empresa.⁺

Cortar um Elefante pela Metade Não Resulta em Dois Elefantes Menores; o Produto É uma Grande Confusão. Em outras palavras, quando se tenta dissecar um sistema, na expectativa de conseguir analisar suas partes isoladas, às vezes acaba-se destruindo o todo. As organizações são sistemas complexos que envolvem interações dentro de diferentes subsistemas e entre eles. Assim, são mais bem compreendidos sob uma perspectiva holística. Contudo, a maioria dos gerentes pensa nos subsistemas da empresa como funções e restringem a atenção a seu próprio "feudo". Os líderes funcionais devem "ver os problemas da empresa com clareza, mas raramente eles entendem como a política de seus departamentos interage com as de outros".⁺⁺ Conforme argumenta Senge, são as *interações* entre os sistemas e entre as partes dos sistemas que geram problemas e pontos de alavancagem potenciais para as mudanças. Dependendo da situação, diferentes interações sistêmicas serão mais ou menos importantes em vários momentos. Os gerentes habilidosos — inclusive os profissionais de RH que pretendem ser mais do que apenas administradores — conhecem as interações que mais exigem sua atenção — e quando.

* Peter Senge, *The Fifth Discipline* (Doubleday: Nova York, 1990), 57-67.
+ Anthony J. Rucci, Steven P. Kirn e Richard T. Quinn, "The Employee-Customer-Profit Chain at Sears", *Harvard Business Review* 76, n. 1 (1998): 87.
++ Senge, *The Fifth Discipline*, 66.

Nossa descrição do HPWS levanta uma questão óbvia: quais, exatamente, são as políticas e práticas específicas que induzem ao alto desempenho? Desde 1990, dois dos autores deste livro vêm realizando levantamentos bianuais sobre os sistemas gerenciais de RH de organizações de capital aberto dos Estados Unidos. O fundamento desse trabalho de pesquisa tem sido um estudo anual de sistemas de RH abrangendo amplo grupo representativo de empresas: os requisitos são vendas acima de US\$5 milhões e mais de 100 empregados. Esses dados sobre os sistemas de RH são, então, confrontados com informações de conhecimento público referentes ao desempenho financeiro das mesmas empresas. Esse programa de pesquisa é contínuo e, hoje, abrange mais de 2.800 organizações.¹⁰

Esses levantamentos nos permitiram construir um índice HPWS que mede até que ponto o sistema de RH de uma empresa é compatível com

os princípios de uma estratégia de RH de alto desempenho. A Tabela 1.3 compara empresas de nossa amostra de 1998, situadas nos dois extremos do todo de alto desempenho em RH. Com base em nosso índice HPWS, calculamos a classificação, em percentis, de cada empresa da amostra e

Tabela 1.3 Comparação entre gestões de RH de alta e baixa qualidade

	10% inferiores no Índice RH (42 empresas)	10% superiores no Índice RH (43 empresas)
Práticas de RH		
Número de candidatos qualificados por posição	8,24	36,55
Porcentagem de pessoal contratado, com base em testes de seleção validados	4,26	29,67
Porcentagem de vagas preenchidas com pessoal interno	34,90	61,46
Porcentagem de planos de RH formais, envolvendo recrutamento, desenvolvimento e sucessão	4,79	46,72
Horas de treinamento para novos empregados (menos de um ano)	35,02	116,87
Horas de treinamento para empregados experientes	13,40	72,00
Porcentagem de empregados sujeitos a avaliações de desempenho regulares	41,31	95,17
Porcentagem da força de trabalho cujos aumentos salariais por mérito ou o pagamento de incentivos se relaciona com o desempenho	23,36	87,27
Porcentagem da força de trabalho que recebeu feedback de várias fontes sobre o desempenho	3,90	51,67
Meta de percentil para remuneração total (taxa de mercado = 50%)	43,03	58,67
Porcentagem da força de trabalho com direito a receber incentivos	27,83	83,56
Porcentagem da diferença no recebimento de incentivos entre empregados de baixo e de alto desempenho	3,62	6,21
Porcentagem da força de trabalho que atua rotineiramente em equipes de projetos autogerenciadas e multifuncionais	10,64	42,28
Porcentagem do orçamento de RH destinada a atividades terceirizadas (por exemplo, recrutamento, benefícios, folha de pagamento)	13,46	26,24
Número de empregados por profissional de RH	253,88	139,51
Porcentagem da força de trabalho incluída em acordos sindicais	30,00	8,98
Resultados de RH*		
Extensão em que a estratégia é articulada com clareza e bem compreendida em toda a empresa	3,40	4,21

	10% inferiores no Índice RH (42 empresas)	10% superiores no Índice RH (43 empresas)
Resultados de RH* (continuação)		
Extensão em que a média dos empregados compreende a maneira como o seu trabalho contribui para os resultados da empresa	2,80	4,00
Extensão em que a gerência sênior vê os empregados como fonte de criação de valor em vez de custo a ser minimizado	3,31	4,21
Extensão em que a equipe de liderança executiva é visionária	3,02	4,33
Extensão em que a empresa tenta proporcionar segurança no emprego, mesmo quando enfrenta declínio no desempenho financeiro	2,71	4,11
Extensão em que o estilo de tomada de decisões na empresa pode ser descrito como participativo	3,02	3,81
Extensão em que os profissionais de RH da empresa são vistos, em geral, como especialistas administrativos	3,76	4,56
Extensão em que os profissionais de RH da empresa são vistos, em geral, como paladinos dos empregados	3,69	4,40
Extensão em que os profissionais de RH da empresa são vistos, em geral, como agentes de mudança	3,31	4,12
Extensão em que os profissionais de RH da empresa são vistos, em geral, como parceiros de negócios	3,19	4,30
Extensão em que os gerentes de linha acreditam, em geral, que o gerenciamento eficaz, da diversidade, é um imperativo dos negócios	2,45	3,65
Extensão em que a alta gerência demonstra comprometimento e liderança no compartilhamento do conhecimento	2,99	4,05
Extensão em que a empresa desenvolve e divulga indicadores de desempenho financeiro	3,38	4,63
Extensão em que a empresa desenvolve e divulga indicadores das reações dos clientes	3,02	4,27
Extensão em que a empresa desenvolve e divulga indicadores dos principais processos internos	3,09	4,13
Extensão em que a empresa desenvolve e divulga indicadores de aprendizado e crescimento	2,26	3,12
Desempenho da Empresa		
Rotatividade do pessoal	34,09	20,87
Vendas por empregados	US\$158,101	US\$617,576
Valor de mercado em relação ao valor contábil	3,64	11,06

* Cada uma das variáveis em "Resultados de RH" é avaliada numa escala de 1 a 6, onde 1 = "absolutamente nada" e 6 = "em alto grau".

então comparamos as empresas classificadas no decil superior do índice HPWS com aquelas enquadradas no decil inferior, quanto a diferentes características. Os resultados constantes da Tabela 1.3 baseiam-se nas 429 empresas de nossa amostra de 1998. No entanto, os resultados são seguros e muito semelhantes aos das amostras de 1992, 1994 e 1996.¹¹

As diferenças entre esses dois grupos de empresas são muito grandes, e não resultam apenas de fatores como tamanho, setor e idade. As empresas detentoras de sistemas de trabalho de alto desempenho seguem práticas gerenciais de RH muito diferentes das adotadas por aquelas com sistemas de trabalho de baixo desempenho. Destinam bem mais recursos a recrutamento e seleção, treinam com muito mais afinco, dedicam-se mais intensamente ao gerenciamento do desempenho, vinculam a remuneração ao desempenho utilizam equipes intensamente, dificilmente o número de profissionais de RH é proporcional ao de empregados, e tendem a ter muito menos empregados sindicalizados. Com efeito, o aspecto mais impressionante dessas comparações não é qualquer uma das práticas gerenciais de RH isoladas — não é recrutamento, ou treinamento, ou remuneração. Em vez disso, as diferenças são muito mais abrangentes — e sistêmicas.

Os resultados de RH associados a esse sistema também são abrangentes. Em comparação com os sistemas de gestão de RH de baixo desempenho, é muito mais provável que as melhores empresas de nossa amostra tenham desenvolvido uma intenção estratégica clara e a tenham comunicado com eficácia aos empregados. Além disso, também é mais provável que seus profissionais de RH recebam avaliações positivas em seus papéis tradicional e estratégico e que disponham de sistemas de mensuração abrangentes para a divulgação de informações não-financeiras aos empregados.

Finalmente, as empresas com os sistemas de gestão de RH mais eficazes exibiram níveis de desempenho drasticamente mais elevados: a rotatividade do pessoal reduzia-se à metade, as vendas por empregado eram quatro vezes maiores, e o índice entre valor de mercado e valor contábil — indicador crucial da qualidade da gestão, pois mostra a extensão em que a gerência aumentou o investimento inicial dos acionistas — foi mais de três vezes superior no caso das empresas de alto desempenho.

O HPWS é em si um sistema de implementação da estratégia, embutido no sistema mais amplo de implementação da estratégia da empresa. RH relaciona-se com o sistema mais amplo em muitos pontos diferentes e

talvez com vários elementos do sistema de RH no mesmo ponto. Saber como identificar esses pontos de interseção e como assim alinhar o sistema de RH é a chave para garantir o papel estratégico de RH e para medir o impacto de RH na criação de valor. Além disso, as empresas devem continuamente aguçar a consciência sobre até que ponto os componentes do sistema de RH estão bem alinhados entre si, ou seja, o quanto essas partes ou subsistemas se reforçam ou se conflitam mutuamente. Como exemplo de reforço, a empresa pode combinar política de remuneração acima do mercado, com sistemas abrangentes de gerenciamento do desempenho. Essa combinação permite que a empresa cultive um pool de empregados e candidatos talentosos, reconhecendo e recompensando os melhores talentos pelo desempenho superior. Em contraste, quando esses componentes são conflitantes, a organização talvez encoraje os empregados a trabalhar em equipes, mas conceda aumentos salariais com base nas contribuições individuais.

Em síntese, o HPWS gera, diretamente, valor único para os clientes ou alavanca outras fontes correlatas de tal valor. Em certos setores de serviços, o relacionamento empregado-cliente é tão visível que seu impacto sobre a criação de valor é inquestionável. Contudo, na maioria das empresas, o valor para os clientes deriva de processos operacionais e de inovações tecnológicas que os afetam de maneira menos óbvia. São essas empresas que mais precisam explicitar o processo de implementação da estratégia e então alinhar o sistema de RH como elemento de apoio. E RH se reveste de maior potencial exatamente nas empresas onde tais alinhamentos e estratégias não são facilmente observáveis e imitáveis pelos concorrentes.

Em nossa opinião, tal processo de alinhamento deve começar com a compreensão clara da cadeia de valor da empresa — o conhecimento fundamentado, em toda a empresa, sobre o tipo de valor gerado pela organização e exatamente como se cria esse valor. Por exemplo, toda empresa deve ser capaz de descrever como suas metas financeiras se relacionam com os fatores críticos de sucesso no nível de clientes, operações, pessoas e sistemas de TI. Robert Kaplan e David Norton cunharam o termo "mapa estratégico" para descrever essas relações.¹² Com essa compreensão compartilhada do processo de criação de valor, a empresa torna-se então capaz de projetar um modelo de implementação da estratégia que especifica as competências e comportamentos necessários em toda a empresa. Assim, é possível direcionar o sistema de gerenciamento de pessoal da empresa

para a geração dessas competências e comportamentos. Com efeito, uma das principais características distintivas dos Sistemas de Trabalho de Alto Desempenho não é apenas a adoção de política e de práticas de RH adequadas, tais como contratação, desenvolvimento, remuneração e gerenciamento do desempenho de pessoal talentoso, mas também a *maneira* como se utilizam essas práticas. Num HPWS, as políticas e práticas de RH da empresa apresentam estreito alinhamento com a estratégia competitiva e com as metas operacionais. Além disso, cada HPWS será diferente. Não existe um único melhor exemplo; cada organização deve adaptar seu sistema de maneira compatível com seus pontos fortes e com suas necessidades singulares. Por exemplo, a Tabela 1.3 mostra que as empresas de alto desempenho caracterizam-se pelo uso mais intenso de pagamentos de incentivos. Contudo, os comportamentos e resultados almejados diferirão substancialmente entre empresas e estratégias.

Comportamentos Estratégicos dos Empregados

Em última instância, qualquer discussão sobre o papel estratégico dos recursos humanos ou do capital humano convergirá implicitamente para os comportamentos produtivos das pessoas na organização. Sob certo aspecto, essa afirmação é quase uma redundância, pois é apenas por meio de seus comportamentos que os seres humanos afetam seus contextos de atuação. Contudo, estamos interessados em certos tipos de comportamento do pessoal, e não em outros. No Capítulo 2, descrevemos nossas próprias pesquisas, relacionando o *foco estratégico do empregado* com o desempenho da empresa. Esses trabalhos enfatizam a importância de alinhar os processos organizacionais e os sistemas de apoio, para que eles estimulem e motivem a visão do "grande quadro". Do mesmo modo, definimos *comportamentos estratégicos* como o subconjunto de comportamentos produtivos que contribuem diretamente para a implementação da estratégia da empresa. Esses comportamentos estratégicos se enquadram em duas categorias gerais. A primeira é a dos *comportamentos essenciais*, que fluem diretamente das competências essenciais comportamentais definidas pela empresa. Trata-se de comportamentos considerados fundamentais para o sucesso da empresa, envolvendo todas as unidades de negócios e todos os níveis organizacionais. A segunda é a dos *comportamentos específicos por situação*, que são fundamentais em pontos críticos da cadeia de valor da empresa ou da unidade de negócios. Um exemplo de

comportamento dessa segunda categoria seriam as habilidades de venda cruzada, necessárias na área de um banco de varejo.

A integração do foco aos comportamentos, dentro do esforço geral de influenciar e medir as contribuições de RH para o desempenho da empresa é um desafio. Quais são importantes? Como devem ser "gerenciados"? Precisamos ter em mente alguns pontos importantes. Primeiro, a importância dos comportamentos será definida por sua relevância para a implementação da estratégia da empresa. A compreensão de como as pessoas e processos dentro da organização efetivamente criam valor é o ponto de partida. Essa análise revelará os tipos de comportamento geralmente necessários em toda a empresa e os que se revestem de valor específico em pontos críticos da cadeia de valor. Segundo, é essencial lembrar que não afetamos diretamente os comportamentos estratégicos. Eles são o resultado final da arquitetura de RH mais ampla. Especialmente importante é a influência de um sistema de RH alinhado com a estratégia da empresa.

ALINHANDO MENSURAÇÃO DO DESEMPENHO E IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA

Sem dúvida, todos conhecemos o mote "o que é medido é gerenciado — e o que é gerenciado é alcançado". Mas, realmente, até que ponto é verdadeira essa asserção? Será que a mensuração dos processos organizacionais resulta em vantagem competitiva? Acreditamos que o desenvolvimento de competências em mensuração é de fato importante, pois pode gerar valor para a empresa. Mas poucos gerentes (de RH ou de outras áreas) são muito competentes nesse assunto. Nos últimos anos, pediu-se aos gerentes de RH que aprendessem finanças e contabilidade. Agora, também devem aprimorar suas habilidades em mensuração.

Não somos os primeiros a enfatizar a importância da mensuração do desempenho da empresa, sob a perspectiva de implementação da estratégia, em vez de confiar apenas nos resultados financeiros. A abordagem do Balanced Scorecard, de Robert Kaplan e David Norton, desbravou o conceito de ir além da simples avaliação financeira.¹³ Para usar essa ferramenta, a empresa deve especificar não apenas os elementos financeiros de sua cadeia de valor, mas também os fatores relacionados com os clientes, com os processos internos e com as perspectivas de aprendizado e crescimento. Em seguida, deve desenvolver formas tangíveis de avaliar cada elemento.

A premissa subjacente à abordagem do Balanced Scorecard é a de que os gerentes seniores dedicam atenção excessiva às dimensões financeiras do desempenho e negligenciam as forças que levam a esses resultados. Afinal, os indicadores financeiros são inerentemente retrospectivos. Como os "vetores de desempenho" *agora* encontram-se sob controle gerencial, todo o sistema de mensuração do Balanced Scorecard estimula os gerentes a se envolverem ativamente no processo de implementação da estratégia, em vez de simplesmente monitorarem os resultados financeiros. Ao especificar os indicadores vitais dos processos internos, avaliá-los e divulgar rotineiramente entre os empregados o desempenho da empresa, com base nesses critérios, os gerentes garantem que toda a organização participa da implementação da estratégia. Assim, a abordagem do Balanced Scorecard transforma a estratégia em tarefa de todos.

O PROPÓSITO DESTES LIVROS

Neste livro, tratamos da questão crucial de como os profissionais de RH podem medir sua contribuição para a implementação da estratégia da empresa — e, assim, estar *a* mesa, e não simplesmente *sobre* a mesa, na forma de propostas. Acreditamos que os sistemas de mensuração eficazes servem a dois importantes objetivos: orientam o processo decisório em toda a organização e constituem a base para a avaliação do desempenho. A abordagem de mensuração aqui descrita cuida desses dois objetivos de três maneiras: primeiro, estimula a construção de uma perspectiva clara, consistente e compartilhada sobre o modo como a empresa implementará sua estratégia em cada nível da organização. Ela não garante que cada empregado seja capaz de expressar todo o processo de criação de valor, mas deve assegurar que todos os indivíduos compreendam com nitidez seu papel no processo. O uso de nosso modelo também contribui para o consenso em torno do modo como os diferentes fatores organizacionais contribuem para a criação de valor.

Segundo, nossa abordagem força os gerentes a se concentrarem nos "poucos indicadores vitais" que realmente fazem diferença. Qualquer pessoa é capaz de imaginar, com facilidade, cinquenta ou mais indicadores de desempenho da empresa, abrangendo várias categorias. No entanto, esse exercício provavelmente seria contraproducente, pois tal quantidade de indicadores seria de difícil monitoramento. Sustentamos que os sistemas

de mensuração realmente eficazes não contêm mais de vinte e cinco indicadores.

Terceiro, a abordagem permite que os profissionais expressem esses poucos indicadores vitais em termos de fácil compreensão — e valorização — pelos gerentes de linha e executivos seniores. Em RH, os indicadores convencionais de controle de custos, tais como horas de treinamento, prazo médio de preenchimento de vagas e até índices de rotatividade e de satisfação dos empregados, continuarão a carecer de credibilidade, caso não se demonstre que influenciam os principais vetores de desempenho do negócio.

Também organizamos o livro em torno de dois princípios centrais. O primeiro é que a arquitetura de RH — sobretudo o sistema de mensuração de RH — é capaz de exercer impacto substancial sobre o desempenho da empresa. A tese, decerto, não será surpresa para a maioria dos profissionais de RH. Eles sempre acreditaram na importância de sua área de atuação, ainda que muitos gerentes distanciados da função de RH não reconheçam seu verdadeiro valor. Mas, pela primeira vez, RH tem oportunidade de impulsionar o resultado final por outro método que não seja a simples minimização de custos. Parafraseando C.K. Prahalad e Gary Hamel, os profissionais de RH estão agora em condições de se transformar em gerentes de numeradores (contribuindo para as linhas de receita), deixando de ser apenas gerentes de denominadores (cortando custos e reduzindo as despesas gerais).¹⁴ No entanto, para exercer essa influência sobre o desempenho da empresa, o sistema de RH deve ser parte integrante do processo de implementação da estratégia da organização, o sistema gerencial mais amplo, de importância crítica para a vantagem competitiva sustentável e para o sucesso financeiro duradouro.

Esse papel estratégico também exige que os profissionais de RH desenvolvam novas competências. Por certo, o campo de RH empreendeu enormes avanços nos últimos vinte anos. Todavia, continua fazendo basicamente as mesmas coisas, embora melhor e com mais eficiência. O novo paradigma econômico exige que os novos profissionais de RH façam coisas diferentes e desempenhem papéis totalmente diversos. Isso significa mais do que apenas compreender a estratégia explícita da empresa. Ser um parceiro estratégico requer que os profissionais de RH entendam exatamente que habilidades contribuem para o êxito na implementação da estratégia — e como RH afeta essas habilidades. A tarefa é desafiadora, pois as funções tradicionais dos profissionais de RH como especialistas

administrativos, paladinos dos empregados ou agentes da mudança não mais são importantes no novo ambiente de negócios.

O segundo princípio central deste livro é decorrência direta do primeiro. Ele reflete as duas perguntas mais comuns que ouvimos dos profissionais de RH:

- Como podemos medir o valor do que fazemos em RH, para que os gerentes de linha e os gerentes gerais compreendam e respeitem nosso papel? Por exemplo, como determinar o retorno sobre o investimento (ROI) de um novo programa de treinamento e desenvolvimento?
- Como os critérios de mensuração de RH seriam incorporados aos indicadores de desempenho de minha empresa?

A fim de demonstrar aos gerentes seniores a contribuição estratégica de RH, precisa-se de um sistema de mensuração que se concentre em duas dimensões:

- controle de custos (reduzir custos em RH e aumentar a eficiência operacional fora de RH); e
- criação de valor (garantir que a arquitetura de RH parcialmente se sobreponha ao processo de implementação da estratégia).

Como vimos, o referencial do Balanced Scorecard de Kaplan e Norton tem sido alvo de enorme atenção, em parte porque incorpora indicadores que descrevem os verdadeiros processos de criação de valor, em vez de focalizar apenas os resultados financeiros apurados pelos métodos contábeis tradicionais. Trata-se de um arcabouço no qual muito nos basearemos em todo este livro. Além disso, procuramos reforçar um aspecto da abordagem que os próprios Norton e Kaplan reconhecem como um de seus aspectos mais frágeis — a questão de como melhor integrar o papel de RH à mensuração do desempenho da empresa. Eles observam o seguinte:

[Quando se trata de indicadores específicos referentes a [RH e a questões relacionadas com pessoal] as empresas praticamente não empreenderam nenhum esforço para medir os resultados ou os vetores dessas capacidades. Essa lacuna é decepcionante, pois uma das metas mais importantes para a adoção do Scorecard como referencial de mensuração

*e gerenciamento é promover o crescimento dos recursos individuais e organizacionais... [Isso] reflete o progresso limitado da maioria das organizações na integração dos empregados... e no alinhamento da organização com os objetivos estratégicos.*¹⁵

Este livro destina-se a fechar a lacuna descoberta por Kaplan e Norton. O referencial aqui apresentado ajudará os profissionais de RH a desenvolver as ferramentas conceituais e operacionais necessárias para a reestruturação de seu papel nas organizações, de maneira a agregar valor inquestionável. Ademais, também mostrará como demonstrar esses ganhos de maneira que os gerentes seniores de RH e outros líderes os considerem irrefutáveis.

NOSSO FOCO NOS GERENTES DE RH

O leitor verá que organizamos nosso trabalho em torno do papel do profissional de RH e não do gerente geral. Ao adotar essa abordagem, não pretendemos dar a impressão de que os gerentes de linha desempenham papel secundário na transformação de RH em ativo estratégico. De fato, os valores e comportamentos apropriados da equipe de liderança de uma organização são condições essenciais para que RH realize seu papel essencial descrito neste livro. Ademais, muitos são os gerentes gerais cuja visão tradicional do papel de RH se beneficiaria com a absorção dessas idéias. No entanto, os gerentes de RH têm o maior interesse profissional no futuro papel da própria área em suas organizações e, portanto, optamos por orientar o livro para o desafio com que se defrontam esses profissionais.

COMO USAR ESTE LIVRO

Os próximos cinco capítulos do livro mostram como desenvolver um sistema de mensuração que leve em conta a contribuição de RH para a criação de valor na empresa. O Capítulo 2 descreve um processo de sete passos que lançará as bases da influência estratégica de RH. Destacamos especificamente a importância de uma arquitetura de RH orientada para a estratégia, como requisito de um sistema de mensuração capaz de conectar RH com o desempenho da empresa.

O Capítulo 3 desenvolve um método para o desenvolvimento do Scorecard de RH, com base nos conceitos discutidos no Capítulo 2. Ana-

lisamos com maior ênfase a maneira de incorporar conceitos como eficiência, criação de valor e alinhamento no sistema de mensuração de RH.

Nesse contexto, mensuração também significa ser capaz de avaliar os programas e iniciativas de RH com o mesmo rigor do processo decisório de outras áreas da empresa. No Capítulo 4, descrevemos um processo de análise custo-benefício que permitirá aos profissionais de RH determinar o retorno sobre o investimento resultante dessas decisões.

O Capítulo 5 propõe um processo para a validação da qualidade do sistema de mensuração assim desenvolvido, e dos dados dele decorrentes. Também exploramos maneiras de determinar quando o "bastante já é suficiente", definimos responsabilidades pelo processo de mensuração e oferecemos orientação para o desenvolvimento de paladinos da mensuração na empresa.

O Capítulo 6 aborda um dos mais árduos desafios de mensuração para as empresas que tentam gerenciar RH como ativo estratégico — o problema do alinhamento. Nesse capítulo, descreveremos várias maneiras de raciocinar sobre alinhamento e apresentaremos diversos métodos de mensuração alternativos.

O Capítulo 7 analisa padrões de competências predominantes para os profissionais de RH e mostra como nossa visão daquilo que constitui um conjunto apropriado de competências em RH é influenciada pelas demandas de um sistema de mensuração estratégico.

No Capítulo 8, concluímos com uma análise dos desafios da implementação de uma arquitetura de RH e de um Scorecard de RH orientados para a estratégia. Desenvolvemos um modelo de sete passos para o planejamento e avaliação das atividades de gerenciamento das mudanças associadas ao programa de implementação.

Para os leitores interessados em todo o escopo da base teórica de nossa abordagem, fornecemos um apêndice, no fim do livro, descrevendo nossas pesquisas com mais detalhes.

NOTA FINAL DE ORIENTAÇÃO E ESTÍMULO

Sem dúvida, o desenvolvimento de qualquer novo sistema de mensuração de ativos intangíveis não é tarefa fácil — se fosse, a maioria das empresas já o teria feito. O enfrentamento desse desafio exige tempo e muita reflexão. Sugerimos que os leitores percorram cada capítulo deste livro em seqüência, envolvendo-se com os conceitos tão ativamente

quanto possível. Isso significa raciocinar sobre o modo como opera sua própria arquitetura de RH e identificar maneiras pelas quais seja possível adaptar nossa abordagem, de modo a atender às necessidades e características exclusivas de cada empresa. Também é muito recomendável que todo o pessoal de RH se empenhe ao máximo para dominar as ferramentas descritas neste livro. Afinal, a verdadeira inovação só ocorre quando as pessoas trabalham juntas para a solução das questões mais prementes do ambiente de trabalho.

LEI DO DIREITO AUTORAL
Todos os direitos reservados e protegidos
pela Lei 9.610/1998.
Este arquivo não pode ser reproduzido ou
transmitido sejam quais forem os meios
empregados: eletrônicos, mecânicos,
fotográficos ou quaisquer outros.

Treinamento, Desenvolvimento e Educação de Pessoas na Administração Pública: Limites e Desafios

Prof. Pedro Meneses, Dr.: pemeneses@yahoo.com.br

Departamento de Administração

Programa de Pós-Graduação em Administração

Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia

PANORAMA

Valor Estratégico de TD&E

Por que a função de TD&E passou a ser considerada estratégica para as organizações?

Função estratégica de TD&E

Que condições devem ser satisfeitas para que a função de TD&E possa ser exercida estrategicamente?

Limitações à Função Estratégica de TD&E

De que pontos de apoio dispomos para chegar ao exercício estratégico da função de TD&E?

Desafios à Função Estratégica de TD&E

O que precisamos superar para exercitar estrategicamente a função de TD&E nas organizações?

Valor
Estratégico de
TD&E

Função
Estratégica de
TD&E

Limitações à
Função
Estratégica de
TD&E

Desafios à
Função
Estratégica de
TD&E

É patente o significado atribuído ao conhecimento, à instrução, à aprendizagem e à educação enquanto propulsores do progresso nacional e do sucesso das organizações do trabalho e profissionais

Instituições Superiores de Ensino

Educação a Distância

Universidades Corporativas

Centros de Educação Corporativa

Produções Técnico-Científicas

Orientações Normativas

É função primária de programas e ações de TD&E alavancar o desempenho das organizações por meio da identificação, estruturação e execução controlada de iniciativas de aprendizagem individual e coletiva

AMO
Visão Baseada em Recursos
Capital Humano
Cognitivismo
Motivação
Cultura Organizacional
Etc.

Valor
Estratégico de
TD&E

Função
Estratégica de
TD&E

Limitações à
Função
Estratégica de
TD&E

Desafios à
Função
Estratégica de
TD&E

- Estamos preparados para lidar com todos esses desafios?
- O que precisamos compreender para superá-los?
- Temos ao nosso alcance as orientações necessárias?
- O que está à nossa disposição é suficiente?

→ E agora?

→ Pesquisa UnB/MPOG: Acordo de Cooperação 2012-2017

→ 24 Ministérios/ Coordenações Gerais de Gestão de Pessoas

Perfil de Escolarização das Unidades de Gestão de Pessoas	
Cargos de nível superior	22,82%
Cargos de nível intermediário	40,32%
Cargos de nível auxiliar	0,95%
Sem Vínculo	4,49%
Colaboradores	29,73%
Indivíduos com formação específica em GP	<u><4%</u>

Valor
Estratégico de
TD&E

Função
Estratégica de
TD&E

Limitações à
Função
Estratégica de
TD&E

Desafios à
Função
Estratégica de
TD&E

Valor
Estratégico de
TD&E

Função
Estratégica de
TD&E

Limitações à
Função
Estratégica de
TD&E

Desafios à
Função
Estratégica de
TD&E

- AS MELHORES OBRAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS NACIONAIS TRATAM DO
FUNCIONAMENTO INTERNO DOS SUBSISTEMAS DE CAPACITAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO, NEGLIGENCIANDO SISTEMATICAMENTE O CONTEXTO*
PRÓPRIO EM QUE SE INSEREM

- ✓ Aquisição de experiência profissional direta e indireta
- ✓ Leitura e estudo de obras teórico-críticas
- ✓ Realização de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu

* O contexto é estudado apenas na perspectiva de condicionante da aprendizagem individual

E quais são os nossos desafios?

- **Institucionais:** influenciar grupos/ atores-chave externos à organização
- **Políticos:** participar das arenas decisórias externas e internas
- **Organizacionais:** adequar componentes estruturais, culturais e estratégicos
- **Setoriais:** adequar estratégia, estrutura, processos, recursos e capacidades da unidade de gestão de pessoas

- **Imagem do Setor de GP:** como a identidade do setor de GP é comunicada para seus diversos públicos e parceiros? Há alguma identidade estabelecida a ser comunicada? Essa identidade é unitária, coesa e coerente?
- **Credibilidade do Setor de GP:** que promessas passíveis de cumprimento o setor de GP comunica para seus diversos públicos e parceiros? Como essas promessas são articuladas do ponto de vista lógico, dialético e retórico?
- **Legitimidade do Setor de GP:** como o setor de GP ajusta suas políticas e práticas conforme regras, modelos, normas, valores e crenças em vigor na organização?
- **Engajamento com o Setor de Gestão de Pessoas:** como tornar favoráveis as atitudes e os comportamentos de apoio dos atores organizacionais em relação às políticas e práticas do setor de GP? Como responsabilizar alta liderança, gerentes e servidores pelas atividades de GP?
- **Integração do Setor de GP:** como alinhar as políticas e práticas do setor de GP com as diretrizes estratégicas da organização e também entre si?

- **Autonomia do Setor de GP:** como lidar formal e informalmente com interferências de grupos e atores-chave nos próprios processos decisórios do setor de GP?
- **Relacionamento Institucional:** de que forma os setores de GP podem estabelecer alianças e parcerias produtivas com os grupos e atores responsáveis pela formulação, monitoramento e avaliação das políticas de recursos humanos?
- **Descontinuidade Administrativa:** como evitar ou lidar com o impacto das alterações formais e informais na organização no desenvolvimento das políticas de GP, sobretudo naquelas de longo prazo?
- **Capacidade do Setor de GP:** no que treinar e educar os profissionais dos setores de GP e respectivas lideranças para o exercício instrumental, estratégico e político das funções da área?
- **Recursos do Setor de GP:** como garantir nível adequado de recursos humanos, orçamentários, financeiros, tecnológicos, materiais etc. para os planos e projetos estratégicos do setor de GP?

Valor
Estratégico de
TD&E

Função
Estratégica de
TD&E

Limitações à
Função
Estratégica de
TD&E

Desafios à
Função
Estratégica de
TD&E

É urgente a formação de uma agenda de pesquisa e desenvolvimento: que considere os nossos desafios institucionais, políticos, organizacionais e setoriais; que congregue grupos e atores com funções diversas na administração pública; e, enfim, que produza metodologias e tecnologias apropriadas à realidade da administração pública brasileira

Obrigado!

Prof. Pedro Meneses, Dr.: pemeneses@yahoo.com.br

Departamento de Administração

Programa de Pós-Graduação em Administração

Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia